

Plant
introduction

ISSN
1605-6574

Інтродукція

Україна

1-2/2001

НАУКОВА ДУМКА

Т.М.ЧЕРЕВЧЕНКО (головний редактор), П.А.МОРОЗ (заступник гол. редактора), П.Є.БУЛАХ (відповідальний секретар), С.І.КУЗНЕЦОВ, В.Г.СОБКО, С.В.КЛИМЕНКО, В.І.МЕЛЬНИК, Л.І.БУЮН, Г.М.МУЗИЧУК, А.П.ЛЕБЕДА, Н.О.ДЕНИСЬЄВСЬКА (секретар), Д.В.ДУБИНА, О.А.КАЛІНІЧЕНКО, І.С.КОСЕНКО, Л.П.МОРДАТЕНКО, О.О.ІЛЬЄНКО, Г.Т.ГРЕВЦОВА, В.В.КАПУСТЯН, І.П.ГОРНИЦЬКА, О.З.ГЛУХОВ, А.Ю.МАЗУР, А.І.ЛІЩУК, В.І.МИТРОФАНОВ, В.Ф.САЙКО, І.А.МАЗУР, В.Г.КУРГАК, М.І.БАХМАТ, Д.Б.РАХМЕТОВ, О.С.ДЕМІДОВ (Росія), Є.ПУХАЛЬСЬКІ (Польща), ПІТЕР ВАЙС ДЖЕК-СОН (Велика Британія)

Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1
НБС НАН України

294-95-58

T.M.CHEREVCHENKO (Editor-in-Chief), P.A.MOROZ (Associate Editor), P.E.BULAKH (Managing Editor), S.I.KUZNETSOV, V.G.SOBKO, S.V.KLIMENKO, V.I.MELNIK, L.I.BUYUN, G.M.MUZYCHUK, A.P.LEBEDA, N.O.DENISYEVSKA (Secretary), D.V.DUBINA, O.A.KALINICHENKO, I.S.KOSENKO, L.P.MORDATENKO, O.O.ILYENKO, G.T.GREVTSOVA, V.V.KAPUSTYAN, I.P.GORNYTSKA, O.Z.GLUKHOV, A.Yu.MAZUR, A.I.LISHCHUK, V.I.MITROFANOV, V.F.SAYKO, I.A.MAZUR, V.G.KURGAK, M.I.BAKHMAT, D.B.RACHMETOV, O.S.DEMIDOV (Russia), E.PUHALSKY (Poland), WYSE JACKSON PETER S. (Great Britain)

National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, 1, Timiryazevska Str., Kyiv, 01014, Ukraine

294-95-58

Затверджено до друку вченою радою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (протокол № 13 від 27 жовтня 1999 р.)

ЗАСНОВНИКИ

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН України, Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України

Редакція медико-біологічної, хімічної та геологічної літератури

Редактори Л.В. СИВАЙ, Н.А. СЕРЕБРЯКОВА

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. Серія КВ № 3767

Друкується за постановою редакційної колегії журналу

Cymbidium Oriental Legend Princess Rose

© Дизайн видавництва "Наукова думка", 2000

Художнє оформлення М.А. ПАНАСЮК

Художній редактор І.П. САВИЦЬКА

Технічний редактор Т.М. ШЕНДЕРОВИЧ

Коректор Л.Г. БУЗІАШВІЛІ

Оператори В.Г. КАМЕНЬКОВИЧ, М.А. КРАВЧЕНКО

Комп'ютерна верстка Т.О. ЦЕНЦЕУС

Підп. до друку 30.07.2002. Формат 84×108/16. Гарн. Прагматика. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 25,2. Ум. фарбо-відб. 26,25. Обл.-вид. арк. 23,31. Тираж 200 прим. Зам. 2-2368.

Оригінал-макет підготовлено у видавництві "Наукова думка". Україна, 01601 Київ 1, вул. Терещенківська, 3.

АТ "Віпол". 03151 Київ, вул. Волинська, 60

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ім. М.М. ГРИШКА

Інтродукція РОСЛИН

Plant introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

1-2/2001

Заснований у 1999 р.
Виходить 4 рази на рік

КИЇВ
НАУКОВА ДУМКА

ЗМІСТ

**Академік А.М. Гродзінський:
науковий і творчий шлях вченого**

ГОЛОВКО Е.А. Історично-аналітичний погляд:
від класичної фізіології рослин до сучасної алелопатії

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., КУЗНЕЦОВ С.І. Внесок ака-
демiка А.М. Гродзінського у проблему інтро-
дукції та акліматизації рослин

КУЗНЕЦОВ С.І., ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М. А.М. Гродзінсь-
кий щодо проблем зеленого будівництва та
паркознавства в Україні

ГРОДЗІНСЬКИЙ Д.М. Пробудження вченого

Архів академіка А.М. Гродзінського (підготовка
тексту та передмова В.В. Кваші)

Спогади про вчителя

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М. 23 роки спільної праці, як
одна мить

КЛИМЕНКО С.В. Щастя було працювати з ним
поруч

CONTENTS

**Academician A.M. Grodzinsky:
Scientific and Creative Path of the Scholar**

5 GOLOVKO E.A. Historico-Analytical Survey: from
Classical Plant Physiology to Modern Allelopathy

18 CHEREVCHENKO T.M., KUZNETSOV S.I. Contribu-
tion of Academician A.M. Grodzinsky to the Prob-
lem of Introduction and Acclimatization of Plants

24 KUZNETSOV S.I., CHEREVCHENKO T.M. A.M. Gro-
dzinsky and Problems of Landscaping and Science
of Parks in Ukraine

29 GRODZINSKY D.M. The Awakening of the Scholar

31 Archive of Academician A.M. Grodzinsky

Reminiscences of the Teacher

49 CHEREVCHENKO T.M. Twenty Three Years of
Mutual Work as a Moment

51 KLYMENKO S.V. It Was Happiness to Work Side
by Side with Him

ЮРЧАК Л.Д. Спомин про вчителя	54	YURCHAC L.D. In Memory of the Teacher
БОРЗАКІВСЬКА І.В. Згадаймо минуле	57	BORZAKIVSKA I.V. Remember the Past
АНТОНЮК Н.М. А.М. Гродзінський, яким я його пам'ятаю	58	ANTONYUK N.M. A.M. Grodzinsky as I Remember Him
Справа академіка А.М. Гродзінського живе у творчих досягненнях його учнів		The Work of Academician A.M. Grodzinsky Lives in Creative Achievements of His Followers
ЮРЧАК Л.Д. Алелопатична активність ґрунтів під ароматичними рослинами	59	YURCHAC L.D. Allelopathic Activity of Soil Aromatic Plants Cultivation
ДЗЮБА О.І., ДЕРЕВ'ЯНКО В.А. Хімічна природа алелопатично активних сполук <i>Rhododendron luteum</i> Sweet	66	DZYUBA O.I., DEREVJANKO V.A. The Chemical Nature of Allelopathic Active Substances of <i>Rhododendron luteum</i> Sweet
ДІДИК Н.П. Алелопатичні властивості <i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	73	DIDYK N.P. Allelopathic Properties of <i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski
ГОРОБЕЦ С.А., ПАВЛЮЧЕНКО Н.А., БЛЮМ А.А. Растительные остатки <i>Syringa vulgaris</i> L. как фактор аллелопатического почвоутомления	79	GOROBETS S.A., PAVLYUCHENKO N.A., BLYUM A.A. Plant Remains of <i>Syringa vulgaris</i> L. as a Factor of Allelopathic soil Fatigue
МАШКОВСЬКА С.П. Леткі виділення видів роду <i>Tagetes</i> L.	85	MASHKOVSKA S.P. Volatile Emissions of Genus <i>Tagetes</i> L. Species
ГОЛОВКО Э.А., ШРОЛЬ Т.С., ЭЛЛАНСКАЯ Н.Э., ХОХЛОВА И.Г. Эколого-аллелопатические исследования шламов меднорудных производств Болгарии	92	GOLOVKO E.A., SHROL T.S., ELLANSKA N.E., KHOKHLOVA I.G. Eco-Allelopathic Investigations of Slimes of Copper Ore Enterprises of Bulgaria
ОСИПОВА И.Ю., МОРОЗ П.А. Алелопатичні властивості нових плодкових культур	98	OSIPOVA I.Yu., MOROZ P.A. Allelopathic Properties of New Fruit Cultures
ПУЗИК В.К., ЕЛЬНИКОВА В.А. Виділення культурних злаків, їх склад і використання в рослинництві та селекції	110	PUZIK V.K., YELNIKOVA V.A. Excretions of Cultivated Cereals, Their composition and Use in Plant Growing and Selection
ПИДА С.В., ГОЛОВКО Е.А. Дослідження впливу кореневих екзометаболітів люпину на формування мікрофлори ґрунту	116	PYDA S.V., GOLOVKO E.A. Reserch of the Effect of Lupin root Exzometabolites on Formation of Soil Microbiota
БОРЗЫХ А.И. Микробоценозы почв с различным уровнем радиоактивной загрязненности	122	BORZYKH A.I. Microbial Cenoses in Soils with Different Levels of Radioactive Pollution
Теорія, методи та практичні аспекти інтродукції рослин		Theory, Methods and Practical Aspects of Plants Introduction
МОРОЗ П.А., ВАСЮК Є.А. Методичні аспекти вивчення інтродукованих деревних рослин. Повідомлення I. Фенологічні спостереження, оцінка стійкості, цвітіння, плодоношення насінневої продуктивності та успішності інтродукції	125	MOROZ P.A., VASYUK E.A. Methodical Aspects of Analysis of Introduced Woody Plants. Report I. Phenological Observation, Estimation of Stability, Blooming, Fructification, Seed Production and Successfulness of Introduction
БУЛАХ П.Е. Основные понятия и термины интродукции растений	132	BULAKH P.E. Basic Conception and Terms of Plant Introduction
СТРИЛА Т.Е. Наукові основи адаптації мікроклонів і вирощування журавлини в умовах закритого ґрунту	139	STRILA T.E. Scientific Principles of Technological Process of Microclones Adaptation and Growing of Craneberry under Conditions of Open and Protected Ground
ПОПОВА И.В. Интродукция дикорастущих видов семейства Iridaceae в ботаническом саду им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики	146	POPOVA I.V. Introduction of Wild Species of the Family Iridaceae in the E.Z. Gareyev Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of the Kirghiz Republic

- АБДЖУНУШЕВА Т.Б. Интродукция видов рода *Cotoneaster Medic.* в ботанический сад им. Э.З. Гарева НАН Кыргызской Республики
- 148 ABDZHUNUSHEVA T.B. Introduction of Species of *Cotoneaster Medic* genus to E.Z. Gareyev Botanical Gardens of the National Academy of Sciences of the Kirghiz Republic
- МАМАРАХИМОВ О.М., КАРШИБАЕВА Н.Х., КАМАЛОВ М.К. Лекарственные растения *Codonopsis clematidea* (Shrenk) Clarke и *Fumaria vaillantii* Loisl, применяемые для лечения гепатита, их выращивание в Узбекистане
- 150 MAMARAKHIMOV O.M., KARSHIBAYEVA N.Kh., KAMALOV M.K. Drug Plants *Codonopsis clematidea* (Shrenk) Clarke и *Fumaria vaillantii* Loisl Used for Treatment of Hepatitis and their Cultivation in Uzbekistan
- Біологічні та фізіолого-біохімічні особливості інтродукованих рослин**
- Biological and Physiological-Biochemical Peculiarities of Introduced Plants**
- КОСЕНКО І.С. Морфологічні особливості культивованих в Україні видів ліщини (*Corylus L.*)
- 152 KOSENKO I.S. Morphological Features of *Corylus* species Cultivated in Ukraine
- СИКУРА А.И., СИКУРА И.И. Морфология плодов и семян различных родов семейства бобовых
- 160 SZIKURA A.J., SZIKURA J.J. Morphology of Fruits and Seed of Different Genera of Leguminous Family
- БОНДАРЦОВА И.П. Продолжительность жизни клона гладиолуса гибридного в аридных условиях Кыргызстана
- 170 BONDARTSOVA I.P. Lifetime of Hybrid *Gladiolus* Clone in the Arid Conditions of Kirghizstan
- КОСТРИЦЫНА Т.В. Микроспорогенез у гибрида *Prunus domestica L. × Persica vulgaris* Mill.
- 172 KOSTRITSYNA T.V. Microsporogenesis in the Hybrid *Prunus domestica × Persica vulgaris*
- ШОЯКУБОВ Р.Ш., ЭСОНОВ А.М., МАТЮНИНА Т.Е. Интродукция аира болотного (*Acorus calamus L.*, семейство *Araceae*) в Узбекистане и изучение биоэкологических особенностей
- 175 SHOYAKUBOV R. Sh., ESONOV A.M., MATYUNINA T.Ye. Introduction of *Acorus calamus L.* of *Araceae* Family in Uzbekistan and Investigation of Its Bioecological Peculiarities
- ШОЯКУБОВ Р.Ш., АРАБОВА Н., МАТЮНИНА Т.Е. Биоэкологические особенности вахты трехлистной (*Menyanthes trifoliata L.*, семейство *Menyanthaceae*) в условиях интродукции в Узбекистан
- 177 SHOYAKUBOV R. Sh., ARABOVA N., MATYUNINA T.Ye. Bioecological Peculiarities of *Menyanthes trifoliata L.* of *Menyanthaceae* Family under the Conditions of Introduction in Uzbekistan
- СКРИПЧЕНКО Н.В., ВАСЮК В.А., МУСАТЕНКО Л.И., МОРОЗ П.А. Роль гібереліноподібних речовин у процесах регенерації і диференціації статі рослин актинїдії
- 179 SKRIPCHENKO N.V., VASYUK V.A., MUSATENKO L.I., MOROZ P.A. Gibberelin-like Substances in Regeneration and Sex Differentiation Processes of *Actinidia*
- ЗАХАРЕНКО Г.С. Изменчивость состава летучих терпеноидов в листьях кипариса вечнозеленого (*Cupressus sempervirens L.*) на Южном берегу Крыма
- 184 ZAKHARENKO G.S. Composition Changeability of Volatile Terpenoides in Leaves of *Cupressus sempervirens L.* in the South Coast of the Crimea
- АХМАТОВ М.К., ЭСЕНАЛИЕВА С.С., КОЧКУМБАЕВ Т.А. Интенсивность дыхания цветков и плодов древесно-кустарниковых растений
- 190 AKHMATOV M.K., ESENALIYEVA S.S., KOCHKUMBAYEV T.A. Respiration Intensity of Flowers and Fruits of the Woody-Shrub Plants
- КОСЕНКО І.С. Ріст і розвиток аборигенних та інтродукованих в Україні видів ліщини (*Corylus L.*)
- 192 KOSENKO I.S. Growth and Development of Aboriginal and Introduced in Ukraine Species of *Corylus L.*
- Паркознавство та зелене будівництво**
- Park Science and Park Architecture**
- ІЛЬЄНКО О.О., КУРБАЛЬ Т.М., МЕДВЕДЄВ В.А. Динаміка структурних змін насаджень дендропарку "Тростянець"
- 199 ILYENKO A.A., KURBAL T.M., MEDVEDEV V.A. Dynamics of Structure Changes in the Stand of Dendrological Park *Trostyansets*
- КЛИМЕНКО Ю.О., ІЛЬЄНКО О.О., МЕДВЕДЄВ В.А. Дендропарк "Тростянець": методика реконструкції насаджень
- 208 KLIMENKO Yu.A., ILYENKO O.O., MEDVEDEV V.A. Dendrological Park *Trostyansets*: Methods of Its Plantation Reconstruction

ДОРОШЕНКО О.К., ДІДЕНКО Т.В. Декоративна перспективність видів *Aesculus L.* за аспективними фенофазами

225 DOROSHENKO O.K., DIDENKO T.V. Ornamental perspective of *Aesculus L.* Species as to Aspective phenological Phases

Збереження біорізноманіття рослин *ex situ* та *in situ*

Saving of Biodiversity of Plants *ex situ* and *in situ*

АХМЕДОВ Э.Т., ТУХТАЕВ Б.Е. Интродукция ман-драгоры туркменской в условиях Ботанического сада АН Республики Узбекистан

229 AKHMEDOV E.T., TUKHTAYEV B.E. Introduction of Turkmenistan Mandrake under the Conditions of Botanical Gardens of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

БАРАЄВА Т.Е. Стан і перспективи збереження *Helichrysum arenarium (L.) Moench* на Дніпропетровщині

231 BARAYEVA T.E. State and Prospects of Conservation of *Helichrysum arenarium (L.) Moench* in the Territory of Dnepropetrovsk region

Історія науки

The History of Science

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., ИВАННИКОВ Р.В. История развития орхидологии в России конца XIX — начала XX в.

234 CHEREVCHENKO T.M., IVANNIKOV R.V. Orchidology History in Russia During the Late 19th — early 20th centuries

УДК 581.524.1

ІСТОРИЧНО-АНАЛІТИЧНИЙ ПОГЛЯД: ВІД КЛАСИЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН ДО СУЧАСНОЇ АЛЕЛОПАТІЇ

Е.А. ГОЛОВКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Розглянуто становлення, розвиток і сучасний стан алелопатії, фундатором якої був академік НАН України А.М. Гродзінський. Подано короткий нарис історії фізіології рослин — від А.С. Фамінцина, К.А. Тімірязєва, Є.П. Вотчала до В.М. Любименка і М.Г. Холодного. Узагальнено фундаментальні дослідження А.М. Гродзінського та його співробітників, показано пріоритет української школи у вивченні екологічних механізмів алелопатії, впровадженні оригінальних методів виділення та ідентифікації фізіологічно активних речовин.

1. А.М. Гродзінський і сучасна алелопатія

Значення наукової спадщини академіка А.М. Гродзінського, узагальненої в численних публікаціях, оригінальних цілеспрямованих виступах на вчених радах, конференціях, з'їздах наукових товариств, міжнародних конгресах, дуже складно однозначно оцінити — надто великий за об'ємом і значущістю його вклад в біологію. Для цього потрібен час і детальний аналіз усього "пласта" наукової спадщини величної постаті вченого ХХ ст.

Сьогодні свідчить, що найбільш значущими у науковій діяльності А.М. Гродзінського були його класичні монографії "Алелопатія в житті рослин і їх сообществ" [13] і "Основи хімічної взаємодії рослин" [14], які слугували своєрідним фундаментом для видання вибраних праць ученого під класичною назвою "Алелопатія рослин і почвоутомление" [21]. Монографія стала вінцем багатогранної наукової діяльності, а нашим обов'язком було опублікування такої солідної монографії, яка вже є бібліографіч-

ною рідкістю в безмежному морі наукових публікацій. А скільки ще робіт А.М. Гродзінського залишилося в записниках і нотатках! Наприклад, на початку 1980-х років ученим було задумано монографію "Біотести", і ми, його колеги, допомагали йому збирати експериментальні дані стосовно застосування біотестів в алелопатії.

А.М. Гродзінський постійно мріяв про заснування журналу з алелопатії. Але в ті часи започаткувати новий журнал було справою проблематичною, а тому у 1974 р. побачили світ збірники наукових праць журнального типу під назвою "Физиолого-биохимические основы взаимодействия растений в фитоценозах" [15].

У подальшому ідеї А.М. Гродзінського про заснування журналу з алелопатії було втілено в життя Міжнародним алелопатичним товариством, і вперше у 1994 р. в Індії вийшов "Allelopathy Journal" (official Publication of International Allelopathy Foundation, редактори професори П. Тауро і С.С. Нарвал). Передмову до першого видання алелопатичного журналу написав видатний американський вчений Е. Райс, автор монографії "Allelopathy" [50]. Цю монографію А.М. Грод-

зінський переклав на російську мову, написав до неї передмову і у 1978 р. вона була опублікована у видавництві "Мир" (Москва). Тепер це настільна книга аспірантів і студентів. Основний її переклад та редагування А.М. Гродзінський здійснив у Ялті, в будинку творчості вчених Нікітського ботанічного саду (серпень 1977 р.). У подальших монографіях основоположник алелопатії в США професор Е. Райс вже дотримувався критичних зауважень А.М. Гродзінського щодо хімічної взаємодії рослин у біогеоценозах, яка має не тільки негативний вплив, а й позитивний — стимулювальний, при якому рослини своїми кореневими виділеннями сприяють продуктивному розвитку фітоценозу.

Наукові збірники журнального типу, в яких головним редактором був А.М. Гродзінський, переслідували ціль об'єднати і консолидувати експериментальні дослідження різноманітних вітчизняних і закордонних учених з хімічної взаємодії рослин в природних екосистемах і агрофітоценозах. За період активної наукової діяльності А.М. Гродзінського було підготовлено і опубліковано у видавництві "Наукова думка" сім випусків. До них увійшли оригінальні статті відомих учених, таких як В.П. Іванов, В.В. Рощина, Б.І. Якушев, О.О. Берестецький, Г.П. Богдан, М.М. Матвеев, Б.М. Міркін та ін. На журнальних сторінках цих видань вперше були опубліковані праці учнів А.М. Гродзінського, які працювали під його керівництвом і розробляли його ідеї — першого покоління аспірантів: Н.І. Прутенська (1967); В.В. Мітін (1967); П.А. Мороз (1968); В.М. Гайдамак (1967); В.М. Олексевич (1971); Л.Д. Юрчак (1971); Т.М. Філіпович (1967); Т.П. Буколова (1973); Ю.Г. Ковальчук (1973).

Для надання збірникам більшої наукової значущості до співпраці почали запрошувати вчених із США, Австралії, Югославії, Болгарії та інших країн. Згадані збірники з алелопатії набули статусу оригінального видання, що сприяло популярності цього наукового напрямку.

Очолюючи редакційну колегію, А.М. Гродзінський багато енергії та особистого часу вкладав у їх видання. Він визначав їхній зміст і цілеспрямованість. З перших випус-

ків збірників А.М. Гродзінський розпочав дуже рутинну і трудомістку роботу зі складання рефератів з алелопатії шляхом їх перекладу з англійської, німецької, іспанської, польської, чеської та інших мов. Реферати і численні журнали та монографії стали основою для створення бібліотеки у відділі алелопатії.

У подальшому А.М. Гродзінський запропонував видавати збірники з алелопатії як окремі тематичні узагальнення, але з різними назвами. Так побачили світ такі праці: "Взаимодействие растений и микроорганизмов в фитоценозах" (1977); "Проблемы аллелопатии" (1978); "Химическое взаимодействие растений" (1981); "Роль аллелопатии в растениеводстве" (1982); "Роль фитотоксинов растительного и микробного происхождения в аллелопатии" (1983); "Методологические проблемы аллелопатии" (1989); "Аллелопатия и продуктивность растений" (1990); "Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах" (1992).

Найпопулярнішими у 1980—1990 рр. були збірники з алелопатії, оскільки в той час регулярно (раз у 3 роки) проводилися конференції, присвячені хімічній взаємодії рослин, і щорічно 14—15 жовтня, починаючи з 1965 р., святкували День алелопатії, започаткований А.М. Гродзінським, як науковий семінар. Наукові конференції і семінари проводились не тільки в Києві, а й в інших містах України — Харкові, Білій Церкві, Умані. У роботі конференцій брали участь такі вчені, як Б.П. Токін (Ленінград), Б.І. Якушев (Мінськ), Г.Ф. Наумов (Харків), Г.Г. Баранецький (Львів), М.М. Матвеев (Самара), К.І. Андріюк (Київ), О.А. Берестецький (Ленінград), В.І. Кефелі (Москва), В.В. Туганаєв (Іжевськ), Ю.А. Злобін (Суми), Б.М. Міркін (Уфа) та ін.

А.М. Гродзінський дуже високо цінував парково-ландшафтне мистецтво і тому наукові збори, цьому присвячені, як правило, проводилися в дендропарках "Олександрія", "Софіївка" і "Тростянець". Кожен виїзд у дендропарки збагачував науковців новими ідеями, поширюючи таким чином своєрідний

“алелопатичний” вплив і на вчених у цих регіонах.

А.М. Гродзінський постійно займався просвітницькою діяльністю: виступав по радіо і телебаченню, публікував науково-популярні статті в газетах і журналах. Вінцем такої діяльності потрібно вважати прекрасно ілюстровану книжку “Серед природи і в лабораторії” (1983) і створений в Києві науково-популярний фільм “Познавая азбуку растений” (1985). Це унікальний фільм за змістом і чисельністю оригінальних дослідів з алелопатії. У ньому показано угруповання деревних видів рослин, які стимулюють розвиток один одного, а також види, що намагаються просторово віддалятися. Взагалі у науково-публіцистичній спадщині А.М. Гродзінського науково-популярні праці займають 10—12 % загального обсягу публікацій. Назви статей досить оригінальні — “Вітаміни у повітрі”, “Гриби рвуть асфальт”, “Подолист”, “Пам’ять рослин”, “Простуджені рослини”, “Сон у рослин”, “Травневі роси”, “Чому золотіє листя”, “Як рослини записали свою історію” тощо. (Детальний перелік публікацій див. у кн. “Андрій Михайлович Гродзінський” (1986).)

Щоб зрозуміти наукову спадщину А.М. Гродзінського, слід зробити історично-аналітичний екскурс у фізіологію рослин. Адже хімічна взаємодія рослин виникла не на пустому місці, а внаслідок розвитку фундаментальної науки — фізіології рослин. У зв’язку з цим ми проаналізували деякі основні періоди становлення фізіології рослин як науки, зробивши основний наголос на працях учених, що працювали в Україні.

2. Історичні аспекти розвитку фізіології рослин

Фізіологію рослин справедливо відносять до сучасних напрямів біології. Її становлення почалось у XVIII ст. — у період відкриття важливого фізіологічного явища в рослинах: асиміляції вуглецю із вуглекислого газу, що відбувається з виділенням кисню. Зазначимо, що кожне визначення початку будь-якої науки завжди є великою мірою умовним. Ще задовго до оформлення її як системи знань накопичуються окремі факти і навіть уза-

гальнення, правда, виключно концепційного погляду, які в подальшому і слугують матеріалом для побудови наукового напрямку. Наприклад, у перших працях Аристотеля з ботаніки ми знаходили деякі погляди і спостереження, які відносяться до опису життя рослин. Перші праці з фізіології рослин у Росії з’явилися до другої половини XIX ст., оскільки у 1863 р. університетським статутом було створено кафедру фізіології рослин. Першим офіційним ботаніком-фізіологом необхідно визнати С.А. Рачинського — першого професора фізіології рослин Московського університету. Йому належать праці “О движении высших растений” і “О некоторых химических превращениях растительных тканей” (цит. за [32]).

Загалом ботанікам-фізіологам дуже важко просуватися у науці, але вони, працюючи навіть за кордоном, виявляли свій талант у самостійних дослідженнях, збагачували науку оригінальними ідеями і цінними досягненнями. Через 20—30 років фізіологія рослин у Росії почала виділятися у самостійну науку, яка на початок XX ст., за деякими напрямками, посіла у світовій науці провідне місце. Першим ботаніком-фізіологом у Росії, що створив самостійний напрям, потрібно вважати А.С. Фамінцина. З 1861 р. він почав читати лекції, а в 1867 р. створив кафедру фізіології рослин у Санкт-Петербурзькому університеті і протягом 22 років обіймав посаду завідувача цієї кафедри. Нині найвідоміша його докторська дисертація, захищена у 1867 р., що присвячена асиміляції вуглецю і біосинтезу крохмалю в зелених листках. Найвагомим внеском у фізіологію рослин була праця А.С. Фамінцина “Обмен веществ и превращение энергии в растениях” [37]. Принаймні це перша оригінальна збірка всієї світової літератури з хімічної фізіології рослин. А.С. Фамінцин підготував талановитих учнів, серед яких потрібно відзначити І.П. Бородіна, О.В. Баранецького, Д.І. Івановського, В.В. Половцова і Д.І. Нелюбова.

Із них найяскравішою постаттю був І.П. Бородин (1847—1930) — патріарх ботаніків. Він закінчив Санкт-Петербурзький університет (1869) і був запрошений як викладач бо-

таніки; пізніше став завідувачем кафедри ботаніки Санкт-Петербурзького лісового інституту. Наукову діяльність з фізіології рослин він почав з праці "Физиологические исследования над дыханием листоносных побегов" [2], в якій шляхом проведення дослідів встановлено, що інтенсивність дихання пагонів, перенесених у темряву, залежить від кількості вуглеводів, біосинтезованих у листках за час перебування їх на світлі.

Великий слід у науці залишив О.В. Баранецький (1843—1905), який закінчив Санкт-Петербурзький університет і працював разом із А.С. Фамінциним на кафедрі. У 1870 р. захистив магістерську дисертацію з осмотичних явищ у рослин, потім працював у лабораторії Юліуса Сакса (Вюрцбург) — видатного вченого ботаніка-фізіолога, до якого стікалися молоді вчені з країн Європи і США. О.В. Баранецький сконструював прилад для дослідження періодичності "плачу" в рослин і на цій основі побудував докторську дисертацію (1873), після захисту був призначений завідувачем кафедри фізіології рослин Київського університету, яку очолював протягом 25 років (1898). Крім праць з осмосу і гутації йому належать праці з періодичності росту, з фотосинтезу і дослідження анатомії рослин. Цей вчений підтримував тісні зв'язки з лабораторією Сакса—Пфефера і майже всі свої праці друкував за кордоном. Єдиним його учнем був К.А. Пурієвич, який і успадкував від нього завідування кафедрою фізіології рослин. Отже, О.В. Баранецького можна вважати основоположником фізіології рослин в Україні. Але вважається, що значно більший вплив на розвиток фізіології рослин в Україні зробив професор Київського політехнічного інституту, який був обраний академіком Української академії наук, — Є.П. Вотчал.

Є.П. Вотчал у 1877 р. закінчив Казанський університет. Наукову роботу почав під керівництвом К.А. Тімірязєва. Першу працю він присвятив вивченню потоку води по дерев'янистому стовбуру [3]. Ним було показано, що потік води по рослині відбувається завдяки виключно роботі прикінцевих двигунів — кореневих волосків і хлорофілоносній

паренхімі листків. Дослідження Є.П. Вотчала були подані до захисту на здобуття вченого ступеня магістра, але з погляду її наукової значущості йому було присуджено ступінь доктора, що було винятковою подією в науці.

Педагогічну діяльність Є.П. Вотчал розпочинав у Новоолександрії (тепер Пулави, Польща), в сільськогосподарському інституті, а потім, із створенням в Києві політехнічного інституту в 1898 р., очолив там кафедру фізіології рослин і запросив групу учнів, які потім стали основними кадрами фізіологів в Україні. Найвидатнішим серед них був В.Р. Заленський (1875—1923), якому належить встановлення закону *зміни анатомо-фізіологічних ознак і рис у листі рослин залежно від місця їхнього прикріплення на стеблі*, що дістав назву "закону Заленського". Необхідно також назвати ще одного учня В.Р. Заленського — В.В. Колкунова — відомого селекціонера, автора анатомо-фізіологічної теорії посухостійкості рослин.

Протягом багатьох років працював у А.С. Фамінцина дуже скромний, але наполегливий у своїх наукових пошуках російський вчений Д.І. Нелюбов (1869—1926), який вперше відкрив вплив етилену на ріст і геотропізм у рослин (1914). Через багато років праці Д.І. Нелюбова були належним чином оцінені в Америці і використані для прискорення досягання плодів бананів. У 1920-х роках у США з'явилися перші публікації про можливість досягання плодів бананів, апельсинів і лимонів під час транспортування їх у контейнерах морським шляхом. Було відзначено, що окремі супліддя, які достигли, стимулювали досягання зелених плодів. Цим явищем зацікавились учені Е. Чейс і Ф. Денні, які у 1923 р. отримали патент на використання етилену (фізіологічно активної речовини) у "фруктових технологіях" [6].

Помітне місце у плеяді вчених-фізіологів належить професору В.С. Буткевичу, який у 1910—1921 рр. працював у Харківському сільськогосподарському інституті. Його наукова діяльність була присвячена ферментам вищих рослин і грибів. Пізніше він почав вивчати вуглецевий обмін у плісеневих грибах

та їхні можливості щодо біосинтезу органічних кислот. В.С. Буткевич у 1909 р. вперше запропонував виробництво лимонної кислоти біологічним методом. В подальшому В.С. Буткевич займався кореневим живленням рослин і фіксацією азоту бульбочковими бактеріями. Мінеральним живленням рослин фундаментально займався фізіолог Д.І. Сабінін, вивчаючи його з фізико-хімічного погляду. Найбільшого значення вчений надавав міжкореновому обміну мінеральними речовинами, їх переміщенню по рослинах і включенню у біохімічні реакції фотосинтезу і транспорт асимілянтів.

Екологічний напрям фізіології рослин простежується у працях видатного вченого — В.М. Любименка, який пройшов стажування з фотосинтезу у Франції, в лабораторії Фонтенбло (1907). Він розробив оригінальний спектроколориметричний метод визначення вмісту пігментів у листках рослин. У 1908 р. його запросили до Нікітського ботанічного саду в Ялті (тепер Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр УААН), де він створив першу фізіологічну лабораторію. Тут В.М. Любименко вивчав взаємозв'язок між вмістом хлорофілу і енергетикою фотосинтезу в рослинах. Він також працював у експедиціях у тропічних регіонах, зокрема на о-ві Ява. Пізніше В.М. Любименка запросили до Санкт-Петербурзького ботанічного саду, в якому він також створив фізіологічну лабораторію. Результатом науково-дослідних робіт у цей період стала фундаментальна монографія з фотосинтезу, хемосинтезу [24, 30], а також плеяда учених-послідовників.

В.М. Любименко у 1930-х роках був фундатором і керівником фізіологічної лабораторії Інституту рослинництва в Харкові. У 1929 р. його обрали дійсним членом Академії наук України і займався підготовкою наукових кадрів з фізіології рослин. В.М. Любименко написав оригінальний підручник з курсу ботаніки, який був перекладений і виданий у Парижі [29].

У Харківському університеті одночасно з В.М. Любименком працював В.К. Заліський (1871—1936), який понад 20 років завідував

кафедрою фізіології рослин. Свою наукову роботу вчений розпочав у 1893 р. під керівництвом В.І. Палладіна і сферу його інтересів становила класична біохімія. Вперше показав можливість біосинтезу протеїнів вищими рослинами із нітратів і вуглеводів за відсутності світла і тим самим сприяв з'ясуванню складного питання щодо шляхів біосинтезу білків у зелених листках.

У Київському університеті кафедру фізіології рослин з 1900 по 1916 р. очолював К.А. Пурієвич — учень вищезгаданого О.В. Баранецького. Під його керівництвом було виконано оригінальну роботу з трансформації органічних кислот у рослинах, за яку К.А. Пурієвич отримав ступінь магістра ботаніки. Складнішу роботу К.А. Пурієвич виконав у В. Пфефера в Лейпцигу. Темою її було споживання запасних речовин (головним чином, ендосперму злаків) під час проростання. У Києві вчений здійснив оригінальні дослідження коефіцієнтів дихання у плісневих грибів і започаткував надзвичайно цікаву роботу з використання сонячної енергії під час фотосинтезу.

В історичному нарисі особливою постаттю є М.Г. Холодний (1882—1953) — видатний ботанік-фізіолог. Основні наукові праці його присвячені вивченню фітогормональної теорії тропізмів, відомої під назвою "теорії Холодного — Вента". Шляхом витончених і оригінальних дослідів М.Г. Холодний довів переміщення фітогормону в точку росту рослин. Це послугувало основою для створення гормональної теорії тропізмів Холодного у 1926 р. Оскільки паралельно і незалежно тих самих висновків дійшов голландський ботанік-фізіолог Вент (молодший), ця теорія одержала вищенаведену назву. М.Г. Холодному належить ще низка робіт з фітогормонів, які мали великий вплив на розвиток окремого напрямку у фізіології рослин і завдяки яким виникла плеяда видатних вчених — О.М. Кулаєва, В.І. Кефелі (Росія), Л.І. Мусатенко (Україна), А.Т. Ланге (США).

Однак найвищу оцінку одержали праці М.Г. Холодного стосовно повітряного живлення рослин, які мали відношення до алелопатії. А.М. Гродзінський проаналізу-

вав роботи М.Г. Холодного з летких виділень рослин і склав перелік таких публікацій під назвою “Работы Холодного о воздушном питании растений и современная аллелопатия” [15]. Експерименти М.Г. Холодного з леткими виділеннями рослин і мікроорганізмів ґрунту, що проводилися ним у період з 1938 по 1951 р., відкрили оригінальний аспект проблеми і намітили шляхи її розв’язання. М.Г. Холодний уявляв взаємодію між рослинами як кругообіг летких речовин типу ненасичених вуглеводів, що утворюються в ґрунті мікроорганізмами з продуктів виділення рослин. З ґрунту ці сполуки надходять в атмосферу, в якій і здійснюється їх вплив на рослини. Крім того, самі вищі рослини, за М.Г. Холодним [38—40], є продуцентами летких фізіологічно активних речовин, які він назвав атмовітамінами — дихальними вітамінами. М.Г. Холодний розробив низку біотестів для визначення летких виділень насіння, ґрунту та інших природних субстратів, які використовуються донині. Вчений-фізіолог вперше запропонував схему кругообігу вуглеводів у фітоценозах. Хоча багато чого в запропонованій схемі було неоднозначно визнаним, не були ідентифіковані фізіологічно активні сполуки, не з’ясовані всі ланки перетворень вуглеводів, але вона все ж таки увібрала в себе винятково плідну ідею, яку пізніше використав А.М. Гродзінський [21] у своїх дослідженнях. Він стверджував, якщо уявити собі, що хімічна взаємодія рослин відбувається за типом кругообігу фізіологічно активних речовин в біогеоценозі, то відразу стають зрозумілими взаємозв’язки всіх явищ, які належать до аллопатії. Тому А.М. Гродзінський [14] запропонував оригінальну схему хімічної взаємодії рослин, в основу якої було покладено ідею М.Г. Холодного про кругообіг речовин у біогеоценозах.

До схеми Гродзінського було включено водорозчинні фізіологічно активні речовини. Згідно з цією схемою, кожен рослину у фітоценозі слід розглядати як донора аллопатично активних сполук або

їхніх попередників, які стають активними під дією олігодинамічного впливу гетеротрофних мікроорганізмів.

3. Еволюція поглядів і методичних підходів в аллопатії

Аллопатія — новий науковий напрям у біології, що виник на стику геоботаніки і фізіології рослин. Фундатором аллопатії в Україні був видатний вчений-біолог академік А.М. Гродзінський. Відомі тепер у всьому науковому світі його теоретичні і експериментальні роботи з різноманітних питань хімічної взаємодії рослин від визначення суті аллопатії до встановлення 15 екологічних механізмів взаємовідношень організмів у біогеоценозах, опубліковані єдиною збіркою “Аллопатія растений и почвоутомление” [21]. У фундаментальних працях А.М. Гродзінського та його учнів розвивалися оригінальні ідеї М.Г. Холодного [38], Г. Моліша [49], Г. Грюммера [25] і разом з тим розроблялися оригінальні уявлення про хімічну взаємодію рослин, про кругообіг фізіологічно активних речовин у біосфері та застосування біотестів в аллопатії, а також принципове визначення поняття аллопатичної ґрунтової. Ці роботи узагальнили багаторічні експериментальні дані власних досліджень А.М. Гродзінського і дали глибокий аналіз світової літератури з аллопатичних властивостей вищих рослин і закономірностей формування степових рослинних угруповань, включаючи функціонування агрофітоценозів. Таким чином, аллопатія як оригінальний напрям біології трансформувалася в наукову дисципліну, що описує закономірності взаємодії рослин при спільному зростанні в біогеоценозах та агрофітоценозах через кругообіг фізіологічно активних речовин. А.М. Гродзінський [13, 14] вперше розробив принципи донорно-акцепторної взаємодії рослин у біогеоценозах через кореневі виділення, фітонциди і опосередковано через продукти трансформації негуміфікованої органічної речовини ґрунтовими мікроорганізмами.

У системі біологічних наук кожен науковий напрям "переживає" одну або декілька історичних епох, відзначених особливим дослідницьким злетом. Разом з тим кожен науковий напрям у своєму становленні проходить декілька етапів — від простого спостереження через опис і систематизацію експериментальних досліджень до повнішого оволодіння предметом. Щодо цього видатним ученим у галузі фундаментальної ботаніки і фізіології рослин був основоположник сучасної алелопатії — А.М. Гродзінський.

У нашій країні та за кордоном його знали як засновника фундаментального напрямку фізіології рослин — хімічної взаємодії рослин [21]. Загальне визнання в біологічній науці здобули його праці з класичної ботаніки, фізіології рослин, алелопатичної ґрунтової, агрофітоценології, фітодизайну, інтродукції та акліматизації рослин, історії створення та будівництва ботанічних садів [5, 8, 9, 19, 22]. А.М. Гродзінський за своє життя пройшов шлях від аспіранта Інституту фізіології рослин АН УРСР до директора Центрального республіканського ботанічного саду і академіка-секретаря Відділення загальної біології АН УРСР. Основою такого наукового злету вченого слугувала нетрадиційна, якісна вища освіта, здобута ним на агрономічному факультеті Білоцерківського аграрного університету (1954). Річ у тім, що А.М. Гродзінський виховувався в родині професорів, які дуже багато зусиль доклали до формування базових знань із класичної ботаніки, фізіології рослин; особливо плідними були польові роботи із систематики вищих рослин, включаючи бур'яни. Неперевершені знання латинських назв вищих рослин А.М. Гродзінський зумів пронести через усю свою наукову діяльність в Інституті ботаніки ім. акад. М.Г. Холодного і Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР [47].

У 1958 р. після закінчення аспірантури в Інституті фізіології рослин та агрохімії АН УРСР А.М. Гродзінський успішно захистив кандидатську дисертацію і почав інтенсивні дослідження з питань хімічної взаємодії рослин у відділі фізіології рослин Інституту ботаніки АН УРСР. На першому етапі зусил-

ля вченого були спрямовані на з'ясування питань поширення алелопатії в природі. Внаслідок багаторічних лабораторних і польових досліджень у відділі Українського степового заповідника "Хомутівський Степ" ученим і його колегами було встановлено, що переважна більшість вищих рослин природних фітоценозів продукує в навколишнє середовище фізіологічно активні речовини (можна стверджувати про пул алелопатично активних сполук), кількість і активність яких коливається в широких межах [13].

У 1965 р. А.М. Гродзінський [13] вперше обґрунтував поняття алелопатичної активності, толерантності та інтолерантності, створив принципово нову оригінальну схему алелопатії, в якій розглянуто кругообіг фізіологічно активних речовин у біогеоценозах. Показав також, що фізіологічно активні сполуки відіграють роль регуляторів внутрішніх та зовнішніх взаємовідношень і є основою для рівноваги, стійкості та зміни рослинних угруповань. У схемі наведено основні типи рослинних виділень і шляхи їхньої дії, підкреслюється роль гетеротрофних організмів і зовнішніх факторів. Така схема донорно-акцепторної взаємодії вищих рослин була визнана провідними світовими школами з алелопатії і наведена в узагальнювальній праці професора Р. Віліса "Термінологія і тренди в алелопатії" [53] під назвою "Гродзінського схема алелопатичної взаємодії". У схемі виділено такі основні класи сполук: фітогенні речовини, фітонциди, активні кореневі виділення, поживно-кореневі рештки. Показано, що вищі рослини виділяють у навколишнє середовище багатокомпонентні органічні фізіологічно активні сполуки.

Поживно-кореневі рештки рослин, проходячи через взаємодію із гетеротрофними організмами, також є невичерпним джерелом фізіологічно активних сполук [15]. У цьому разі навколо рослин створюється специфічна біохімічна сфера (своєрідна захисна оболонка), яка стимулює або гальмує розвиток інших організмів [33]. А.М. Гродзінський [14] дійшов простого за змістом, але глобального за впливом на функціонування біогеоценозів висновку, що в будь-яко-

му середовищі з активно вегетуючими рослинами завжди накопичується рухома органічна речовина в різних формах і в різній кількості. Ця органічна речовина є спільним продуктом життєдіяльності вищих і нижчих рослин, включаючи різноманітні гетеротрофні організми. Своєрідний пул органічних сполук постійно змінюється у своїй основі, трансформується в активні компоненти, деградує за хімічним складом і доповнюється комплексом кореневих виділень вищих рослин.

А.М. Гродзінський [18] у фізіології рослин вперше ввів поняття донорно-акцепторної взаємодії рослин, зазначаючи, що донор — рослина, про виділення якої йдеться, а акцептор, або реципієнт, — рослина, яка перебуває під впливом досліджуваних виділень кореневих систем. Для алелопатії істотне значення мають біокомпонентні типи речовин — водорозчинні й леткі. До летких речовин належать ті, що в біологічному інтервалі температур здатні існувати у формі газу, пари, аерозолів [17]. Слід відзначити пріоритет академіка М.Г. Холодного [40], який описав біологічні властивості фітогенних органічних речовин в атмосфері, називаючи їх атмовітамінами і надаючи їм роль олігодинамічного фактора щодо мікроорганізмів ґрунту. Фундаментально вчення про леткі виділення вищих рослин — фітонциди — розробив Б.П. Токін [36]. Леткі виділення створюють специфічний алелопатичний фон — за 1 добу 1 га листяного лісу виділяє до 2 кг, а хвойного — до 5 кг летких органічних сполук [28]. Хімічний склад летких виділень дуже різноманітний: альдегіди, терпени, етилен, спирти, ароматичні сполуки, карболенові сполуки у вигляді гідразонів, аліфатичні вуглеводні, ефірні олії [23]. Аліфатичні вуглеводні є найважливішими компонентами летких виділень вищих рослин. Механізм дії летких виділень з погляду А.А. Часовенної [41] досить простий: леткі виділення проникають крізь продихи листків у міжклітинники, а далі у клітини. Тому фізіологічна дія фітонцидів в основному виявляється під час освітлення рослин.

Роботи з вивчення фітонцидних властивостей вищих рослин були з розумінням сприй-

няті А.М. Гродзінським. У 1977 р. у Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР було запрошено групу співробітників з Київського університету, яка активно включилася у роботу із застосування ефірних олій лікарських рослин у медицині і для санації диспетчерських приміщень. Плідна робота вчених обумовила створення лабораторії фітотерапії, а в подальшому — відділу медичної ботаніки. Головним результатом цієї діяльності був випуск трьох монографій [24, 27, 31].

Продовжуючи аналіз наукової роботи з вивчення фітонцидів, зазначимо, що конференції на цю тему проводилися постійно, регулярно випускалися збірники статей. Нині дослідження фітонцидів знову відродилися у Національному аграрному університеті на кафедрі світових агротехнологій (факультет захисту рослин) у вигляді курсу фітонцидології.

Вивчення алелопатії, або хімічної взаємодії, має свою історію, що була неоднаковою у різних країнах. Алелопатія остаточно сформувалася як науковий напрям у працях Г. Моліша [49]. Подальший розвиток отримала у повоєнні роки у працях науковців Німеччини. Надзвичайно сильного розвитку алелопатія набула у 1970—1980-ті роки у США, де одержала статус просто-таки модної і добре фінансованої галузі, в якій працювали близько 100 університетів і науководослідних установ [51].

Найбільшій популярності алелопатія набула в 1990—1995 рр. у таких країнах, як Індія, Китай, Тайвань, Японія і Південна Корея, Австралія, Іспанія, Італія, Португалія, Франція, Польща, Канада та ін. Про це свідчить проведення в Індії Міжнародного симпозіуму “Алелопатія в сільському господарстві, лісогосподарстві і в навколишній природі” (Нью-Делі, 3—9 вересня 1994 р.). У роботі симпозіуму взяли участь учені 19 країн світу, включаючи Україну [43]. Найголовнішим досягненням симпозіуму було створення Міжнародної алелопатичної асоціації (International Allelopathy Society — IAS). Першим президентом IAS було обрано професора Дж. Уолера (США), віце-президентом для Європи і секретарем-організатором — про-

фесора А. Масіаса (Іспанія). Цією асоціацією було затверджено три іменні премії видатних учених-алелопатів — Г. Моліша, А.М. Гродзінського і Е. Райса. Премія А.М. Гродзінського в оригіналі записана так: *Grodzinski Award: For the best single publication or book relating to allelopathy to be awarded on a biannual basis.* У 1995 р. IAS опублікувала свій офіційний статус, в якому розглянуто структуру, завдання, фінансове забезпечення, функції президента і секретаріату, а також наведено список країн — засновників асоціації. Офіційно європейською резиденцією IAS визнано Іспанію — кафедру органічної хімії університету м. Кадіс. Величезною заслугою IAS є заснування журналу — *Journal of Allelopathy* і прийняття рішення про проведення конгресу з алелопатії, який відбувся 16—21.IX 1996 р. в Іспанії [7]. У ньому взяли участь учені 30 країн світу, в тім числі і представники української алелопатичної школи [8]. Головний девіз конгресу: алелопатія — наука майбутнього; вона складається з такого основного розділу, як алелопатія в природі, в тому числі збереження світового різноманіття вищих рослин [45, 46]. Першочергова увага вчених спрямована на вивчення структурних модифікацій та компонентного складу природних сполук, які є джерелом перспективних класів гербіцидів. Не менш ефективним і продуктивним є використання алелопатичних властивостей рослин і мікроорганізмів у польових сівозмінах: сумісні посіви та посадки, використання загущених посівів рослин — фітосанітарів, застосування проміжних та покривних посівів алелопатично активних рослин [12, 42].

Майже всі відомі нині екологічні механізми взаємодії вищих рослин і мікроорганізмів зводяться до накопичення в прикореневому середовищі алелопатично активних речовин, які за хімічною природою являють собою вторинні в основному низькомолекулярні сполуки [34, 35]. Більшість з тих, що ідентифіковані, є фенольними сполуками, головним джерелом яких є кореневі виділення алелопатично активних видів рослин, продукти життєдіяльності ґрунтових

мікроорганізмів, що створюються на основі мінералізації поживно-кореневих решток вищих рослин [5]. Джерелом алелопатично активних сполук можуть бути проміжні продукти гумусоутворення. У природних умовах фенольні сполуки постійно включаються у кругообіг фізіологічно активних речовин, зумовлюють сукцесію степових рослин у біогеоценозах і популяції сегетальної рослинності в агрофітоценозах.

Сучасний стан алелопатичних досліджень та історія розвитку уявлень про хімічну взаємодію рослин описані А.М. Гродзінським [20] як інтенсивний розвиток і формування вже третьої парадигми алелопатії. Перша парадигма розуміла алелопатію в основному як шкідливий вплив одних рослин на інші [50], друга — присвячена ідеї, що алелопатично активною є вся сукупність кореневих виділень рослин та їхня дія є переважно неспецифічною. Третя парадигма розглядає алелопатичні чинники здебільшого як видоспецифічні сигнали, своєрідні “мікроефектори”, що здатні впливати на онтогенез рослин тією ж мірою, що і світло, волога, елементи живлення, симбіотична та ґрунтова мікрофлора. Необхідною умовою успішного подальшого розвитку алелопатії є еволюція поглядів і методичних підходів в експериментальних дослідженнях. Слід зазначити, що коренева система вищих рослин є головним джерелом надходження алелопатично активних речовин у навколишнє середовище. Особливості формування кореневої системи, її функціональна активність відіграють провідну роль у донорно-акцепторних відносинах між рослинами і у створенні алелопатичного потенціалу рослин взагалі. Тому постійно виникає необхідність у проведенні теоретичного аналізу і отриманні експериментальних даних з алелопатичних властивостей рослин, різних за своїм походженням [48].

Основною метою досліджень у 1992—1997 рр. було вивчення алелопатичних властивостей рослин — домінантів степових угруповань, включаючи взаємодію вищих рослин із різними алелопатичними потенціалами. Не менш важливим завданням було про-

ведення аналізу таксономічної структури мікробних комплексів ризосфери степових рослин, ідентифікації видового складу мікроскопічних грибів, спороутворювальних бактерій і створення на їх основі генетичного банку мікроорганізмів [11, 44]. Теоретичне значення проведеної експериментальної роботи полягає у розробці кількісних показників алелопатичної активності надземних органів і корневих систем основних видів степової рослинності відділів Українського державного степового заповідника (УДСЗ): “Хомутівський Степ”, “Михайлівська Цілина”, “Кам’яні Могили”, а також перелогових ділянок Миронівського НДІ пшениці Полтавської державної сільськогосподарської станції. Новизна роботи полягає у визначенні динаміки алелопатичних властивостей домінантних видів степової рослинності, ідентифікації компонентного складу фізіологічно активних речовин, що продукуються корневими системами і транспортуються ґрунтовим мікробоценозом. Вперше доведено, що в чорноземному ґрунті степових заповідників амінокислот, феноло-карбонових кислот і фенольних сполук накопичується в 2–4 рази більше порівняно з агрофітоценозом. З цих даних впливає таке: в природних біоценозах кругообіг алелопатично активних речовин постійно напрямлений на відновлення родючості ґрунту [1]. Не менш важливим постулатом є твердження, що у степових рослинних угрупованнях зберігається широке різноманіття спороутворювальних бактерій і мікроскопічних грибів [10, 26, 44].

У природі постійно існує алелопатичний кругообіг речовин. Природні фенольні сполуки, які беруть участь у такому кругообігу, піддаються трансформувальній дії мікрофлори: бактерій, грибів, актиноміцетів. Гетеротрофні мікроорганізми продукують фізіологічно активні речовини, які впливають на ріст і розвиток вищих рослин. Тому гетеротрофна частина будь-якого угруповання дуже важлива для вивчення взаємовідношень його компонентів.

На думку А.М. Гродзінського [21] та Е. Райса [52], найважливішу роль в алелопатії вищих рослин і мікроорганізмів віді-

грають природні фенольні сполуки. Ця група речовин широко розповсюджена як екзотаболіти у різних біогеоценозах і є їх фактором динаміки та еволюції. Вільні фенольні сполуки постійно присутні у ґрунті: фенольні кислоти легко адсорбуються ґрунтовими міцелами і так само легко вивільнюються в середовище, що відтворює процеси гуміфікації та дегуміфікації, куди якраз залучена ґрунтова мікробіота. Вільні фенольні сполуки завжди є доступними як для мікробіологічної трансформації з одного боку, так і для поглинання вищими рослинами — з іншого.

А.М. Гродзінський [13, 14, 21] вперше сформулював принципи донорно-акцепторної взаємодії рослин у біогеоценозах через кореневі виділення, фітонциди та продукти життєдіяльності ґрунтової мікрофлори. Алелопатія на рівні біогеоценозу є кругообігом фізіологічно активних речовин в його середовищі, центральною ланкою якого виступають продукування алелопатично активних речовин вищими рослинами, вивільнення їх у середовище, можливі трансформації мікробіотою, поглинання та фізіологічна дія на вищі рослини. З цих уявлень випливають два фундаментальних поняття, що характеризують види вищих рослин як компоненти певного біогеоценозу — алелопатична активність (тобто здатність самостійно або за допомогою гетеротрофної мікрофлори накопичувати навколо себе більш-менш високі концентрації фенольних сполук) і алелопатична толерантність (або здатність переносити підвищені кількості цих сполук і навіть відчувати потребу в них). Такий підхід вважається надзвичайно важливим внеском у фундаментальну алелопатію. Яскравою ілюстрацією цього положення є формулювання А.М. Гродзінським [20] 15 екологічних механізмів біохімічної взаємодії рослин у біогеоценозах, де алелопатично активними речовинами виступають насамперед фенольні сполуки.

Серед речовин, що беруть участь у хімічній взаємодії рослин виділяють 15 груп, зокрема антрахінони і комплексні хінони, терпеноїди і стероїди, прості феноли, бензойну кислоту та її похідні, коричну кислоту та її

похідні, кумарини, флавоноїди та інші речовини.

Аналіз сучасних літературних джерел і одержаних нами експериментальних даних підтверджує теоретичні погляди академіка А.М. Гродзінського [18] про існування в біогеоценозах і агрофітоценозах донорно-акцепторного механізму взаємодії вищих рослин. Природні фітоценози характеризуються високим рівнем екологічної рівноваги за рахунок саморегуляції, ефективного використання ресурсів природного середовища. За однакової дії екологічних факторів переважний розвиток тих чи інших видів рослин степового ценозу може бути зумовлений саме їх алелопатичними властивостями. Досліджений алелопатичний потенціал близько 27 видів рослин природних угруповань у відділах УДСЗ "Хомутівський Степ" і "Михайлівська Цілина". Виявлено широку варіабельність їхньої алелопатичної активності, що допускає можливість проведення скринінгу рослин — донорів алелопатично активних речовин. Отже, природні ценози є оптимальною моделлю вивчення в динаміці алелопатичного потенціалу рослин і ґрунту як дії і післядії кругообігу фізіологічно активних речовин.

Проведено дослідження структурно-функціональної організації мікробоценозів ризосфери степових рослин і подано їх кількісно-чисельну характеристику. Показано, що ґрунти заповідних степів являють собою генетичний банк різноманітних видів мікроорганізмів (виділено в чисту культуру 164 штами мікроорганізмів), вивчення властивостей яких дасть змогу найглибше схарактеризувати роль мікробів у взаємодії з рослинами у фітоценозах, виявити активних продуцентів фізіологічно активних речовин.

Досліджено видовий склад бур'янів у посівах основних сільськогосподарських рослин. В агроценозі озимого жита всі види бур'янів алелопатично активні порівняно з житом; у посівах озимої пшениці, кукурудзи і цукрового буряку бур'яни алелопатично менш активні порівняно з основною культурою. Виявлено незначний стимулювальний ефект на тест-рослини ризосфери бур'янів в агро-

ценозі озимої пшениці. Показано залежність алелопатичної активності бур'янів у безсівозмінному посіві озимого жита від концентрації в них вільних фенольних сполук. Підібрані нами рослини-донори з агроценозів — редька олійна, гірчиця, суріпиця, перко підвищують біологічну активність ґрунту, збагачують його поживними речовинами, що сприяє оптимізації росту і розвитку рослин-акцепторів.

Зростаюча серйозність антропогенного впливу на природні екосистеми і особливо на агрофітоценози передбачає розвиток альтернативної алелопатії через пошук алелопатично активних речовин, що пригнічують бур'яни і разом з тим сприяють оптимізації функціонування рослин на основі підвищення біологічної активності ґрунту і збагачення його негуміфікованою органічною речовиною та фізіологічно активними сполуками, які продукуються кореневими ексудатами і ризосферною мікрофлорою. Щодо цього стратегію алелопатичних досліджень у природних екосистемах і в агрофітоценозах необхідно здійснювати за такими основними напрямками:

- пошук, виділення та ідентифікація алелопатично активних сполук — продуцентів вищих рослин і мікроорганізмів;
- скринінг рослин — донорів біологічно активних речовин як продуцентів природних гербіцидів;
- вивчення механізмів алелопатичного функціонування рослин у природних фітоценозах і порівняльний аналіз з агроценозами;
- проведення екологічного аналізу таксономічної структури мікробоценозів ризосфери рослин природних угруповань і агрофітоценозів;
- аналіз бур'янової рослинності України з найвираженішим алелопатичним потенціалом.

Отже, алелопатію потрібно розглядати як один з фундаментальних напрямів фізіології рослин. Дослідження з алелопатії, які мали бурхливий розвиток в Україні у 1970—1980-х роках і пов'язані з ім'ям А.М. Гродзінського, нині широко проводяться в різних країнах світу, особливо з орієнтованим на експорт сільським господарством та лісівництвом.

1. Атаманюк Ю.А., Головка Э.А. Биотехнологические основы альтернативного земледелия // *Вісн. аграр. науки.* — 1994. — № 1. — С. 80—84.
2. Бородин И.П. Физиологические исследования над дыханием листоносных побегов. — СПб., 1883. — 816 с.
3. Вотчал Е.Ф. О движении воды (пасоки) в растениях. — М., 1897. — 30 с.
4. Головка Э.А. Микроорганизмы в аллелопатии высших растений. — Киев: Наук. думка, 1984. — 196 с.
5. Головка Э.А. Аллелопатия растений: История, теория и приоритеты // *Вестн. АН УССР.* — 1989. — № 8. — С. 39—46.
6. Головка Э.А. Ганс Молиш и современная аллелопатия // *Аллелопатия и продуктивность растений.* — Киев: Наук. думка, 1990. — С. 14—23.
7. Головка Э.А. Международный симпозиум "Аллелопатия в сельском хозяйстве, лесоводстве и окружающей среде" // *Физиология и биохимия культ. растений.* — 1995. — **27**, № 4. — С. 309—310.
8. Головка Э.А. Информация о Первом Всемирном конгрессе по аллелопатии: наука для будущего (First World Congress on Allelopathy — A Science for the Future, Spain, Cadiz, 16—20 Sept., 1996) // *Там же.* — 1997. — **29**, № 5. — С. 394—395.
9. Головка Э.А., Билянковская Т.М., Воробей И.И. и др. Аллелопатия культурных растений в аспекте проблем агрофитоценологии // *Там же.* — 1999. — **31**, № 2. — С. 103—114.
10. Головка Э.А., Элланская Н.Э., Кострома Е.Ю. и др. Функционально-структурный анализ микробиоты заповедника "Михайловская целина" // *Микробиол. журн.* — 1993. — **55**, № 4. — С. 3—8.
11. Головка Е.А., Шроль Т.С. Скринінг ґрунтових мікроорганізмів — активаторів біологічно активних речовин // *Там же.* — 1994. — **56**, № 4. — С. 55.
12. Головка Е.А., Шроль Т.С., Элланська Н.Е., Хохлова І.Г. Алелопатичні аспекти інтродукції і селекції кормових рослин / *Інтродукція і селекція кормових рослин.* — К.: Наук. думка, 1994. — С. 22—24.
13. Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ. — Киев: Наук. думка, 1965. — 198 с.
14. Гродзинский А.М. Основы химичної взаємодії рослин. — К.: Наук. думка, 1973. — 205 с.
15. Гродзинский А.М. Работы Н.Г. Холодного о воздушном питании растений и современная аллелопатия // *Физиолого-биохимические основы взаимодействия растений в фитоценозах.* — 1974. — Вып. 6. — С. 3—7.
16. Гродзинский А.М. К вопросу о задачах и предмете агробиологии // *Проблемы агробиологии.* — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. — С. 13—19.
17. Гродзинский А.М. Фитонциды и фитодизайн // *Фитонциды.* — Киев: Наук. думка, 1981. — С. 180—185.
18. Гродзінський А.М. Знову про фітоценотичну роль фізіологічно активних виділень рослин // *Укр. ботан. журн.* — 1983. — **40**, № 4. — С. 1—10.
19. Гродзинский А.М. Популяционные и ценотические подходы при интродукции и акклиматизации растений // *Folia dendrologica.* — Bratislava Veda: Vydavateľstvo SAV, 1986. — S. 13—33.
20. Гродзинский А.М. Парадигмы в аллелопатии // *Методологические проблемы аллелопатии.* — Киев: Наук. думка, 1989. — С. 3—14.
21. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление: Избр. тр. — Киев: Наук. думка, 1991. — 432 с.
22. Гродзинский А.М., Богдан Г.П., Головка Э.А. и др. Аллелопатическое почвоутомление. — Киев: Наук. думка, 1979. — 248 с.
23. Гродзинский А.М., Головка Э.А., Безменов А.Я. и др. Взаимодействие летучих выделений в замкнутой экосистеме. — Киев: Наук. думка, 1992. — 127 с.
24. Гродзинский А.М., Макарчук Н.М., Лещинская Я.С. и др. Фитонциды в эргономике. — Киев: Наук. думка, 1986. — 188 с.
25. Грюммер Г. Взаимные влияния высших растений. Аллелопатия. — М.: Изд-во иностр. лит., 1957. — 261 с.
26. Элланська Н.Е., Головка Е.А., Дерев'янку В.А. та ін. Еколого-фізіологічний аналіз мікробоценозів степової рослинності Українського заповідника "Михайлівська целина" // *Мікробіол. журн.* — 1997. — **59**, № 3. — С. 3—12.
27. Иванченко В.А., Гродзинский А.М., Черевченко Т.М. и др. Фитозергономика. — Киев: Наук. думка, 1989. — 296 с.
28. Исидоров В.А., Зенкевич И.Г. Хроматографическое определение следов органических веществ в атмосфере. — Л.: Химия, 1982. — 135 с.
29. Любименко В.Н. Курс общей ботаники. — Берлин, 1923. — 1043 с.; *Traite de botanique generale, Paris.* — 1927. — 1227 s.
30. Любименко В.Н. Фотосинтез и хемосинтез в растительном мире. — М.; Л.: Сельхозгиз, 1935. — С. 320.
31. Макарчук Н.М., Лещинская Я.С., Акимов Ю.А. и др. Фитонциды в медицине. — Киев: Наук. думка, 1990. — 215 с.
32. Максимов Н.А. Очерк истории физиологии растений в России // *Тр. Ин-та естествознания.* — 1947. — Т. 1. — С. 21—79.
33. Матвеев Н.М. Аллелопатия как фактор экологической среды. — Самара: Кн. изд-во, 1994. — 206 с.
34. Работнов Т.А. Фитоценология. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. — 382 с.
35. Райс Э. Аллелопатия. — М.: Мир, 1978. — 392 с.
36. Токин Б.П. Целебные яды растений. — Л.: Лениздат, 1974. — 343 с.
37. Фаминцын А.С. Обмен веществ и превращение энергии в растениях. — СПб., 1876. — 114 с.
38. Холодный Н.Г. Летучие выделения цветков и листьев как источники питания микроорганизмов // *Докл. ДАН СССР.* — 1944. — **43**, № 2. — С. 75—78.
39. Холодный Н.Г. О физиологическом действии летучих органических веществ на растения // *Там же.* — 1948. — **60**, № 6. — С. 825—827.
40. Холодный Н.Г. Воздушное питание корней // *Там же.* — 1951. — **76**, № 1. — С. 141—144.
41. Часовенная А.А. К вопросу о механизме химического взаимодействия растений // *Вест. Ленингр. ун-та.* — 1961. — № 3. — С. 19—24.
42. Шроль Т.С., Головка Э.А., Элланская Н.Э., Хохлова И.Г. К проблеме оптимизации почвенных условий агроценоза с помощью сидератов // *Вопр. лесной биогеоценологии, экологии и охраны природы в степной зоне.* — 1996. — С. 181—187.
43. Golovko E.A. Experimental allelopathy: theory of evolution and methodology // *Allelopathy in sustainable agriculture forestry and environment.* — Hisar: India Haryana Agric. Univ., 1994. — P. 3.
44. Golovko E.A. Bases of physiological and biochemical interactions between plants and microorganisms in

- agrocenoses // Plant nutrition for sustainable food production and Environment / Ed. Tadao Ando. — Tokyo: Hiroshima Univ., 1997. — P. 779—780.
45. Golovko E.A. Allelopathy — a History, Past, Present and Future // Recent Advances in Allelopathy. Vol. 1: A Science for the future. — Puerto Real (Cadiz), Spain: SAI (Univ of Cadiz), 1999. — P. 485—491.
 46. Golovko E.A., Grakhov V.P., Moroz P.A., Iliencko A.A. Functions of phenolic compounds in allelopathy of higher plants and microorganisms // First World Congress on Allelopathy. A Science for the future. — Puerto Real (Cadiz), Spain: SAI (Univ. of Cadiz), 1996. — 212 p.
 47. Golovko E.A., Roshchina V.V., Narval S.S. Andrei M. Grodzinsky // Allelopathy J. — 1995. — 2, N 1. — P. 1—7.
 48. Grakhov V.P., Kozeko V.G., Golovko E.A. Modeling of allelopathic interactions in laboratory tests // Укр. ботан. журн. — 1993. — 50, № 1. — С. 88—95.
 49. Molish H. Der Einfluss einer Pflanze auf die andere // Allelopathic. — Jena, 1937. — 102 s.
 50. Rice E.L. Allelopathy — New York: Acad. press., 1974. — 353 p.
 51. Rice E.L. Allelopathy: 2nd ed. — London: Acad. press., 1984. — 422 p.
 52. Rice E.L. Biological control of selected plants diseases by microorganisms // Allelopathy J. — 1994. — 1, N 2. — P. 77—89.
 53. Willis R. Terminology and trends in allelopathy // Ibid. — N 1. — P. 7—28.

Надійшла 09.01.2001

ИСТОРИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР:
ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ
К СОВРЕМЕННОЙ АЛЛЕЛОПАТИИ

Э.А. Головка

Национальный ботанический сад
Украины, Украина, Киев

Рассмотрены становление, развитие и современное состояние аллелопатии, основателем которой был академик НАН Украины А.М. Гродзинский. Приведен краткий очерк истории физиологии растений — от А.С. Фаминцына, К.А. Тимирязева, Е.Ф. Вотчала до В.М. Любименко и Н.Г. Холодного. Обобщены фундаментальные исследования А.М. Гродзинского и его сотрудников, показан приоритет украинской школы в изучении экологических механизмов аллелопатии, внедрении оригинальных методов выделения и идентификации физиологически активных веществ.

HISTORICO-ANALYTICAL SURVEY: FROM CLASSICAL
PLANT PHYSIOLOGY TO MODERN ALLELOPATHY

E.A. Golovko

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Formation, development and present state of allelopathy founded by A.M. Grodzinsky, Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, have been considered. A brief review of the history of plant physiology from A.S. Fomintsyn, K.A. Timiryazev, E.F. Botchal to K.M. Lyubimenko and M.G. Kholodny is presented. Fundamental investigations of A.M. Grodzinsky and his collaborators have been generalized, the priority of Ukrainian school in the study of ecological mechanisms of allelopathy, in introduction of original methods of isolation and identification of physiologically active substances is shown.

УДК 631.524:58.006

ВНЕСОК АКАДЕМІКА А.М. ГРОДЗІНСЬКОГО У ПРОБЛЕМУ ІНТРОДУКЦІЇ ТА АКЛІМАТИЗАЦІЇ РОСЛИН

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, С.І. КУЗНЕЦОВ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Наведено основні теоретичні розробки академіка НАН України А.М. Гродзінського в галузі інтродукції та акліматизації рослин.

У наукових колах нашої країни, республік колишнього СРСР і практично усього світу Андрій Михайлович Гродзінський відомий як фізіолог рослин, основоположник вчення про хімічну взаємодію рослин.

Однак чим більше часу проходить відтоді, як пішов від нас Андрій Михайлович, тим більше ботанічна громадськість розуміє, якого геніального “велетня” втратили ми, ботаніки-інтродуктори. Адже він був не тільки фізіологом, а й неперевершеним ботаніком-інтродуктором. А.М. Гродзінський завжди підкреслював, що інтродукція рослин є надзвичайно важливою галуззю людської діяльності, а введення в культуру таких рослин, як картопля, кукурудза, цукрові буряки, гевея бразильська за своїм значенням для розвитку цивілізації та суспільних відносин рівнозначне великим світовим технічним відкриттям чи винаходам [5]. Ці питання ґрунтовно висвітлені ним у праці “Інтродукція рослин та науково-технічна революція” [4], в якій наголошується, як важко уявити сучасне сільське господарство, фармацевтичну промисловість, паркобудівництво та інші галузі народного господарства без постійних пошуків і впровадження нових видів, сортів чи

форм рослин. Тобто значення інтродукції рослин для людства, науково-технічного прогресу переоцінити неможливо. Недарма впровадження високоврожайних з коротким стеблом сортів пшениці у деяких країнах Центральної Америки, Індії, Близького Сходу назвали “зеленою революцією”. У своїх працях з інтродукції Андрій Михайлович неодноразово підкреслював, що масштаби інтродукційних робіт зростають з кожним роком навіть не на основі глибоких теоретичних знань [1, 4]. Незважаючи на те що обсяг знань з біології, біохімії, фізіології, цитології, генетики рослинного світу надзвичайно виріс, у системі уявлень про інтродукцію та акліматизацію рослин панує багато різних тлумачень і навіть протиріч. Високо оцінюючи праці А. Декандоля, В.П. Малєєва, А.В. Гурського, Н.А. Базілевської, К.А. Соболевської та інших інтродукторів минулого, А.М. Гродзінський вважав, що ними не враховані, зрозуміла річ, досягнення сучасної біологічної науки і не відображені її нагальні завдання.

Дискусії щодо предмета і завдань, методів і понять інтродукції рослин як науки Андрій Михайлович пояснював недостатнім визначенням місця цієї наукової проблеми серед інших наукових дисциплін.

© Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, С.І. КУЗНЕЦОВ, 2001

На думку А.М. Гродзінського, інтродукція рослин не є суто фундаментальною дисципліною, що вивчає основні закономірності рослинного світу, а належить до науково-прикладних розділів на межі теоретичних робіт і практичного використання наукових досягнень. За його трактуванням інтродукція — це науково-практична діяльність людини, спрямована на збагачення видового складу і генетичного фонду рослин конкретного регіону за рахунок залучення представників рослинного світу планети [6]. На його погляд, фундаментальний зміст інтродукції має два методологічні підходи: прогнозування успішності вирощування інтродуцента і моделювання штучних угруповань різного роду за участю інтродуцентів і аборигенів.

А.М. Гродзінський склав евристичну модель біології та етапи її розвитку [6]. У ній показано циклічно-спірально-розвиток науки у нерозривному зв'язку з природою і практичною діяльністю людини. Якщо під час зародження біологія як наука мала виключно описовий характер, то з подальшим удосконаленням вона стала більш теоретичною, а розпочинаючи з етапу моделювання та прогнозування, перетворилась на науково-практичну галузь людської діяльності. Щоб впровадити той чи інший вид або сорт у практику, слід здійснити велику кількість лабораторних і польових експериментів, для чого потрібен час.

Праця А.М. Гродзінського [2], в якій висвітлено значний вплив інтродукції та акліматизації рослин на науково-технічний прогрес, викликала особливий науковий інтерес. Як було зазначено, інтродукція і введення в культуру нових корисних видів рослин, їх різновидів, сортів обумовлює можливості науково-технічного і соціального прогресу. В історії багато прикладів швидкого прогресу націй завдяки вдалому впровадженню харчових, кормових, технічних культур, як це було в Бразилії у зв'язку з культивуванням каучуконоса — гевеї бразильської. Тому бумові і сьогодні завдячує м. Манаус у Бразилії. І навпаки, відомо, коли у зв'язку з невдалими культивуванням тієї чи іншої рослини відбувався катастрофічний регрес країни.

Наприклад, в Ірландії понад 100 років тому фітофтора знищила урожай картоплі, внаслідок чого десятки тисяч людей загинули від голоду, понад 100 тис. населення емігрувало у США. Ця країна багато років не могла оговтатись від такого лиха.

А.М. Гродзінський показав значення робіт М.І. Вавилова, який у світовому генофонді виявив безліч необхідних для людини сортів, різновидів. Біологічні можливості підвищення врожайності сільськогосподарських культур шляхом впровадження все продуктивніших добре пристосованих до конкретних ґрунтово-кліматичних умов видів, сортів не вичерпано. Тому селекція і впровадження у виробництво нових високопродуктивних сортів, різновидів нині є одним із найголовніших резервів підвищення продуктивності праці у сільському господарстві, а на сьогодні — це і збагачення біорізноманіття. Слід зазначити, що впровадження нових видів рослин майже завжди відбувається з великими труднощами у зв'язку з тим, що рослини не пристосовуються до нових кліматичних умов і традицій населення внаслідок відсутності переконань у необхідності змінювати агро-техніку, яка є наявною, технологією збирання врожаю тощо. Андрій Михайлович часто повторював, що картоплю ми називаємо другим хлібом, а вона впроваджувалася в Росії майже за допомогою гармат. Великих зусиль потрібно було докласти під час інтродукції у Закавказзі чайного куща, цитрусових та інших корисних рослин. Не кращі обставини і з впровадженням чайного куща в Закарпатті і сьогодні, головним чином, із суто економічних та організаційних причин.

А.М. Гродзінський був переконаний в тому, що рослинний світ з повним правом можна віднести до одного з визначальних факторів прогресу. Він бачив щонайменше три аспекти взаємозв'язку біології і техніки: рослини як джерело сировини та енергії для промисловості (в тому числі викопні рослини — продукти — нафта, вугілля, торф та ін.), як безпосередні компоненти технічних процесів (наприклад, деревина у промисловому виробництві), як чинник, що знижує пагубний вплив техніки за надмірного її роз-

витку (роботи з озеленення великих промислових комплексів, з фітодизайну).

Він звертав увагу на величезну роль в природі не тільки домінантів рослинних угруповань, а й дрібних напливів водоростей, мохів, лишайників на каменях, стовбурах дерев, фітопланктону як малих, так і великих водойм, навіть калюж, болотистих і сирих місць. Науково-технічна революція вимагає піклування не тільки про екологію навколишнього середовища, а і про збільшення виробництва органічної маси для різних господарських потреб, тому особливого значення, на його погляд, набувають нижчі рослини — водорості, гриби, які мають нечувану біологічну продуктивність. Наводить Андрій Михайлович і такі цифри: у водоростей подвоєння біологічної маси відбувається за 6—48 год, залежно від виду та природних умов, у трав — за 7—21 добу, у куниці — за 21—28 діб, у свині — за 28—42 доби. Корова, яка має масу 1000 кг, за добу синтезує в молоці близько 0,5 кг білків, а 1 т дріжджів за цей час продукує 10 тис. кг білків. Ці дані, на що наголошував Андрій Михайлович, свідчать про необхідність копітих дослідів щодо нових нетрадиційних форм рослинництва. Академік А.М. Гродзінський підкреслював негативний характер наслідків науково-технічної революції, особливо віддалених, наприклад, стан біосфери та здоров'я людини мають негативний характер і викликають цілком обґрунтовану тривогу. Під час науково-технічної революції в нову фазу вступають відносини суспільства і природи. Ще тоді Андрій Михайлович зазначав, що вже не йдеться про підкорення природи, адже технічні засоби такі, що природу поруйнувати можна дуже швидко, але безповоротно. З усією гостротою стоїть проблема "Людина і біосфера", до завдань якої входить раціональне використання природних ресурсів, регулювання стану середовища, що оточує людину, тобто збереження і біосфери, і людини.

Саме зелені рослини і є обов'язковою умовою для існування усіх форм життя на Землі, в тому числі і людини. Вони забезпечують відновлення рівня кисню в атмосфері і запас органічної маси для споживання нефотосинтезуючими організмами. Потенціаль-

на властивість поверхні Землі до здійснення фотосинтезу, в кінцевому результаті, не обмежна, якраз вона визначає, скільки людей і тварин може жити на Землі. Інколи цю властивість характеризують кількістю хлорофілу, що припадає на одиницю площі. У помірних широтах вона становить 3—5 г/м², у тропічних вологих лісах з високою біологічною продуктивністю кількість хлорофілу досягає 10—12 г/м², в інтенсивній культурі хлорели — 12 г/м².

А.М. Гродзінський звертався до здорового глузду людей із закликом замислитись над якістю господарювання і своєчасно звернути увагу на його негативні наслідки.

Великого значення надавав Андрій Михайлович популяційному і ценотичному підходам до інтродукції та акліматизації рослин. Він вважав, що поряд з дослідженнями тонких рівнів організації живої речовини слід розвивати дослідження на вищих рівнях, шукати між ними переходи і прагнути до впровадження новітніх досягнень молекулярної біології на рівні ценозів і популяцій. На жаль, ці дослідження донині здійснюють на рівні організму. Інтродуктор працює з організмами як цілісними одиницями, вивчає їх реакцію на окремі або поєднані фактори зовнішніх умов, використовує методи селекційного відбору за ознаками цілого організму. Однак для акліматизації інтродукта обов'язково слід використовувати генетичне багатство, в якому в прихованій формі можуть знаходитися властивості, що забезпечують виживання виду в умовах, що змінюються, тобто під час інтродукції слід залучати різні за темпом росту і розвитку форми популяцій. Будь-який вид, навіть нечисленний, в природі представлений популяцією. Окремі екземпляри лише частково відображають генетичне багатство виду, а відповідно, перспективи виживання і поширення знаходяться в популяції. Тому для успішної інтродукції виду необхідно мати справу не з окремими екземплярами, а з популяцією загалом [7].

Академік А.М. Гродзінський запропонував використати біологічний аналіз структури популяцій, який можливий лише на основі вивчення багатьох важливих ознак видів, що

визначають характер їх росту, розмноження, продуктивності та стійкості до несприятливих умов існування. Він вважав фізіолого-біохімічні ознаки первинними, анатомо-морфологічні — вторинними, тому що зовні схожі особини можуть часто по-різному акліматизуватися. Адже відомо, що особини популяції відрізняються за темпами росту і розвитку, обумовленими характером фізіологічних процесів. Властивість рослин утворювати внутрішньовидові, внутрішньосортові чи внутрішньопопуляційні біологічні типи, які відрізняються за темпами росту і розвитку, є загальною. Суть цього явища полягає в тому, що окремі індивіди проростають навесні із насіння і бруньок, швидко ростуть на початку вегетаційного періоду, а потім переходять у стан уповільнених темпів фізіологічних процесів. В інших екземплярів фаза інтенсивного росту і розвитку припадає на середину вегетації, в деяких — на її кінець. Трапляються особини, в яких період інтенсивного росту припадає на весну — літо або літо — осінь. У період інтенсивного росту рослини найоптимальніше використовують умови, в яких зростають, але водночас вони найчутливіші до несприятливих факторів. Така структура популяції забезпечує оптимальне функціонування виду загалом в кліматичних умовах, які можуть змінюватися з року в рік. Так, за сприятливої весни, але несприятливого для росту літа чи осені основна маса виду забезпечується за рахунок біогруп, що розвиваються весною, тоді як інші займають другорядне положення, за гарного літа переважають середні біогрупи і т. п. Таким чином, за будь-яких коливань погодних умов у генфонді популяції завжди є форми, для яких випадкова ситуація в природі, тобто комбінація зовнішніх умов, виявиться оптимальною. Отже, формуються біотипи внаслідок зміни умов середовища зростання рослин певного виду. Знання біотипової структури популяції дає змогу впевнено інтродукувати та вводити в культуру найбільш вдалі форми, а також підбирати компоненти для внутрішньовидового та внутрішньосортового схрещування з метою отримання гетерозисного покоління [8].

Не меншого значення в інтродукції А.М. Гродзінський надавав ценотичному на-

прямую, який вивчає вплив на інтродуценти живого оточення в угрупованнях. Недостатньо відібрати форми, стійкі до клімату, ґрунту, забруднювачів середовища. Часто інтродуценти, введені в культуру, не витримують суперництва місцевих видів (аборигенів), легко піддаються захворюванням, вражаються шкідниками. Причиною невдалої інтродукції виду чи сорту в багатьох випадках є особлива фітоценотична приуроченість рослин, низька алелопатична активність порівняно з аборигенними видами — сокомпонентами фітоценозу, низька алелопатична стійкість чи толерантність. Під фітоценотичною приуроченістю він розумів відповідність інтродуцента фітосоціологічній кваліфікації. Якщо інтродукована рослина в себе на батьківщині є домінантною в зрілому фітоценозі (клімаксові асоціації), то дає добрі сходи та посадку у разі пересаджування сіянців і автоматично регулює свої відносини з іншими компонентами угруповання. Зовсім інша річ, коли людина намагається зробити домінантом штучного фітоценозу рослину, яка звичайно трапляється як домішка до домінуючого виду і зростає поодиноким або під покривом більших домінантів. Коли рослини цього виду залишаються одні, то вони не утворюють суцільних заростей, а пригнічують одна одну, випадають. Це так зване явище аутоінтолерантності. Як приклад можна навести інтродукцію північноамериканської берези в Німеччині та Польщі. Берези акліматизувалися, добре росли, давали насіння, сіянці, але всі вони були криві, пригнічували одна одну. Таким чином, ліс не вийшов, бо в природі ці види ростуть поодиноким, не утворюючи груп чи суцільних насаджень. Те саме спостерігається і у трав'янистих рослин у разі перенесення в культуру. Але А.М. Гродзінський наголошував, що не завжди ця властивість рослин реалізується, інколи завдяки відбору її можна подолати. Отже, на полях Оклахоми і Канзаса соняшник в дикому стані ніколи не утворює заростей. Його насіння не проростає там, де він ріс в минулому, внаслідок його великої алелопатичної активності. Проте введений у культуру соняшник значною мірою втратив алелопатичну активність і з

великим успіхом культивується в досить щільних одновидових посівах.

А.М. Гродзінський займався фітосозологічною класифікацією рослин у загальних рисах, звертаючи увагу на її недосконалість і невизначеність підходів до неї. Імовірно, що в кожному угрупованні із взаємозалежних організмів створюються ієрархії, в яких кожен з них виконує певні функції, і його діяльність обумовлена наявністю і активністю численних сусідів, зв'язаних з ними за типом прямого або зворотного зв'язку.

Учений підкреслював, що дослідження на популяційному та ценотичному рівнях вимагають багато зусиль і часу, а тому ними слід займатися в тих випадках, коли рослина, яка інтродукується, має важливе народно-господарське значення. Він вважав, що від екстенсивної інтродукції, яка охоплює сотні і тисячі видів, необхідно переходити до інтенсивної з глибоким цілеспрямованим дослідженням невеликої кількості видів. "Це — веління часу", — говорив він. Коли ще не було всесвітньої програми збереження біорізноманіття, А.М. Гродзінський зазначав, що хоч і потрібний широкий підхід до інтродукції, бо збереження генофонду вимагає наявності всіх видів і форм, адже неможливо вгадати, що буде потрібно людству в майбутньому, тому максимальне різноманіття видів завжди корисне для заповнення всіх екологічних ніш [8].

Майбутнє інтродукції Андрій Михайлович вбачав у раціональному поєднанні робіт з накопичення і вивчення найбагатших колекцій, які охоплюють максимально великі вибірки представників, з поглибленими дослідженнями особливо перспективних рослин [3, 9].

У його працях головне значення надавалось охороні рідкісних, зникаючих і перебуваючих під загрозою зникнення видів рослин *ex situ* у ботанічних садах, тобто інтродукцентів. Він писав, що раніше ніж переходити до практичних дій з вирощування рослин *ex situ*, необхідно провести детальний відбір та скласти списки видів, яким забезпечується заступництво. Важливою є розробка методів розмноження в культурі *in vitro* з урахуванням екології; створення генетичних банків

меристеми, насіння, спор багаторічного збереження їх в умовах, що контролюються. Ці питання слід вирішувати терміново [10, 11].

Академік А.М. Гродзінський зазначав, що протидією до прагнення спрощення, збіднення видового складу має бути розширення заповідників та їх мережі, влаштування охоронних зон, а також максимальне збереження спонтанної рослинності і непридатних для сільського господарства земель. За його уявленням, заповідники, представлені у вигляді осередків, мають бути пов'язані між собою мережею збереження місцевої рослинності. Він також активно підтримував створення при ботанічних садах заповідних ділянок з встановленим режимом охорони рослин, де тільки це можливо, розширення наукових досліджень з питань збереження рослин *ex situ*, необхідності розмноження в ботанічних садах видів, занесених до Червоної книги.

З погляду Андрія Михайловича, вельми важливою в науковій діяльності є комплектація гербаріїв — неодмінної основи систематизації рослинних колекцій, так би мовити, наукового архіву рослинного світу. Саме ботанічні колекції дають величезні можливості для вирішення деяких питань еволюції рослинного світу, філогенезу окремих систематичних груп і видів рослин.

Академік А.М. Гродзінський — автор понад 30 праць, присвячених інтродукції та акліматизації рослин і ролі ботанічних садів у їх розвитку. Упродовж багатьох років він був незмінним відповідальним редактором міжвідомчого збірника "Інтродукція та акліматизація рослин".

1. Гродзинский А.М. Насущные задачи интродукции и акклиматизации растений // Интродукция растений и зеленое строительство. — Киев: Наук. думка, 1973. — С. 3—5.
2. Гродзінський А.М. Рослинний світ і науково-технічна революція // Під прапором лєнінізму. — 1975. — № 9. — С. 61—62.
3. Гродзинский А.М. Интродукция растений в период научно-технической революции // Теория и методы интродукции растений и зеленое строительство. — Киев: Наук. думка, 1980. — С. 3—6.
4. Гродзінський А.М. Інтродукція рослин та науково-технічна революція // Інтродукція та акліматизація рослин. — 1981. — Вип. 18. — С. 3—6.

5. Гродзінський А.М. Шляхи інтенсифікації досліджень з інтродукції і акліматизації рослин // Там же. — 1982. — Вип. 20. — С. 3—8.
6. Гродзинский А.М. Некоторые методологические вопросы интродукции растений // Там же. — 1984. — Вип. 2. — С. 3—5.
7. Гродзинский А.М. Популяционный подход при интродукции растений // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. — 1986. — Вып. 140. — С. 29—33.
8. Гродзинский А.М. Популяционный и ценотический подходы при интродукции и акклиматизации растений // Folia dendrologica. — 1986. — № 13. — С. 13—33.
9. Гродзинский А.М. Интродукция растений и научно-технический прогресс // Тез. докл. 8-го съезда Укр. ботан. о-ва. — Киев: Наук. думка, 1987. — С. 213.
10. Гродзинский А.М. Вопросы активной охраны растений и растительных сообществ // Интродукция и акклиматизация растений. — 1989. — Вып. 11. — С. 3—7.
11. Гродзинский А.М. Охрана угрожаемых видов растений в ботанических садах // Там же. — 1990. — Вып. 13. — С. 3—8.

Надійшла 11.01.2001

ВКЛАД АКАДЕМІКА А.М. ГРОДЗИНСЬКОГО
В ПРОБЛЕМУ ІНТРОДУКЦІЇ
І АККЛІМАТИЗАЦІЇ РАСТЕЛИЙ

Т.М. Черевченко, С.І. Кузнецов

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

Приведены основные теоретические разработки академика НАН Украины А.М. Гродзинского в области интродукции и акклиматизации растений.

CONTRIBUTION OF ACADEMICIAN A.M. GRODZINSKY
TO THE PROBLEM OF INTRODUCTION
AND ACCLIMATIZATION OF PLANTS

T.M. Cherevchenko, S.I. Kuznetsov

M.M. Cryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Basic theoretical elaborations of A.M. Grodzinsky, Member of the NAS of Ukraine in the field of introduction and acclimatization of plants are cited.

УДК 712.253

А.М. ГРОДЗІНСЬКИЙ ЩОДО ПРОБЛЕМ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ПАРКОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

С.І. КУЗНЕЦОВ, Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Висвітлено роль А.М. Гродзінського у вирішенні проблем подальшого розвитку системи і структури ботанічних садів в Україні, формування зелених насаджень при стародавніх історичних пам'ятках Києва, розвитку нового напрямку в озелененні — фітодизайну, популяризації наукових знань, у тому числі і в галузі зеленого будівництва.

Зелене будівництво та паркознавство завжди були під постійною опікою А.М. Гродзінського. Насамперед це стосувалось колекційних та експозиційних насаджень Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС НАН України), а також дендрологічних парків "Олександрія", "Софіївка", "Тростянець". Про це свідчать його роботи, присвячені проблемам функціонування, структури та організації ботанічних садів [1, 2, 5]. Він неодноразово це відзначав і в засобах масової інформації. Академік А.М. Гродзінський завжди підкреслював, що популярність ботанічних садів останнім часом зростає, і у зв'язку з цим необхідно поміркувати щодо перспектив їх подальшого розвитку, "зокрема організації їх відвідування, збереження і збільшення привабливої сили колекцій, декоративності й краси рослинних фондів" [5, с. 61]. Ним запропоновано демонстрування рослинних багатств найефективнішими великомасштабними засобами, а саме — створенням ділянок монокультурних садів, таких як коніферетуми, сирінгарії,

розарії, лимонарії, панаксарії. Андрій Михайлович багато мандрував і щоразу, повертаючись з далеких країн, намагався впроваджувати в НБС НАН України, в інших ботанічних садах і дендропарках України все найкраще, побачене ним у закордонних ботанічних садах і арборетумах. Нам здається, мають певний інтерес його думки щодо структури ботанічних садів [2]. Він розвивав ідеї В.І. Липського та М.М. Гришка з подальшого структурного розвитку ботанічних садів. Головне значення ботанічних садів він вбачав в їх спеціалізації, що дає змогу більш цілеспрямовано та ефективно проводити інтродукційну роботу і створювати найповніші спеціалізовані рослинні колекції. Як приклад він наводив Донецький та Криворізький ботанічні сади, що спеціалізуються на рекультивативній порушених земель, гірничорудних відвалів, териконів, ботанічний сад ім. О.В. Фоміна, який спеціалізується на культурі кактусів та сукулентів, НБС НАН України — на культурі орхідей, хімічній взаємодії рослин, Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр УААН — на методичних питаннях інтродукції південних хвойних та плодових рослин. Ставши на шлях

© С.І. КУЗНЕЦОВ, Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, 2001

спеціалізації, ботанічні сади значно сильніше закріплюють свої позиції як наукові установи. Адже поглиблене та всебічне вивчення інтродукованих рослин спонукає до глибоких фізіолого-біохімічних, цитологічних, фітопатологічних та інших досліджень. В умовах інтенсифікації досліджень все більшу вагу має набувати селекційна робота з декоративного садівництва.

А.М. Гродзінський на основі аналізу діяльності багатьох вітчизняних і зарубіжних ботанічних садів склав приблизну структуру сучасного ботанічного саду: передня (головний вхід, партер, площа біля входу), виставкова частини, експозиційні ділянки.

В експозиціях відкритого і закритого ґрунту необхідно передбачати відтворення необхідних екологічних умов. У будь-яких ботанічних садах повинні бути фондові ділянки й оранжереї, масове відвідування яких забороняється. Істотною частиною ботсаду може бути заповідна ділянка місцевої флори. Для подальшого розвитку ботсадів необхідно мати (особливо у разі проектування нових садів) резервні ділянки, які мають бути використані для нових посадок. Значне місце в цій структурі передбачається для споруд масового розмноження рослин (парники, теплиці, розсадники тощо) для господарських потреб. Він наголошував, що співвідношення експериментальної та експозиційної частин ботсаду визначається його призначенням і тому може під дією різних внутрішніх і зовнішніх обставин значно змінюватись. З часом обсяг зеленого будівництва в саду і за його межами значно збільшувався, тому виникла необхідність надавати науково-методичну допомогу озеленювачам Києва. У 1981 р. було створено, за ініціативою А.М. Гродзінського, відділ паркознавства і зеленого будівництва. Завданням відділу було визначено такі роботи: розробка принципів і методів паркобудівництва; опрацювання еколого-біологічних основ створення міських декоративних насаджень, асортименту рослин, методів створення високохудожніх рослинних композицій; проектування нових ботанічних садів і реконструкції існуючих. У відділі здійснювали дослідження і в галузі прикладної екології. Про-

тягом 12 років (до 1993 р.) відповідно до завдання А.М. Гродзінського у зазначеному відділі було розроблено:

1) перспективний план створення мережі нових ботанічних садів та парків в Україні [8];

2) еколого-ландшафтні принципи влаштування ботанічних садів та дендропарків у зв'язку з озелененням міст України [9];

3) наукові основи оптимізації навколишнього середовища шляхом створення культурних фітоценозів на територіях промислових підприємств та індустріальних міських агломерацій в південній частині України [10];

4) принципи формування зелених насаджень на території пам'яток архітектури Київської Русі [11].

А.М. Гродзінський піклувався не тільки про подальший розвиток підвідомчої йому установи, але й як голова Ради ботанічних садів України та Молдавії думав про долю і розвиток усіх ботанічних садів. З його ініціативи в Україні ці проблеми вперше докладно було опрацьовано в Центральному ботанічному саду АН УРСР [7, 8]. За період 1979—1992 рр. тут було накопичено значний досвід у розробці науково обґрунтованих проектів створення нових і реконструкції існуючих садів в Україні. Концепція будівництва ботанічних садів і парків полягає в тому, що, на відміну від попередньої практики стихійного їх виникнення, потрібно було розробити перспективну, розраховану на кілька десятиліть програму з тим, щоб їх мережею охопити всі адміністративні і промислові центри, завчасно узгодити спеціалізацію та координацію праці, усунути дублювання, зарезервувати місце для садів і парків, навіть коли будівництво почнеться не скоро [8, 12].

Розпочинаючи планування мережі ботанічних садів в Україні, ми вважали за необхідне поліпшити їхню географію і для цього добитися створення їх у кожному обласному центрі, а провідних — у кожному ботаніко-географічному регіоні. З огляду на те, що економічні умови, брак фахівців належного рівня не дадуть змоги відразу створити великі ботанічні сади в усіх пунктах, було за-

пропоновано такі основні принципи їх організації, складу і призначення:

1. Влаштування ботанічних садів в обласних центрах (де їх немає): в Івано-Франківську, Луганську, Николаєві, Кіровограді, Рівному, Тернополі, Чернігові, Хмельницькому.

2. Створення академічного ботанічного саду при Західному науковому центрі НАН України та Міннауки України (Львів), а також спеціалізованих: у Лубнах (лікарські рослини) та Карпатському національному природному парку (альпійські рослини).

3. Заснування ботанічних парків (замістький малий парк з парковим типом ландшафту та елементами альпійського саду і водних просторів без спортивних споруд і атракціонів з цільовим науково-освітнім призначенням) у історико-ботанічних, промислових і рекреаційних центрах.

На кінець ХХ ст. було розроблено проекти на влаштування ботанічних садів у Рівному, Тернополі, Лубнах (Інститут лікарських рослин), Фастові, Дніпродзержинську. Відновлено один з найстаріших в Україні ботанічних садів у Кременці з розробкою перспектив його розвитку; підготовлено проект реконструкції ботанічного саду у Житомирі. Усе це було розроблено у відділі паркознавства та зеленого будівництва НБС НАН України.

З організаційного погляду зазначена робота передбачала вивчення дислокації наявних міських парків, вибір території для будівництва ботанічних садів і парків, встановлення зв'язків з адміністративними, господарськими та науковими установами.

Вже перший досвід показав, що адміністративні органи і громадськість обласних і районних центрів, в яких передбачалось таке будівництво, активно сприяли підготовчим роботам.

У 1982 р. громадськість Києва, всієї України урочисто відзначала 1500-річчя заснування нашої столиці. У зв'язку з цим, за ініціативою А.М. Гродзінського, відділу паркознавства та зеленого будівництва було доручено розробити принципи формування зелених насаджень при стародавніх пам'ятках Києва. Об'єктами досліджень були

насадження Києво-Печерського історико-культурного заповідника, ділянка біля руїн Десятинної церкви, зелена зона Софійського заповідника і Золотих воріт, Видубицького заповідника і Кирилівської церкви. Вивчали таксономічний склад насаджень в історичному аспекті, екологічні особливості та їхній сучасний стан (у тому числі кліматичні та ґрунтові умови, провали ґрунтів над печерами, алелопатична ґрунтовтома), а також історичне зонування, ландшафтний вигляд та зонування території об'єктів досліджень [11].

Аналізуючи історію створення стародавніх пам'яток архітектури, можна відзначити, що їх формування тривало з моменту виникнення у Х—XIII і до XIV—XIX ст. Зелені насадження при стародавніх пам'ятках як композиційний елемент завжди відігравали важливу роль в їх образному сприйманні. Існували певні звичаї і традиції у використанні насаджень біля храмів, княжих палаців та інших споруд. На жаль, ці моменти не завжди враховувалися дослідниками; багато з насаджень назавжди втрачено. Проте вони є часткою національного багатства і заслуговують на дослідження та відновлення. У літературних джерелах широко висвітлено питання архітектури стародавніх пам'яток, але в жодній не розглядалося питання специфіки формування насаджень біля них.

Сучасний склад насаджень, в яких через стихійні посадки останніх років налічується велика кількість інтродуцентів, не відповідає загальній композиції. Інколи зелені зони перебувають у занепаді, у багатьох зникли традиційні елементи ландшафту. Це обумовило проведення реконструкції насаджень. Треба враховувати, що, незважаючи на історичну загальність архітектурних споруд, кожна з них — самобутня, тому і потребує індивідуального відношення. Загальною рисою підходу до формування зелених насаджень як складової частини стародавніх пам'яток була їх відповідність історичній правді та екологічним умовам території. Саме ці головні вимоги сформульовані під час визначення шляхів відтворення ландшафтного вигляду стародавніх пам'яток Києва. Крім того,

виникли питання щодо поняття “стародавній сад”. Пошуки ключових моментів, що розкривають закономірності його розвитку і впливу на подальше становлення садово-паркового мистецтва, дали змогу раціональніше підійти не тільки до оцінки сучасного стану ландшафтного довкілля історичних архітектурних ансамблів, а й загалом до оцінки стану зелених насаджень міста, аналізу тенденцій їх розвитку та вирішенню питань формування. Зіставлення проблем реставрації та формування рослинності меморіальних парків-садиб і архітектурних пам’яток X—XIII ст. показало загальність принципів підходів у вирішенні цих проблем. Це — історичний, природоохоронний та пізнавально-виховний принципи.

А.М. Гродзінський завжди звертав увагу на тісне співробітництво із міськими організаціями Києва, відповідальними за озеленення. Так, відділ паркознавства та зеленого будівництва взяв активну участь у комплексній цільовій науково-технічній програмі Київської міськради “Оточуюче середовище (розділ Раціоналізація озеленення міста із застосуванням рослин, сприяючих очистці повітряного басейну)”. Дослідження виконували на 12 промислових об’єктах Києва з розробкою відповідних рекомендацій. За завданням А.М. Гродзінського відділ брав активну участь у роботі міських комісій з визначення структури насаджень на бульварі Т. Шевченка та на бульварі Л. Українки. В листі до голови міськради В. Згурського Андрій Михайлович писав, що необхідне наукове рішення питань озеленення адміністративних, промислових та історичних об’єктів Києва.

А.М. Гродзінського завжди цікавила проблема взаємовідносин людини із світом рослин. Щодо цього він осмислив роботи відділу тропічних рослин, які були спрямовані на озеленення інтер’єрів промислових підприємств й обґрунтував новий науковий напрям — фітодизайн, накреслив такі його завдання, як використання рослин в ергономічних системах та інтер’єрах з метою вирішення естетичних, медико-біологічних та психологічних проблем, пов’язаних з ізоляцією людини від природного рослинного се-

редовища. Саме цей напрям в озелененні — фітодизайн — Андрій Михайлович активно розробляв в останні 10 років свого життя [3, 4]. Основними функціями фітодизайну, на його думку, має бути створення комфортної обстановки у приміщенні, знезараження його від патогенів, збагачення повітря речовинами тонізуючої чи заспокійливої дії, індикація біологічно небезпечних ситуацій, задоволення інстинкту піклування [6]. За межами Києва відділ виконував роботи з розробки та впровадження пропозицій щодо створення заводського скверу-арборетуму й озеленення території виробничих цехів Придніпровського хімзаводу в Дніпродзержинську, а також на об’єктах Миколаївського глиноземного заводу.

Треба відзначити велику роль А.М. Гродзінського як науковця, який багато часу віддавав популяризації наукових знань, у тому числі і в галузі зеленого будівництва. Досить широко відома його книга “Серед природи і в лабораторії” [6], в якій наведений дуже влучний вислів автора “...ставлення до квітів є мірилом людяності” [6, с. 121]. Справді, в цьому виразі є концентрація основ антропології, екології, естетики, ландшафтно-архітектури та загальної культури. Так могла написати людина, яка органічно поєднувала ботаніку і мистецтво. Для спеціалістів із зеленого будівництва цінною також є думка й про необхідність естетичної класифікації рослинного світу, яка може ґрунтуватись на розмірах, загальній формі, будові розгалужень стебла і листка, забарвленні листка і квітів тощо. А.М. Гродзінський підкреслював, що рослини мають не тільки естетичне, а й велике санітарно-гігієнічне значення, тому і наполягав на вивченні фітонцидних властивостей рослин, особливо хвойних. Андрій Михайлович був великим генератором плідних ідей, в тому числі і в галузі зеленого будівництва, і ми вважаємо, що в майбутньому багато з них ще знайдуть своє втілення на благо людства.

1. Гродзінський А.М. Ефективність діяльності ботанічних садів України // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — 1976. — Вип. 8. — С. 3—7.
2. Гродзінський А.М. До питання про структуру і діяльність ботанічних садів // Там же. — 1977. — Вип. 10. — С. 3—7.

3. Гродзинский А.М. Фитодизайн: задачи и перспективы // Информ. бюл. ЮНЕСКО. — 1979. — № 9. — С. 1—8.
4. Гродзінський А.М. Фитодизайн — проблема сучасності // Наука і культура: Україна, 1979. — К., 1980. — С. 205—211.
5. Гродзінський А.М. Деякі проблеми організації відвідування ботанічних садів і збереження їх рослинних багатств // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — 1980. — Вип. 16. — С. 3—8.
6. Гродзінський А.М. Серед природи і в лабораторії. — К.: Наук. думка, 1983. — 60 с.
7. Гродзінський А.М., Кохно М.А. Перспективи розвитку системи ботанічних садів на Україні // Вісн. АН УРСР. — 1976. — № 3. — С. 83—89.
8. Кохно М.А., Кузнецов С.І., Дорошенко О.К., Пасічний А.О. Основні принципи добору й оцінки територій для ботанічних садів і парків в Українській РСР // Там же. — 1981. — № 8. — С. 77—79.
9. Кузнецов С.И., Клименко Ю.А., Миронова Г.А. и др. Формирование основных типов экспозиций в ботанических садах и дендропарках. — Киев: Наук. думка, 1994. — 200 с.
10. Литвинова Л.И., Левон Ф.М. Зеленые насаждения и охрана окружающей среды. — К.: Здоров'я, 1986. — 64 с.
11. Успенская Н.Д., Клименко Ю.А., Кузнецов С.И., Давиденко И.А. Формирование зеленых насаждений при памятниках Древней Руси. — Киев: Наук. думка, 1991. — 110 с.
12. Черевченко Т.М., Кузнецов С.І. Про концепцію розвитку ботанічних садів і відродження старовинних парків в Україні // Ойкумена. — 1995. — № 1/2. — С. 5—9.

Надійшла 18.01.2001

А.М. ГРОДЗИНСКИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОБЛЕМ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПАРКОВЕДЕНИЯ В УКРАИНЕ

С.И. Кузнецов, Т.М. Черевченко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

Освещена роль А.М. Гродзинского в решении проблем дальнейшего развития системы и структуры ботанических садов в Украине, формирования зеленых насаждений при старинных исторических памятниках Киева, разработки нового направления в озеленении — фитодизайна, популяризации научных знаний, в том числе в области зеленого строительства.

A.M. GRODZINSKY AND PROBLEMS OF LANDSCAPING AND SCIENCE OF PARKS IN UKRAINE

S.I. Kuznetsov, T.M. Cherevchenko

M.M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The paper deals with the role of A.M. Grodzinsky in the decision of the problems on further development of the system and structure of botanical gardens in Ukraine, formation of green plantations in old historical places in Kyiv, working out of a new direction in landscaping — phytodesign and popularization of scientific knowledge, including landscape architecture.

ПРОБУДЖЕННЯ ВЧЕНОГО

Д.М. ГРОДЗІНСЬКИЙ

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
Україна, 03143 Київ, вул. акад. Заболотного, 148

У нас була дуже дружна родина: батьки й ми — двоє хлопців: мій старший брат Андрій і я, Дмитро. Батько, Михайло Карпович, і мати, Віра Пилипівна, завжди пишалися нами, хоча нам цього й не демонстрували. Ми поводитись як спокійні й непередливі діти, надмірно не бешкетували, вчилися завжди добре, були досить самостійними й верховодили у своїх класах. Андрій був дуже добрим до мене — і мої ще дошкільні роки склались під впливом старшого брата. Він рано навчився читати, і я з захопленням, коли він був у школі, гортав його улюблені книги: “Пригоди капітана Врунгеля”, “Кондукт і Швамбранія”, “Сонце на столі”, “Сто тисяч де, сто тисяч чому...” і романи Жуля Верна, Майна Ріда, Сервантеса, Діккенса.

Андрій дуже рано виявив схильність до науки, експерименту: невгамовно майстрував і багато чого колекціонував. Спочатку він захоплювався збиранням мінералів, копав глибокі ями, сподіваючись знайти щось нове і незвичайне. Справді, він часто замислювався, спостерігаючи як глибоко проникає коріння в ґрунт і де ховаються дощові черв'яки.

Батьком було влаштовано великий колекційний розплідник і зовсім малими ми часто ходили поміж діляночок з дивовижними рослинами, які, напевно, пробуджували в Андрія допитливість. З часом брат почав колекціонувати поштові марки, бо батько от-

римував з багатьох країн світу насіння й на конвертах були марки різних країн світу. Захоплення колекціонуванням марок Андрій зберіг упродовж всього життя.

Навчаючись у 2—3-му класах, Андрій “організував” начебто хімічну лабораторію — великий стіл, на якому тримав необхідний для дослідів посуд й багато склянок з реактивами. Особливо подобалась йому гальваностегія; він навчився перетворювати виробу з міді на “срібні”, з галів, які утворюються на листі дуба, й залізних цвяхів виготовляв чорнило, імітував виверження вулкану, використовуючи сірку з перманганатом калію й вливаючи в “жерло” сірчану кислоту; відтворював багато якісних реакцій з аналітичної хімії. Його захоплення підтримували викладачі сільськогосподарського інституту, у дворі якого ми й мешкали.

Андрій любив мандрувати разом з батьками по лісах та луках, намагався розшукати вхід до легендарних підземних ходів, які нібито вели з глибин Замкової гори далеко за Рось. Батьки розкривали перед нами чарівний світ природи. Завдяки їхнім розповідям нам здавалось, що найдрібніший клаптик земної кулі наповнений таємницею. Особливо привабливим був світ рослин. Андрій змалку знав латинські назви багатьох рослин. Батьки показували багате різноманіття рослин, пояснювали пристосувальні ознаки, наприклад, уздовж залізниць мандрують “чужі” рослини, молоточки-пильники вдаряють по спинці комаху,

яка влізає в квітку шавлії, точно, немовби за годинником, відкриваються й закриваються квітки, однаково, проти ходу годинникової стрілки, в'ється стебло хмелю, летить "скажений огірок" під впливом реактивної сили струменя, з котрим розсвітається насіння, спалахує миттєвий вогонь в жаркий день біля неопалимої купини. Рослини зачаровували, їхня загадковість, яку виявляєш на кожному кроці, безсумнівно, зародила в Андрія на все життя цікавість до рослинного світу, пробудила бажання стати справжнім натуралістом. Але батькові розповіді були не тільки про рослини; він вчив нас історії рідного краю, водив по Змієвим валам, показував, де слов'яни ховались від татар, де вони пірнали у воду й тривалий час дихали через очеретяні трубочки. Блискучий знавець кількох мов, він передав Андрієві бажання навчатись одночасно кільком мовам.

Війна порушила безжурне дитинство. Розпочалися евакуаційні мандри, злидні, голод, невпевненість у майбутньому... Спочатку евакуація відбувалася на звичайнісінькому човнику по Росі й Дніпру до Черкас, далі Дніпропетровськ, Північний Кавказ, кілька місяців в Краснодарі й станиці Красноармійській і знов втеча від ворога уже на возі з головою колгоспу, який вирішив повернутись додому й залишив нас у лісі, де ми жили, очікуючи, коли відкриється шлях через Туапсе. Потім Сухумі, Баку, Красноводськ, Ташкент, Алма-Ата (нині Алмати) — як кінцевий етап евакуації.

Коли ми були в Алма-Аті, Андрій був годувальником родини, бо лише йому пощастило знайти роботу в Казахському інституті землеробства, де він молотом подрібнював брили твердого фосфориту на фосфоритне борошно, водночас підтримуючи перегінний куб для одержання дистильованої води. Завдяки цьому нам видали продуктові картки.

Батьки вкрай хотіли повернутись до рідного краю, тому після перелому в ході війни ми переїхали у Воронежську область, у село Конь-Колодязь, де Андрій вступив до сільськогосподарського технікуму і навчався у ньому, аж доки не був мобілізований до лав Червоної Армії. Ми з матір'ю проводжали його у районний центр. Коли він опинився серед кількох сотень стрижених юнаків і пройшов повз нас,

мені стало неймовірно шкода його, бо здавалось, що він пішов у якесь інше життя, з якого немає вороття. Так, певно, воно й було. Але повернувшись до села, ми дізналися, що, за новим наказом, студентів технікумів до закінчення навчання не мобілізують. Мати відразу ж поїхала шукати ешелон, який повіз Андрія до Липецька, доїхала на товарних потягах до вузлової станції Грязі, де на численних шляхах стояли десятки ешелонів. Вона в темряві ночі бігала серед цих ешелонів і гукала: "Андрію! Андрію!...". Й диво! Вірніше, двоє див трапилось: мама знайшла Андрія в одному з ешелонів і командир відпустив його.

Невдовзі ми повернулись в щойно звільнену Білу Церкву, а Андрій залишився в Конь-Колодязі, де після закінчення технікуму пішов до лав Червоної Армії: прослужив 6 років спочатку в Підмосков'ї, а потім у Севастополі, де, до речі, був серед будівельників, які відновлювали будинки біля Інституту біології південних морів.

Безпритульне гірке життя років війни не знищило допитливості Андрія і вміння бачити довкола себе велич, яка панує над цінностями будовності. Його вражала й сувора краса Заїлійського Алатау, дивувала невечерпність родючості земель Кубанщини, він розумів красу жилкування фосфоритного каміння.

Андрій був дуже відданий родині. Нещодавно у щоденику батька я знайшов слова занепокоєння, що від Андрія аж два дні не було листа: він щодня писав листи, й не коротенькі повідомлення, що, мовляв, усе гаразд, а просторі, з яскравим описом подій його армійського життя, викладенням різних думок і спостережень. Під час служби в армії Андрій поступив на агрономічний факультет заочного відділення Тімірязевської сільськогосподарської академії, а після демобілізації став студентом Білоцерківського сільськогосподарського інституту. З перших же років навчання душа вченого у Андрія невгамовно штовхала його до пошуків нового. Науковий пошук був радістю і потребою водночас.

Першою науковою працею Андрія було встановлення причин вторинного квітування у рослин: він помітив, що відхилення від звичайної норми температури біля коренів рослини провокує вторинне утворення квіток. Розпочалась юність вченого...

Надійшла 01.02.2001

АРХІВ АКАДЕМІКА А.М. ГРОДЗІНСЬКОГО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Переднє слово

Цєю публікацією ми започатковуємо серію матеріалів із архіву видатного українського вченого-фітобіолога, організатора науки і громадського діяча академіка Національної академії наук України Андрія Михайловича Гродзінського. До першої публікації ми підготували матеріали так званого Старого архіву, цю назву дав йому сам господар, і який свого часу був переданий автору Переднього слова вдовою академіка Галиною Семенівною Гродзінською. Дві теки, які не входили до основного архіву вченого, зберігалися у його матері — Віри Пилипівни — до її смерті у 1983 р., а пізніше були родинною реліквією Андрія Михайловича і Галини Семенівни.

В одній із тек зберігалися листи Андрія Михайловича до рідних, які він написав упродовж 1943—1950 рр. (роки навчання в Конь-Колодязькому технікумі та армійської служ-

би), в іншій — щоденникові записи 1941—1950 рр. Перша частина щоденника була систематизована і переписана у січні 1946 р. в два учнівських зошити загальним обсягом 38 сторінок. Ще дві недатовані частини набіло переписані на окремих аркушах і прошиті.

З цих записів ми дізнаємось, що перші уроки ботаніки майбутній академік отримав під час прогулянок з батьками — викладачами Білоцерківського сільськогосподарського інституту — в природу, слухаючи їх професійні бесіди або

спостерігаючи за практичними заняттями студентів інституту. Часто Андрій працював з батьком в інтродукційному розсаднику дендропарку "Олександрія", яким в передвоєнні роки завідував Михайло Карпович. Батько називав рослини, розповідав про їхні властивості і користь для людини. Так непомітно, день за днем, йшло накопичення знань про дивовижний світ рослин, а чіпка пам'ять підлітка фіксувала українські, російські та латинські наукові назви багатьох рос-

лин, які Андрій дуже рано навчився розпізнавати за зовнішніми ознаками.

Часто на екскурсії в природу Андрій ходив зі своїми друзями та молодшим братом Дмитром (теж майбутнім академіком). Записи в щоденниках свідчать, що підлітки блукали не безцільно, а кожен з них, відповідно до своїх захоплень, мав завдання на кожну екскурсію, так би мовити, свої наукові цілі. Андрія в той час дуже захоплювала геологія, тож вся його увага під час екскурсій була зосереджена на збиранні мінералів і гірських порід. Захоплення було настільки сильним, що жвавий і енергійний підліток, якого вабили звичайні хлоп'ячі справи — футбол, велосипед, конструювання детекторних приймачів, колекціонування поштових марок — міг годинами опрацьовувати книгу, яка його захопила і нотувати те, що його цікавило. Так з'явився зошит з описом понад 200 мінералів і гірських порід, які зібрав майбутній вчений, який мріяв стати геологом, адже без геології Андрій не уявляв свого життя.

У дитячі роки він із захопленням читав багато книг А.Е. Ферсмана, В.А. Обручева і Я.І. Перельмана, в яких блискуче описано працю геологів, і Андрій неодмінно бачив себе з молотком геолога — символом цієї романтичної професії.

Друга світова війна поламала долі багатьом людям. Андрію вона перешкодила з навчанням, до якого він так тягнувся. До війни він встиг закінчити лише сім класів, восьмий — доводилося закінчувати в надзвичайно важких умовах евакуації: спочатку в Краснодарі, а пізніше — у станиці Красноармійській на Кубані. Ще важче стало в Алма-Аті¹, куди родина потрапила влітку 1942 р. Тяжко захворів Михайло Карпович, тривалий час лікувався у шпиталях, мати не могла влаштуватись на роботу, а Дмитро був ще школярем. Працювати довелося старшому — Андрію.

Трудову діяльність він розпочав в агрохімічній лабораторії Казахського науково-дослідного інституту землеробства, де доглядав за перегінним кубом для дистиляції води. Тут

його залучили до експериментальної роботи: він вперше взяв участь у дослідженні картаських фосфоритів і з'ясуванні можливостей їх використання як добрив. Для проведення вегетаційних дослідів необхідно було молотком подрібнити більше двох тонн цього мінералу, що Андрій і виконав своїми ще не зміцнілими руками. Після основної роботи він намагався підробляти — рубав комусь дрова, переносив вантажі, за що отримував винагороду буряками або топінамбуром. Це було допомогою родині, яка терпіла скруту і існувала упроголодь.

У травні 1943 р. родина Гродзінських переїхала до селища Конь-Колодязь (нині Липецька обл. Росії), куди батьків направили викладачами сільськогосподарського технікуму, в якому Андрій почав навчатись на другому курсі агрономічного відділення, поєднуючи навчання з виконанням обов'язків бригадира рільничої бригади. Незабаром батьки з молодшим братом повернулися до звільненої від окупантів рідної Білої Церкви, а Андрій у листопаді 1944 р. закінчив технікум і деякий час працював керівником відділення племгоспу в Конь-Колодязі. У березні 1945 р. його призвали в армію. Під час навчання в технікумі та в армійські роки Андрій писав листи рідним майже щоденно і близько 150 з них збереглися в одній із тек "Старого архіву".

Того ж часу він систематизував свої щоденникові записи, першу частину яких практично в повному обсязі запропоновано читачам. В ній зафіксовано події та враження довоєнного часу, початку Великої Вітчизняної війни та евакуацію групи викладачів і співробітників Білоцерківського сільськогосподарського інституту зі своїми родинами. Ці записи надзвичайно унікальні і, на нашу думку, заслуговують на обнародування. Щоденник написаний російською мовою і ми не вважали за необхідне робити його переклад. Текст поданий відповідно до оригіналу, остання редакція якого зроблена автором у січні 1946 р., за винятком незначних редакційних правок.

¹ Нині Алмати.

Діаріуш майбутнього академіка

...1941 год. Чудесный летний воскресный день, какие так часто бывают на Украине в июне. Дима, Зайчик² и я возвращались из леса после обычной нашей прогулки и на окраине встретили ребят, сообщивших нам страшную новость: “Війна з німцями! Молотов по радіо говорив”. Мы сначала им не поверили: тогда много было всяких слухов и сплетен, но все же поспешили домой.

...Всех поразило неожиданное известие. Сильно взволнованные ею, мы находились в предчувствии грозной неизвестности, с жадностью ловили каждую новость, пытались обсуждать как могли, высказывали свои предположения, принимали участие в поимках “диверсанта”, чаще всего невинного человека.

Сразу же была объявлена мобилизация, началось устройство бомбоубежищ, полосками бумаги заклеивали оконные стекла. Появились первые, как мы их называли, беженцы из Западной Украины. Они рассказывали об ужасах бомбежек, панике, трудностях пути и еще больше нас смущали.

Прекратились наши ежедневные прогулки-экскурсии из-за опасности удостоиться участи заведующего краеведческим музеем. Он собирал образцы горных пород для своего музея и был принят за немецкого парашютиста. Конечно, он остался цел, но пока попал в комендатуру, здорово натерпелся. Я и Дима вырыли большую яму — бомбоубежище — на глубину более двух метров.

Дни шли, но особых изменений не происходило. На площади Ленина собирались люди у громкоговорителей в ожидании новостей; казармы на Рокитнянской улице опустели и их окна были заколочены досками. Часто звучали сирены, но ни один “ястребок” не поднимался навстречу немецкому самолету-разведчику, кружившему над городом...

² Анатолий Васильевич Зайцев — друг дитинства. — Прим. В.К.

Вскоре мы получили распоряжение сдать радиоприемник и велосипед. Мы с папой отнесли наш старый “заслуженный” приемник в помещение клуба строителей, где уже громоздились горы приемников разнообразнейших типов. Антенну мы спрятали на чердаке, а мой самодельный детектор сломали и выбросили подальше. Но велосипед мама воспротивилась отдавать. Не знаю почему — мне он был уже мал, да и Дима его давно не трогал. Через несколько дней мы все равно его бросили, но до этого мама много бегала по разным учреждениям и добилась разрешения оставить велосипед. Характер у мамы был настойчивый.

2 июля в городе была объявлена эвакуация. Многие из жителей начали уезжать. Но паника и беспорядок царили при этом невероятные. Большинство людей имели детское представление о войне, полученное из известной картины “Если завтра война”, где наши метко стреляют, а фашисты взрываются и гибнут. Но на самом деле наши отступали, а немцы бомбили город; увеличивалось количество беженцев. Люди еще не могли осознать и поверить, что в такой мирной, родной и красивой их Белой Церкви появятся немцы, будут уничтожаться дома и умирать мирные люди.

4 июля папа пришел из института и сказал: “Нужно собираться. Вероятно, завтра мы уедем. Вещи положим на повозку, а сами пойдем пешком. Взять надо самое необходимое, так как, возможно, иногда вещи придется нести в руках”. Что самое необходимое мы не знали, сильно суетились и в итоге взяли много ненужного и малоценного, хотя можно было взять с собой больше вещей.

5 июля папа примчался из института, где уже паковали ценные приборы и материалы, уничтожали ненужные документы. Он сказал, что мы будем эвакуироваться в лодках по Роси до левого берега Днепра и отплываем вечером. Уедем на две-три недели, подальше от бомбежек. Потом немца погонят и мы вернемся. Рассказал, что в институте в уборную вылили две тонны спирта и тонну эфира.

Охваченный волнением, я ушел на Греблю³, через нее требовалось перетащить 16 лодок института, на которых должны эвакуировать около шестидесяти человек. На берегу находились несколько мужчин и мы приступили к работе. Моя помощь была незначительной, но любовь к приключениям и путешествиям брала верх. Я работал с большим рвением и вскоре совсем выбился из сил. Наконец, с наступлением темноты лодки были спущены ниже плотины.

Я вернулся домой, и вместе с мамой и Димой мы перенесли вещи на берег. Стали грузиться. Нам досталась небольшая плоскодонка с одной парой уключин — одногребка. Грузились также Сицкий, Бузынный, Скоморохов, Подольский, Янушкевич, Минько, Протас со своими семьями. Всего собралось 22 человека, которые заняли 6 лодок. Некоторое время мы ждали остальных, но кто-то вообще не пришел, другие ходили по берегу, повторяя: “Еще не время”. Из съестных припасов мы взяли с собой только немного свинины, сахар и крупу; Виктор Васильевич Бузынный — малокалиберную винтовку — для охраны. Было уже десять вечера. Город погружался во тьму, и по Гребле зашагал патруль — молодые ребята, вооруженные польскими карабинами. Прошла колонна автоматчиков и все стихло.

Мы решили немного отплыть и подождать своих неторопливых попутчиков чуть ниже по течению. Но никого не дождались. Они забрали основной запас продуктов и четыре малокалиберные винтовки и не пришли... Но Бог им судья! Ожидали мы у небольшого островка, там, где улица Надречная спускается к Роси. Прождали большую часть ночи. Потом нас покинул Яков Григорьевич Протас — пожилой одинокий больной мужчина. Он был вдовцом, сын его учился в Севастополе в мореходке. Яков Григорьевич был нашим соседом и другом семьи. Мы не могли помешать ему остаться и я пошел с ним, чтобы помочь отнести вещи.

Ночь была необыкновенно тихая, только где-то далеко звонким лаем заливалась собака. Луна светила необычайно ярко и невольно вспоминалась пушкинская “Полтава”...

Я проводил Якова Григорьевича к дому, простился с ним и его домработницей Маней. Наша квартира была заперта — ключ мама отдала знакомой, которая оставалась в городе. Я, конечно, мог бы забраться в дом, так как хорошо знал все тайные входы и выходы, но я не стал этого делать, а только начертил острой палочкой на дорожке: “Был здесь 6 июля 1941...”

На берегу меня лаем встретил Дружок, видимо, сначала не узнал, а потом виновато завил хвостом и проводил к лодкам. Мы ждали еще долго и, наконец, решили отплыть, так и не дождавшись нечестных товарищей. Еще стояла ночь, хорошо были видны звезды на васильковом небе, отражаясь в спокойной глади реки. Запах скошенного сена, свежесть реки напрочь отогнали сон. Никто не спал, лодки заскользили по течению, весла мерно опускались в воду, образуя водоворотики, а капли, стекая с весел, бисером рассыпались по темной поверхности воды, что в народе считалось признаком предстоящей хорошей погоды. Волнения давно улеглись,плыли молча, но никто не спал, кроме Дружка, поглубже забившегося под скамейку. Проплыли Заречье, Роток, мимо мелькали огороды, луга, поля. Как все тут было знакомо и близко!..

Постепенно небо на востоке становилось светлее и светлее. Гася звезды, свет разливался все шире и шире: из василькового неба превратилось в серо-голубое, а к этим краскам прибавлялись желтые и оранжевые. Вдруг малиновое зарево разлилось по всему горизонту, пурпуром и золотом окрасились высокие перистые облака. Стало совсем светло, на лугах клубился туман, ключьями сползая к реке, порой окутывая и наши лодки. Потянуло предутренним холодком, а за ним брызнули первые солнечные лучи — показался край могучего светила. Лучи заиграли по кустарникам ивняка, скользили по укосам трав и верхушкам деревьев

³ Гребля через Рось. — Прим. В.К.

соседнего леса. Туман таял, проливаясь обильной росой на травы, сонно чирикнула и вдруг звонко запела в камышах первая птица.

Все продрогли и решили пристать к берегу, чтобы размяться и согреться бегом. Но трава, скошенная недели две назад, уже успела отрасти и была мокрой от росы. Никто бегать не стал, чтобы не промочить ноги, только Дружок дал себе волю. Порядочно продрогший, не обращая внимания на росу, он носился кругами, поднимая шлейфы брызг. Водяная пыль светилась радугой и делала Дружка похожим на фантастическое животное. Вскоре он устал и от его боков повалил пар.

На правом берегу, на высоких холмах, раскинулось село Шкаровка. Среди буйной зелени огородов и садов особенно нарядно выглядели белые хаты, чистенькие и аккуратные. Село просыпалось: мычала корова, которую выгоняли на пастбище, громяхая ведрами, к реке направлялась молодая девушка. Возле большой мельницы уже образовалась очередь из нескольких возов. Мы очутились перед первым препятствием на нашем пути: легкой кладочкой; которая протянулась над неглубокой в этом месте рекой. Настил кладки возвышался над водой всего на полметра, так что лодки под ней пройти не могли. Пришлось невольно предпринимать утреннее купание, раздевшись зализать в воду и проводить лодки под кладочкой; благо, у наших плоскодонок нос и корма были выше середины. Так что мы, попеременно “топили” то нос, то корму, выводя лодки на другую сторону кладки. Это заняло немного времени, но женщины успели купить молоко и устроили нехитрый завтрак.

Левый берег — широкая пойма, где протянулись знаменитые шкаровские луга⁴. Почти ежегодно они затоплялись водой, заносились плодородным илом и поэтому без всякого ухода давали большие укусы сена.

⁴ Шкарівські луки — заплава р. Рось біля с. Шкаровка має ширину до 2 км і славиться багатими природними сіножатями і пасовищами. — Прим. В.К.

Луга эти были богаты разнотравьем, и для папы как для ботаника они представляли настоящий клад. Весной папа целыми днями пропадал на лугах, совершая экскурсии со студентами или собирая гербарий. Здесь цвели желтоглазые ромашки, ближе к берегу — пахучие “кашки”, а на опушках томиловского леса⁵ — веселые колокольчики. До начала войны луга были скошены, но сено не убирали и оно гнило в покосах, сквозь которые уже пробивалась свежая зелень оттавы...

На пути снова очередное препятствие — невысокая плотина, устроенная из фашинов и земли, называемая в этих местах гатью. Мы прокопали в гати канавку, по которой волоком перетаскивали лодки, а потом заложили канавку навозом и землей. Возле гати стояли большая паровая мельница и элеватор. Вероятно, там раздавали зерно, так как собралось много народу с мешками и ведрами.

Ниже плотины река была совсем мелководна и разделялась на множество рукавов, заводей, заливчиков, перекатов и просто луж. Мы несколько раз садились на мель, прежде чем выбрались на широкую воду. Преодолев еще один невысокий деревянный мост тем же способом, что и первую кладочку, мы поплыли по широкой и спокойной реке. Села располагались в основном на высоком правом берегу, а левый — это были необозримые просторы лугов. Река становилась извилистой: села, если по прямой, — почти рядом, а по реке к ним плыть очень долго. Вот на горизонте в десяти километрах по прямой виднеется покрытая лесом гора. Она появляется то впереди, то слева, то справа, то вдруг мы обнаруживаем ее сзади.

Время перевалило уже за полдень, а мы еще ни разу не останавливались на привал. Дело в том, что некоторые из наших товарищей имели непреодолимое стремление плыть как можно быстрее: они боялись немецких парашютистов, бомбежек, недовольства местных жителей и даже собственной

⁵ Томилівський ліс — лісовий масив між м. Біла Церква і с. Томилівка. — Прим. В.К.

тени, противились всякому предложению, которое могло бы повлечь нашу задержку в пути. Это были Скоморохов и Подольский со своими женами. Почему они боялись больше остальных, непонятно, но, очевидно, причины тому имелись. Поэтому они двигались очень нервно, либо опережая нашего признанного флагмана — лодку Антона Лукича Янушкевича, либо, предполагая какую-то опасность впереди, часто мнимую, — отставали. Наконец, они подчинились требованию большинства сделать остановку. Им поручили выбрать место для бивуака. И тут они отличились: среди цветущей украинской природы выбрали вытоптаный, усеянный овечьим навозом выгон подалее от леса. Здесь не было ни чистой воды, ни сухих дров, но зато был круговой обзор, чтобы в случае опасности вовремя ретироваться. Вероятно, им всюду мерещились немецкие парашютисты. Едва мы развели небольшой огонь, чтобы вскипятить воду для чая и поджарить свинину, как они потребовали загасить его, так как его могут обнаружить с воздуха. Они ничего не варили, сидели в лодках, готовые отплыть с приближением опасности. Мы тайком подсмеивались над нашими “героями”, но мама угостила их мясом и налила кипятка.

Привал закончился и все заняли свои места. Дружок, поев соленого мяса и хлеба, жадно лакал речную воду. Лодки выстроились в “боевой” порядок. Впереди, непрерывно дымя сигаретой и споря с женой и свояченицей, гордо плыл наш “адмирал” — Антон Лукич Янушкевич. За ним следовали на двухгребке Подольские и Скомороховы, не всегда державшиеся своего места в походном строю. Третьим рассекал волны остроносый красавец “Еруслан” — собственная лодка и гордость Виктора Васильевича Бузынного. Сам Виктор Васильевич обычно сидел на веслах, а его тесть — Алексей Михайлович — на руле. Иногда их по очереди подменяла Наталья Алексеевна, очень боявшаяся испортить загаром красивый цвет своего лица и маникюр. За “Ерусланом” виляла одnogребка Павла Миновича Зюсько. Он был не совсем здоров, страдал

чем-то похожим на ревматизм, особенно “обострявшийся” при приближении к населенным пунктам или перед трудной работой. Последние два места наша семья делила с семейством Сицких. Леонид Арсеньевич — мужчина средних лет, инженер, много лет проработал на сахарных заводах, а в последние годы преподавал в институте. Софья Антоновна, его супруга, томилась от вынужденного безделья. Она была отличной хозяйкой и в жизни целыми днями хлопотала на кухне и по дому, поддерживая свой дом и семью в образцовом порядке. Их старший сын, Юрий, перед началом войны закончивший десятилетку, и младший, Олег, с шестью классами образования, обладали всесторонней эрудицией и гордились знанием всевозможной техники. Кроме того, это были заядлые спорщики и не уступали друг другу ни в чем. В их споры вмешивалась и младшая сестренка Соня. Спор накалялся, вспоминались прежние обиды и тогда вступали Софья Антоновна и Леонид Арсеньевич. Но их вмешательство не помогало, и над рекой стоял гам, из которого явно выделялись картавые голоса Юры и Олега. Их лодка неизбежно при этом отставала, и Антон Лукич, беспокоясь, спрашивал: “Сицких не видно?” — “Не видно, но слышно”, — смеясь, отвечали мы дружно. Шутка всем нравилась.

Река становилась уже, спокойной змейкой извиваясь между берегами, поросшими камышом, осокой, ивняком, реже ольхой. Дима, заметив интересную птицу, сходил на берег понаблюдать за ней. Птица обычно улетала, но он упорно шел берегом, следя за нашим караваном. Но вот берег стал непроходимым: камыш скрыл нашу “флотилию”, под ногами чавкала грязь, появилась трясина. Перепрыгивая с кочки на кочку, Дима выбирался на более или менее сухое место и продолжал движение вдоль берега. Пока он находился в поле зрения, мы не тревожились, но когда он скрылся в чаще и перестал откликаться, папа с Дружком пристали к берегу и отправились на его поиски. Пес хотя был молодой и неопытный, помог папе

найти Диму, и они вернулись, изрядно измазанные грязью. Переволновавшаяся мама, облегчила свое сердце, сделав Диме несколько строгих предупреждений. Происшествие несколько задержало движение, чем очень были недовольны Скомороховы и Подольские.

День выдался жарким. В небе — ни облачка, солнце безжалостно обжигало оголенные плечи и спины. Дружок, похоже, проклинал свою карельскую шубу и не мог найти себе места. Он прятал голову под скамейку, потом прятался туда целиком. Наконец у него созрело какое-то решение и он резво перескочил через борт лодки и плюхнулся в воду, обдав нас брызгами. Некоторое время он плыл за нашей лодкой, почти целиком погрузившись в воду, старательно оберегая только хвост и уши. Над водой блестели его большие черные глаза и трубой стоял пышный хвост. Плыв он довольно долго, но заметно устал и сделал попытку вернуться в лодку без посторонней помощи. Это ему не удавалось и каждый раз, опершись передними лапами на борт лодки, он срывался и полностью исчезал под водой. Мы потешались над его попытками вернуться в лодку, но потом причалили к берегу и все-таки забрали Дружка в лодку. Неудачи его не остановили и, промокнув, он снова бултыхался в воду. После его очередного купания мы уже не делали остановок, а за ошейник втаскивали Дружка в лодку, и он ложился в образовавшуюся из стекающей с него воды лужу, которая быстро нагревалась.

Наконец, солнце стало клониться к закату. Камыши, ивняк и ольшанники сменились сосновыми лесами, вместо болотистых пошла песчаные берега. Воздух в таких местах был особенно чист и свеж, легкий ветерок приносил облегчение после дневного зноя. Даже Скомороховы и Подольские успокоились, особенно при виде мирного санатория, расположенного на берегу, где женщина стирала белье. Они налегли на веста и ушли далеко вперед, но за ближайшим поворотом мы увидели их растерянными, в нерешительности остановившимися посреди реки.

— В чем дело? — поинтересовался Антон Лукич. — Почему вы не плывете дальше?

— Впереди мост! — испуганно отвечали “беглецы”. — Там может быть охрана или немцы!

Никакой охраны на мосту не оказалось, тем более немцев. Это был мост, по которому проходила ветка железной дороги из Сухолесов на Синявский сахарный завод. Стратегического значения мост не имел, а хозяйственное в то время в расчет не принималось. Тем не менее впоследствии он был взорван.

Село Синява, большое и богатое, располагалось на левом берегу Роси и соединялось с сахарным заводом, который располагался на правом берегу так называемой дамбой, которая была неширокой и низко поднималась над водой. Перетащить через нее лодки не составляло особого труда. Оставив лодки у берега, мы расположились на ночлег в ближайшей хате.

Время было позднее, нас окутывала темная ночь. Эфир был наполнен комариным писком и гулом тракторов, которые непрерывным потоком двигались по дамбе. Гремели по булыжникам повозки, толкали друг друга усталые коровы, блеяли овцы, но все эти шумы перекрывались тракторным ревом. Выполняя распоряжение комитета обороны, украинский народ отправлялся на Восток.

Спали мы очень плохо. В хате было нестерпимо душно, мешали не только гул тракторов, но и доносившиеся взрывы бомб. Над Белой Церковью было видно зарево, а воздух вздрагивал от тяжелых бомбовых ударов.

* * *

Утром женщины занялись приготовлением завтрака, а мужчины отправились на сахарный завод, где главным агрономом работал выпускник БЦСХИ⁶ — бывший ученик папы. Ничего нового он нам не сообщил, вообще говорил очень мало, так как был занят эвакуацией завода. Мужчины принесли более трех десятков полотниц фильтр-прессов.

⁶ Білоцерківський сільськогосподарський інститут. — Прим. В.К.

Папа предлагал сходить еще и взять что-нибудь из одежды, благо, на заводе было много ватников-фуфаяк, но нетерпеливые Скоморохов и Подольский заставили нас немедленно отправляться в путь.

За дамбой, перед старой синявской плотиной, Рось разливается широко, производя впечатление огромного озера, местами заросшего камышом, а на открытых водных гладях сплошь покрытого водяными лилиями и кувшинками. Течение в этом месте очень тихое, почти незаметное; камыши образовали запутанную сеть коридоров, плавание по которым доставило большое удовольствие. На какое-то время все забыли про войну, плотные стены камыша навевали покой и уют, хотя небо над камышовыми коридорами в тот день было пасмурным. Я невольно вспомнил записки Свена Гедина⁷ об охоте на озере Иссык-Куль. Лодки плавно раздвигали зеленые сердечки листьев лилий, которые смыкались, едва лодка проплывала. Весла путались в длинных черешках, иногда они наматывались на весла. Из оторвавшихся черешков мы с Димой сделали несколько длинных ожерелий и награждали ими наших путешественников. Видимо, мы многократно блукали по этим бесконечным коридорам, потому что прошло много времени, пока мы добрались до старой синявской плотины, где и причалили к берегу. Обойти ее было невозможно, так как вода проходила через "шумило". Плотина была высокая, облицована булыжником и мы порядочно намучились, перетаскивая лодки за плотину способом древних варяг — катая их на коротких, круглых "чурках".

Начал моросить мелкий неприятный дождь. Стало сразу же неуютно. Мы укрыли вещи фильтр-прессами, но оказалось, что они пропускают воду. Более получаса мы мокли под дождем, перетаскивая лодки, а затем сразу же тронулись в путь.

Дождь вскоре прекратился, но подул ветер, а небо украсила гигантская семицвет-

ная дуга — веселка⁸. Сквозь разорванные клочья туч стало выглядывать солнце. Оно весело смотрело на умытую дождем природу и ласково обогревало ее после дождя.

За плотиной — река широкая, но неглубокая, покрыта множеством мелей, перекатов и островков. Путь преградил шаткий мостик — кладочка. Мы легко провели наши лодки, оторвав одну из досок, которую затем установили на место. Вскоре мы все дружно сели на мель. Сицкие, плывшие сзади, с насмешками нас обошли, но вскоре сами сели на мель еще крепче. Лодка у них была самая тяжелая, ибо кроме пяти пассажиров и приличного багажа, они тащили на буксире байдарку Юры с велосипедом. Лодки наши очень напоминали мух, попавших на мед: то одна выберется из плена и выйдет вперед, но опять окажется на мели, то другая. Приходилось самым молодым участникам экспедиции раздеваться, лезть в воду и выводить лодки.

Дальше река пошла тихая и спокойная. Извиваясь плавными излучинами, она спокойно несла свои воды по бесконечной слегка всхолмленной равнине. Встречались острова, поросшие ивой и осокой, и на одном из них мы устроили привал.

По берегам располагались тихие села с живописными деревянными церквушками. Почти у каждого села путь нам преграждала мельничная плотина, сложенная из фашин и земли. Мельницы — ветхие, с темными зевами дверных проемов, а изнутри доносились стук и грохот и вылетала белая мучная пыль. Вода по примитивному шлюзу направлялась в лоток, а оттуда непрерывной струей падала на лопасти старого обомшлого колеса, издающего глухие стуки, и сотрясала все вокруг. Под старыми раскидистыми ивами расположилась очередь из нескольких возов; бородатые "дядьки" спокойно вели беседу. Из темного зева мельницы выходил сам хозяин-мирошник, выволакивая за собой шлейф мучной пыли. Его борода, усы, брови и даже ресницы были белы от осевших на них тончайших пыли-

⁷ Гедин Свен Андерсон (1865—1952) — шведский мандрівник і письменник, досліджував Тибет, Монголію, східний Туркестан. Твори мали популярність у передвоєнні роки. — Прим. В.К.

⁸ Веселкою називали в народі райдугу. — Прим. В.К.

нок. Мне он показался добрым волшебником и я искренне был удивлен, когда услышал его неторопливую речь — самый обычный украинский дядько! Тем не менее меня все это просто заворожило, так как мне до этого не приходилось бывать в селах и все увиденное было для меня новым и необычным.

День, начинавшийся так неуютно, вдруг разгулялся. Исчезли тучи, припекало солнце. Было влажно и душно, и папа предсказал, что будет ливень с грозой. Перед Прусамки, где путь нам преградил большой деревянный мост на каменных быках, река разделялась островом на два рукава. Остров ничем не примечателен — песчаный, низко поднят над водой, порос редкими кустиками ивняка. Левый рукав оказался перегороженным гатью из березовых веток, а правый был свободен и мы направились по нему. Но очень скоро мы поняли свою ошибку: течение, до этого совершенно спокойное и величавое, стало резко ускоряться. Нас силой понесло в сторону большой мельницы, в шлюзы которой с шумом устремлялась вода. Водоросли и другие водные растения, увлекаемые течением, дрожали как натянутые струны. Мы спохватились и стали усиленно грести в обратную сторону. Но не тут-то было! Даже энергичные взмахи весел не давали результата и не могли заставить лодки плыть к берегу. С большим трудом мы прибились к острову и, ухватившись за ветви, медленно продвигались в поисках более спокойного места.

На мосту собралось много людей и все смотрели в сторону Сухолесов, над которыми стояло облако не то дыма, не то пара. Я и папа отправились на мост за новостями, но ничего не узнали, так как радио здесь не работало и никто не мог ничего сказать определенного, зато мы договорились с директором местной школы о ночлеге.

Папа, предсказывавший ливень, оказался прав. Небо быстро заволочли тучи, оно стало темным. Сильными порывами подул ветер, поднявший пыль и сорванные листья. Поверхность реки отливала свинцом и покрылась рябью. Посыпались редкие, но увесистые первые капли дождя. Мы наш-

ли укрытие под мостом в надежде переждать ливень, но удержаться там было нелегко — течением сносило лодки, а за “быки” — совершенно гладкие и скользкие, удерживаться было трудно. Ливень, разгравшийся не на шутку, захлестывал под мост, ветер поднял на реке большие волны с пенистыми гребнями. Волны качали наши лодки и перекачивались через борт. Под дождем мы решили пристать к берегу и перенести вещи в здание школы. В считанные минуты мы все промокли до последней нитки, хотя школа находилась недалеко.

Ночевали мы неуютно: промокшие насквозь, на жестких и не приспособленных для таких целей партах мы все ворочались до утра. Свет не зажигали — надо было соблюдать светомаскировку. Утро посвятили просушиванию одежды и прочей прозе. Папа встретил двух студентов института, которые рассказали нам, что в ночь с шестого на седьмое июля немцы трижды бомбили Белую Церковь, седьмого днем налет повторился, но серьезных разрушений и жертв в городе не было; одна из бомб разорвалась вблизи институтского дома, но он уцелел, вышибло только стекла.

К полудню мы были готовы к отплытию и сходу налегли на весла, стараясь наверстать упущенное время. До самого вечера мы плыли без остановок, а вечером остановились у села Лютары. Расположились на зеленой лужайке под старыми раскидистыми вербами. В этом месте нас обогнали еще две лодки белоцерковцев, эвакуирующихся тем же способом. Нового они нам ничего не сообщили, лишь немного поговорили о бомбежке. Они были очень напуганы и не стали долго задерживаться, поспешив вперед изо всех сил.

Не стали медлить и мы. Несколько крутых поворотов реки, протекающей здесь в песчаных берегах, изредка поросших шелюгой, и наши лодки зашуршали днищами о дно песчаного брода через Рось у подножья высокого обрыва. Дорога по обрыву поднималась на гору, на которой еще можно было различать в сумерках чистенькие хатки жителей села Лютары. Ночь обещала быть те-

плот, и мужчины, отправив женщин и детей в село, остались ночевать в лодках. Мы с семейством Сицких устроились на ночлег у местного жителя, крепко спали всю ночь на твердых стеблях кукурузы. Сон порой прерывал гул пролетающих самолетов и наши “храбрецы” при их появлении бежали и прятались в яме, заросшей ивняком. При дневном свете это “бомбоубежище” выглядело малопривлекательным, и впоследствии мы много смеялись, вспоминая его и наших страдалцев.

* * *

Постепенно мы доплыли до Богуслава. Перед городом Рось пересекает каменную гряду: прямо из земли вырастают гранитные скалы — следы давно минувшей работы ледника. Река, то стесненная каменными стенками, бурно пенясь, устремлялась вперед, то, широко разливаясь, бурлила, вскипала пеной на подводных камнях. В некоторых местах создавалось даже впечатление, что река совсем исчезает.

В Богуславе, сразу же за мостом, посреди реки располагается большой остров, почти каменный. Между огромными валунами были видны поржавевшие кресты старого кладбища. За островом Рось, разделенная на два рукава, как-будто исчезает совсем; видны только нагромождения камней всевозможных размеров.

Было пять часов пополудни, когда мы причалили у моста, по которому двигалось много людей. Мы узнали, что река свободна от камней только за девять километров у села Хохитва. Виктор Васильевич неожиданно для нас нашел частного извозчика и уехал, не дожидаясь остальных. Папа, Антон Лукич и Подольский пошли в горсовет и добились разрешения на пять подвод: ведь иного выхода у нас не было, нужно было перевезти лодки в Хохитву. Мы сложили лодки и вещи на подводы и двинулись по полям колхозов и какой-то опытной станции. Всюду работы приостановились и паровые поля уже курчавились сорняками.

В Хохитву — живописное украинское село, расположенное на склоне холма, мы добрались уже после захода солнца. Лодки

мы сразу же спустили на воду, но решили в селе заночевать. К нашему удивлению, Виктора Васильевича и его “Еруслана” мы не обнаружили. Потом узнали, что частник отвез их на два километра от Богуслава, где была прогалина среди камней, хотя до Хохитвы еще не раз Рось рассыпается на порогах.

Все ушли на ночь в хаты, я же вызвался “дневалить” в первую смену. Вечер был очень теплый, сумерки синей дымкой окутывали берег, сады, в которых утопало это живописное село. На противоположной стороне над рекой нависал крутой обрыв; река дышала свежестью. Шумела вода, пробиваясь сквозь пороги, и я вспомнил о Бузынных, которые где-то тянут лодку по скользким зеленым камням. Ох и досталось, наверное, Виктору Васильевичу от Натальи Алексеевны, да и совесть, наверное, гложет. Вот из-за горы показалась луна. От нее по поверхности реки потянулась фантастическая серебряная дорожка. Выплеснулась рыба, и всплеск хорошо был виден в лунном свете, и еще долго четкими кругами расходились по воде волны.

Наконец добрались измученные Бузынные. Я попросил у Виктора Васильевича мелкокалиберку и сделал несколько выстрелов без прицеливания, получая удовольствие от того, что управляю такой техникой...

Меня сменил Юра Сицкий, но я не пошел в село, а лег спать в лодке. На следующий день отплывали мы очень рано, с восходом солнца. Река текла в пологих берегах, встречались массивы лесов по берегам, но они от берега отступали подальше, обнажая песчаные обрывы, укрепленные узловатыми корнями деревьев. К концу дня снова появился каменный пояс, мы наткнулись на скользкие зеленые камни, а по берегам раскинулись причудливые бараньи лбы.

Перед Стеблевым путь нам преградила невысокая мельничная плотина. Часть воды здесь направлялась к мельничному колесу, а остальная часть, обогнув плотину слева, пенилась и кипела на острых камнях. Берега были высокие и круто обрывались к воде и продвижение “по-варяжски” исключалось.

Оставался один выход — пройти порожи- стую часть узким проливом, где течение ка- залось относительно спокойным. Хозяин мельницы — плотный круглолицый мужчи- на — вызвался нам помочь провести лодки по этому узкому проходу. Действовал он очень уверенно и умело, так что лодки про- шли без единой царапины.

Тем временем солнце уже опустилось со- всем низко. На берегах собирались люди, они с любопытством рассматривали нас, очевидно, считая подобный способ пере- движения чудачеством ученого люда. Испы- тания того дня не закончились, порог у пло- тины оказался не последним: впереди пока- зались две гранитные скалы, которые обра- зовывали своеобразные ворота, где река проходила с сильным течением, пробиваясь сквозь теснину. Любопытное население, тол- пясь бежало по берегу к теснине и на обеих скалах собралось порядочно народу. Ско- мороховы, как всегда выскочившие вперед, заметили опасность и, боясь плыть через опасное место первыми, остановились по- среди узкого прохода, перекрыв путь ос- тальным лодкам. Папа, желая избежать стол- кновения, круто повернул вправо и мы по- неслись на совершенно отвесную гранитную скалу. Лодка потеряла управление и нас по- несло сильное течение. Мы уже реально представили как после теснины всплывут обломки нашей плоскодонки, но вдруг — толчек, и мы “засели” на подводном камне у самой скалы. В этом было наше спасение, хотя сдвинуть лодку с камня оказалось делом непростым, и пока мы пытались это сде- лать, наш караван миновал теснину. Благо- получно закончилась история и для нас.

Было уже темно и мы решили заночевать прямо на берегу. Выбрали неплохое ме- сто — юго-западный склон, спускавшийся к реке песчаным пляжем. Вытащив лодки по- выше, не разжигая костра, перекусили тем, что было в запасах. Я наблюдал за рыба- ком: он держал в руках по удочке, а еще несколько удочек было воткнуто в песок. Рыбак наловил уже порядочную связку ры- бы, а колокольчики на неподвижных уди- лись продолжали позвякивать. Я подошел

поближе, и рыбак мне объяснил, что здесь перед тесниной собирается много рыбы, которая стремится пройти вверх, но не мо- жет преодолеть течения. Я вспомнил рас- сказ из учебника географии о том, как ло- соси идут метать икру в верховья рек и, преодолевая пороги, прыгают с камня на ка-мень, нередко разбиваясь насмерть.

Ночь прошла, на удивление, очень спокой- но. Утром женщины достали молоко — све- жайшее, холодное и очень приятное. Гово- рят, что в этих местах хозяйки нарочно опускают в крынки с молоком ужей, жаб и прочих холоднокровных, чтобы молоко ос- тавалось холодным. Но я этому не верил.

Река продолжала капризничать. Едва мы отплыли и миновали первый поворот, как очутились перед высоким каменным остро- вом. Его подножия, омываемые много лет водами реки, изборожденные весенними льдами, охраняли огромные валуны, напо- минающие на сей раз спящих львов. Почти со всех сторон остров имел отвесные сте- ны, но как ни странно человек проник и на эту твердыню: посреди острова-горы на не- большом клочке наносного грунта бело- розовым пятном выделялось поле гречихи. Рядом с ним — небольшой лужок, на кото- ром косец в белой рубашке, пыхтя и часто останавливаясь, косил траву. Наученные пе- чальным опытом в Прусах, мы не рискнули плыть вперед без предварительной развед- ки. Оставив лодки у берега, мы взобрались на остров и осмотрели с него по очереди оба рукава. Находясь на острове, мы явст- венно слышали шум, который не стихал ни на минуту. Высказывались мнения, что так может шуметь водопад, но папа возражал. Мы дошли до нижнего конца острова и убе- дились в правильности папиного суждения. Скорость течения реки за островом возрас- тала, а ее идеально гладкая поверхность была прочерчена почти параллельными ни- точками пены. Вода падала вниз по наклон- ному обрыву с четырехметровой высоты и вскипала внизу пенными барашками, и шум этой падающей и бурлящей воды мы слы- шали. Пройти на лодках это место вряд ли возможно, да и найти в этих местах смель-

чака, который бы нам помог в этом деле, не менее трудно.

Вернувшись к лодкам, мы пристали к левому берегу реки. Русло преграждала плотина из камня, а за ней река была очень мелкая и сплошь покрыта валунами. Поражало величие окружающей нас природы. Перед нами возвышался гранитный остров. Желто-красные прожилки пегматита очерчивали серый гранит, делая его удивительно живописным. Левее нас высился обрыв, как бы выложенный из гигантских кирпичей, высота которого достигала метров шестидесяти, и удивительно, что на краю этого обрыва приютился крошечный белый домишко под черепичной крышей. Большие прямоугольные глыбы камней, из которых был сложен этот обрыв, были уложены не очень плотно: между глыбами из-за выветривания образовались щели и по ним можно было взобраться на верх обрыва. С Олегом мы поднялись на высоту метров двадцать, я глянул вниз и у меня закружилась голова. Внизу мы видели хаос из камней, громадных гранитных валунов серого, желтого, коричневого цвета, а иногда пестрых. Ниже острова река разливалась широким озером, привлекательно синевшим в песчаных берегах подобно бирюзе, оправленной в золото. Виднелось село в изумруде огородов и вишневых садов. Вдоволь налюбовавшись красотой этого места, мы вернулись к нашему лагерю.

Женщины уже успели приготовить обед, и мы на время забыли о предстоящей трудности, все еще не ведая, как ее преодолеть. Выход нам неожиданно подсказал Зюсько, успевший переговорить с местным жителем, тем самым, который косил сено на острове. Он взялся нам помочь. Подогнав лодки почти к самому "падуну", мы выгрузили вещи, а косарь привязав к носу лодки длинную веревку, осторожно спускал ее вниз, находясь на берегу. Все это он проделывал так ловко и быстро, что создавалось впечатление, будто это его постоянное занятие. Мы, как могли, отблагодарили виртуоза.

Подобных преград больше не встретилось, хотя течение реки было очень непо-

стоянным: попадались отмели, над которыми вода рябила, и участки полноводья, даже очень глубокие. Прозрачная вода в таких местах отражала голубое небо, курчавые облака причудливых форм. Моя любопытствующая физиономия с облупившимся от солнца носом тоже отражалась в воде, когда я пытался рассматривать подводный мир этой удивительной прекрасной реки. Иногда проплывали мимо заманчивых пляжей, но, не имея возможности остановиться, купались прямо из лодок.

Преодоление множества гатей и кладочек всем казалось уже забавой, так как был накоплен значительный опыт и царила слаженность действий нашего коллектива. К вечеру мы подплывали к селу Яблуновка. Уже стемнело и было решено заночевать. Пришвартовав лодки и привязав их к сваям, которые, видимо, предназначались для строительства моста или причала. Нам разрешили переночевать в здании школы, расположенной недалеко от берега. Поужинать не удалось: молока в селе не было — сердобольные яблуновские хозяйки отдали все проходящим через село новобранцам. Я остался ночевать в лодке вместе с Виктором Васильевичем и Антоном Лукичом. Донимали комары, и мы спасались, укрываясь фильтр-прессами. Ночь была беспокойной: в Корсуне, который расположен недалеко от Яблуновки, немцы сбросили несколько бомб. Все повскакивали, переполох был немалый. Наталья Алексеевна хотела бежать на берег к мужу, но взрывы больше не повторились и все потихоньку успокоились.

За Яблуновкой, перед плотиной Корсуньской ГРЭС, Рось разливалась очень широко, пожалуй, даже шире, чем перед Греблей в Белой Церкви. Ночное происшествие как-то забылось, и мы спокойно плыли посредине реки. Берега оживлялись зеленью садов и огородов, местами путь нам ярко "подсвечивали" подсолнухи, на огородах цвел картофель, а между селами колосились пшеничные поля. Спокойствие невольно вселилось в наши сердца, и мы спокойно добрались до Корсуни. У моста же перед городом зияли глубокие воронки, и это снова вернуло нас к реальности, напомнило о вой-

не, такой нелепой при виде мирных украинских сел.

Наше плавание длилось уже семь дней и запас хлеба, взятый в дорогу, истощился. В Корсуне можно было попытаться пополнить запасы продовольствия, ведь в селах это сделать намного труднее. Часть мужчин отправились с этим в горторг, остальные оставались у лодок. Виктор Васильевич и Подольский пошли в горсовет, чтобы решить вопрос с перевозом лодок за плотину ГРЭС, объехать которую можно было только городом.

Около полудня к нашему лагерю причалили на лодочке два студента нашего института и физрук Зимарев. Из Белой Церкви они отплывали восьмого июля и ничего нового нам сообщить не могли. Многие жители эвакуировались поездами, некоторые на поездах, а оставшиеся прятались в подвалах домов, в парке "Александрия" и томиловском лесу, так как немецкая авиация регулярно совершала налеты на незащищенный город. Госучреждения не работали, и ребята добирались для призыва в Корсунский военкомат.

Вернулись наши добытчики и принесли около 30 кг хлеба, а через некоторое время Виктор Васильевич и Подольский приехали с тремя грузовиками. Машины предназначались для эвакуации горсовета и райкома партии, но у тех не все было подготовлено и нам разрешили воспользоваться их грузовиками. Мы грузились недолго и вот уже колеса грузовиков, пробежав по мосту, шуршали по пыльной мостовой Корсуни. На ровном шоссе они прибавили скорость. По обочинам дороги мелькали стройные тополя. Проехали рабочий поселок из одноэтажных домишек мимо огородов за заборами из досок, ржавых листов железа и обрывков колючей проволоки; проехали аэродром, совершенно безлюдный. Возле огромных ангаров одиноко стоял часовой. За аэродромом шоссе резко поворачивало влево, а мы поехали прямо полевой дорогой, которая вела к броду через Рось.

Река была здесь быстрая, с мелководьем у берегов, но достаточно глубокая, по фарватер, по которому до войны бегали катера.

Берега были живописно украшены старыми корявыми ивами, порой наклонявшимися до самой воды, выше располагались поля почти уже созревшей пшеницы и матово-зеленые свекловичные поля. В одном месте женщины убирали сено. Скоморохов спросил, что заставляет их выполнять эту работу, когда вокруг все брошено. В ответ слышалась брань и проклятия. Настроение несколько подупало и мы двигались некоторое время молча.

Река долго кружила нас, и Корсунь был в поле зрения, но мы решили без остановки плыть до Набутова. Путь шел мимо хуторка, в садах которого обильно завязались яблоки и груши. На одном из деревьев сидели две иволги, кричавшие нам вслед свое "фиу-лиу", напоминавшее звук флейты. На противоположном низком берегу виднелось большое скопление скота, видимо, перегоняемого на восток. Здесь мы встретили знакомого зоотехника, сопровождавшего институтский скот, и он сказал, что видел Якова Григорьевича, который все-таки не решился остаться в Белой Церкви. Но мы дорожили временем и даже не пытались достать продукты, даже молоко, которого здесь скопилось очень много и его раздавали населению или выливали.

Места не могли оставить нас равнодушными даже в такое время. Неширокая и достаточно глубокая река была затиснута грядой холмов, которые в народе называли — *Мощні гори*. Они были покрыты лесами или садами и отличались необычайной живописностью. Слева показался Набутовский сахарный завод. Его слегка закопченная труба из желтого кирпича служила нам маяком. Мы причалили к деревянному мостику без перил. Территория завода выглядела опустевшей. Наконец показался милиционер, объявивший нам, что на берег здесь высаживаться нельзя, а плыть по реке — сколько угодно. Корпуса завода поражали своими размерами и находились за очень высоким забором. Со стороны реки ограды не было, но весь берег был завален отходами известки, используемой в сахарном производстве. Русло реки было грязное и вздобавок на отмелях лежали десятки вздув-

шихся туш свиной, убитых при бомбардировках завода. Бомбами также была разрушена часть ограды завода и два-три дома по соседству с ним. Мы решили плыть до следующего населенного пункта — села Драбовка.

Потянулась болотистая низина с двумя насыпными дамбами по берегам, образовавшими канал. Окрестные болота, блюдца озер источали сплошной комариный писк и мощное кваканье лягушек. Перед Драбовкой был невысокий мост с ледорезами, а за ним островок, поросший, как и берега, ивняком. За этим островком мы привязали лодки, снесли вещи к хате, расположенной на горе повыше. В хате было очень душно и пахло дымом. Мы устроились спать в курице, но и там уснуть долго не удавалось: казалось все окрестное комарье слетелось к нему, чтобы насладиться кровавым пиром, и всю разошлось десятитысячное лягушечье войско. Вздремнули мы лишь перед рассветом.

* * *

13 июля “совет старейшин” решил провести день отдыха и осмотр лодок для ремонта, чтобы их просмолить, предполагалось также “добыть” что-нибудь на заводе из одежды. Поэтому папа, Сицкий, Зюсько, Юра и я отправились в Набутов. Завод эвакуировался и, кроме 3 кг “вара” для лодок, нам ничего больше добыть не удалось. Возле завода мы встретили еврея из Житомира. Он сообщил нам много нелепостей и, по его словам, от Белой Церкви, которую он проезжал, остались только тлеющие развалины. Мы не поверили в этот бред. Лодки дружно вытащили на берег и перевернули вверх днищами, чтобы они хорошо просохли. Смолить их взялся хозяин хаты, у которого мы ночевали, а также Антон Лукич, немного смыслящий в этом деле. Они варили смолу в котелке, тщательно очищали днища, шпаклевали швы, а затем, налив на швы расплавленного “вара”, разглаживали его специальными “утюгами”.

Сынишка хозяина, Олег, и я отправились с небольшой сеткой-хваткой ловить рыбу. Чуть ниже нашей стоянки, у правого берега

росли могучие ивы, корни которых подымала вода. В образовавшихся ямах водилось много карасей, окуньков, ершей, бычков и даже налимов. Мы ставили хватку и, топчась в яме, “загоняли” в нее рыбу. За два часа подобных занятий улов был довольно большой. Ближе к вечеру мы с мамой сходили за молоком к эвакуируемому стаду, стоящему недалеко от Драбовки на обширном лугу. Мы прошли главную улицу села и оказались в поле, по которому двигались непрерывно беженцы. Узкой тропинкой мы дошли до стада, где увидели несколько возов, рядом с ними горел костер. Мы подошли ближе и попросили продать молока. Пожилой человек вместо ответа грустно засмеялся и в отчаянии махнул рукой. Кроме него мы увидели также несколько только что родившихся телят, совсем еще слабеньких. Они тянулись мордочками к женщине, которая кормила их молоком из сосуда с резиновой трубкой. Вернулись мы той же дорогой в сопровождении комариных туч, хорошо видных на закате...

14 июля все проснулись очень рано и без завтрака пошли к берегу. Спустили на воду просмоленные лодки, погрузили в них вещи и тронулись в путь. День отдыха укрепил наши силы, лодки скользили легко и быстро. Рось очаровывала всех своей неопишмой красотой. Гладкая и спокойная вода, несмотря на сильное течение, отражала облака, а ночью — мириады звезд, спокойно мерцающих в непостижимой выси. И никакая война, никакие фашисты не могли нарушить их безмятежность. Я смотрел на Млечный путь, находил полярную звезду и думал о бесконечности Вселенной, о далеких мирах, загадочных туманностях, и вся низость этих зверей высшей расы уходила в такие минуты на самый дальний план.

Часами можно было любоваться седыми ивами, купавшими свои ветви в воде. В некоторых местах они на обоих берегах склонялись к середине реки, образуя таинственный коридор. Воздух, насыщенный всевозможными ароматами, был доступнее и понятнее Дружку с его тонким обонянием. Порой мы слушали пение птиц: “фиу-лиу” нарядной иволги, цоканье соро-

копудов, скрекотание сорок и звонкий голос кукушки.

После полудня вид реки сильно изменился. Проплыли леса и по берегам теперь видели только камыши и редкие кустики шельюги. Течение стало еще быстрее, река глубже, а берега круче. На реке появились небольшие водовороты — вода как будто вскипала. Остановились ненадолго в Луках, но это селение резко отличалось от уже увиденных. Здесь уже начали убирать хлеб, народа в селе было мало, и молока мы не смогли купить. Искупавшись без особого удовольствия, тронулись дальше.

Ближе к вечеру проплыли мимо села Крещатик. Здесь мы встретили бывшего управляющего институтским хозяйством — Шакина, одетого в военную форму, а с ним группу мобилизованных мужчин. Похоже, он выпил и чему-то беспричинно радовался. Рассказал кое-что о положении в Черкассах.

Рось вошла уже в долину Днепра и это было видно по речным наносам, встречалась крупная галька. Коренные берега были здесь выражены нечетко, а течение реки, глубокой и полноводной, совсем замедлилось. Но Днепр был все еще впереди.

Для очередного бивуака мы выбрали небольшую прогалинку в густом ивняке, усыпанную крупным галечником и уютно закрытую со всех сторон. Излучина реки образовала в этом месте маленькую бухточку, в которую мы завели лодки. Со Скомороховым, который всегда очень спешил, произошел комический случай, развеселивший нас. Он стоял на носу лодки в позе Петра Великого в своем великолепном кожаном пальто. Лодка была почти у самого берега, он сделал попытку прыгнуть на берег, но ковровая плоскодонка от его толчка отошла назад и бедный доктор плашмя плюхнулся в воду. Ничего не могло удержать нас от хохота, хотя многие осознали, что это не вполне прилично в данной ситуации. Веселилась даже его супруга, забыв в это мгновение обо всем. Отдых был спокойным, и рано утром мы снова были на воде.

По берегам пошли густые леса, где производились рубки и сплав древесины по Днепру. Неторопливо мы продолжали пла-

ванье, выстроившись в кильватер друг другу. Шли спокойные беседы: Сицкий рассказывал веселые истории и забавные анекдоты, а иногда без прицеливания стрелял по лесу. К полудню мы причалили на обширном песчаном пляже у небольшого бревенчатого домика. Место оказалось пустынным: в течение дня не встретили ни одной живой души, но это никого не огорчало. Леса здесь уже не было и далеко-далеко мы видели какое-то село, перед которым простиралась обширная плоская равнина. Лес синел примерно в одном километре, и все, кто помоложе, отправились в лес. В лесу было очень тихо, только верхушки сосен слегка шумели да старая хвоя хрустела под ногами. Я нашел несколько ягод спелой земляники и собрал небольшой букет цветов. Все это я преподнес маме, по установленному у нас обычаю.

По возвращении мы вдоволь накупались, ныряя с бревен, застрявших на отмелях. После приятного обеда продолжили путь. Рось по ширине здесь не уступала Днепру: на пути нам уже встречались большие баржи, пришвартованные у берегов. За очередным поворотом перед нами открылось обширное водное пространство — это был Днепр, река воспетая во многих песнях украинского народа. Течение его оказалось сильнее, чем в устье Роси. Свежий ветерок рябил поверхность его вод, шуршал камышом по берегам. Плыть посредине было немного страшновато — любой пароход своими волнами мог потопить наши лодки, так что мы придерживались берегов. В одном месте моторный паром, перевозивший скот, машины и людей, так качнул нашу лодку, что она, поднятая большой волной, прибилась к берегу, а оттолкнувшись от него, нырнула под воду, зачерпнув до середины бортов воды. Да, большая вода нашим плоскодонкам была не под силу!

Днепровские берега оказались однообразнее, хотя и не были лишены своеобразной красоты. Река протекала посредине своей поймы, коренные берега были далеко и маскировались кустарниками или лесами, растущими в долине реки, а речные берега, высокие, но обрывистые, поросшие шелью-

гой и какими-то вьющимися растениями, были достаточно однообразны. Мы приближались то к одному, то к другому берегу, чтобы обойти отмели и песчаные косы. К вечеру были у водной станции Секирная, которая представляла собой несколько деревянных домиков, грубо срубленный причал для катеров и несколько лодок, вытасненных на берег.

Левее станции располагался небольшой затон, тихий, полный лягушек и комариных туч. Мы решили здесь заночевать и расположились под дубом сразу же за станцией. У местных рыбаков мы купили рыбы и пока не зашло солнце развели костер. Женщины “колдовали” над ужином, после которого мы все уснули. Но спать долго не пришлось: как только в нашем лагере наступила тишина и погасли последние тлеющие головешки, на нас устремились комариные полчища. Комары проникали всюду, жалили нас беспощадно. Только после полуночи их атаки стали ослабевать, но не настолько, чтобы спать спокойно. Спасение принес рассвет, правда, некоторые так устали, что не чувствовали укусов и крепко спали всю ночь.

Утром мы опять жарили оставшуюся рыбу, не спеша собрались и покинули это комариное царство. До Черкасс оставалось чуть более десяти километров. Города мы еще не видели, но уже слышали разрывы бомб над ним и стрельбу наших зениток. Вот перед нами показался мост из металлических конструкций. Мы стали свидетелями как немец из пике сбросил несколько бомб, но они не достигли цели. В ответ несколько залпов дали наши зенитки, но тоже мимо. Зрелище для мальчишек было настолько захватывающим, что мы на какое-то время забыли об опасности — ведь под мостом надо было проплыть. Мы нашли небольшую бухточку, чтобы переждать налет, но нас оттуда попросил часовой с автоматом. Потом мы узнали, что в эту бухточку накануне угодило два десятка немецких бомб. Нам оставалось плыть дальше. У нас проверили документы и разрешили проплыть под мостом. За ним начинался уже городской пляж, вдоль которого было много отмелей и мы частенько на них садились. С

виду все выглядело мирно: лодочная станция, дремавший осводовец в лодке, купающиеся как ни в чем не бывало ребяташки. Но вдруг тревожно завывали гудки и сирены и ребята мгновенно исчезли, осводовец проснулся, а мы рассыпались по левому берегу. Тревога оказалась ложной...

На правом берегу виднелись причалы и пристани, пакгаузы и разные конторы. Черкасы были конечным пунктом нашего вынужденного путешествия на лодках и надо было искать приют. Возле деревянного моста мы нашли не очень крутой берег, но рядом была база нефтепродуктов — соседство не очень приятное. Было решено, не задерживаясь делать пересадку на большой пароход и плыть по Днепру вниз. Лодки мы в этот же день сдали под расписку представителю ОСВОД⁹, а сами перебрались в клуб, где и заночевали.

Всю ночь позванивали стекла окон, обклеенные полосками бумаги, по крыше барабанил град осколков зенитных снарядов. На заре нас не особенно ласково попросили очистить помещение и мы ушли на пристань. Пароход ожидался откуда-то сверху, из Белоруссии.

Он появился после одиннадцати часов. Полчаса заняли все маневрирования и причаливание. В двенадцать мы уже были на борту, стесненные множеством беженцев, среди которых преобладали шумные евреи. Задыхаясь от жары и нестерпимой вони, оглушаемые пронзительным плачем уставших и измотанных дорогой детей, мы отплыли. Рота солдат, также оказавшихся на борту, звонко пела “Галю”...

Спогади матері

Серед матеріалів “Старого архіву”, як назвав його сам Андрій Михайлович Гродзінський, є спогади його матері — Віри Пилипівни Гродзінської, які підтверджують думку про надзвичайну спостережливість сина, що проявилась ще в самому ранньому дитинстві, виняткову працьовитість, відданість

⁹ ОСВОД (рос. м.) — Общество спасения на водах. — Прим. В.К.

науці і ботанічному саду, колектив якого він очолював упродовж 23 років.

Наводимо спогади В.П. Гродзінської без будь-яких змін.

В.В. Кваша

...У 1942 році, під час наших вимушених блукань, коли ми вдруге покидали уже трохи обжите місце, ми йшли за возом із станиці Красноармійської, іноді зупиняючись ближче до лісочків. Запасів харчів наша сім'я майже не мала і харчувалися тим, що було навколо. Попадалися на нашому шляху сади — в них ми запасалися яблуками, грецькими горіхами, а в річках, як могли, ловили рибу. Чогось більш "суттєвого" ми не мали, не було у нас і хліба.

Одного разу на одній із зупинок Андрій взяв відро і лопату і пішов. Деякий час його не було; коли він повернувся, то приніс повне відро картоплі!

— Де ти дістав картоплю, Андрію? — здивувалися ми.

Він унікав відповіді. Справа в тім, що ми мандрували з дядьком Василем Васильовичем із тієї станиці. Сам він сидів на возі, бо він борово, мед, сало, сушені фрукти, а ми мусили йти за возом. Дід з бабою смачно і ситно їли, але коли він побачив картоплю, яку приніс Андрій, то і їм закортілося!

Ми стояли табором на пасіці, якої тут уже не було; пустою була і хатина пасічника, а перед цією хатиною був досить великий майданчик, дуже утрамбований, бо пройшла сила-силенна народу: червоноармійці, евакуйовані. Що то був за майданчик — ніхто не знає. Але на ньому Андрій знайшов картоплю: там раніше було картопляне поле, тепер геть затоптане.

Василь Васильович наступного разу і собі ув'язався за Андрієм. Андрій копав і щоразу викопував картоплю, дядько копне — а картоплі нема! Приніс Андрій знову повне відро картоплі, а Василь Васильович прийшов з пустим і був дуже роздратований. Питаю Андрія: "Як же це так, що ти знову накопав картоплі, а Василь Васильович ні?" Андрій відповів, що коли він зробить запас картоплі, тоді розкриє секрет. А секрет успіху Андрія полягав у тому, що він знав фізіологію

рослин: живі бульби містились в утрамбованій землі, але процес дихання не припинявся, тож бульби трохи проростали і в місцях їх залягання в землі утворювались тріщини. Ось ними і скористався Андрій, а мудрий станичник шукав бульби навмання. Спостережливість сина того разу нас нагодувала, бо такі було сутужно. Тож снідали ми, обідали і вечеряли пюре із роздобутої Андрієм картоплі.

Коли Андрій уже став студентом, ми якось проходили з ним мимо дерева. Він раптом зупинився, зняв з гілочки якусь краплину, що перетворилася в лід, поклав її до рота і каже:

— Почався сокорух, а це вже весна!

— Яка ж весна, Андрію? Адже на вулиці мороз?!

— А все ж таки весна! Подивись, ось надломлена гілочка і з неї витікає сік. І дарма, що він замерз — дерево уже прокинулось!"

Так не раз він дивував нас своєю спостережливістю і умінням робити висновки. Він дивився глибше і бачив набагато більше, ніж ми.

...Коли він уже був директором ботанічного саду, то у вихідні чи святкові дні, особливо коли їх випадало надміру, йшов до свого саду подивитися, що там робиться. Найчастіше ми з Зіною¹⁰ були його свитою...

Якось, 2 травня, пішли ми в сад і вийшли на ділянку "Степу". Там стояла кам'яна "баба", а під нею лежала жінка з великою кількістю квітів у кошику. Андрій дуже розлютився і ми навіть перелякалися, що він її поб'є і за це доведеться відповідати. Ми, як могли, заспокоїли Андрія і все обійшлося...

Я дійшла висновку, що у святкові дні до саду краще не ходити, бо трапляються випадки вкрай непристойної поведінки відвідувачів. Андрій не міг на це спокійно реагувати, у нього псувався настрій, а це неминуче відбивалося на нас.

Якось ми завітали до саду літньої пори: скрізь буяли високі й пишні трави. Андрій привів нас на гору, наказав сидіти на лавочці, а сам десь зник. Довго ми сиділи, а його

¹⁰ Зіна — рідна сестра Віри Пилипівни. — Прим. В.К.

все немає і немає, тож пішли шукати. Аж ось бачимо якийсь чоловік косить траву. Підходимо — а це сам Андрій, роздягнувшись, захоплено вимахує косою! Про нас він, виявилось, забув, захопившись косінням.

Іншого разу він нам показував дорогу, вкриту величезними бетонними плитами, і каже:

— Подивіться! Оцю дорогу я робив! Правда, хороша?..

...У Білоцерківському сільськогосподарському інституті викладачем працювала однокурсниця Андрія — Галина Білевич. Яюсь вона вирішила поїхати з групою студентів до Києва, щоб відвідати ботанічний сад і зустрітись з директором. Ходили вони по саду в пошуках директора, і хтось направив їх до головного входу, туди, де фонтан. Прийшла Галина зі студентами до головного входу і мало не впала від здивування: із каналізаційного люка виліз голий директор, весь брудний і мокрий. Галина відвела студентів, щоб не смущати “мокрого” директора.

Він міг виконувати будь-яку роботу і посади та звання не перешкоджали цьому. Андрій казав, що академік Б.Є. Патон дорікає, що він з'являється на людях у такому вигляді, але переконати Андрія було важко...

Надійшла 20.12.2000

АРХИВ АКАДЕМИКА А.М. ГРОДЗИНСКОГО

В.В. Кваша

Подготовка текста и Предварительное слово

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

Впервые выходят в свет волнующие дневниковые записи известного ученого-фитобиолога, организатора науки и общественного деятеля академика А.М. Гродзинского, которые были написаны им в годы юности. В них отражены события детских лет — драматические эпизоды начала Великой Отечественной войны и эвакуация семей преподавателей Белоцерковского сельскохозяйственного института. Дневник ученого дополнен воспоминаниями его матери — Веры Филипповны Гродзинской, свидетельствующими о наблюдательности, любознательности, трудолюбии и других чертах характера сына.

ARCHIVE OF ACADEMICIAN A.M. GRODZINSKY

V.V. Kvasha

The text and preface by

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The exciting diary notes of Academician A.M. Grodzinsky, famous scientist-phytobiologist, organizer of science and public figure which he made in his youth, are published for the first time. The events of his childhood — dramatic episodes of the beginning of the Great Patriotic war and evacuation of teachers' families of the agricultural Institute in Belaya Tserkov are reflected in the notes. The diary notes are completed by some recollections of the scientist's mother — VIRA PYLYPIVNA GRODZINSKA, which are the evidence of observation, intellectual curiosity, industry and other features of her son's character.

23 роки СПІЛЬНОЇ ПРАЦІ, ЯК ОДНА МИТЬ

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Роки промайнули, а у пам'яті назавжди лишився талановитий, мудрий, принциповий, чуйний до людей академік Андрій Михайлович Гродзінський, до безтями закоханий у природу, життя. З молоком матері-ботаніка, з величчю батька-ботаніка він ввібрав у себе на все життя любов до рослинного світу. Мені розповідала його матір — Віра Пилипівна, що на першому році життя вона щоденно вивозила сина у візочку під велетенську сосну Веймутова у дендропарку "Олександрія", де він, напевно, пізнавав чарівну суть вікового парку. Адже не дарма він став директором ботанічного саду, побудованого саме в ландшафтному стилі. Це був справжній ландшафтний архітектор. Мабуть, ландшафти "Олександрії" глибоко відбилися в його пам'яті.

За власними кресленнями А.М. Гродзінського і його безпосередньою участю в процесі будівництва зведено 4-й і 5-й корпуси, де розташовано відділ тропічних і субтропічних рослин та алелопатії. Він любив повторювати, що для творчої праці кожен відділ повинен мати свій окремий "хутір". Завдяки йому ці відділи, які, до речі, започатковані з його власної ініціативи, працюють і сьогодні в найкращих умовах.

Глибоко розуміючи проблеми сільського господарства, він створив відділ нових куль-

тур, в результаті роботи якого Україна отримала десятки нових високопродуктивних сортів кормових рослин.

Піклуючись про здоров'я людей, говорив, що майбутнє — за фітотерапією, і, втілюючи слово, створив відділ медичної ботаніки.

Андрій Михайлович дуже не любив мати справу з чиновниками. Сидіти у приймальні, очікуючи прийому інструктора ЦК Компартії України або інструктора райкому партії, які вирішували деякі організаційні питання для саду, було для нього карою. Завжди, мило посміхаючись, він говорив: "Потрібно звернутися в ЦК, прошу, зробіть це без мене. Так буде краще". Мені часто було прикро за нього, коли клерки чиновників дзвонили йому і нетактовно замовляли кущик бузку чи саджанець яблуні, а він, ніяковіючи, обіцяв, але йому за них було соромно. Ми намагалися оберегати його від таких завдань, адже він не звичайний вчений, а унікальний, і потрібно економити його дорогоцінний час.

Багато часу А.М. Гродзінський віддавав своїм учням, які оточували його скрізь: у кабінеті, лабораторії, на стежках саду, під час суботників, коли він з ними формував ландшафти. Андрій Михайлович доступно, а часом з притаманним йому гумором, міг пояснити суть експерименту, і молодь прагнула якнайшвидше здійснити той чи інший ек-

сперимент, щоб потім проаналізувати його результати зі своїм вчителем.

А як він швидко і ґрунтовно міг подати план дисертаційної роботи з тієї чи іншої тематики! Це було щось феноменальне!

Навчаючи молодь, часто повторював, що вчитися потрібно все життя. І ось яскравий цьому приклад. Рослини флори України, втім числі багато інтродукованих бур'янів та їхні назви, він знав прекрасно. Стосовно тропічних рослин — навпаки, бо, звичайно, до ботанічного саду йому стикатися з ними не доводилось. Коли ж він потрапляв у теплиці, кожна рослина притягувала його як магнітом. Дивовижно, але один раз почувши латинську назву рослини, він запам'ятовував її назавжди. Йде повз теплиці до відділу, заходить у теплицю і доки не дізнається назви 10 видів — не відходить. Унікальна пам'ять! Добре знав нашу колекцію, особливо орхідних. Адже з кожного відрядження за кордон він привозив ті види орхідей, які ми йому замовляли. Хоч ми і розуміли, що навантажуюмо його, але він так любив рослини, що отримував у цьому разі тільки радість. У нас і тепер ростуть і цвітуть орхідеї-туфельки декількох видів, які привіз Андрій Михайлович з Німеччини. Вони нагадують нам чудового вчителя, фаната рослинного світу.

Коли наша колекція тропічних рослин вже не поміщалася в стареньких невеличких теплицях, виникло питання про будівництво нових. Я наполягала на державному капітальному будівництві оранжерейного комплексу, а мудрий Андрій Михайлович казав: "Ось візьмемося і господарським способом побудуємо". До чого ж він був далекоглядний! Якби за його власним проектом і прорабським талантом не були побудовані каскадні й інші теплиці, ми б сьогодні не мали такої ба-

гатої та цінної колекції тропічних і субтропічних рослин, представники якої побували навіть у космосі. Весь закритий ґрунт, крім купольної оранжереї, — це його натхненна праця для нас. Андрій Михайлович говорив: "Добивайся капітального будівництва оранжереї, добивайся і таким чином одянеш собі на шию ярмо на все життя". Так воно і є: з ним ми будували 5 років і без нього будуємо вже 13. Може, у 2002 р. буде закінчено довгоочікуваний оранжерейний комплекс.

Цікаво, що всі адміністративні і наукові питання ми вирішували не в кабінеті, а мандруючи стежками саду, одночасно розглядали проблеми догляду за садом, з'ясували питання стосовно формування ландшафтів.

А.М. Гродзінським започатковано так звані "бродячі" вчені ради. Проблеми створення експозиційних і колекційних ділянок вирішували безпосередньо на місцях посадки рослин. Це були творчі дискусії серед природи, а не у конференц-залі.

Кожної осені протягом 5 років (до Чорнобильської катастрофи) ми родинами виїжджали у вихідні дні в ліс по гриби. Серед соснових лісів пізнавалися його неповторність і самотність. Присяде Андрій Михайлович у міжрядді поряд з молодими сосонками, побачивши перед собою товстоногі та коричневоголові боровики, і на весь голос, як дитя, гукає дружину: "Галю, йди-но сюди, побачиш чудо природи".

Ось таке особливе щастя випало на мою долю: бути 23 роки поруч з талановитою, неординарною особистістю — видатним вченим А.М. Гродзінським, обіймаючи посаду його заступника.

Надійшла 30.01.2001

ЩАСТЯ БУЛО ПРАЦЮВАТИ З НИМ ПОРУЧ

С.В. КЛИМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Мої найяскравіші спогади про Андрія Михайловича пов'язані з його науковою діяльністю, хоча водночас згадуються різні події, бо він був звичайною людиною — заклопотаною, зайнятою, але ніколи — байдужою.

Незважаючи на величезну навантаженість працею в саду, у Відділенні загальної біології, на велику громадську роботу, він був уважним до своїх колег і співробітників. Всіх переконував, що необхідно працювати і захищати дисертацію, наголошував на необхідності виступів на конференціях і з'їздах, воляю підтримував наукові ідеї і будь-які практичні дії щодо збагачення колекцій, розширення контактів з науковими установами та різними дослідними господарствами.

У 1970-х роках я завідувала акліматизаційним садом ім. М.Ф. Кащенко на Лук'янівці (у філіалі Центрального республіканського ботанічного саду (ЦРБС) АН УРСР на вул. Мельникова). Сад створено у 1914 р. акад. М.Ф. Кащенком на площі близько 6 га. Це був центр інтродукції південних і нових плодкових культур з великими колекціями трав'янистих (у тому числі лікарських) і деревних рослин. Крім того, він був чудовим базисом у центрі міста, особливо навесні, коли цвітіння персиків, абрикосів, айви створювало неймовірно мальовниче видовище, адже в саду було щонайменше 1000 рослин персиків, до 600 абрикоса, до 300 айви.

Акліматизаційний сад був науковою і навчальною базою, хоча, звичайно, вимагав певних коштів для утримання.

Андрій Михайлович написав мені велику і ґрунтовну записку щодо організації робіт з перенесення інтродукційного і селекційного матеріалу у ЦРБС АН УРСР, що і було зроблено потім. Ось ця записка:

“Але оскільки так трапилося, — писав він далі, — Ваш труд не пропав даремно:

1. Створені садки з кизилу і айви у Пущі-Водиці та в багатьох місцях ще;

2. Впроваджено багато саджанців і сіянців;

3. Виросли кадри, зокрема, Клименко, яким не страшні вогонь, вода і мідні труби, здатні до самостійної творчої роботи”.

Я вдячна була йому за оцінку моєї роботи, адже такі слова надихали на нову робо-

А.М. Гродзінський і С.С. Харкевич

Члени спеціалізованої ради. 27 квітня 1988 р.

ту, нові дослідження. Він засмучувався, що передбачав такий хід подій і писав: "Я зовсім не радий тому, що знову виявився завбачливим, проте факти незаперечні"; завжди бачив набагато вперед, і ми дивувалися його прогнозам, висновкам, передбаченням. Він умів бути вдячним і уважним як у наукових і виробничих питаннях, так і особисто.

Я й досі зберігаю його вітальну картку з приводу народження моєї другої доньки — чудові теплі слова побажань і запевнень, що все буде гаразд.

Пам'ятаю, як на початку трагічного травня 1986 р. (здається, 4 травня) ми прийшли на роботу (коли преса, радіо від імені уряду заспокоювали нас, що все гаразд), він зібрав нас і сказав: "вивозьте дітей і вагітних жінок хто куди може". Він як вчений-біолог, аналітик і політик добре знав, що робиться і якими можуть бути наслідки.

Найбільше, мабуть, я узнала Андрія Михайловича за час роботи у спеціалізованій раді з захисту дисертацій, коли він очолював раду, а

я була вченим секретарем у період з початку 1980 р. по травень 1988 р. Спеціалізована рада мала дві спеціальності — ботаніку і фізіологію рослин. Засідання відбувалися практично кожного місяця. За весь період роботи ради було захищено 118 дисертаційних робіт з усього Радянського Союзу — з Литви (до речі, цих дисертантів на нашу раду направила ВАК СРСР), Латвії, Вірменії, Казахстану, Узбекистану, Дагестану. Виступали С.Г. Сааков, А.М. Семенова-Тян-Шанська, В.І. Кефелі, В.Н. Тихомиров, В.Г. Хржановський, Є.М. Кондратюк, С.С. Харкевич, В.І. Прокудін, Л.І. Галушко, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, М.І. Котов, М.В. Клоков, Є.Л. Кордюм, Д.М. Доброчаєва, В.П. Тарабрін і ще багато вчених, відомих як в СРСР, так і за кордоном. Бувало, кількома фразами Андрій Михайлович міг дати оцінку тому, про що йшлося, і розставити всі крапки над "і". Зала засідань завжди була заповнена не лише членами ради і безпосередньо задіяними у захисті, було багато молоді та спеціалістів-теоретиків і практиків.

Реакція Андрія Михайловича на якісь несподівані, непередбачені ситуації була блискучою!

Працездатність у Андрія Михайловича була неймовірною! Як він все встигав? Писав, читав і слухав одночасно! Нічого не пропускав мимо вух. Я не пам'ятаю, щоб він сидів на засіданнях просто так. Він писав, читав, обговорював, телефонував.

Дуже любляв короткі хвилини відпочинку після захисту. Приходив до кімнати спецради, говорив, аналізував, дотепно сміявся і пив чай. Люблю чай дуже гарячий.

Останнє для нього засідання спеціалізованої ради навесні відбулося 27 квітня 1988 р. Рада мала перезатверджуватися на новий термін. Після засідання ми сфотографувалися на пам'ять. Спустившись сходишками з другого поверху, вийшли на вулицю — було дуже гарно: віяло тепле весняне духмяне повітря, сяяло сонце... Андрій Михайлович запитав: "Як там у романсі — белой акації гроздьа душистые?" — Кажу: "...неповторимы, как юность моя". — "Чудовий романс!" — сказав він, милуючись природою і дихаючи на повні груди. Він був у чудовому настрої. Хто б міг подумати, що менше ніж через півроку його вже не буде...

В процесі підготовки дисертаційних робіт до захисту Андрій Михайлович цікавився ходом експертної попередньої оцінки дисертаційних робіт, зустрічався з дисертантами, був принциповим при затвердженні опонентів.

Багато разів доводилося звертатися до нього з виробничими проханнями. Андрій Михайлович міг відповісти не відразу, а через день чи кілька говорив: "Зайдіть, я домовився; я зателефонував; я написав" чи ще щось — у відповідь на прохання, ніби тільки що про те йшлося. А я, грішним ділом, спочатку думала, що він забув про щось. — Нічого подібного!

Здається, не було питань, які б його не цікавили: чи то біологічні, чи соціальні, чи політичні.

Любив і знав рослини. Телепередача "У світі рослин", яку він започаткував, залучаючи

Під час закладання березової алеї. Весна 1984 р.

нас, співробітників, до участі, користувалася великою популярністю. Ми одержували тисячі листів, на які відповідали, надсилали насіння, матеріал. Передачі були яскраві, пізнавальні, цікаві. Записуватись було не легко, адже ми не володіли, так би мовити, акторськими даними. Але він завжди заспокоював нас, допомагав. А сам виступав легко і просто.

На честь 50-річчя Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (1984 р.) за ініціативою А.М. Гродзінського було закладено березову алею на території саду.

Я вдячна долі за те, що мала можливість багато років (1965—1988) працювати під керівництвом А.М. Гродзінського.

Надійшла 07.03.2001

СПОМИН ПРО ВЧИТЕЛЯ

Л.Д. ЮРЧАК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Щедра українська земля на таланти! Саме таким золотим самородком був Андрій Михайлович Гродзінський, мій перший вчитель в науці, наставник, учений зі світовим ім'ям.

Прийшла я до нього у 1960 р. відразу після закінчення Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Андрій Михайлович працював тоді старшим науковим співробітником у відділі фізіології рослин Інституту ботаніки АН УРСР, яким керував К.М. Ситник. У відділі працювали вчені різних поколінь: старшого — В.А. Гарнага, А.Г. Гончаров, А.Н. Закардонець та ін., середнього — К.М. Ситник, А.М. Гродзінський, Л.О. Ейнон, Р.Ф. Процко, О.Б. Бойчук та ін. і молодого — Л.И. Мусатенко, А.Г. Батрак, Т.М. Філіпович, Л.С. Драбкіна та ін. Незважаючи на різну вдачу і характер співробітників-колег, поряд з Андрієм Михайловичем завжди хтось був, кожен хотів з ним порадитись, почути його думку. Робив він це легко, інколи з іронією, але завжди оригінально, чим і приваблював колег.

Саме тоді Андрій Михайлович захопився проблемою алелопатії. У розпалі були його первісні роботи, які викликали бурхливі дискусії. Я була свідком і того, як гартувалися бойцовські якості вченого, коли він відстоював свої погляди.

У нас була невелика кімната-лабораторія на вул. Рєпіна (нині Терещенківська), а нау-

ково-експериментальна база розташовувалась поза містом — у Феофанії, куди міський транспорт не їздив. Добиратися було надзвичайно тяжко, але Андрія Михайловича це не пригнічувало — дуже захоплювала робота. Працював він натхненно, насичено, самовіддано, розвиваючи ідею німецького вченого Ганса Моліша щодо хімічного взаємодію впливу вищих рослин. Андрій Михайлович збирав матеріал про алелопатичні властивості рослин з різних типів фітоценозів: лісових, польових, штучних тощо; обходив усі околиці Києва і області, багато часу присвячував експедиціям в заповідники “Стрилецький Степ”, “Хомутівський Степ”, “Михайлівська Цілина”, “Кам'яні Могили”. Це був природжений експериментатор, який добре знав лабораторну справу, володів багатьма методами дослідження рослин і ґрунту. До такого дослідника тягнулася молодь. З Андрієм Михайловичем завжди було весело і цікаво.

А.М. Гродзінський чудово знав рослини, їхні українські народні та латинські назви, корисні властивості і застосування; цього ж вимагав від нас — своїх учнів. Причому робив це не нав'язливо, а так, між іншим. Бувало, не встигне вийти з автомобіля, а вже питає: “А це що за рослина? Яка латинська назва?” Ми це добре знали й старалися пам'ятати не тільки українську, а й латинську назву, бо було дуже незручно навіть перед водієм, не тільки перед науковцями,

адже й нині буває, не можеш відразу згадати українську назву рослини, а латинь залишилася в пам'яті.

Вражали глибокі наукові знання Андрія Михайловича, його ставлення до співробітників: він не тільки писав завдання на кожний робочий день (інколи їх було до 40), але й давав змогу самостійно їх виконати. Робочого часу на їх виконання часто не вистачало, тому працювали доти, поки зробимо все. Вчитель відповідально ставився і до себе і до нас, його учнів. Проте жодного разу не підвищив голос, не принизив, лише уважно подивиться, і зрозумієш, що допустив помилку.

Він мав феноменальну пам'ять на дати, прізвища, імена та по-батькові не тільки тих людей, що його оточували, але й близьких, родичів і друзів його співробітників. Знаходив час і на привітальну листівку, любив листуватися і всі листи зберігав. Цікавився нашим побутом, життєвими проблемами.

Характерними рисами Андрія Михайловича були простота і доступність, це, мабуть, і заохочувало людей до спілкування з ним. Андрій Михайлович любив жарти, примовки, ніколи не був байдужим. Його знали скрізь і радо зустрічали: і у Феофанійському лісовому заповіднику, і в науково-дослідних інститутах Академії наук, де в нього були тісні контакти з науковцями, і в Білоцерківському сільськогосподарському інституті, в якому працювали його батьки і який для нього був *alma mater*.

Дуже любили Андрія Михайловича аспіранти й молоді вчені. З ним радились, консультувались, часто навіть з тих питань, які начебто не відповідали його фаховим інтересам. Вражало вміння розпізнавати головний стрижень проблеми, вміння багатостороннього підходу до її вирішення не тільки з теоретичних, але й практичних позицій.

Творчі контакти зв'язували Андрія Михайловича з В.В. Осичнюком, людиною теж захопленою і закоханою у ботаніку, яку він називав з любов'ю "Вітамін". Найчастіше вони зустрічалися в "Хомутовському Степу", де могли годинами, інколи до глибокої ночі, розмовляти і дискутувати не тільки стосовно загальних проблем біології, а й різних акту-

альних проблем політики та економіки. Їх пов'язували дружні стосунки, вони добре розуміли один одного. Такі ж теплі взаємовідносини були з Л.О. Ейнором, В.М. Паршиковим, Р.Ф. Процько та ін.

Пам'ятаю, як Андрій Михайлович серйозно ставився до наукової документації. Одного разу в експедиції у вантажному автомобілі за ящики впав експедиційний журнал з даними, я його ніяк не могла знайти. Андрій Михайлович на мене не сварився, і я більше ніколи не бачила його таким сердитим. Коли журнал знайшли, він сказав: "Пам'ятайте, що первинна документація — це свята святих, і Ви за неї відповідаєте головою". Я зрозуміла, що то були не пусті слова, і цей випадок запам'ятала на все життя.

Мене завжди дивували його раціональність і зібраність у постановці дослідів: все до дрібниць прораховував наперед, ретельно готувався, уникаючи марної трати часу. Всі наукові журнали мали номери, зшивалися. Що треба, фотографували, детально описували й аналізували. За такими журналами легко було писати звіт. А.М. Гродзінський не терпів розхлябаності, неакуратності і вмів це необразливо висміяти.

Звітні засідання відділу та вченої ради були для нього справжнім святом — так відповідально до них він готувався: з таблицями, слайдами, фотографіями. На оформлення звіту акцентував велику увагу, цього ж вимагав й від інших.

Андрій Михайлович багато читав. У нього були глибокі знання з різних галузей природничих наук. Любив і добре знав сучасну художню літературу. Театр не любив, казав, що там все напускне, несправжнє: "Я не люблю бутафорію, люблю реальність! Мені краще подивитись хороший фільм, ніж виставу в театрі". Колись в Інституті ботаніки розігрували один чи два квитки на концерт співачки Іми Сумак, бо практично неможливо було потрапити на її концерт. Виграш випав Андрію Михайловичу, але він люб'язно подарував квиток мені. Для мене це стало справжнім незабутнім святом.

У пам'яті залишилися поїздки у ботанічні сади і дендропарки України, коли Андрій Михайлович був уже директором Централь-

ного республіканського ботанічного саду АН УРСР. Для нього вони були “бальзамом на душу”, яка тягнулась до природи. Надзвичайні спостережливість і проникливість дивували нас, його учнів. Інколи ми звертали увагу на щось лише тоді, коли він скаже: “А ви бачите алелопатію в природі? Я її побачив ще з вікна автомобіля!”

Незабутніми є і всесоюзні конференції та симпозиуми з алелопатії та фітонцидології, які відбувалися в різних містах колишнього СРСР. Андрій Михайлович завжди був у центрі уваги: стільки в нього було наукових ідей. Він став лідером алелопатичної науки не тільки у своїй країні, а й за кордоном. Це лідерство продовжувалося протягом трьох десятиліть!

Андрій Михайлович був дуже вимогливим до себе, вважав, що тільки зміна трудової діяльності може дати відпочинок мозку, він завжди використовував це на практиці, беручи у руки сокиру чи пилку для фізичної роботи. Мало спав, поспішав зробити якомога більше. Навіть на відпочинку ніколи не був без діла: читав, аналізував, писав. “Мені не цікаво відпочивати без роботи”, — казав він нам. Робота у будь-якому вигляді була його життям.

Досягти вершин в науці Андрію Михайловичу допомогли не тільки природні дані — неабияка пам'ять, допитливість, настирність, а й надзвичайні працелюбність і працездатність, вимогливість і всебічна ерудиція. Широкому розвитку вченого сприяло й родинне оточення, адже батьки Андрія Михайловича, його брат і сім'я — всі були справжніми науковцями. Одного разу я була свідком розмови сина з матір'ю — це була щира задушевна бесіда односторонців. Андрія Михайловича цікавило все: здоров'я матері, питання побуту, робота, знайомі тощо.

А.М. Гродзінський був уважним і дбайливим чоловіком, люблячим батьком для своїх двох доньок — Тетяни і Ганни — і турботливим дідусем. Сімейні проблеми ніколи не залишались осторонь нього: все пам'ятав і намагався вирішувати. Умів робити все — не

тільки наукову, але й повсякденну роботу. Дивувало його вміння готувати їжу. Деякі перші уроки з кулінарії я отримала у Андрія Михайловича. Але він підкреслював, що побут не повинен бути на першому плані.

Андрій Михайлович цінував тепло і затишок у лабораторії, любив зі своїми колегами святкувати по-домашньому, з традиційними українськими стравами. У такій атмосфері він відчував себе добре; любив і знав багато українських пісень, анекдотів.

Ще в аспірантські роки нужда застала Андрія Михайловича реферувати статті іноземних вчених для ВІНІТІ. Ця робота припала йому до душі: по-перше, він мав інформацію, по-друге, освоїв декілька іноземних мов, по-третє, вдало поєднував її зі своєю основною роботою. Звичка реферувати залишилася у нього на все життя, завдяки чому у нього була велика добірка рефератів.

Андрій Михайлович вільно володів німецькою, англійською та французькою мовами. І коли одного разу до нас у ботанічний сад приїхав американський вчений з доповіддю, а перекладачка досить важко перекладала специфічні терміни, Андрій Михайлович встав і сам синхронно переклав всю доповідь без усяких зволікань.

У Андрія Михайловича була велика кількість аспірантів і здобувачів. Для всіх він мав час, щоб вислухати і обміркувати наукову тему, але спочатку вислуховував погляди молодого вченого, лише потім корегував своїм науковим баченням проблеми. Він не любив співавторства зі своїми учнями, завжди казав: “У мене стільки своїх ідей, що мені їх досить, можу поділитися й з Вами”, і майже завжди викреслював своє прізвище зі співавторства, а якщо і залишав, то обов'язково добавляв у статтю свої думки.

Світлий образ Андрія Михайловича Гродзінського — людини і вченого з великої літери — назавжди залишиться у нашій пам'яті. Добрі зерна, які він сів, ще довго проростатимуть у майбутніх поколіннях!

Надійшла 13.02.2001

ЗГАДАЙМО МИНУЛЕ

І.В. БОРЗАКІВСЬКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

У 1965 р. А.М. Гродзінський був призначений на посаду директора Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР, куди він прийшов зі своєю групою алелопатії. У саду на той час був відділ фізіології рослин, і у ньому працювали О.М. Бурачинський, І.Е. Кочерженко, І.В. Борзаківська, К.В. Теплицька, Т.К. Майко, Р.М. Тиж, Н.М. Антонюк з групою інженерів і лаборантів. З часом вони розійшлися по всіх відділах, а у відділі фізіології рослин лишилися тільки алелопати.

Рецензуючи велику кількість наукових праць, дисертацій тощо, А.М. Гродзінський дуже часто просив мене брати участь у цій роботі. І наші думки завжди збігалися. У 1970-ті роки до Вищої атестаційної комісії (ВАК) в Москві надійшла докторська дисертація із Середньої Азії. ВАК влаштував виїзну сесію до Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка і цю працю віддали на оцінку Андрію Михайловичу. Він приніс до мене чотири папки документів разом з дисертацією і попросив написати відгук. Коли я розкритикувала її, Андрій Михайлович був дуже здивований, але на засіданні вченої ради теж дав негативну оцінку.

© І.В. БОРЗАКІВСЬКА, 2001

Як директор Андрій Михайлович мав чудові організаційні здібності. Ним було запропоновано низку конкурсів місцевому: на кращий відділ, на кращу наукову роботу, кращу ділянку, на кращого за професією тощо.

Такі впровадження відігравали позитивну роль для виконання науково-виробничих планів, зумовлювали покращання вигляду і поліпшення стану ділянок саду. У зазначених конкурсах були переможці, яким присуджували перші місця та премії. Це було добрим стимулом для подальшої роботи.

Водночас Андрія Михайловича висунули кандидатом в депутати Печерської райради. Він доручив мені бути його довіреною особою. Ми скрізь їздили і я розповідала про нього, про його творчий шлях. Він зауважив, що я знаю все краще за нього. Потім він був-таки обраний депутатом, а я допомагала йому в роботі з обстеження житлових умов виборців та ін.

А.М. Гродзінський як особистість був всебічно цікавою людиною. Йому був властивий значною мірою гумор, ми часто обмінювались з ним кумедними історіями.

Ця різнобічно обдарована людина залишила незабутній слід у науці.

Надійшла 03.09.2000

А.М. ГРОДЗІНСЬКИЙ, ЯКИМ Я ЙОГО ПАМ'ЯТАЮ

Н.М. АНТОНЮК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

У пам'яті лишився образ Андрія Михайловича — людини широкої душі, зі здоровим глуздом, керівника з незвичайними організаційними здібностями, науковця з невичерпним джерелом ідей, проектів.

А.М. Гродзінський був науковим керівником багатьох майбутніх вчених. Його головним зауваженням до аспірантів було побажання мати дисертацію з великим “запасом міцності”, щоб її можна було захищати на вченій раді будь-якого інституту. Він казав: “Промоделюйте ситуацію, в якій будете захищатися!”

Радив науковий річний звіт писати так, щоб це була готова наукова стаття, після закінчення циклу дослідів зразу ж статистично обробити матеріал, зробити усі таблиці і пояснення до них, бо пізніше на це можна витратити набагато більше часу.

У мене був інший офіційний науковий керівник, але А.М. Гродзінський прочитав мою дисертацію і зробив зауваження, які ледве вмістилися на 5 сторінках. Це мало позитивне значення для захисту і подальшої роботи.

Написавши монографію про волоський горіх, ми зі співавтором ніяк не могли придумати стислої і змістовної назви для неї. Андрій Михайлович прочитав анотацію, пе-

реглянув монографію і запропонував нам таку назву, яка відповідала усім вимогам і яку ми і надрукували.

Андрій Михайлович довіряв своєму першому враженню про людину і змінити його думку пізніше було надзвичайно важко.

Раніше науковці за кордон їздили рідко, особливо кияни. Москвичам було легше. Андрій Михайлович казав: “Десять разів оформляеш поїздку, а лише раз з'їздиш!” Він цікаво звітував про наукове стажування в Західній Німеччині, про поїздку до США. Розповів, що в США латинь вимовляють зовсім інакше, і цю вимову важко зрозуміти європейцям.

А.М. Гродзінський добився переведення Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР на вищий науковий розряд, отримав дозвіл ВАК на захист кандидатських дисертацій на вченій раді ботанічного саду.

А.М. Гродзінський публікував статті, монографії, які довго викликали найрізноманітніші відгуки — від захоплених до неприйнятних, що є яскравою ознакою талановитості. Скільки було галасу, навіть на союзному рівні, коли в світ вийшла стаття про історію виникнення в нашому житті нецензурних слів!

Роки (1965—1988) праці з А.М. Гродзінським — найкращі у моєму науковому житті.

Надійшла 12.02.2001

УДК 581.524.1:633.81

АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТІВ ПІД АРОМАТИЧНИМИ РОСЛИНАМИ

Л.Д. ЮРЧАК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Розглянуто питання екологічної ролі органічних виділень ароматичних рослин, їх вплив на фітотоксичні особливості ґрунту і формування ґрунтовтоми під ароматичними рослинами.

Розпочате ще у 60-х роках ХХ ст. академіком АН УРСР А.М. Гродзінським вивчення алелопатичних взаємовідношень рослин у природних угрупованнях в умовах заповідних степів України, якому він приділяв надзвичайно велику увагу, було продовжено нами, але вже в умовах агрофітоценозів спеціалізованих господарств щодо вирощування ароматичних рослин (АР).

Переважає більшість цінних АР належить до нових культур, які були успішно інтродуковані на території колишнього Радянського Союзу (Україна, Молдова, Краснодарський край Росії) на початку ХХ ст. Промислове вирощування цих культур розпочалося перед Великою Вітчизняною війною та продовжувалося в повоєнні роки. Питання інтродукції АР, виведення нових сортів і форм успішно вивчали українські науково-дослідні станції, ботанічні сади, в тому числі Нікітський, Ботанічний сад-інститут республіки Молдова, питання технології вирощування АР — Молдавська та Вознесенська науково-дослідні станції, Всесоюзний науково-дослідний інститут ефіроолійних культур та ін.

Незважаючи на великі здобутки в цій галузі, мало уваги приділялося питанню про

екологічну роль АР у системі агрофітоценозу: їх впливу на ґрунт, на формування супутнього мікробоценозу, вплив на фітопатогенну мікрофлору, на взаємовідношення з іншими рослинами в умовах сумісних посівів тощо. Водночас відомо, що АР мають високу здатність до виділення водорозчинних, і особливо летких, сполук [1, 4].

Окремі дані щодо впливу АР на фітотоксичність ґрунту трапляються у працях деяких дослідників, які вказують на ґрунтовтому під шавлією мускатною [2, 3], м'ятою перцевою, лавандою справжньою, непетою лимонною, лофантом анісовим, шавлією лікарською, чабером гірським [3] тощо. Тому, керуючись комплексними підходами до з'ясування цього питання, провели низку робіт з вивчення мікробіологічного фактора у формуванні ґрунтовтоми під шавлією мускатною [5, 6], лавандою справжньою [7], впливу виділень АР на інші культури в агроценозах [8] тощо. Більше того, важливість культивування АР пов'язана не тільки з великою цінністю їх полігранного використання в народному господарстві, а й з метою збереження генофонду деяких АР, які зникають у дикій флорі (лофант анісовий, непета лимонна тощо). Передумовою наших досліджень були наукові експедиції в спеціалізова-

© Л.Д. ЮРЧАК, 2001

ні господарства з вирощування АР та збір ґрунтових зразків у різних екологічних умовах їх вирощування. Мета роботи полягала у виявленні впливу АР на аделопатичні властивості ґрунту в зоні ризосфери та міжрядях, обстеження стану АР в умовах промислового вирощування.

У період цвітіння АР найінтенсивніше відбуваються процеси синтезу органічних сполук та їх виділення в навколишнє середовище, тому зразки для аделопатичних досліджень відбирали саме в цей період. Основний метод дослідження — пряме біотестування [9]. Тест-об'єкти — традиційні в аделопатії: крес-салат (найчутливіший), озима пшениця (найтолерантніша) та шавлія мускатна як представник АР. Найкраще досліджено аделопатичні властивості ґрунту під шавлією мускатною (12 господарств з різних екологічних зон), меншою мірою під лавандою справжньою (семи господарств трьох областей) та м'ятою перцевою (восьми господарств п'яти областей); решта ґрунтів — у міру зустрітваності АР в різних господарствах.

Основні досліджувані ґрунти: чорнозем південний (радгоспи-заводи "Шалфейный", "Сокологорненский"); чорноземи карбонатні ("Бахчисарайський"); бурі гірські (радгосп "Алуштинський") та важкі передгірські малокарбонатні сіроземи (радгосп "Эфирос", Киргизстан); чорноземи звичайні (радгосп "Софіївський" Одеської обл., господарство "Україна" Черкаської обл., "Бируинца", Глодяни та Ришкановський радгосп-технікум, Молдова); чорноземи глибокі (радгоспи "Роза Молдавии", Леовське ВАО, Молдова, Вознесенська дослідна станція Краснодарського краю); чорноземи вилужені і змиті малогумусні (радгосп "Попутненский" Краснодарського краю); лучні чорноземи та лучно-болотні з наявністю засоленості (радгосп "Элитный", станція "Красноармейская" Краснодарського краю); темно-сірі опідзолені (Національний ботанічний сад НАН України — НБС НАН України); сірі опідзолені (радгосп "Нефтегорский" Краснодарського краю); сірі сильно та середньо опідзолені (радгосп ім. С. Орджонікідзе Хмельницької обл.); чорноземи суглинкові та супіщані; сірі опід-

золені (радгосп "Мостиський" Львівської обл.).

Експедиційні обстеження спеціалізованих радгоспів-заводів і науково-дослідних станцій щодо вирощування ефіроолійних та лікарських рослин дають змогу дійти таких висновків. Шавлія мускатна на 2—3-му році вирощування досить часто випадає, утворюючи так звані "лисини", де зовсім відсутні рослини (радгоспи "Шалфейный" (Крим), "Софіївський" Одеської обл., "Сокологорненский" Запорізької обл., "Нефтегорский" Краснодарського краю). Зріджування рослин шавлії лікарської спостерігалось вже на 2-му році вирощування в радгоспі "Радуга" (Крим).

Кореневі пошкодження у шавлії мускатної спостерігали в "Сокологорненском", кореневі гnilі і дуплистість кореня — в Леовському ВАО, листові виїдання комахами-гризунами — в радгоспі "Элитный" (станція "Красноармейская" Краснодарського краю) та гусеничні ураження. В цьому господарстві виявлено і найвищу засміченість бур'янами. В господарствах Молдови траплялися поля, де шавлія хворіла на борошністу росу і дуплистість кореня (Глодяни).

Упродовж усіх років експедиційних обстежень (1981—1994) у найкращому стані була шавлія мускатна на Вознесенській дослідній станції, де вона росте на висоті 700 м над р. м., а також у радгоспі "Попутненский" Краснодарського краю. Могутні рослини були заввишки 1,6—1,8 м з масивною надземною частиною, великими волотистими суцвіттями. В господарстві "Софіївський", а також господарствах Молдови та Киргизстану шавлія мускатна була низькорослою (до 70—80 см). У всіх обстежених нами господарствах України, Молдови, Краснодарського краю шавлія росте на богарі, і лише в Киргизстані — на поливних землях. У цьому регіоні спостерігалися й галові наростання на листках (радгосп "Эфирос").

Під час експедиційних обстежень лавандових плантацій у різних екологічних зонах вирощування виявлено високий ступінь засміченості її різними бур'янами, що свідчить про низьку активність цієї культури в системі рослинних зв'язків в агроценозах. Крім

засмічення, яке було особливо високим на Вознесенській дослідній станції, в радгоспі “Бахчисарайський” нами виявлено також усищення кущів лаванди та їх випадання в господарствах Молдови, ураження мікоплазмами. В найкращому стані були лавандові плантації в радгоспі “Алуштинський”, де ця рослина росте на терасах на різній висоті над рівнем моря.

Результати експедиційних обстежень м'ятних плантацій засвідчують, що м'яту перцеву в окремих регіонах вирощують різними способами — суцільним газоном та рядками з шириною міжрядь 45—60 см, в основному на богарі, в радгоспах “Шалфейный” (Крим) та “Эфинонос” (Киргизстан) — на поливних землях. Сортовий конвеєр по господарствах також різноманітний. Досить часто, особливо в радгоспах Молдови, м'ята уражувалась бактеріальними та вірусними хворобами, представниками фауни.

У доброму стані м'ятні плантації були в Краснодарському краї. Ґрунтовтома тут не спостерігалась, а траплялась лише в деяких господарствах Молдови та Хмельницької обл. України (на богарі).

Обстеження м'ятних плантацій у різних екологічних умовах вирощування, алелопатична невизначеність цієї культури в системі агроценозу спонукали нас ближче підійти до комплексного вивчення цієї культури з еколого-алелопатичних позицій.

Посіви кропу городнього малочисленні (Молдова, Черкаська, Хмельницька, Львівська області України, Автономна республіка Крим — далі АР Крим). Проблеми вирощування цієї культури пов'язані з високим ступенем ураження церкоспорозом, фомозом та ґрунтовтомою.

Під рештою АР візуально ґрунтовтомою виявлено лише під ромашкою лікарською (радгосп ім. С. Орджонікідзе Хмельницької обл.) та трояндою ефіроолійною (“Роза Молдавіи”, Леово, Молдова). В останньої виявлено вірусні захворювання — мозаїка, смугастість, в'янення тощо.

Результати алелопатичних досліджень (табл. 1) засвідчують, що екзометаболіти шавлії мускатної, залежно від екологічних умов,

ТАБЛИЦЯ 1. Алелопатична активність ґрунту під шавлією мускатною у фазу цвітіння в різних екологічних умовах її вирощування (ріст корінців, %; експедиційний матеріал 1987—1994 рр.)

Місце відбирання зразка	Ґрунт	Біотест		
		Крес-салат	Озима пшениця	Шавлія мускатна
<i>АР Крим</i>				
Радгосп “Бахчисарайський”	Ризосфера ¹	91,5	91,4	103,4
	Міжряддя	99,4	78,8	100,7
	Ризосфера ²	64,6	51,8	100,0
Радгосп “Шалфейный”	Міжряддя	82,3	76,0	95,6
	Ризосфера ³	93,9	110,8	87,4
	Міжряддя	151,9	111,8	102,1
<i>Одеська обл.</i>				
Радгосп “Софіївський”	Ризосфера ³	93,5	76,8	94,8
	Міжряддя	97,0	74,1	90,3
<i>Черкаська обл.</i>				
Господарство “Україна”	Ризосфера ³	73,4	116,3	75,7
	Міжряддя	67,8	48,7	66,8
<i>Запорізька обл.</i>				
Радгосп “Сокологорненский”	Ризосфера ³	51,2	81,3	71,8
	Міжряддя	66,1	89,7	76,1
<i>Молдова</i>				
Радгосп “Роза Молдавіи” (Леово)	Ризосфера ⁴	74,7	48,3	69,6
	Міжряддя	70,4	35,3	78,4
Радгосп “Бириница” (Глодяни)	Ризосфера ⁴	54,7	58,5	58,3
	Міжряддя	91,1	37,7	31,2
<i>Краснодарський край</i>				
Вознесенська дослідна станція	Ризосфера ³	75,1	107,8	109,9
	Міжряддя	61,3	103,6	105,0
Радгосп “Нефтегорский”	“Лисина” ⁵	42,8	64,6	64,0
	Ризосфера ³	57,8	82,2	80,2
	Міжряддя	78,3	103,1	124,4
Радгосп “Элитный”	Ризосфера ⁶	91,4	118,7	110,9
	Міжряддя	80,0	91,8	103,4
	Ризосфера ³	60,8	163,6	134,8
	Міжряддя	60,2	108,8	115,2
	Ризосфера ⁷	97,8	163,6	107,2
Радгосп “Попутненский”	Міжряддя	93,6	101,7	103,9
	Ризосфера ⁶	69,5	104,5	108,4
	Міжряддя	71,8	97,8	106,8
	Ризосфера ³	68,3	93,1	94,4
	Міжряддя	37,5	79,7	111,8
<i>Киргизстан</i>				
Радгосп “Эфинонос”	Ризосфера ³	51,2	74,1	70,2
	Міжряддя	64,8	80,1	81,7

Примітка. Шавлія: ¹ — 1-го року, сорт С-785; ² — 2-го року, сорт С-785; ³ — 2-го року, сорт В-24; ⁴ — 2-го року, сорт М-69; ⁵ — 1-го року, після ромашки; ⁶ — 1-го року, сорт В-24; ⁷ — 2-го року, сорт 1122. $P = 0,9-4,1\%$.

ТАБЛИЦЯ 2. Вплив лаванди у фазу цвітіння на аделопатичні властивості ґрунту в різних регіонах її вирощування (ріст корінців, %; експедиційний матеріал 1987–1994 рр.)

Місце відбирання зразка	Ґрунт	Вік лаванди, роки	Біотест			
			Крес-салат	Озима пшениця	Шавлія мускатна	
<i>АР Крим</i>						
Радгосп "Бахчисарайський"	Ризосфера	1	83,4	93,9	118,3	
	Міжряддя		76,3	89,7	90,3	
	Ризосфера	4	35,9	82,7	97,3	
	Міжряддя		56,9	86,0	97,3	
	Ризосфера	10	26,1	76,1	106,0	
	Міжряддя		61,4	49,9	90,8	
Радгосп "Алуштинський"	Відділення "Изобильное"	Ризосфера	5	75,0	87,3	85,7
		Міжряддя		89,1	89,8	82,9
	Відділення "Розовое"	Ризосфера	14	59,6	77,6	60,4
		Міжряддя		83,5	72,7	78,8
	Відділення "Лучистое"	Ризосфера	15	56,0	90,0	83,4
		Міжряддя		75,0	102,3	69,1
	Відділення "Ароматное"	Ризосфера	Поле після 20 років вирощування	31,6	90,2	63,6
<i>Молдова</i>						
Радгосп "Роза Молдавии"	Ризосфера	15	50,4	49,2	38,2	
	Міжряддя		71,7	30,0	64,5	
Радгосп-технікум "Ришкановський"	Ризосфера	5	53,8	60,8	64,1	
	Міжряддя		62,2	85,8	79,8	
Радгосп "Бируинца" (Глодяни)	Ризосфера	5	101,2	95,0	78,2	
	Міжряддя		114,4	89,6	81,2	
<i>Краснодарський край</i>						
Вознесенська дослідна станція	Ризосфера	15	74,5	102,1	91,6	
	Міжряддя		57,5	140,4	123,4	
Радгосп "Нефтегорський"	Ризосфера	2	79,4	87,7	95,9	
	Міжряддя		64,2	85,9	103,8	

$P = 2,0-5,1 \%$.

чинять неоднаковий вплив на навколишній ґрунт. Так, в умовах Молдови (господарства в Леово та Глодянах) ґрунти набувають фітотоксичних властивостей. Це саме простежується в радгоспах "Нефтегорський"; "Попутненский" (Краснодарський край), "Бахчисарайський" (Крим), "Сокологорненский" (Запорізька обл.), "Эфирос" (Киргизстан). Причому в радгоспах "Элитный", "Попутненский"

(Краснодарський край), "Бахчисарайський" (АР Крим) фітотоксичність ґрунту під шавлією мускатною посилюється на 2-му році її вирощування, що власне підтверджує рослинний характер її походження і відповідні екологічні умови виявлення.

Чутливість тест-об'єктів до фітотоксичних сполук шавлії також варіює, залежно від ґрунтово-кліматичних умов її вирощування, але найчутливішим виявився крес-салат (у всіх досліджуваних регіонах), тоді як озима пшениця — лише для молдовських зразків. Сама ж шавлія мускатна як біотест менш чутлива на початкових етапах росту, ніж крес-салат та озима пшениця, за винятком молдовських та черкаських зразків.

Ймовірно, залежно від типу ґрунту, його фізико-хімічних властивостей, сорбційної здатності, вологості та інших показників накопичення фітотоксичних сполук шавлії відбувається неоднаково й аделопатична активність ґрунту має мінливий характер, хоча загальна напрямленість процесів чинить гальмівну дію (від 2,2 до 49,8 % гальмування, крес-салат). Реакція біотестів також виявляє видоспецифічний характер.

Про накопичення фітотоксичних речовин у ґрунті свідчать дані досліджень ґрунту з так званих "лісин" на шавлієвих плантаціях — усі три біотести виявляють гальмівний ефект. Згідно з даними наших подальших робіт з вивчення цього питання [10], фітотоксичність ґрунту під шавлією мускатною залежить від суми фенольних сполук, вмісту фенолкарбонових кислот, здатності ґрунту поглинати леткі екзометаболіти шавлії тощо.

Аналогічну картину виявлено під час вивчення фітотоксичності ґрунту під лавандою справжньою в різних екологічних умовах її вирощування (табл. 2). Крес-салат так само, як і у варіанті з шавлією мускатною, виявляв стійкий гальмівний ефект, вищий чи нижчий залежно від віку лаванди та місця її вирощування. Фітотоксичність коливалась від 10,9—73,9 %, в радгоспі "Бируинца" (Глодяни, Молдова) простежувалось навіть стимулювання росту корінців крес-салату. Найвищий ступінь фітотоксичності ґрунту виявлено в радгоспі "Бахчисарайський" (Крим), особливо

під рослинами старшого віку, що також засвідчує їх поступове накопичення і стійкість у системі агроценозу (біотест крес-салат).

Ростові реакції озимої пшениці та шавлії не завжди збігаються з аналогами у крес-салату. Проте загалом також виявляється гальмівний ефект, хоча є й винятки (наприклад, Вознесенська дослідна станція).

В умовах промислового вирощування м'яти (табл. 3) фітотоксичність ґрунту також виявлялась досить чітко: гальмування росту корінців крес-салату коливалось від 11,3 до 69 % залежно від місця відбирання зразка і сорту. Досить чутливим тестом для визначення фітотоксичності ґрунту під м'ятою перцевою є шавлія мускатна, хоча з нею проведено біотестування ґрунтів лише частково; водночас озима пшениця виявилась найбільш толерантним тестом.

Фітотоксичність ґрунту досить висока в радгоспах Краснодарського краю ("Элитный", "Нефтегорский") та в радгоспі ім. С. Орджонікідзе Хмельницької обл., де м'яту вирощують широкорядним способом на богарі. Ґрунти радгоспу "Мостиський" (Львівська обл.) — чорноземи суглинкові та супіщані, сірі опідзолені (така їх строкатість) — накопичують фітотоксичні сполуки лише стосовно шавлії мускатної; крес-салат та озима пшениця під їх впливом виявляють стимулювальний ефект. У разі вирощування м'яти на поливних землях (радгосп "Шалфейный", Крим), ймовірно, фітотоксичні речовини вимиваються у глибші шари ґрунту, і тому його активність виявляється значно меншою мірою.

Вивчивши фітотоксичні властивості ґрунту під іншими АР (табл. 4), ми дійшли висновку: виділення рослин мають видоспецифічний та органотропний характер. Високою фітотоксичністю до всіх біотестів характеризуються зразки ґрунту з-під троянди ефіроолійної, фенхелю звичайного, непети лимонної, гісопу лікарського (радгосп "Бируинца", Глодяни), меншою мірою з-під півників ефіроолійних. Водночас в умовах НБС НАН України непета лимонна, й особливо непета закавказька, позитивно впливали на алелопатичну активність ґрунту, виявляли стимулювальний вплив на ростові процеси

ТАБЛИЦЯ 3. Алелопатична активність ґрунту під м'ятою перцевою у фазу цвітіння з різних регіонів вирощування (ріст корінців, %; експедиційний матеріал 1987—1994 рр.)

Місце відбирання зразка	Ґрунт	Біотест		
		Крес-салат	Озима пшениця	Шавлія мускатна
<i>АР Крим</i>				
Радгосп "Шалфейный"	Ризосфера ¹	110,8	99,8	97,7
	Міжряддя	86,1	88,3	60,4
<i>Львівська обл.</i>				
Радгосп "Мостиський"	Ризосфера ²	125,8	117,0	58,8
	Міжряддя	105,0	119,1	77,0
<i>Хмельницька обл.</i>				
Радгосп ім. С. Орджонікідзе	Ризосфера ²	57,9	70,4	54,3
	Міжряддя	52,0	88,3	60,1
<i>Молдова</i>				
Радгосп "Бируинца" (Глодяни)	Ризосфера ¹			
	Міжряддя	88,7	99,2	64,1
<i>Краснодарський край</i>				
Вознесенська дослідна станція	Ризосфера ¹	87,6	118,3	—
	Міжряддя ¹	47,8	111,5	—
Радгосп "Нефтегорский"	Ризосфера ³	66,9	65,2	—
	Міжряддя	55,6	96,3	—
Радгосп "Элитный"	Ризосфера ³	31,0	50,1	—
	Міжряддя	48,9	83,7	—
Радгосп "Попутненский"	Ризосфера ³	93,0	104,4	—
	Міжряддя	49,0	108,8	—

П р и м і т к а. М'ята перцева: ¹ — 2-й рік вирощування, сорт Прилуцька-6; ² — 3-й рік, сорт Лікарська-1; ³ — 3-й рік, сорт Прилуцька-6. $P = 1,2-3,7 \%$.

біотестів. Те саме можна сказати про змієголовник молдавський та чорнобривці позначені. Невисока активність у нагідок лікарських.

У радгоспі ім. С. Орджонікідзе ми спостерігали явище ґрунтовтоми під ромашкою лікарською, але виявити її за допомогою традиційних біотестів нам не вдалося — вони показували стабільний стимулювальний ефект. Це саме виявлено і в радгоспі "Мостиський". Дослідження впливу екзометаболітів валеріани лікарської на навколишній ґрунт також засвідчили їх стимулювальну дію.

Резюмуючи отримані результати, дійдемо такого висновку: безперечно, АР своїми виділеннями як кореневими, так і з надземних органів впливають на алелопатичний стан навколишнього ґрунту, на формування спе-

ТАБЛИЦЯ 4. Алелопатична активність ґрунту під ароматичними рослинами у фазу цвітіння за різних екологічних умов їх вирощування (ріст корінців, %; експедиційний матеріал 1987–1994 рр.)

Місце відбирання зразка	Культура, вік	Ґрунт	Біотест		
			Крес-салат	Озима пшениця	Шавлія мускатна
<i>Київська обл.</i>					
НБС НАН України	Змієголовник молдавський, 1-й рік вирощування	Ризосфера	159,0	100,8	—
	Чорнобривці позначені, 1-й рік вирощування	Міжряддя	121,2	105,4	—
	Непета закавказька, 2-й рік вирощування	Ризосфера	131,1	111,8	—
	Непета лімонна, 1-й рік вирощування	Міжряддя	135,5	100,8	—
	Непета лімонна, 1-й рік вирощування	Ризосфера	141,0	143,7	—
	Непета лімонна, 1-й рік вирощування	Міжряддя	154,4	109,3	—
<i>Львівська обл.</i>					
Радгосп "Мостиський"	Валеріана лікарська, сорт Кардіолос, 2-й рік вирощування	Ризосфера	105,0	114,4	114,4
	Ромашка лікарська, 3-й рік вирощування	Міжряддя	77,3	128,1	128,1
	Ромашка лікарська, 3-й рік вирощування	Ризосфера	148,7	93,8	95,1
<i>Хмельницька обл.</i>					
Радгосп ім. С. Орджонікідзе	Нагідки лікарські, сорт Кальта, 1-й рік вирощування	Ризосфера	97,6	107,2	92,8
	Ромашка лікарська, 1-й рік вирощування	Міжряддя	99,6	116,1	85,6
	Ромашка лікарська, 1-й рік вирощування	Ризосфера	109,4	108,3	107,2
<i>Молдова</i>					
Радгосп "Роза Молдави" (Леово)	Півники ефіроолійні, 3-й рік вирощування	Ризосфера	95,3	75,3	77,7
	Півники ефіроолійні, 3-й рік вирощування	Міжряддя	92,3	52,2	84,2
	Троянда ефіроолійна, 10-й рік вирощування	Ризосфера	69,4	33,2	59,0
	Троянда ефіроолійна, 10-й рік вирощування	Міжряддя	75,8	44,1	73,9
Радгосп "Роза Молдави" (Леово)	Фенхель звичайний, 2-й рік вирощування	Ризосфера	52,7	37,6	97,4
	Фенхель звичайний, 2-й рік вирощування	Міжряддя	70,2	53,0	68,3

Закінчення табл. 4

Місце відбирання зразка	Культура, вік	Ґрунт	Біотест		
			Крес-салат	Озима пшениця	Шавлія мускатна
Радгосп "Бируинца" (Глодяни)	Непета лімонна, 3-й рік вирощування	Ризосфера	53,3	66,9	84,5
	Непета лімонна, 3-й рік вирощування	Міжряддя	52,1	61,0	57,2
Радгосп "Бируинца" (Глодяни)	Гісоп лікарський, 5-й рік вирощування	Ризосфера	72,6	51,9	59,8
	Гісоп лікарський, 5-й рік вирощування	Міжряддя	93,7	91,1	79,5

P = 0,8–2,4 %.

цифічної біоти в зоні дії цих екзометаболітів, однак, щоб отримати конкретні результати, потрібно проводити комплексні дослідження з урахуванням мікробіологічних, агрохімічних, ґрунтознавчих, біохімічних факторів тощо, а також залучати до роботи широке коло рослинних та мікробних тестів, насамперед таких, які використовують у сівозміні, враховуючи весь спектр сортового конвеєра. Це допоможе детальніше з'ясувати загальну картину впливу АР на активність ґрунту, виявити видоспецифічну реакцію на неї окремих видів рослин. Вивчення алелопатичних властивостей АР та навколишнього середовища в екологічному ракурсі дають змогу вибрати на науковій основі найоптимальнішу зону для їх рентабельного культивування.

1. Акимов Ю.А. Филогенетические аспекты и экологическое значение летучих веществ эфиромасличных растений: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. — М., 1990. — 39 с.
2. Кузнецов С.А. Проблема создания специализированного шалфейного севооборота и пути ее решения: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Симферополь, 1994. — 24 с.
3. Мустьяцэ Г.И. Возделывание ароматических растений. — Кишинев: Штиинца, 1988. — 195 с.
4. Танасиенко Ф.С. Эфирные масла: содержание и состав в растениях. — Киев: Наук. думка, 1985. — 263 с.
5. Элланская И.А., Юрчак Л.Д., Соколова Е.В., Побирченко Г.А. Микобиота шалфея мускатного в условиях промышленного возделывания // Микробиол. журн. — 1990. — 52, № 6. — С. 59–65.
6. Юрчак Л.Д., Побирченко Г.А. Микробиологические особенности почвы под шалфеем мускатным // Ал-

- лелопатия и продуктивность растений. — Харьков: Редакц.-изд. отдел ХСИ, 1988. — С. 106—115.
7. Элланская И.А., Юрчак Л.Д., Побирченко Г.А. и др. Микромицеты ризосферы и междурядий лаванды настоящей в условиях промышленного возделывания // Микробиол. журн. — 1986. — 48, № 6. — С. 43—48.
 8. Юрчак Л.Д. Алелопатичні взаємовідносини рослин при сумісному вирощуванні // Физиология и биохимия культ. растений. — 2001. — 33, № 1. — С. 38—46.
 9. Гродзинский А.М., Кострома Е.Ю., Шроль Т.С., Хохлова И.Г. Прямые методы биотестирования почвы и метаболитов микроорганизмов // Аллелопатия и продуктивность растений. — Киев: Наук. думка. — 1990. — С. 121—124.
 10. Юрчак Л.Д., Побирченко Г.А. Культура шалфея мускатного в Лесостепи Украины. — Киев: Наук. думка, 1997. — 166 с.

Надійшла 16.10.2 000

АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВ
ПОД АРОМАТИЧЕСКИМИ РАСТЕНИЯМИ

Л.Д. Юрчак

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

Рассмотрены вопросы экологической роли органических выделений ароматических растений, их влияние на фитотоксические особенности почвы и формирование почвоутомления под ароматическими растениями.

ALLELOPATHIC ACTIVITY OF SOILS DURING
AROMATIC PLANTS CULTIVATION

L.D. Yurchak

M.M. Gryshko National Botanical Gardens
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The article deals with the questions of ecological role of aromatic plants secrets and influence on phytotoxic properties of soil and allelopathic soil fatigue.

УДК 581.524.1

ХІМІЧНА ПРИРОДА АЛЕЛОПАТИЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК *Rhododendron luteum* Sweet

О.І. ДЗЮБА, В.А. ДЕРЕВ'ЯНКО.

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Дано алелопатичну характеристику рододендрона жовтого, вивчено його фізіолого-біохімічні особливості. З'ясовано хімічну природу алелопатично активних сполук рододендрона жовтого. Встановлено, що алелопатична активність обумовлена наявністю сполук фенольної природи, амінокислот, лектинів і сапонінів. Вивчено сезонну динаміку накопичення алелопатично активних сполук у рослині та ризосферному ґрунті.

Збагачення асортименту декоративних рослин новими стійкими видами і формами є необхідною умовою створення культурних фітоценозів. Значне погіршення екологічного стану внаслідок техногенного забруднення навколишнього середовища спонукає до пошуку та мобілізації рослин з підвищеними стійкістю і життєздатністю. Першочергова увага приділяється рідкісним та малопоширеним видам рослин, що мають високий біологічний потенціал. Серед декоративних деревних рослин особливо цінними є представники роду *Rhododendron* L., до якого належить понад 1200 видів і близько 10 000 сортів, які використовують в основному як декоративні рослини відкритого і закритого ґрунту.

Рододендрон жовтий (*Rhododendron luteum* Sweet (рід *Rhododendron* L., родина *Ericaceae*)) — палеоген-неогеновий релікт флори України, вже давно привертає увагу вчених. Дослідженням фармакологічної цінності *R. luteum* Sweet доведено, що він багатий на флавоноїди, ефірні олії, дубильні речовини, вітамін С [14, 15]. Такий хімічний склад дає теоретичну основу передбачати наявність у

R. luteum Sweet високої алелопатичної активності, яка зовсім не вивчалась. Беручи до уваги той факт, що у світі активно ведеться пошук фіторегуляторів природного походження, вивчення фізіолого-біохімічних властивостей рододендрона жовтого та встановлення хімічної природи алелопатично активних сполук цієї рослини є актуальним завданням. Його вирішення на сучасному етапі може дати цінну інформацію про роль вторинних метаболітів *R. luteum* Sweet у процесах регуляції росту і розвитку рослин та повніше розкрити біохімічний потенціал даного виду.

Для визначення алелопатичної активності ґрунту, рослинного матеріалу, екстрактів та індивідуальних сполук скористалися методом біотестування [6]. Як тест-об'єкти брали однодобові проростки крес-салату (*Lepidium sativum* L.), пшениці (*Triticum vulgare* L.) сорту Миронівська-31, амаранту (*Amaranthus paniculatus* L.) [3], огірка (*Cucumis sativus* L.) сорту Далекосхідний [12].

Токсичність ґрунту досліджували за А.М. Гродзінським [5, 6]. Первинний скринінг колінів проводили послідовним екстрагуванням рослинного матеріалу розчинниками залежно від їх полярності [26]. Актив-

© О.І. ДЗЮБА, В.А. ДЕРЕВ'ЯНКО, 2001

ність кожного екстракту контролювали за допомогою тонкошарової хроматографії (ТШХ) та біотестуванням [2, 6, 9, 19]. Суму фенольних сполук визначали з реактивом Фоліна — Чокальте [17], кількісний та якісний вміст амінокислот і фенолкарбонових кислот (ФКК) у ґрунті — за оригінальним методом [8]. Вміст ФКК у рослині встановлювали за працею [20]. У дослідах суму сапонінів і рутин брали в концентраціях 0,1, 0,025, 0,0015 мг/л, ФС — у концентрації $1 \cdot 10^{-4}$ М [21]. Цитостатичні властивості визначали за методикою В.Б. Іванова [12]. Для ідентифікації речовин використовували мітчики фірми "Sigma". Масштабування розділення на колонці проводили на основі даних ТШХ за методом Б. Відлінгмеєра [1]. Сапоніни осаджували з водної фази *n*-бутанолом за методикою А. Блажея [2]. Кількісний вміст сапонінів визначали за методикою, розробленою Санкт-Петербурзькою державною хіміко-фармацевтичною академією [24]. Рутин ідентифікували УФ-спектрометриєю за I. Mabry [25]. УФ-спектри знімали на Весман DB-G спектрофотометрі з Sargent model SRL recorder. Лектини виділяли за методом [18].

А.М. Гродзінський [5] зазначав, що центральним питанням алелопатії є дослідження наявності, концентрації та хімічного складу колінів, їх фізіологічної активності в окремих дослідах та алелопатичної ролі. Системний підхід до цього питання здійснили лише деякі дослідники [21]. Як ми зазначали раніше [11], рододендрон жовтий та його ризосферний ґрунт мають досить високу алелопатичну активність водорозчинних і летких виділень, однак цієї інформації недостатньо, щоб судити про роль окремих груп колінів у фітотоксичному ефекті. Тому закономірно постає питання про хімічну природу алелопатично активних сполук рододендрона жовтого. За застосованою нами методикою, алелопатично активні сполуки розділяли на фракції залежно від їх полярності [26]. Отримані результати засвідчили, що загалом екстракти з квіток виявляють меншу алелопатичну активність, ніж з листя. Ефірний та етилацетатний екстракти з квіток на всі

тест-об'єкти виявили фітотоксичну дію. Метанольний екстракт з квіток гальмував приріст коренів огірка і стимулював приріст коренів крес-салату в усіх концентраціях.

Дані про вплив цих екстрактів на приріст коренів крес-салату наведено на рис. 1. Найактивнішою була сума сапонінів та фенольних сполук (етилацетатний екстракт). Активність та маса суми сапонінів після вилучення з неї фенольних сполук майже не змінювались. Це засвідчує, що саме сапоніни зумовлюють активність згаданих фракцій. Крім того, сапоніни були активнішими за фенольні сполуки, їх маса теж була більшою. Отже, можна дійти висновку, що саме сапоніни та фенольні сполуки зумовлюють алелопатичну активність рододендрона жовтого. Водночас з рис. 1 видно, що різні екстракти з листків рододендрона жовтого чинять дозозалежний ефект. Як уже зазначалось, вчені відводять значну роль як алелохімікатам — фенольним сполукам [5, 6, 13, 22, 27]. Феноли є найпоширенішими токсинами вищих рослин, які беруть участь в алелопатичній взаємодії. Якісний склад фенольних сполук рододендрона жовтого досить детально описано в літературі [14, 15].

Кількісне визначення вмісту фенольних сполук засвідчило (рис. 2), що найбільше їх міститься в коробочках. Це пояснюється їх захисною функцією, тому накопичення в них гальмувачів є зрозумілим.

Досить високий вміст фенольних сполук в опаді та листках, низький — у коренях. Дані щодо вмісту фенольних сполук у різних органах *Rhododendron luteum Sweet* позитивно корелюють з показниками алелопатичної активності цих органів, що також підтверджує обумовленість алелопатичної активності цієї рослини завдяки фенольним сполукам.

Упродовж вегетаційного періоду вміст фенольних сполук у рослині та її ризосферному ґрунті змінюється (рис. 3, 4). Динаміка вмісту фенольних сполук у листках та ризосферному ґрунті характеризується двома піками — в липні і жовтні. Хоча протягом вегетації в листках, у ґрунті та в опаді міститься значна кількість фенольних сполук,

РИС. 1. Вплив різних екстрактів з листків *R. luteum* Sweet на приріст коренів крес-салату: 1 — ефірний екстракт; 2 — етилацетатний екстракт; 3 — метанольний екстракт; 4 — неочищена сума сапонінів; 5 — сума сапонінів, очищена на поліаміді; 6 — надосадна рідина після осадження сапонінів діетиловим ефіром

РИС. 2. Вміст фенольних сполук у різних органах *Rhododendron luteum* Sweet (у перерахунку на суху масу): 1 — коробочки, 2 — опад, 3 — листки, 4 — пагони, 5 — стебла, 6 — насіння, 7 — корені, 8 — квітки

які, за даними праць багатьох вчених [5–7, 21], мали б накопичуватись у ґрунті і призводити до ґрунтовтоми, але, як видно з рис. 4, навесні вміст фенольних сполук у ґрунті мінімальний. Це можна пояснити частковим їх вимиванням, розкладанням, зв'язуванням з гумусовим комплексом та перетворенням за участю мікроорганізмів.

Проте головний висновок, якого можна дійти, проаналізувавши ці дані, в ґрунті під *Rhododendron luteum* Sweet не відбувається значного накопичення сполук фенольної природи. Це може бути показником аутолентності цієї рослини.

Серед фенольних сполук значну роль як алелохімікати відіграють ФКК [5, 6]. ФКК виявляються у листках рододендрона жовтого упродовж усього вегетаційного періоду (табл. 1). Вміст ФКК у листках невеликий, виділено як вільні, так і глікозидовані кислоти. Найвищий їх вміст у червні та жовтні, що знову ж таки корелює з алелопатичною активністю водних витяжок з листків. Як відомо, ФКК надходять у ґрунт з листового опаду, є продуктами мікробної деградації лігніну у ґрунті і попередниками гумінових кислот [7]. Тому їх розглядають як можливих носіїв ґрунтовтоми. Доведено, що в ризосферному ґрунті

Rhododendron luteum Sweet міститься значно більше ФКК, ніж у рослині (табл. 2). Нами було ідентифіковано вісім вільних ФКК. Найвищий вміст ФКК характерний для червня, найнижчий спостерігається навесні. Крім цих ФКК у ґрунті, привезеному з природного ареалу (Словечансько-Овруцький кряж) *Rhododendron luteum Sweet*, було виявлено ферулову кислоту в кількості 15,05 мг/кг, загальна кількість ФКК у цьому ґрунті була 118,76 мг/кг, що дещо переважало показники рослин, які ростуть у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України. Це пов'язано з тим, що склад ФКК, які накопичуються у ґрунті, залежить від характеристик самого ґрунту та розмаїття мікроорганізмів у ньому [4]. Дані стосовно алелопатичної активності ФКК і деяких фенольних сполук, відомих як алелохімікати, подано на рис. 5.

Крім ФКК з фенольних сполук рододендрона жовтого було виділено і ідентифіковано кверцетин-3-глюкорамнозид (рутин). Кількісне визначення вмісту рутину показало, що динаміка його накопичення збігається з динамікою вмісту фенольних сполук і сапонінів, які разом з фенольними сполуками зумовлюють алелопатичну активність рододендрона жовтого.

РИС. 3. Динаміка вмісту фенольних сполук у листках (1 (мг/г сухої маси)), ґрунті (2 (мг/100 г ґрунту)) та опаді (3 (мг/г сухої маси)) *Rhododendron luteum Sweet* (усереднені дані за 3 роки)

РИС. 4. Динаміка вмісту фенольних сполук у листках (1 (мг/г сухої маси)) та ґрунті (2 (мг/100 г ґрунту)) *Rhododendron luteum Sweet*

Згідно з рис. 6, гальмівна дія рутину виявляється в досить низьких концентраціях, що може бути пов'язано з його мембраностабілізувальними властивостями [14]. Виявлено специфічність дії рутину на тест-об'єкти. Крес-салат виявився стійкішим до впливу рутину.

ТАБЛИЦЯ 1. Вміст ФКК у листках *R. luteum Sweet*, мкг/г абсолютно сухої маси

Місяць	Вільна ФКК			Глікозидована ФКК		Всього
	кофейна	галола	2,4-діоксибензойна	γ-резорцилова	галола	
V	—	2,08 ± 0,3	2,12 ± 0,3	1,48 ± 0,2	—	5,68 ± 0,5
VI	12,04 ± 0,5	—	3,88 ± 0,1	—	—	15,92 ± 0,2
VII	7,84 ± 0,4	—	—	—	—	7,84 ± 0,2
IX	5,61 ± 0,7	—	1,94 ± 0,2	—	—	7,55 ± 0,3
X	8,97 ± 0,3	—	—	—	1,45 ± 0,1	10,42 ± 0,4

ТАБЛИЦЯ 2. Вміст ФКК у ризосферному ґрунті *R. luteum Sweet*, мг/кг

Місяць	o-Кумарова (цис)	o-Кумарова (транс)	p-Кумарова (цис)	p-Кумарова (транс)	m-Кумарова	Сирингова	Ванілінова	p-Оксибензойна	Всього
IV	10,57 ± 0,6	13,87 ± 1,1	1,98 ± 0,1	15,2 ± 1,2	2,97 ± 0,1	5,6 ± 0,2	10,6 ± 1,0	6,88 ± 0,5	67,67 ± 3,2
VI	15,69 ± 1,4	11,89 ± 0,9	17,67 ± 1,3	15,2 ± 1,1	—	5,6 ± 0,3	33,0 ± 1,4	11,47 ± 0,2	110,5 ± 2,8
X	18,66 ± 1,2	13,71 ± 0,8	3,47 ± 0,2	11,2 ± 0,6	—	8,7 ± 0,1	29,5 ± 2,8	17,65 ± 0,2	102,9 ± 5,7

РИС. 5. Вплив фенольних сполук на приріст коренів тест-об'єктів (відносно контролю): фенольні сполуки: *л*-оксибензойна (1), кофейнова (2), α -резорцилова (3), β -резорцилова (4), γ -резорцилова (5), ванілінова (6), паракумарова (7), метакумарова (8), протокатехова (9), ферулова (10) кислоти, кумарин (11), флоридзин (12)

РИС. 6. Вплив рутину на приріст коренів тест-об'єктів (відносно контролю)

У концентраціях 0,1; 0,025; 0,006 мг/л рутин гальмував приріст його коренів на 11–24 %, що збігається з даними П.А. Мороза [21]. Амарант виявився чутливішим до дії рутину і в межах досліджуваних концентрацій спостерігали як гальмування, так і стимулювання приросту його коренів.

Серед багатьох груп хімічних сполук, які нині належать до алелохімікатів, виділяють і амінокислоти, які можуть чинити різну фізіо-

логічну дію на всі системи життєзабезпечення рослини [23].

Нами проведено якісний і кількісний аналіз амінокислот ризосферного ґрунту *Rhododendron luteum Sweet* у динаміці (табл. 3). Було ідентифіковано сім вільних амінокислот, вміст яких змінювався упродовж вегетації. Серед цих кислот є водорозчинні — найактивніші, оскільки, потрапляючи в ґрунт чи утворюючись у ньому, вони безпосередньо впливають на ріст і розвиток рослин. Це лізин, гліцин, серин, гістидин, аспарагінова кислота. Вміст останньої в ґрунті був дуже високим. Менш активними є важкорозчинні чи не розчинні у воді амінокислоти, які стають активними після їх взаємодії з речовинами основного характеру. Це фенілаланін та лейцин [23].

Серед речовин білкової природи як нову групу алелохімікатів учені розглядають і лектини [16]. Останнім часом ведуться дослідження щодо вивчення можливості використання чистих лектинів та лектиновмісних екс-

ТАБЛИЦЯ 3. Вміст вільних амінокислот у ризосферному ґрунті *R. luteum Sweet*, мг/100 г ґрунту

Місяць	Гістидин	Аспарагінова	Гліцин	Серин	Фенілаланін	Лейцин	Лізин	Всього
IV	394,6 ± 15,4	1290 ± 38,7	408,8 ± 12,2	—	256 ± 7,68	524,4 ± 10,4	—	2872,8 ± 57,45
VI	401,7 ± 12,7	1397 ± 55,2	222,2 ± 4,4	277,3 ± 8,3	—	404,4 ± 11,8	—	2702,6 ± 54,05
X	540,4 ± 9,6	1514 ± 30,28	367,4 ± 11,2	—	234,6 ± 7,2	466,6 ± 13,6	474,07 ± 9,4	3597,07 ± 71,2

страктів для регулювання фізіологічних процесів у рослинах та в боротьбі з деякими хворобами і шкідниками. Тому скринінг цих сполук має велике значення, а рослини є невичерпним джерелом для виділення нових лектинів.

У результаті проведених досліджень було встановлено, що лектини *Rhododendron luteum Sweet* є лектиновмісною рослиною [10]. Лектини *R. luteum Sweet* мають високий титр аглютинації. Активність лектинів варіює залежно від вегетативного органа, фенофази та використаної в досліді крові певної групи. Чітко вираженої специфічності виділених лектинів до моноцукридів нами не виявлено [10]. Помічено кореляцію між гемолітичною активністю лектинів, алелопатичною активністю водних витяжок з рослини та вмістом фенольних сполук. На рис. 7 наведено результати дослідження біологічної активності лектинів.

Алелопатична активність лектинів позитивно корелює з їх гемолітичною активністю та з алелопатичною активністю водних витяжок з листків *Rhododendron luteum Sweet* протягом вегетації, що дає нам змогу зробити припущення про участь лектинів як алелохімікатів у створенні алелопатичного потенціалу рододендрона жовтого.

У подальших дослідках послідовно з рослинного матеріалу вилучали лектини (фізіологічний розчин), фенольні сполуки (ацетон), сапоніни (спирт). У цьому разі спостерігали значне зниження активності витяжок (рис. 8).

Щоб дізнатись, як саме відбувається пригнічення росту коренів тест-об'єктів, досліджували цитостатичну активність колінів *Rhododendron luteum Sweet* (рис. 9). Доведено, що найсильніші цитостатичні властивості виражені у сапонінів і лектинів, слабкіше — в інших груп колінів. Все це засвідчує, що досліджувані нами речовини деякою мірою впливають на мітотичний апарат клітин, що й призводить до пригнічення росту коренів. Незначну цитостатичну дію фенольних сполук можна пояснити тим, що їхня функція як інгібіторів росту пов'язана із припиненням процесу розтягування клітини шляхом включення цих сполук у лігнін вторинної оболонки [13].

РИС. 7. Динаміка алелопатичної активності (відносно контролю) лектиновмісних екстрактів з листків *Rhododendron luteum Sweet* (тест-об'єкт — крес-салат): 1 — 1:10, 2 — 1:50, 3 — 1:100

РИС. 8. Алелопатична активність (відносно контролю) різних витяжок з листків *Rhododendron luteum Sweet*: 1 — вихідна витяжка; 2 — фракція фенольних сполук; 3 — фракція сапонінів; 4 — фракція лектинів; 5 — витяжка після вилучення ФС, сапонінів та лектинів

РИС. 9. Цитостатичні властивості колінів рододендрона жовтого (відносно контролю): 1 — водна витяжка (1:10), 2 — сума сапонінів, 3 — лектини, 4 — фракція фенольних сполук, 5 — рутин

Отже, нашими дослідженнями встановлено, що алелопатична активність рододендрона жовтого зумовлена наявністю сполук фенольної природи, амінокислот, лектинів і сапонінів, які виділяються в навколишнє середовище в кількостях, не здатних гальмувати ріст самої рослини, що свідчить про ауто-толерантність *Rhododendron luteum Sweet*.

1. Бидлингмеер Б. Препаративная жидкостная хроматография. — М.: Мир, 1990. — 360 с.
2. Блажей А., Шутый Л. Фенольные соединения растительного происхождения. — М.: Мир, 1977. — 235 с.
3. Власов П.В., Мазин В.В., Турецкая Р.Х. и др. Комплексный метод определения природных регуляторов роста. Первичный анализ незрелых семян куку-

- рузы на активность свободных ауксинов, гибберелинов и цитокининов с помощью биотестов // Физиология растений. — 1979. — 26, вып. 3. — С. 648—655.
4. Головки Э.А. Микроорганизмы в аллелопатии высших растений. — Киев: Наук. думка, 1984. — 200 с.
 5. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоупотребление // Избр. тр. — Киев: Наук. думка, 1991. — 430 с.
 6. Гродзінський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин. — К.: Наук. думка, 1973. — 206 с.
 7. Гродзинский А.М., Горобец С.А. Аллелопатически активные вещества плодов катрана татарского // Методологические проблемы аллелопатии. — Киев: Наук. думка, 1989. — С. 44—46.
 8. Гродзинский А.М., Горобец С.А., Крупа Л.И. Руководство по применению биохимических методов в аллелопатических исследованиях почв. — Киев, 1988. — 20 с.
 9. Гродзинский А.М., Гродзинский Д.М. Краткий справочник по физиологии растений. — Киев: Наук. думка, 1973. — 591 с.
 10. Дзюба О.І., Соляник О.В. Біологічно активні сполуки *Rhododendron luteum* Sweet: лектини та їх активність // Питання біоіндикації та екології. — Запоріжжя, 1999. — Вип. 4. — С. 161—165.
 11. Дзюба О.І., Дерев'яно В.А. Порівняння аллелопатичної активності екстрактів з листків та квіток рододендрона жовтого (*Rhododendron luteum* Sweet) // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. — 1999. — Вип. 2. — С. 67—68.
 12. Иванов В.Б., Быстрова Е.И., Дубровский И.Г. Проростки огурца как тест-объект для обнаружения эффективных цитостатиков // Физиология растений. — 1986. — 33, вып. 1. — С. 195—199.
 13. Кефели В.И. Природные ингибиторы роста // Там же. — 1997. — 44, № 3. — С. 471—480.
 14. Комиссаренко Н.Ф., Чернобай В.Г. Флавоноиды рододендрона желтого *R. luteum* Sweet // Мед. пром-сть СССР. — 1965. — 19. — С. 279.
 15. Комиссаренко Н.Ф., Левашова И.Г. Биологически активные вещества листьев рододендрона желтого // Раст. ресурсы. — 1980. — 16, № 3. — С. 406—411.
 16. Королев Н.П., Выскребенцева Э.И. Функции эндогенных лектинов. Изучение и применение лектинов. Лектины в биологии и медицине // Тр. по химии. Тарт. ун-т. — 1989. — Вып. 870. — С. 19—23.
 17. Ксензова Э.Н. Прием количественного определения фенольных соединений в растительных тканях // Бюл. Всесоюз. НИИ защиты растений. — 1971. — № 20. — С. 55—58.
 18. Луцик М.Д., Панасюк Е.Н., Луцик А.Д. Лектины. — Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1981. — 212 с.
 19. Мадаева О.С., Рыжкова В.К. Применение тонкослойной хроматографии для обнаружения стероидных сапонинов и других полярных соединений // Мед. пром-сть СССР. — 1963. — 1. — С. 44—45.
 20. Мийдла Н., Халдре Н., Сависаар С. Фенолкарбоновые кислоты в листьях яблони // Тр. по физиологии и биохимии растений: Учен. зап. Тарт. ун-та. — 1975. — С. 3—13.
 21. Мороз П.А. Аллелопатия в плодовых садах. — Киев: Наук. думка, 1990. — С. 37—63.
 22. Мороз П.А., Комиссаренко Н.Ф. Аллелопатическая активность некоторых фенольных соединений // Роль

- токсина растительного и микробиального происхождения в аллелопатии. — Киев: Наук. думка, 1983. — С. 118—122.
23. Стефанский К.С. Определение аллелопатической активности аминокислот // Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах. — Киев: Наук. думка, 1992. — С. 147—154.
 24. Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья // Методические указания к лабораторным занятиям. СПб.: Гос. хим.-фарм. акад., 1998. — 60 с.
 25. Mabry T.J., Markham K.R., Thomas M.B. The Systematic Identification of Flavonoids. — New York; Heidelberg; Berlin: Springer-Verlag, 1970. — P. 35—40.
 26. Mazza M., Klaiber I., Volger B. et al. Bioassay Guided Isolation of Biologically Active Constituents From Rosopis Seeds // Book of Abstracts. First World Congress on Allelopathy. A sciens for the future. — Cadis (Spain), September 16—20. — 1996. — P. 124.
 27. Rice E.L. Allelopathy. — London: Acad. press, 1986. — 442 p.

Надійшла 31.01.2001

ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
RHODODENDRON LUTEUM SWEET

О.И. Дзюба, В.А. Дерев'яно

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

Дана аллелопатическая характеристика рододендрона желтого, изучены его физиолого-биохимические особенности. Определена химическая природа аллелопатически активных веществ рододендрона желтого. Установлено, что аллелопатическая активность обусловлена наличием веществ фенольной природы, аминокислот, лектинов и сапонинов. Изучена сезонная динамика накопления аллелопатически активных соединений в растении и ризосферной почве.

CHEMICAL NATURE OF ALLELOPATHIC ACTIVE
COMPOUNDS OF RHODODENDRON LUTEUM SWEET

O.I. Dzuba, V.A. Derevjanko

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The allelopathic characteristic of *R. luteum* Sweet is given for the first time its physiological and biochemical properties are studied. The chemical nature of allelopathic active substances of *R. luteum* Sweet is established. It is established, that allelopathic activity is caused by presence of phenolic compounds, amino acids, lectins and saponins. Seasonal dynamics of accumulation of allelopathic active compounds in the plant and in soil's rhizosphere has been investigated.

АЛЕЛОПАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ELYTRIGIA REPENS (L.) NEVSKI

Н.П. ДІДИК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

У модельному вегетаційному досліді вивчали вплив продуктів деструкції надземних пагонів, кореневищ *Elytrigia repens* та їх суміші на алелопатичну активність та біохімічні властивості ґрунту у динаміці. Встановлено високу автотоксичну активність продуктів деструкції кореневищ і значно меншу надземних пагонів. Показано, що важливими носіями автотоксичності посмертних виділень цього виду є фенольні кислоти та інші фенольні сполуки.

Elytrigia repens (L.) Nevski — довгокореневищний гемікриптофіт, поширений у помірному поясі обох півкуль. Це не тільки важковикорінюваний бур'ян, що завдає великих економічних збитків сільському господарству України, інших країн Європи і Північної Америки, а й цінна кормова, меліоративна та лікарська рослина [8].

У зв'язку зі значним господарським значенням *E. repens* був і є одним з найпопулярніших рослинних об'єктів для наукових досліджень, у тому числі й алелопатичних [1, 13, 14]. Алелопатичні властивості *E. repens* досліджував і А.М. Гродзінський. Вивчаючи алелопатичний режим природних повзучопирійників Українського степового заповідника, він показав істотну зворотну кореляцію між життєвим станом пагонів *E. repens* і алелопатичною активністю прикореневого ґрунту [1, 2].

На підставі аналізу літературних джерел і результатів власних досліджень А.М. Гродзінський відносив *E. repens*, як і низку інших кореневищних злаків, наприклад *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub, *Calamagrostis epigeios*

(L.) Roth., (Leyss.) Holub, *Hierochloa* (Leyss.) Holub *odorata* (L.) Beauv., до середньоактивних видів. На його думку, завдяки такому рівню алелопатичної активності монодомінантні мікроугруповання цих видів успішно витісняють сусідню рослинність. Однак після певного періоду існування вони деградують внаслідок автотоксикації [1].

Останній висновок нами було експериментально підтверджено для *E. repens* під час дослідження алелопатичного режиму в його ценотичних популяціях у Києві та передмісті [3] і в багаторічних модельних дрібноділянкових досліджах [11]. Наступним етапом наших досліджень було визначення джерела накопичення автотоксичних речовин у повзучопирійниках.

У монодомінантних угрупованнях *E. Repens* внаслідок активного вегетативного поновлення та відмирання парціальних утворень, нагромаджується значний шар опадів (підстилки). Спеціальними дослідженнями В.В. Осичнюка [7] показано значний вплив підстилки на насіннєве поновлення *E. Repens* та інших видів рослин. Однією з причин цього він вважав фітотоксичні виділення відмерлих органів досліджуваного

РИС. 1. Динаміка алелопатичної активності (відносно контролю) та вмісту фенольних сполук у метанольних (1) і трилонових екстрактах (2) з ґрунту під час розкладання в ньому органів *E. герпес* (вертикальні планки — стандартна похибка)

виду. У працях деяких дослідників [13, 14] показано значне зростання алелопатичної активності фітомаси *E. герпес* під час її розкладання.

Виходячи з цього ми вважали за актуальне оцінити внесок посмертних виділень опадів надземних пагонів і кореневищ *E. герпес* у створення алелопатичного режиму прикореневого ґрунту. У вегетаційному досліді змодельювали розкладання надземних пагонів, кореневищ *E. герпес* та їх суміші (1 : 1) у ґрунті (сірий опідзолений суглинковий) у кількості 5 % на суху речовину. За контроль був прийнятий ґрунт без решток. Їх інкубували протягом 4 тижнів в умовах фітотрона при температурі 18–22 °С, вологості повітря 60 %, розсіяному сонячному освітленні, світловому періоді 10–12 год.

Алелопатичну активність метанольних і трилонових екстрактів (концентрацією 1 : 1) зі зразків ґрунту оцінювали в біотесті за ростом паростків *E. герпес* [2]. Вміст фенольних сполук у метанольних екстрактах визначали спектрофотометрично з реактивом Фоліна — Чокальте [12].

На 28-му добу інкубації відбирали зразки ґрунту для аналізу якісного та кількісного вмісту фенольних кислот і амінокислот. Виділення та хроматографічне розділення зазначених сполук здійснювали за методиками Х. Мійдлі та співавт. [6] і А.М. Гродзінського [10]. Після цього у ґрунт висаджували кореневищні паростки *E. герпес*, які культивували протягом 5 тижнів у зазначених вище умовах фітотрона. Наприкінці досліді реєстрували морфометричні та фізіолого-біохімічні показники життєвого стану вирощуваних рослин.

Динаміку алелопатичної активності та вмісту фенольних сполук у ґрунті під час інкубації в ньому органів *E. repens* показано на рис. 1. Найбільший алелопатичний вплив на ріст паростків *E. repens* чинили екстракти з ґрунту, де розкладалися кореневища, найменшу — з ґрунту, де розкладалися надземні пагони. Суміш кореневищ з надземними пагонами займала проміжне положення.

Загалом метанольні екстракти виявляли значно більшу активність у біотестах, ніж трилонові. Алелопатичний вплив метанольних екстрактів на ріст паростків *E. repens* значно зростав уже на 7—14-ту добу інкубації та залишався на високому рівні до 28-ї доби. Алелопатична активність трилонових екстрактів поступово зростала і досягала максимальних значень на 28-ту добу інкубації. Поступове зростання активності трилонових екстрактів можна пояснити зв'язуванням частини діючих речовин у металоорганічні комплекси. Для кореневищ спостерігали зворотну кореляцію між динамікою активності трилонових і метанольних екстрактів з 14-ї до 28-ї доби інкубації.

Динаміка алелопатичної активності метанольних екстрактів з ґрунту, де розкладалися кореневища, позитивно корелювала з такою для вмісту фенольних сполук. У варіанті, де розкладалися надземні пагони, така кореляція спостерігалась лише протягом 1-го тижня інкубації. Очевидно, зростання алелопатичної активності з 2-го по 4-й тиждень інкубації надземних пагонів було зумовлене іншими сполуками.

Аналіз вмісту фенольних кислот на 28-му добу інкубації органів *E. repens* у ґрунті вегетаційного дослідження показав, що їх сумарний вміст зростав майже на порядок (рис. 2). У цьому разі підвищувалася концентрація всіх виявлених сполук. Особливо підвищувався вміст *l*-оксибензойної, ванілінової, сирингової та *l*-кумарової кислот (більш ніж у 5 разів).

У ґрунті, де розкладалися кореневища, сумарний вміст фенольних кислот був майже у 2 рази більшим, ніж у варіанті з надземними пагонами. Крім того, у спектрі цих кислот переважали більш фітотоксичні — *l*-ку-

РИС. 2. Вміст фенольних кислот на 28-му добу вегетаційного дослідження в ґрунті без решток (а), з кореневищами (б), надземними пагонами (в), *E. repens* та їх сумішшю (г):

1 — *l*-оксибензойна; 2 — ферулова; 3 — ванілінова; 4 — *l*-кумарова; 5 — сирингова; 6 — *m*-кумарова кислоти

РИС. 3. Вміст амінокислот у ґрунті на 28-му добу вегетаційного дослідження в ґрунті без решток (а), з кореневищами (б), надземними пагонами (в) *E. repens* та їх сумішшю (г):

1 — лізин; 2 — гліцин; 3 — гістидин; 4 — глутамін; 5 — аспарагін

марова та ферулова кислоти, тоді як у варіанті з надземними пагонами в спектрі фенольних кислот переважали *l*-оксибензойна та ванілінова кислоти [5]. Можливо, це є однією з причин вищої алелопатичної активності ґрунту, де розкладалися кореневища *E. repens*, порівняно з варіантом з надземними пагонами.

Як видно з рис. 3, на 28-му добу інкубації решток *E. repens* у ґрунті значно підвищувався вміст усіх з виявлених амінокислот. Особ-

РИС. 4. Вплив продуктів деструкції органів *E. gerens* на ріст та метаболізм його паростків у вегетаційному досліді (вертикальні планки — стандартна похибка):
1 — хлорофіл а; 2 — хлорофіл б; 3 — каротиноїди

ливо підвищувався вміст лізину, гістидину та глутаміну (більш ніж у 4 рази). Найвищий вміст амінокислот був у варіанті з надземними пагонами. Сумарна концентрація амінокислот у досліджених зразках ґрунту не перевищувала поріг інгібування (> 0,1 %) таких чутливих тест-об'єктів, як *Lepidium sativum*, *Hordeum distichon* та ін. [9]. На відміну від фенольних сполук вміст амінокислот не корелював з алелопатичною активністю ґрунту.

Продукти деструкції органів *E. repens* впливали на ріст та метаболізм його паростків (рис. 4). Найбільше пригнічення росту і життєвого стану рослин (акцепторів) спостерігали у ґрунті, де розкладалися кореневища. У цьому варіанті рослини *E. repens* затримувались в ювенільній фазі розвитку, мали 1–2 листки, 1 надземний пагін, пригнічені показники фотосинтетичної активності та обміну поліфенольних сполук і не утворювали нових кореневищ.

У контролі та варіанті з надземними пагонами рослини *E. repens* досягли іматурної фази (4–5 листків), почали кущитися та формувати нові кореневища. Продукти деструкції надземних пагонів стимулювали ріст, але інгібували активність бічних бруньок поновлення та активність *o*-дифенолоксидазу у рослин (акцепторів).

Отримані результати узгоджувалися з даними біотестів (рис. 1) і хімічного аналізу зразків ґрунту (рис. 2, 3).

Таким чином, продукти деструкції *E. repens* виявили автотоксичну активність у модельних вегетаційних дослідках. Важливі носії автотоксичності посмертних виділень цього виду — фенольні кислоти та інші фенольні сполуки.

У процесі розкладання кореневищ у ґрунті накопичувалося значно більше автотоксичних речовин, ніж під час розкладання надземних пагонів. Враховуючи, що тривалість життя кореневищ *E. repens* становить 1–2 роки [4], можна передбачити значне зростання алелопатичного режиму прикорене-

вого ґрунту на наступний рік після вегетації загущених монодомінантних повзучопирійників. Це цілком відповідало нашим спостереженням за внутрішньопопуляційними взаємовідносинами *E. repens* у модельних дрібноділянкових дослідках [11].

1. Гродзінський А.М. Нагромадження колінів під деякими угрупованнями цілинного степу як прояв хімічної взаємодії рослин // Укр. ботан. журн. — 1970. — 27, № 3. — С. 348–352.
2. Гродзінський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин. — К.: Наук. думка, 1973. — 205 с.
3. Дидьк Н.П., Грахов В.П. Фитотоксичність почвы под естественными ценопопуляциями пырея ползучего (*Elytrigia repens* (L.) Nevski) // Питання біоіндикації та екології. — 1999. — Вип. 4. — С. 100–103.
4. Жукова Л.А. Популяционная жизнь луговых растений. — Йошкар-Ола: РИИК "Ланар", 1995. — 224 с.
5. Мороз П.А., Комиссаренко Н.Ф. Аллелопатическая активность некоторых фенольных соединений // Роль токсинов растительного и микробиального происхождения в аллелопатии. — Киев: Наук. думка, 1983. — С. 118–122.
6. Мийдлы Х., Халдре Н., Сависаар С. Фенолкарбоновые кислоты в листьях яблони // Труды по физиологии и биохимии растений: Учен. зап. Тартус. ун-та. — 1975. — С. 3–13.
7. Осичнюк В.В. Зміни рослинного покриву степу // Рослинність УРСР. Степи, кам'янисті відслонення, піски. — К.: Наук. думка, 1973. — С. 249–315.
8. Прокудин Ю.М., Вовк А.Г., Петрова О.А. Злаки Украины. — Киев: Наук. думка, 1977. — 520 с.
9. Стефанский К.С. Определение аллелопатической активности аминокислот // Круговорот аллелопатически активных веществ в биогеоценозах. — Киев: Наук. думка, 1992. — С. 52–58.
10. Руководство по применению биохимических методов в аллелопатических исследованиях почв / Под ред. А.М. Гродзинского. — Киев: ЦБС АН УССР, 1988. — 13 с.
11. Didyk N.P., Grakhov V.P., Brechko V.L. Autoallelopathic stress in natural and model populations of quackgrass (*Elytrigia repens* (L.) Nevski) // Сборник Матице спрске за природне науке. — 2000. — N 98. — P. 29–38.
12. Jennings A.S. The determination of dihydroxy-phenolic compounds in extracts of plant tissues // Anal. Biochem. — 1981. — 118, N 2. — P. 396–398.
13. Lynch J.M., Penn D.J. Damage to cereals caused by decaying weed residues // Journ. of Food and Agriculture. — 1980. — 31, N 3. — P. 321–324.
14. Putnam A.R., Weston L.A. Adverse impacts of allelopathy in agricultural systems // The science of allelopathy. — N. Y.: John Wiley & Sons, 1989. — P. 111–118.

Надійшла 02.02.2001

АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ELYTRIGIA REPENS (L.) NEVSKI

Н.П. Дидук

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

В модельном вегетационном опыте изучали влияние продуктов деструкции надземных побегов, корневищ *Elytrigia repens* и их смеси на ее аллелопатическую активность и биохимические свойства почвы в динамике. Установлена высокая автотоксичная активность для продуктов деструкции корневищ и значительно меньшую — для надземных побегов. Показано, что важными носителями автотоксичности посмертных выделений этого вида являются фенольные кислоты и другие фенольные соединения.

ALLELOPATHIC PROPERTIES
OF ELYTRIGIA REPENS (L.) NEVSKI

N.P. Didyk

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Products of decay of shoots, roots of *Elytrigia repens* and their mixture have been studied in the model greenhouse experiment for their effect on soil allelopathic activity and biochemical properties in dynamics. High autotoxic activity has been established for the root decay products and considerably less one — for the shoots. It has been shown that phenolic acids and other phenol compounds were important carriers of autotoxicity.

РИС. 1. Аллелопатическая активность *Syringa vulgaris* L. относительно контроля (биотест — кресс-салат): а — сорт Мишель Бюхнер; б — сорт Тарас Бульба; в — сорт Мадам Лемуан; 1 — корни; 2 — цветки; 3 — листья; 4 — опад лепестков; 5 — опад листьев

качественный состав аллелопатически активных веществ, влияние опада на фитотоксичность почвы.

Объектами исследования служили сорта сирени обыкновенной коллекции Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины: Мишель Бюхнер, Тарас Бульба, Мадам Лемуан. Для анализа отбирали образцы в фазу цветения (листья, цветки, корни) и опад. Аллелопатическую активность определяли методом биологических проб на проростках кресс-салата (*Lepidium sativum* L.) [3]. Использовали водные вытяжки из растительного материала в следующих концентрациях: 1 : 10, 1 : 50, 1 : 100, 1 : 200. Выделение водо- и этанолрастворимых фенольных соединений проводили по разработанному нами методу фракционирования с последующим определением по [1], фенолкарбоновые кислоты по [5]. Содержание в почве фенольных веществ и фенолкарбоновых кислот, окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) и фитотоксичность почвы по [2].

Проведенные исследования показали высокую аллелопатическую активность растительных остатков сирени. Показано, что активность опада по сравнению с вегетиру-

ющими органами выше в 1,5–6,0 раз, в зависимости от органа и сорта. Даже при концентрации экстрактов 1 : 200 отмечалось сильное ингибирование роста корней кресс-салата. Существенное значение имеет сортовая принадлежность сирени: опад листьев и лепестков наиболее активен у сорта Тарас Бульба. Наблюдалась достаточно четкая закономерность: чем выше аллелопатическая активность вегетирующего органа, тем больше активность опада. Аллелопатическая активность корней (определяли без учета степени их отмирания) значительно ниже, чем у других органов; наибольшей фитотоксичностью корней отличается также сорт Тарас Бульба (рис. 1). Следовательно, при деструкции растительных тканей образуются низкомолекулярные вещества, оказывающие влияние на биологические тесты. Понятно, что состав образующихся веществ разнообразен, как и различно их физиологическое действие.

В химическом взаимодействии особую роль играют фенольные вещества [3, 6, 7, 11, 13]. Поэтому основное внимание уделяли изучению свободных фенольных соединений. Для приближения экспериментальных исследований к естественному состоянию

фитоценоза выделяли водо- и этанолрастворимые фенольные соединения методом фракционирования, используя самый мягкий способ экстракции: водой, затем этанолом. В результате получены данные об образовании гидрофильных низкомолекулярных фенольных веществ в процессе деструкции растительных остатков. Установлено, что из опада листьев водой экстрагируется основное количество фенолов и только 5–8 % из них — этанолом. В корнях этанолрастворимые вещества составляют 10–12 % общего количества, в опаде лепестков — до 20 % (табл. 1). Следует отметить, что при деструкции растительных тканей существенно возрастает количество фенольных соединений — более чем в 2 раза (табл. 2), особенно в опаде лепестков.

Основными компонентами фенольных веществ, образующихся при деградации и окис-

лении лигнина под действием микроорганизмов, являются фенолкарбоновые кислоты [12]. Исследования показали, что в опаде листьев и лепестков количество свободных этанолрастворимых фенолкарбоновых кислот увеличивается на 30–50 % (табл. 3).

Более высокое содержание фенолкарбоновых кислот отмечено в корнях и лепестках сирени. Очевидно, это определяется качественным составом структурных единиц данных органов: большим количеством лигнина в корнях по сравнению с листьями, а в лепестках — антоцианов и лейкоантоцианов. Такое существенное увеличение фенолкарбоновых кислот в опаде листьев и лепестков объясняется переходом их в свободное состояние при деструкции растительных тканей.

На важную роль фенольных веществ в химическом взаимодействии растений указывает и содержание их в водных экстрактах

ТАБЛИЦА 1. Содержание фенольных веществ в растительных остатках *Syringa vulgaris*, мг/г воздушно-сухого вещества

Сорт	Опад листьев			Опад лепестков			Корни		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Мишель Бюхнер	54,0 ± 2,2	3,0 ± 0,1	57,0 ± 2,3	20,0 ± 0,8	5,1 ± 0,2	25,1 ± 1,0	16,3 ± 0,6	1,9 ± 0,1	18,2 ± 0,7
Тарас Бульба	41,6 ± 1,2	3,6 ± 0,2	45,2 ± 1,8	31,2 ± 1,2	7,4 ± 0,3	38,6 ± 1,5	15,9 ± 0,5	2,0 ± 0,1	17,9 ± 0,7
Мадам Лемуан	43,0 ± 1,3	2,7 ± 0,1	45,7 ± 1,4	28,0 ± 0,8	5,8 ± 0,2	33,8 ± 1,3	19,0 ± 0,8	2,1 ± 0,1	21,1 ± 0,8

Примечание: 1 — водорастворимые, 2 — этанолрастворимые, 3 — сумма.

ТАБЛИЦА 2. Количество этанолрастворимых фенольных веществ в *Syringa vulgaris*, мг/г сухого вещества

Сорт	Листья		Лепестки		Корни
	1	2	1	2	
Мишель Бюхнер	54,0 ± 1,6	55,1 ± 2,2	36,8 ± 1,5	77,9 ± 3,1	26,8 ± 0,8
Тарас Бульба	48,9 ± 1,5	61,2 ± 2,4	44,4 ± 1,3	101,6 ± 4,1	31,0 ± 0,9
Мадам Лемуан	39,6 ± 1,2	44,0 ± 1,3	36,6 ± 1,5	70,2 ± 2,9	38,6 ± 1,1

Примечание: 1 — вегетирующие органы, 2 — опад.

ТАБЛИЦА 3. Суммарное содержание свободных этанолрастворимых фенолкарбоновых кислот, мкг/г сырого вещества

Сорт	Листья		Лепестки		Корни
	1	2	1	2	
Мишель Бюхнер	172 ± 5	227 ± 7	200 ± 4	297 ± 4	250 ± 7
Тарас Бульба	151 ± 4	204 ± 6	219 ± 6	310 ± 9	342 ± 10
Мадам Лемуан	182 ± 7	232 ± 7	193 ± 4	275 ± 8	397 ± 8

Примечание: 1 — вегетирующие органы, 2 — опад.

РИС. 2. Содержание водорастворимых фенольных веществ, мг/мл. Условные обозначения см. на рис. 1

РИС. 3. Аллелопатическая активность почвы при деструкции растительных остатков относительно контроля (биотест—кресс-салат):

1 — опад лепестков, 2 — опад листьев, 3 — корни, 4 — смесь растительных остатков

различных концентраций. Установлено, что количество фенолов снижается при уменьшении концентрации экстрактов и согласуется с аллелопатической активностью. Водные вытяжки, полученные из вегетирующих орга-

нов и опада сорта сирени Тарас Бульба, имели самое высокое содержание фенольных веществ и, соответственно, наиболее активны, на что мы указывали выше.

Существенное увеличение фенольных соединений в опаде по сравнению с вегетирующими органами указывает на прямую зависимость аллелопатической активности от содержания водорастворимых фенолов (рис. 2). Проведенные исследования позволяют констатировать, что растительные остатки сирени имеют высокий аллелопатический потенциал, активность которых обуславливают фенольные вещества. Попадая в почву и подвергаясь микробиологическому воздействию, растительные остатки создают определенную биохимическую среду в корнеобитаемом слое. Исследование процессов, происходящих в корнеобитаемой среде, и возможность их регулирования имеют большое научное и практическое значение.

В модельном опыте изучали динамику трансформации растительных остатков сирени в течение 90 сут. Измельченные корни, опад листьев и цветков, а также их смесь (1 : 1 : 1) вносились (2 % массы почвы) в серую лесную почву. Опыт проводили в оптимальных условиях для микробиологических процессов ($t = 25^\circ\text{C}$, влажность 60 %).

РИС. 4. Количество фенольных веществ в почве после 90 сут инкубации, мг/кг (модельный опыт): 1 — суммарное содержание, 2 — водно-ацетоновая фракция, 3 — этанольная фракция, а — почва до инкубации, б — почва без растительных остатков (контроль), в — опад листьев, г — опад лепестков, д — корни, е — смесь растительных остатков

Установлено, что в процессе компостирования растительных остатков увеличивается фитотоксичность почвы. Самая высокая фитотоксичность отмечена при внесении опада листьев и лепестков, что подтверждалось биотестированием водной вытяжки (2 : 1) и прямым методом с различными тест-объектами (*Amaranthus paniculatus* L., *Lepidium sativum* L., *Triticum aestivum* L.) (рис. 3). Внесенные в почву растительные остатки изменяли ее биохимическое состояние. Они снижали окислительно-восстановительные процессы в почве, особенно опад листьев и лепестков, более подверженный деструкции. Известно, что, чем быстрее проходит разложение растительных остатков, тем ниже показатель ОВП [4]. Наиболее существенное снижение ОВП фиксируется через 60 сут инкубации, тогда как в почве без растительных остатков он не изменялся. В процессе разложения растительных остатков происходило образование подвижных форм органических веществ, на что указывают показатели оптической плотности водных экстрактов из почвы. Характеризуя интенсивность разложения следует отметить, что оптическая плотность водных экстрактов из

почвы ($\lambda = 465$ нм) с растительными остатками была наиболее высокой после 60 сут инкубации и превышала в 4,0–4,5 раза контроль. После 90 сут происходило ее снижение, свидетельствующее об активной минерализации остатков.

Растительные остатки сирени способствовали накоплению свободных фенольных веществ в почве. Важно отметить, что в контроле уменьшалось количество фенольных соединений, тогда как внесенные остатки увеличивали их в 1,6–2,2 раза, причем в более свободной форме. Так, в контрольной почве фракция этанолрастворимых фенолов составила 20 %, с остатками увеличилась до 50 % общего количества. Следовательно, в почве возрастает количество наиболее доступных фенольных соединений, которые оказывают аллелопатическое действие на растения (рис. 4).

Среди фенольных веществ почвы важное место занимают фенолкарбоновые кислоты, определяющие микробную активность и степень гумификации. Инкубация почвы с растительными остатками в течение 90 сут изменяла качественный и количественный состав фенолкарбоновых кислот. В контроле умень-

шалось количество фенолкарбоновых кислот, а остатки увеличивали их содержание на 8–26 %, особенно в варианте, где вносилась смесь. Наблюдалось увеличение сиреневой кислоты (от 25 до 50 %), более всего при внесении опада лепестков; количество ее существенно уменьшалось в контроле. При трансформации растительных остатков происходило увеличение *п*-кумаровой кислоты в цис- и трансформе и *м*-кумаровой. Увеличение кумаровых кислот в процессе деструкции остатков объясняется содержанием в лигнине древесных растений, в основном, кониферолового спирта [10], имеющего соответствующую структуру. Содержание ванилиновой и *п*-оксибензойной кислот в почве с внесением опада листьев и лепестков снижалось.

Таким образом, разлагающиеся растительные остатки сирени в целом увеличивали количество фенолкарбоновых кислот, что, безусловно, сказывается на ростовых процессах. В частности, показано прямое воздействие на метаболизм растений фенолкарбоновых кислот, находящихся в почве в подвижном состоянии [9].

В фитоценозе растительные остатки постоянно отчуждаются в окружающую среду, где они разлагаются гетеротрофными микроорганизмами, минерализуются, и сравнительно небольшое количество их преобразуется в постоянный гумус. При нарушении микробиологических процессов в почве, как правило, идет накопление органических веществ в свободном состоянии и наблюдается их аллелопатическое действие. Актуальность вопроса состоит в том, чтобы активизировать почвенную микрофлору с целью ускорения процессов минерализации и гумификации, а также снижения уровня свободного органического вещества. Дальнейшие исследования направлены на поиск путей оптимизации процессов в корнеобитаемой среде сирени.

1. Александрова Л.П., Осипова В.И. Методика фракционирования фенольных соединений тканей хвойных // Исследования обмена веществ древесных растений. — Новосибирск: Наука, 1985. — С. 96–102.
2. Гродзинский А.М., Горобец С.А., Крупа Л.И. Руководство по применению биохимических методов в аллелопатических исследованиях почв. — Киев, 1988. — 18 с.

3. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление. — Киев: Наук. думка, 1991. — 432 с.
4. Кауричев И.С., Орлов Д.С. Окислительно-восстановительные процессы и их роль в генезисе и плодородии почв. — М.: Колос, 1982. — 247 с.
5. Мийдла Х., Халдре Ы., Сависаар С. Фенолкарбоновые кислоты в листьях яблони // Уч. зап. Тарт. гос. ун-та: Тр. по физиол. и биохим. растений. — 1975. — 4, вып. 363. — С. 3–13.
6. Мороз П.А. Аллелопатия в плодовых садах. — Киев: Наук. думка, 1990. — 208 с.
7. Орлов Д.С., Аммосова Я.М., Якименко О.С. Агроэкологические аспекты использования нетрадиционных органических удобрений на основе гидролизного лигнина // Почвоведение. — 1993. — № 2. — С. 36–44.
8. Павлюченко Н.А. Аллелопатичні особливості сортів *Syringa vulgaris* L. // Матеріали 11 Міжнар. конф. "Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах та дендропарках Європі". — Біла Церква: Мустанг, 1999. — С. 208–211.
9. Поспишил Ф., Цвикрова М., Грубцова М., Шинделарова М. Растворимые фенольные и гуминовые вещества почв и их влияние на общий метаболизм у растений // Рост растений и дифференцировка. — М.: Наука, 1981. — С. 150–162.
10. Adler E. Über den Stand der Ligninforschung // Z. Papier. — 1961. — 15. — S. 604–609.
11. Blum U. Allelopathic interactions involving phenolic acids // Journal of Nematology. — 1996. — 28. — P. 259–267.
12. Harborne J.B. Phytochemical methods. — London: Chapman and Hall, 1973. — 278 p.
13. Rice E.L. Allelopathy. — London: Acad. Press, 1984. — 422 p.

Поступила 02.02.2001

РОСЛИННІ РЕШТКИ SYRINGA VULGARIS L.
ЯК ФАКТОР АЛЛЕЛОПАТИЧНОЇ ҐРУНТОВТОМИ

С.О. Горобець, Н.А. Павлюченко, А.А. Блюм
Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, Київ

Вивчали аллелопатичні властивості вегетуючих органів та рослинного опаду *Syringa vulgaris* L. Аллелопатична активність рослинного опаду була вищою в 1,5–6,0 разів та залежала від сорту. Встановлено тісний позитивний взаємозв'язок між активністю рослинних решток та вмістом фенольних речовин. Досліджено вплив рослинних решток на біохімічний стан та фітотоксичність прикореневого середовища.

PLANT REMAINS OF SYRINGA VULGARIS L.
AS A FACTOR OF ALLELOPATHIC SOIL FATIGUE

S.A. Gorobets, N.A. Pavlyuchenko, A.A. Blyum
M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Allelopathic properties of vegetating organs and plant remains of *Syringa vulgaris* L. were studied. The allelopathic activity of plant remains was 1.5–6 times higher and depended on cultivars. The high positive correlation between allelopathic activity of plant remains and content of phenolics was established. The effect of plant remains on biochemical characteristics and phytotoxicity of soil rhizosphere was investigated.

ЛЕТКІ ВИДІЛЕННЯ ВИДІВ РОДУ TAGETES L.

С.П. МАШКОВСЬКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Розглянуто алелопатичну активність летких виділень видів роду Tagetes erecta L., T. patula L., T. signata Bartl., динаміку накопичення ефірних олій та їхню біологічну активність.

У зв'язку з активною інтродукцією видів *Tagetes* L. (*T. erecta* L., *T. patula* L., *T. signata* Bartl.) як ефіроолійних і лікарських рослин нині зростає інтерес до вивчення їхніх алелопатичних особливостей. Неабиякий інтерес являють леткі виділення рослин, які сприяють формуванню певного алелопатичного потенціалу середовища і впливають на донорно-акцепторну взаємодію між рослинами, ґрунтову й повітряну мікрофлору та мікрофауну [10]. Виділення летких органічних сполук здійснюється у період від проростання насіння до його повного досягання, найактивнішими серед них є ефірні олії [4]. Тому метою нашої роботи є:

1) вивчення динаміки алелопатичної активності летких виділень з органів вищезазначених видів *Tagetes* протягом вегетаційного періоду;

2) дослідження впливу рослинних екзотаболітів на мікрофлору повітря;

3) виділення ефірних олій з надземної маси рослин і дослідження їхньої біологічної активності.

Методи досліджень. Для вирішення поставлених завдань заклали польові досліди в умовах Полісся на чорноземі опідзоленому середньосуглинковому на лесах агродільни-

ці Тернопільського державного педагогічного університету та в умовах Лісостепу України на дерново-підзолистому ґрунті ділянки Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Насіння висівали широкорядним способом, норма висіву становила 1,5 (*Tagetes signata*) — 3,0 (*T. patula*, *T. erecta*) кг/га, глибина загортання насіння — 2,0—2,5 см. Алелопатичну активність летких виділень вивчали у фазі відростання, бутонізації та цвітіння за методикою А.М. Гродзінського [5]. Як тест-об'єкти використовували проростки крес-салату (*Lepidium sativum* L.) і озимої пшениці м'якої (*Triticum aestivum* L.) сорту Миронівська 61. Вивчення фітонцидної активності рослинних екзотаболітів стосовно мікрофлори повітря здійснювали за методом осаджування [3]. Як живильне середовище використовували сусло-агар і середовище Чапека. На сусло-агарі визначали в основному швидко-, а на середовищі Чапека — повільнозростаючі мікроскопічні гриби. Чашки Петрі з висівами спор мікрофлори інкубували у термостаті при температурі 27 °С. Колонії мікроорганізмів підраховували, визначали види, які переважали, і виділяли їх у чисту культуру. Вплив летких виділень рослинних гомогенатів на чисті лінії мікроорганізмів досліджували методом "коло-

РИС. 1. Динаміка алелопатичної активності (відносно контролю) летких виділень *Tagetes* видів, які вирощували в Лисостепу (I) та на Західному Поділлі (II): види: а — *T. erecta*, б — *T. patula*, в — *T. signata*; фенофази: 1 — відростання, 2 — бутонізація, 3 — цвітіння; органи рослин: л — листки, с — суцвіття, ст — стебла, к — корені

РИС. 2. Алелопатична активність летких виділень листків, суцвіть, стебел і коренів видів *Tagetes* відносно приросту коренів (а) та колеоптилів (б) пшениці (контроль — дистильована вода). Умовні позначення див. на рис. 1

дязя” [4]. Ефірну олію виділяли за методом гідродистиляції [9]. Біологічну активність ефірних олій визначали на рослинних і мікробних тест-об’єктах, використовуючи відповідно методи “висячої краплі” та “стікаючої краплі” [3]. Антимікробну дію оцінювали за 4-бальною системою. Повторюваність дослідів — три-

кратна. Статистичну обробку експериментальних даних проводили за Б.О. Доспеховим [6].

Результати та їх обговорення. Дослідження алелопатичної активності летких виділень різних органів 3 видів *Tagetes* протягом вегетаційного періоду показали, що вона за-

лежить від видових особливостей рослин, фази розвитку, джерела утворення летких речовин і ґрунтово-кліматичних умов вирощування рослин (рис. 1). Леткі виділення рослин Полісся виявились більш толерантними, ніж аналогічні виділення рослин, які вирощували в умовах Лісостепу. Однак незалежно від місця культивування алелопатично активнішими є леткі виділення *T. signata*. Найбільша алелопатична активність зафіксована у фазі цвітіння, а найменша — у фазі відростання. Найтоксичнішими щодо приросту коренів крес-салату виявились леткі метаболіти листків та суцвіть, але все ж таки більше гальмівників росту містять листки. До того ж, якщо у фазі бутонізації різниця між дією летких виділень листків і суцвіть на приріст коренів тест-об'єкта незначна, то у фазі цвітіння вона збільшується. Так, леткі виділення листків *T. erecta*, *T. patula*, *T. Signata* інгібують приріст коренів крес-салату відповідно на 73,64—81,08; 69,59—82,81; 82,91—85,01 %, тоді як аналогічні метаболіти суцвіть пригнічують приріст тест-об'єкта на 56,44—63,55; 61,14—73,40; 71,89—75,55 % (контроль — дистильована вода).

Аналіз алелопатичної активності летких виділень чорнобривців у період цвітіння щодо приросту коренів і колеоптилів пшениці (рис. 2) підтверджує закономірність, яка була встановлена стосовно проростків крес-салату, тобто найактивнішими в алелопатичному відношенні є леткі метаболіти листків і суцвіть, листки виявляють дещо сильніші інгібуючі властивості. Серед 3 досліджуваних видів найбільшою алелопатичною активністю характеризується *Tagetes signata*.

Зазначимо, що у фазі цвітіння леткі виділення коренів і суцвіть *Tagetes patula* мають приблизно однакову інгібуючу активність, тоді як леткі виділення коренів інших видів значно менше гальмують приріст коренів крес-салату і приріст коренів і колеоптилів пшениці.

Наступним етапом було вивчення анти-мікробної дії фітонцидів досліджуваних рослин на мікрофлору повітря. Досліди проводили у навчальних аудиторіях Тернопільського державного педагогічного універ-

ситету, де горщечковим методом вирощували рослини, та в аудиторії. Кількісне визначення мікроорганізмів здійснювали таким чином: 1) визначали площу живильного середовища з колоніями у чашці Петрі за формулою $S = \pi r^2$; 2) перераховували кількість колоній, що утворились у чашці, на площу 100 см²; 3) отриманий результат перераховували на 1 м³. Встановлено (табл. 1), що зазначені види *Tagetes* мають майже однакову бактерицидну дію.

Щоб з'ясувати вплив фітонцидів цих видів на різні мікроорганізми, які містилися у стерильних чашках Петрі з живильним середовищем, використовували метод "колодязя". Він полягає у тому, що в ямку посередині середовища вміщують гомогенат різних органів рослин, довкола "колодязя" засівають чисті культури. Результат впливу фітонцидів спостерігали на 3-ю добу після інкубації. Контролем слугували живильні середовища, засіяні такою ж кількістю мікробних тіл, але без дії на них рослинного агента. У результаті аналізу отриманих експериментальних даних (табл. 2) встановлено, що найбільший антагоністичний вплив фітонциди 3 зазначених видів *Tagetes* мали на культури *Sarcina flava* та *Pseudomonas aeruginosa*, менш виражений — на *Micrococcus albus*, *Mucor mucedo*, *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, а щодо культури *Micrococcus roseus* і *Staphylococcus aureus* фітонциди всіх досліджуваних видів проявляли індиферентну дію.

ТАБЛИЦЯ 1. Вплив фітонцидів видів роду *Tagetes* на кількісний склад мікрофлори повітря

Джерело біологічно активних речовин	Осінь		Весна	
	шт.	% відносно контролю	шт.	% відносно контролю
Контроль	24 451 ± 470*	100	25 216 ± 474	100
<i>T. erecta</i>	16 859 ± 810	68	17 937 ± 483	71
<i>T. patula</i>	15 362 ± 911	62,8	15 281 ± 538	61
<i>T. signata</i>	15 391 ± 435	63	16 032 ± 534	64

* Кількість мікроорганізмів подано в розрахунку на 1 м³.

ТАБЛИЦЯ 2. Фітонцидна активність летких виділень видів роду *Tagetes*

Тест-культура	<i>T. erecta</i>		<i>T. patula</i>		<i>T. signata</i>	
	Листки	Суцвіття	Листки	Суцвіття	Листки	Суцвіття
<i>Micrococcus albus</i>	2	2	3	2	3	3
<i>Micrococcus roseus</i>	1	1	2	2	2	2
<i>Sarcina flava</i>	3	3	3	3	2	3
<i>Mucor mucedo</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Escherichia coli</i>	2	1	2	2	3	2
<i>Bacillus subtilis</i>	1	1	2	2	3	2
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2	2	3	2	4	3
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	1	1	1	2	1

Примітка. Тут і в табл. 4 оцінку антимікробної активності подано в балах: 0 — стимульовальна дія; 1 — нейтральна; 2 — слабе інгібування; 3 — середнє інгібування; 4 — сильне інгібування.

ТАБЛИЦЯ 3. Динаміка накопичення ефірних олій (% абсолютно сухої маси) в надземних органах видів роду *Tagetes*

Вид	Бутонізація	Масове цвітіння	Кінець цвітіння
<i>Лісостеп</i>			
<i>T. erecta</i>	0,005	0,007	0,002
<i>T. patula</i>	0,21	0,76	0,11
<i>T. signata</i>	0,86	1,36	0,64
<i>Полісся</i>			
<i>T. erecta</i>	0,002	0,004	0,001
<i>T. patula</i>	0,18	0,67	0,08
<i>T. signata</i>	0,78	1,01	0,48

З літературних джерел відомо [3, 10], що серед летких органічних речовин, які продукуються надземною фітомасою, найбільш фізіологічно активними є ефірні олії. Характерною ознакою ефірних олій роду *Tagetes* є наявність тагетону і тагенону (*цис*- і *транс*-оцименони), які сприяють їх швидкому загустінню. Крім того, ефірні олії досліджуваних видів містять похідні тагетону — дигідротагетон, сесквітерпени, сесквітерпенові спирти, складні ефіри, α -пінен, фелландрен, *l*-цимол, лимонен, мирцен [1]. На сьогодні найдетальніше вивчений склад ефірних олій *T. signata*. За даними М.В. Бобрука та співавт. [2], до складу ефірної олії цього виду поряд із вищезазначеними компонентами входять і такі: ноніловий, фенілоцтовий, де-

циловий та саліциловий альдегіди, ноніловий і фенілетіловий спирти, α -, β -, γ -терпінеол, ліналол, гераніол, β -метилгептинол, α -пінен, аромодендрен, мірцен, колефен, каріофелен, міровін, гераніаль, α -терпенілацетат, оцтова кислота та ін.

Вивчали вміст ефірних олій у промисловій сировині (надземна маса) 3 видів *Tagetes* у різних фазах розвитку: бутонізації, масового цвітіння та наприкінці цвітіння. Результати досліджень показали (табл. 3), що найбільша кількість ефірних олій накопичується у фазі масового цвітіння, що узгоджується з літературними даними [7, 8]. З 3 видів *Tagetes* найкращим ефіроносієм є *T. signata*. Так, у фазі масового цвітіння у надземній частині цього виду їх кількість була більша у 1,3—1,5 раза, ніж у *T. patula*, і у 166—194 рази, ніж у *T. erecta*. У лісостеповій зоні кількість ефірних олій у рослин була дещо більшою, ніж на Поліссі. Розподіл ефірних олій по органах рослин вивчали, використовуючи як об'єкт дослідження найбільш ефіроносний вид чорнобривців — *T. signata*. Результати досліджень показали, що найбільше ефірних олій міститься у листках ($51,00 \pm 2,5$ % загальної кількості), трохи менше — у суцвіттях ($39,50 \pm 2,5$ %) і найменше — у стеблі ($0,25 \pm 0,1$ %).

Отже, вивченням динаміки накопичення ефірних олій в органах інтродукованих видів *Tagetes* встановлено, що між алелопатичною активністю летких виділень і вмістом ефірних олій спостерігається пряма кореляція.

Рис. 3. Біологічна активність ефірних олій *T. patula* (а) та *T. signata* (б) відносно приросту коренів крес-салату (1) і коренів пшениці (2), а також приросту колеоптилів пшениці (3):
 I — водні фракції, II — етанольні фракції, III — леткі фракції

ТАБЛИЦЯ 4. Антимікробна активність ефірних олій видів *Tagetes*, бали

Мікроби	T. patula		T. signata	
	5*	25	5	25
<i>Антимікробна активність ефірних олій після 3 днів інкубації</i>				
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	3	4	3	4
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	2	1	4
<i>Bacillus subtilis</i>	1	2	1	2
<i>Escherichia coli</i>	1	2	1	2
<i>Aspergillus niger</i>	2	4	2	4
<i>A. flavus</i>	2	4	2	4
<i>Fusarium solani</i>	3	4	2	4
<i>Penicilium expansum</i>	0	0	0	0
<i>P. frequentans</i>	1	1	0	0
<i>P. verrucosum var. cyclopium</i>	1	1	0	0
<i>Антимікробна активність ефірних олій після 7 днів інкубації</i>				
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1	4	2	4
<i>Staphylococcus aureus</i>	0	1	0	2
<i>Bacillus subtilis</i>	0	0	1	1
<i>Escherichia coli</i>	1	1	0	2
<i>Aspergillus niger</i>	2	4	1	4
<i>A. flavus</i>	0	4	1	4
<i>Fusarium solani</i>	2	4	1	4
<i>Penicilium expansum</i>	0	0	0	0
<i>P. frequentans</i>	0	0	0	0
<i>P. verrucosum var. cyclopium</i>	0	0	0	0

* Концентрація пари олії, мг/м³.

Оскільки ефірні олії, надходячи у навколишнє середовище, певним чином впливають на рослини, мікробіоту, мікрофауну і тому відіграють велику фізіологічну та екологічну роль [3, 10], ми ставили завдання вивчити біологічну активність ізольованих ефірних олій чорнобривців.

Об'єктом дослідження слугували ефірні олії, які було отримано тільки із 2 досліджуваних видів — *T. signata* і *T. patula*. Вивчали процеси проростання насіння і росту проростків озимої пшениці та крес-салату в різних концентраціях: від 2,5 до 50 мг/м³ в газоподібному стані та у вигляді водних і етанольних фракцій (рис. 3). Найчутливішими до дії ефірних олій виявились корені крес-салату, причому леткі та водні фракції ефірних олій сильніше інгібували ріст тест-об'єктів, ніж спиртові фракції. Слід зазначи-

ти, що колеоптилі пшениці чутливіші до пари олій, ніж корені. За своїм впливом на рослині тест-об'єкти дещо більшою активністю характеризувалися ефірні олії *T. patula*. Проростання насіння, яке перебувало в атмосфері, насиченій паром ефірних олій, інгібоване меншою мірою, ніж ріст проростків, однак активність леткої фракції була вища від активності відповідних розчинів.

Паралельно з рослинними тест-об'єктами активність ефірних олій досліджували на мікробних тестах. Результати досліджень показали (табл. 4), що ефірні олії чорнобривців виявляли видоспецифічний характер. У концентрації 25 мг/м³ вони майже повністю інгібували *Pseudomonas aeruginosa*, *Fusarium solani*, *Aspergillus niger* та *flavus*, частково затримували ріст і розвиток *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Bacillus* і стимулювали ріст і розвиток *Penicillium expansum*, *P. frequentans*, *P. verrucosum var. cyclopium*; очевидно, останні використовували леткі фракції ефірних олій даних видів у трофічних цілях. У післядії антимікробний ефект зменшувався, однак зберігався у *Pseudomonas aeruginosa*, *Fusarium solani*, *Aspergillus niger* та *A. flavus*.

Отже, за проведеними дослідженнями можна дійти таких висновків: 1) алелопатична активність летких виділень чорнобривців залежить від видових особливостей рослин, фази вегетації, місця їх утворення та ґрунтово-кліматичних умов вирощування; 2) леткі виділення 3 досліджуваних видів *Tagetes* найактивніші у період цвітіння, що пов'язано з максимальним накопиченням ефірних олій у цей період; 3) між алелопатичною активністю летких виділень видів *Tagetes* та накопиченням ефірних олій існує пряма кореляція; 4) найбільше ефірних олій накопичує *T. signata*, найменше — *T. erecta*; 5) ефірні олії *T. patula* виявляють дещо більшу інгібуючу активність щодо проростків крес-салату та озимої пшениці, ніж ефірні олії *T. signata*; 6) ефірні олії *T. patula* і *T. signata* виявляють бактерицидну та фунгіцидну дію; 7) *T. patula* і *T. Signata* можна пропонувати для санації закритих приміщень, вирощуючи їх горщечковим способом.

1. Боровицкая Е.Н., Виноградов В.А., Давыдюк П.Л. Видовая специфичность химического состава эфирных масел бархатцев, интродуцированных в ГНБС // Тези доп. IV міжнар. конф. з мед. ботаніки. — К., 1997. — С. 378—379.
2. Бобрук М.В., Драгалин М.П., Влодо П.Ф. Биологические особенности, урожайность и химический состав эфирного масла *Tagetes signata* Bartl. при выращивании в Молдавии // Раст. ресурсы. — 1983. — 19, № 3. — С. 323—327.
3. Векірчик К.М. Практикум з фізіології рослин. — К.: Наук. думка, 1976. — 256 с.
4. Взаимодействие летучих выделений в замкнутой экосистеме / А.М. Гродзинский, Э.А. Головкин, А.Я. Безменов, Ю.Н. Юдин, Л.А. Поповичева. — Киев: Наук. думка, 1992. — 126 с.
5. Гродзінський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин. — К.: Наук. думка, 1973. — 205 с.
6. Дослехов А.Б. Методика полевого опыта. — М.: Агропромиздат, 1986. — 260 с.
7. Капелев И.Г. Бархатцы — эфиромасличные растения // Раст. ресурсы. — 1971. — 7, № 4. — С. 573—574.
8. Касумов М.А. Некоторые биологические особенности бархатцев (*Tagetes L.*) и их народнохозяйственное значение // Докл. АН АзССР. — 1982. — 38, № 4. — С. 52—57.
9. Фитохимический анализ растительного сырья. — С.-Пб.: Изд-во С.-Петербургской хим.-фарм. академии, 1998. — 59 с.
10. Юрчак Л.Д., Побирченко Г.А. Культура шалфея мускатного в Лесостепи Украины. — Киев: Наук. думка, 1997. — С. 165.

Надійшла 10.01.2001

ЛЕТУЧИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА TAGETES L.

С.П. Машковская

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

Рассмотрены аллелопатическая активность летучих выделений видов *Tagetes erecta L.*, *T. patula L.*, *T. signata* Bartl., динамика накопления эфирных масел и их биологическая активность.

VOLATILE EMISSIONS OF GENUS TAGETES L. SPECIES

S.P. Mashkovska

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Allelopathic activity of volatile emissions of *Tagetes erecta L.*, *T. patula L.*, *T. signata* Bartl., accumulation dynamics of ethereal oils and their biological activity have been considered.

ЭКОЛОГО-АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШЛАМОВ МЕДНОРУДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ БОЛГАРИИ

Э.А. ГОЛОВКО, Т.С. ШРОЛЬ, Н.Э. ЭЛЛАНСКАЯ, И.Г. ХОХЛОВА

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Аллелопатические и микробиологические исследования биологической рекультивации шламов меднорудных производств показали, что под влиянием выращивания сельскохозяйственных культур происходит колонизация субстратов агрономически важными группами микроорганизмов. При этом наблюдаются активное первичное почвообразование и снижение фитотоксичности субстратов.

Влияние технического прогресса в XX в. на биологический компонент окружающей среды достигло таких масштабов, что под угрозой попало само существование биоса — жизни на Земле. Поэтому развитие науки в XXI в. следует рассматривать с точки зрения восстановления экологического равновесия в природе.

Греческая ученая А. Владрианос-Арванитис [3] (Научно-производственный центр “Эктор”) определяет биос как объединяющую силу, способную обеспечить гармоничное сосуществование всех форм жизни. При этом биополитика, биодипломатия, биозаконодательство, биоэтика, биотехнология, биоархитектура, биотеология и другие понятия системы ценностей должны служить основой концепции мирной гармоничной коэволюции биоса на Земле — уникального божественного дара.

В настоящее время мировое сообщество обеспокоено постоянно возрастающим антропогенным воздействием на природные экосистемы и особенно на агрофитоценозы. Наряду с кислотными дождями, выделением

частичек золы и оксидов азота несомненную опасность для здоровья людей представляют все более широко и целенаправленно применяемые гербициды и инсектофунгициды. Это приводит к необратимым изменениям в экосистемах по всей цепи миграции веществ [1]. Классическими работами по фундаментальной аллелопатии А.М. Гродзинского [6], Э.А. Головки [4], Н.М. Матвеева [7], П.А. Мороза [9], В.Д. Рощиной, В.В. Рощиной [11] показано, что взаимодействие между организмами в биогеоценозах — важнейший экологический фактор сохранения и воспроизводства растительных ресурсов.

Современный анализ научных концепций о биосфере показывает существенную экологическую роль растительных выделений разнообразнейших фитоценозов в формировании микробного сообщества и плодородия почвы [4, 12]. Учитывая коррелятивную зависимость показателей экологии окружающей среды и аллелопатии, Р. Виллис (R. Willis) [13] предложил использовать термины: “аллелобиология”, “аллелохимия”, “биохимическая экология”. Таким образом, фундаментальные теоретические аспекты аллелопатии имеют свое воплощение в ре-

шении прикладных задач охраны окружающей природы.

По инициативе Украинского комитета защиты мира и научно-технического комплекса "Природа" был заключен договор с фирмой "Полимет", на основании которого нами проведены производственные опыты по закреплению поверхностей шламохранилищ в Болгарии (районы Беньково и Медет).

Одной из важных задач, которые возникают при сельскохозяйственном освоении шламов обогатительных фабрик медно- и железорудных производств, является необходимость постепенного повышения их плодородия с целью введения в землепользование. Это может быть достигнуто путем интродукции таких видов сельскохозяйственных и дикорастущих растений, которые бы способствовали активизации микробиологических процессов в шламах. И несмотря на то что субстрат благоприятен для сельскохозяйственного освоения, предпочтение следует отдать растениям-сидератам, имеющим большую фитомассу, корневые выделения и биомасса которых не обладали бы высокой токсичностью, были бы легко гидролизуемыми и инициировали микробные комплексы, которые обеспечивали бы стабильное нарастание активности почвообразовательных процессов в субстрате.

Задача исследований заключалась в изучении фитотоксичности и аллелопатической активности шламов при различных способах сельскохозяйственного освоения, в определении зависимости заселенности субстрата микрофлорой от видов возделываемых растений, а также в подборе растений для рекультивации шламов. Технической задачей было изучение и применение технологии закрепления пылящих поверхностей на шламохранилищах "Беньковски", "Малко-Тырново" предприятий "Элаците" и "Бургас" фирмы "Полимет".

Были проведены микробиологические и аллелопатические исследования образцов шламов обогатительных фабрик медно- и железорудных производств Болгарии — Беньковского шламохранилища и месторождения Медет. Фитотоксичность шламов определяли методом, разработанным в от-

деле аллелопатии Национального ботанического сада НАН Украины (НБС НАН Украины) [6]. При разработке прямого экспресс-метода определения токсичности любого субстрата или почвы мы исходили прежде всего из аллелопатической активности водорастворимых веществ, поскольку именно они способны перемещаться в условиях ценоза.

Навеску почвы или субстрата увлажняли до 75 %, что соответствует пастообразному состоянию, массу переносили в чашку Петри диаметром 7 см. При встряхивании чашки на поверхности почвы должно образоваться легкое водное зеркало, на субстрате должна проступить влага. Затем на поверхность испытуемого субстрата накладывали фильтр, диаметр которого точно соответствует таковому чашки. На фильтр раскладывали однодневные проростки кресс-салата или другой тест-культуры. Опытные чашки без крышек помещали в кювету, на дно которой для увлажнения наливали немного воды, накрывали стеклом и ставили на 1 сут в термостат с температурой 26 °С. Контрольные семена проращивали на промытом песке или на фильтрах, увлажненных водой. Через сутки измеряли длину корней в опыте и контроле. Токсичность выражали в процентах ингибирования развития проростков тестовых растений под влиянием водорастворимых физиологически активных веществ испытуемых почв или субстратов. Наиболее чувствительными индикаторами неблагоприятных для роста растений условий являются почвенные микроорганизмы. Имеется несколько качественных методов, использующих почвенную биоту как тест на степень токсичности почвы. Модификация этих методов и использование новых микробиологических тестов позволили нам выразить степень токсичности шлама в условных расчетных единицах. Предложенные нами экспресс-методы биотестирования позволяют быстро получить оценку аллелопатической напряженности в почве или любом почвозаменителе, отличаются высокой чувствительностью, нетрудоемки и удобны при массовых анализах.

Численность микроорганизмов определяли общепринятым методом посева почвенной суспензии на плотные питательные среды: микромицеты — на среде Чапека и сусло-агаре, бактерии и актиномицеты — на капустном агаре, споровые микроорганизмы — на среде Мишустина, азотобактер — на среде Эшби. Для определения соотношения основных физиологических групп микроорганизмов в шламах посев их производился на элективные среды: олиготрофные микроорганизмы на голодном агаре и разведенный в 10 раз мясо-пептонный агар (МПА), эвтотрофные на МПА и крахмало-аммиачном агаре (КАА), педотрофные на почвенном агаре (ПА).

Для характеристики количественных соотношений численности микроорганизмов различных эколого-трофических групп определяли коэффициенты минерализации и иммобилизации по Е.Н. Мишустину [8], олиготрофности по Т.В. Аристовской [2], индекс педотрофности по Д.И. Никитину [10]. Подбор растений осуществляли по аллелопатической активности путем выращивания их на образцах шламов в фитотроне в течение 1 мес.

При оценке данных фитотоксичности, аллелопатической активности шламов следует учитывать, что образцы их отбирались после активного опада надземной массы растений и их корней. Это — период активных деструктивных процессов в субстрате, когда в среде могут образовываться высокотоксичные вещества неполного разложения расти-

тельных остатков. В этом смысле фитотоксичность может носить временный характер. Ускорение процессов деструкции будет способствовать нивелированию этого отрицательного явления. Поэтому фитотоксичность следует исследовать в динамике: в процессе онтогенеза возделываемых сельскохозяйственных культур.

Как свидетельствуют полученные данные (табл. 1, 2), фитотоксичность свеженамытого промытого шлама месторождения Медет (фракция гидроциклонирования) можно отнести к низкой или умеренной (водный рН субстрата 6,2—6,4). Согласно этим критериям, субстрат вполне пригоден для сельскохозяйственного освоения. Однако показатели фитотоксичности существенно варьируют при различных способах освоения субстрата и посевах разных растений. Незначительно повышают токсичность шлама овес, ячмень, люпин, сорго. Однако данные наших предыдущих исследований свидетельствуют о том, что токсикоз почвы, вызываемый этими растениями, обладает динамикой. Если люпин использовать на зеленый корм или для запашки, то через 1,5—2 мес данные площади можно использовать под посев озимых. Более стойкий токсикоз почв вызывают плотные посевы овса и ячменя. Однако к весне следующего года, после того как в почве полностью разложится органическое вещество и проявится осеннее и зимнее влагонасыщение, почвы теряют токсичность.

ТАБЛИЦА 1. Влияние корневых выделений высших растений на эколого-трофические группы микроорганизмов и фитотоксичность шламов

Вариант опыта	Олиготрофы, тыс./г		Эвтотрофы, тыс./г		Педотрофы, тыс./г	Фитотоксичность, % ингибирования (биотест — кресс-салат)
	ГА	МПА (1 : 10)	МПА	КАА	ПА	
Неосвоенный свеженамытый шлам	17,9	17,9	21,1	42,2	506,6	29,8
Озимая рожь						
около болота	1,5	445,8	131,0	217,7	148,6	14,0
около леса	544,0	54,0	18,0	229,0	792,0	23,4
в массиве	1,6	1,7	1,3	39,0	46,0	43,5
Тритикале	920,0	88,0	45,0	124,1	102,1	16,6
Ячмень	1,5	103,5	33,1	80,4	87,4	33,1
Люпин	792,4	85,3	24,3	40,6	89,0	38,3
Зеленый массив спонтанной растительности	2,0	1,9	1,4	30,0	103,2	42,5

Примечание: Здесь и в табл. 2—4: ГА — голодный агар; ПА — почвенный агар; МПА — мясо-пептонный агар; КАА — крахмало-аммиачный агар.

Интересно, что на шламах, где еще активно не протекают процессы почвообразования в местах патологии растений (выпревания озимой ржи, мочажины, “выпадов” в посевах), наблюдаются те же закономерности, что и при выращивании озимой ржи на почве. И в почве, и в шламах при данных фитопатологиях, вызванных эдафическими факторами или инвазией патогена, увеличивается фитотоксичность в корнеобитаемой среде растений: на шламах — в пределах 32,5—45,8 % (табл. 2). По всем микробиологическим показателям и данным фитотоксичности, наиболее благоприятен поперечный посев ржи. Как свидетельствуют данные табл. 2, шлам стимулирует рост корней тест-объекта (кресс-салат) на 17 %. Полученные данные по фитотоксичности шлама под покровом озимой пшеницы, возделываемой в разных местах, можно объяснить только после исследования местных условий выращивания. Это, скорее всего, может быть связано со слабым увлажнением шлама и зависеть от вегетативной фазы растения. Известно, что в период активного корневого опада фитотоксичность почвы или субстрата повышается.

Для микробных ценозов неосвоенных свеженамытых шламов характерна олиготрофность, т. е. преобладание микроорганизмов, экологически приспособленных к чрезвычайно низкому содержанию питательных веществ в среде их обитания. После посева растений экологические условия жизнедеятельности микроорганизмов, населяющих шлам и привнесенных в него корневыми выделениями растений, существенно изменились. Увеличилась влагоемкость шлама, уменьшился перегрев верхних его слоев, увеличилось количество корневых выделений и органических веществ, попадающих в субстрат с растительными остатками и корневым опадом. Это способствует биогенности шлама, что и отражают данные численности основных эколого-трофических групп микроорганизмов в ценозе. В целом нарастает количество педотрофных и эвтрофных микроорганизмов и уменьшается количество олиготрофов (табл. 1, 2).

ТАБЛИЦА 2. Биологическая активность и аллелопатические особенности шламов при биотехнологических способах их освоения

Вариант опыта	Олиготрофы, тыс./г		Педотрофы, тыс./г	Фитотоксичность, % ингибирования (биотест: кресс-салат)
	ГА	МПА	ПА	
Свеженамытый шлам	0,1	3,0	0,8	27,8
Освоение шлама 15 лет	0,3	2,4	1,7	26,9
Озимая рожь				
выпревание	0,1	1,9	0,5	32,5
мочажина	2,8	19,1	11,6	45,8
поперечный посев	0,5	1,4	1,3	2,7
вертикальный посев	0,8	1,8	0,8	23,5
Озимая пшеница	0,8	3,5	15,6	23,0
Сорго	0,8	1,1	1,5	36,4
Овес	1,6	6,0	5,3	46,5
Просо	2,2	6,3	17,0	32,2
Суданка	0,9	0,9	1,4	17,2

При исследовании микробных комплексов в шламе месторождения Медет было установлено, что свеженамытый субстрат (фракция гидроциклонирования) практически стерилен. При освоении шлама путем посева вышеуказанных растений наблюдается нарушение соотношения основных физиологических групп микроорганизмов, которое заключается в формировании “грибного” ценоза. На данных участках освоения после ржи желательнее культивировать бобовую культуру или растения из семейства крестоцветных, которые являются фитосанитарами растительных сообществ и привносят активно метаболизирующую бактериальную микрофлору в среду обитания при использовании их в качестве сидеральных культур. Существенно изменяется мико- и бактериоценоз, в зависимости от технологии возделывания. Например, при поперечном посеве значительно разнообразнее микробоценоз, о чем свидетельствуют и данные численности микроорганизмов, и видовой состав микромицетов. Отмечено уменьшение количества высокотоксичных грибов с усиленным

ТАБЛИЦА 3. Соотношение численности эколого-трофических групп микроорганизмов в шламах при биотехнологических способах их освоения

Вариант опыта	Индекс олиготрофности (ГА/МПА)	Индекс педотрофности (ПА/МПА)	Коэффициент иммобилизации и минерализации (КАА/МПА)
Озимая рожь			
около болота	3,33	0,33	0,48
около леса	10,07	14,66	4,24
в массиве	0,95	0,02	0,02
Тритикале	10,45	1,16	1,40
Ячмень	14,36	0,84	0,77
Люпин	9,28	2,21	0,47
Зеленый массив спонтанной растительности	0,28	0,05	0,01
Неосвоенный свеженамытый шлам	1,00	2,82	2,35

ТАБЛИЦА 4. Соотношение численности эколого-трофических групп микроорганизмов в шламах при биотехнологических способах их освоения

Вариант опыта	Индекс олиготрофности (ГА/МПА)	Индекс педотрофности (ПА/МПА)
Свеженамытый шлам	0,04	0,27
Освоение шлама 15 лет	0,14	0,69
Озимая рожь		
выпревание	0,03	0,26
мочажина	0,14	0,60
поперечный посев	0,37	0,90
вертикальный посев	0,47	0,47
Озимая пшеница	0,23	4,42
Сорго	0,72	1,29
Овес	0,29	0,88
Просо	0,34	2,71
Суданка	0,96	1,46
Гумай (шлам 15 лет)	0,81	4,29

меланиногенезом при поперечном посеве сорго. Микрофлора шлама, где произошло спонтанное заселение субстрата сорными растениями, отличается от таковой при плановом освоении шлама и посеве сельскохозяйственных культур. Так, если в ризосфере ржи при разных технологиях и в образцах из разных мест доминирует гриб *Acremonium strictum*, то в ризосфере сорного растения — гумай (*Gliocladium roseum*).

Следует отметить, что при нормальном развитии всех исследуемых растений, особенно при поперечном посеве, под их покровом формируются микробные комплексы, в которых обильны и разнообразны представители всех физиологических групп микроорганизмов — грибов, спорообразующих бактерий, актиномицетов. Однако все еще полностью отсутствуют агрономически ценные микроорганизмы, в частности азотобактер. Микробоценоз при “выпадении” ржи, ее выпревании, в мочажине меняется кардинально. Из микробоценоза исчезают сапрофиты, в том числе доминант *Alternaria alterata*, и экологическую нишу занимает *Fusarium oxysporum*. В среде Чапека при посеве суспензии шлама на твердые питательные среды отмечается его монокультура. Уменьшается и количество активно метаболизирующих бактерий и их видовой состав.

Следовательно, если при посеве сельскохозяйственных растений на шламах обильны куртины выпадений, то в дальнейшем рекомендован посев растений, регулирующих численность фитотоксичных и фитопатогенных микроорганизмов. В оздоровлении могут помочь посевы крестоцветных культур, выполняющих фитосанитарную роль.

При оценке биогенности шлама как субстрата для выращивания растений отмечена тенденция увеличения этого показателя при длительном освоении шлама. Индексы педотрофности и олиготрофности освоенных шламов были ниже, чем у неосвоенных свеженамытых, а в процессе освоения шламов возрастал коэффициент минерализации и иммобилизации (табл. 3).

Увеличение же коэффициента минерализации указывает на активизацию процессов микробной трансформации органических веществ в шламах (табл. 4).

Анализ группового состава микрофлоры шламов показал, что при его освоении высшими растениями под их покровом формируется активный грибной ценоз. На основании этого проведены исследования по расширению спектра растений, которые могут быть внедрены для освоения шламов: мятлик, райграсс, ковыль, клевер, щавель гибридный, люпин многолетний, донник белый.

Таким образом, проведенные исследования могут быть использованы для подбора растений при создании оптимальных агрофитоценозов, контроле развития почвенно-микробиологических процессов в шлеме с целью регулирования и ускорения образования "первичной" почвы.

1. Атаманюк Ю.А., Головки Э.А. Биотехнологические основы альтернативного земледелия // Вестн. Агр. науки. — 1994. — № 1. — С. 80—84.
2. Аристовская Т.В. Микробиологические процессы почвообразования. — Л.: Наука, 1980. — 187 с.
3. Властианос-Арванитис А., Олескин А. Биополитика. Биосреда. Биосиллабус. — Афины, Греция: Публикация Интернациональной организации, 1993. — 180 с.
4. Головки Э.А. Микроорганизмы в аллелопатии высших растений. — Киев: Наук. думка, 1984. — 199 с.
5. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвообразование: Избр. тр. — Киев: Наук. думка, 1991. — 430 с.
6. Гродзинский А.М., Кострома Е.Ю., Шроль Т.С., Хохлова И.Г. Прямые методы биотестирования почвы и метаболитов микроорганизмов // Аллелопатия и продуктивность растений. — Киев: Наук. думка, 1990. — С. 121—124.
7. Матвеев Н.М. Аллелопатия как фактор экологической среды. — Самара: Самар. кн. изд-во, 1994. — 204 с.
8. Мишустин Е.Н. Ассоциация почвенных микроорганизмов. — М.: Наука, 1975. — 107 с.
9. Мороз П.А. Аллелопатия в плодовых садах. — Киев: Наук. думка, 1990. — 208 с.
10. Никитин Д.И. Роль микроорганизмов в образовании и удалении этилена // Роль микроорганизмов в круговороте газов в природе. — М.: Наука, 1979. — С. 241—254.
11. Рошина В.Д., Рошина В.В. Выделительная функция высших растений. — М.: Наука, 1989. — 214 с.

12. Телитченко М.М., Остроумов С.А. Введение в проблемы биохимической экологии. — М.: Наука, 1990. — 228 с.
13. Willis R.J. Terminology and trends in allelopathy // Allelopathy J. — 1994. — 1, N 1. — P. 6—27.

Поступила 18.02.2001

ЕКОЛОГО-АЛЛЕЛОПАТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛАМІВ МІДНОРУДНИХ ВИРОБНИЦТВ БОЛГАРІЇ

Е.А. Головки, Т.С. Шроль, Н.Е. Елланська, І.Г. Хохлова
 Національний ботанічний сад
 ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, Київ

Алелопатичні і мікробіологічні дослідження біологічної рекультивації шламів міднорудних виробництв довели, що під впливом вирощування сільськогосподарських культур відбувається колонізація субстратів агрономічно важливими групами мікроорганізмів. При цьому спостерігаються активне первинне ґрунтоутворення та зниження фітотоксичності субстратів.

ECO-ALLELOPATHIC INVESTIGATIONS OF SLAMES OF THE COPPER ORE ENTERPRISES OF BULGARIA

E.A. Golovko, T.S. Shrol, N.E. Ellanska, I.G. Khokhlova
 M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Allelopathical and microbiological investigations of biological recultivation of slames of the copper ore productions have proved that the growing of agricultural plants cause colonization of substrates by agronomically important groups of microorganisms. Active primary soil-formation and decrease of phytotoxicity of substrates are observed under these conditions.

АЛЕЛОПАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР

І.Ю. ОСИПОВА, П.А. МОРОЗ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Розглянуто питання розробки схем чергування нових плодкових культур — актинідії гострої (*Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.), калини звичайної (*Viburnum opulus* L.), кизилу справжнього (*Cornus mas* L.), лимоннику китайського (*Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.) і хеномелес японської (*Chaenomeles japonica* Lindl.) у разі вирощування їх у плодкових насадженнях (тобто у садозміні) та у розсадниках (у сівозміні) з урахуванням їхніх алелопатичних особливостей. Вперше вивчено алелопатичну активність прижиттєвих виділень, опадів (листки, пагони, квітки, плоди) та кореневих решток цих культур. Встановлено, що актинідія, калина, лимонник і хеномелес належать до аутоінтолерантних видів, а кизил є аутоінтолерантною культурою. Алелопатична післядія цих рослин вирізняється видоспецифічністю; на підставі цього запропоновано схеми чергування їх у садозміні. Вивчено хімічну природу алелопатично активних речовин нових плодкових культур. Встановлено, що алелопатична активність опадів і коренів зумовлена наявністю фенольних сполук; у лимоннику крім фенолів — лігнанів, у актинідії — тритерпенових сапонінів.

Сучасне вітчизняне садівництво характеризується концентруванням плодкових насаджень у районах з найсприятливішими природно-кліматичними умовами, а також скороченням періоду експлуатації садів. Сади є монокультурами — одновидовими насадженнями, що призводить до ґрунтовтоми, зниження стійкості і продуктивності садових фітоценозів. У зв'язку з цим і виникла необхідність екологізації садівництва [20].

Головним принципом побудови садових фітоценозів має бути оптимізація їх структури шляхом створення багатокомпонентних змішаних насаджень, тобто перехід від моно- до полікультури. Розширення видового складу плодкових насаджень шляхом збільшення біорізноманіття садових фітоценозів можливе за рахунок введення в культуру інтродуцентів і традиційних малопоширених плодкових рослин, зокрема ак-

тинідії гострої (*Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.), калини звичайної (*Viburnum opulus* L.), кизилу справжнього (*Cornus mas* L.), лимоннику китайського (*Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.), хеномелес японської (*Chaenomeles japonica* Lindl.), плоди яких багаті на біологічно активні речовини, необхідні для життєдіяльності людини в умовах забруднення навколишнього середовища.

Для успішного введення нових рослин в культуру необхідно вивчати їх алелопатичні властивості, які визначають сумісність видів у змішаних посівах та посадках, можливість чергування їх у садозміні або беззмінного вирощування в монокультурі [2, 4, 5].

У відділі акліматизації плодкових рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС НАН України) створено колекцію нових плодкових культур, відібрано зимостійкі та стійкі до шкідників і захворювань високопродуктивні та ве-

лькоплідні форми і сорти з підвищеним вмістом біологічно активних речовин у плодах, розроблено методи їх насінневого і вегетативного розмноження, агротехніку вирощування [10, 22, 30]. Однак не опрацьовано питання інтеграції нових плодових культур у промислове садівництво, не з'ясовано їх можливі позиції в садозміні та сівозміні в розсадниках.

Актинідія, калина, кизил, лимонник і хеномелес — лісові рослини, які в природних умовах зростають у багатовидових угрупованнях. Тому можливо припустити, що в одновидових насадженнях у них проявлятиметься аутоінтолерантність.

У літературі є деякі відомості щодо алелопатичних особливостей калини, кизилу, лимоннику та хеномелес. Дослідженнями М.М. Матвеева [14, 15], І.І. Попівського [24], І.Г. Кожевникова [11] встановлено наявність водорозчинних і летких колінів у листках цих рослин. Даних про алелопатичну активність рослинних решток актинідії немає. Результати досліджень зазначених авторів, одержані під час використання класичних біотестів, свідчать лише про потенційну алелопатичну активність нових культур і не дають можливості дійти висновку про характер післядії конкретної культури та її толерантність до виділень інших видів.

Метою нашої роботи було обґрунтування схем чергування нових плодових культур — актинідії гострої, калини звичайної, кизилу, лимоннику китайського та хеномелес японської у разі вирощування їх у плодових насадженнях (тобто у садозміні) та у розсадниках (в сівозміні) з урахуванням їхніх алелопатичних особливостей. Об'єктами досліджень були сіянці, саджанці та плодоносні екземпляри цих культур, які зростають на ділянках плодового саду НБС НАН України.

Зразки опаду, пагонів і коренів відбирали з плодоносних рослин зазначених видів. Випробовували витяжки концентрацією 1:100. Для оцінки алелопатичної активності рослинних решток застосовували метод біопроб (редька і крес-салат) [1]. Як тест-об'єкти використовували насіння пшениці і кукурудзи, проростки та пагони плодових культур

[19]. Під час вивчення толерантності та післядії плодових рослин ставили досліди у водній та піщаній культурі, вегетаційні досліди здійснювали за методикою З.І. Журбицького [6].

Статистичну обробку експериментальних даних проводили за програмами, розробленими для біологічних досліджень [18].

Прижиттєві виділення нових плодових культур

Плодові культури так само, як і всі рослини, у процесі своєї життєдіяльності не тільки поглинають необхідні їм мінеральні елементи й органічні сполуки, а й активно виділяють різні метаболіти в навколишнє середовище, що є необхідною і обов'язковою фізіологічною функцією рослинного організму [26].

Протягом усього періоду вегетації під дією атмосферних опадів з надземних частин рослини — листків, пагонів, квіток вилужуються і надходять у ґрунт різні органічні та мінеральні речовини. Змиви з листя деревних рослин мають значну алелопатичну активність і впливають на проростання насіння та ріст інших рослин [16, 19].

На відміну від пасивного вилуження колінів з надземних органів виділення різних речовин живими неушкодженими коренями є активним метаболічним процесом, характерним для всіх рослин [7]. Кількість органічних речовин у кореневих виділеннях за вегетаційний період може сягати 10 % загальної маси рослини [29]. У кореневих виділеннях деревних порід знайдено практично всі сполуки, які синтезуються рослинним організмом, — вуглеводи, амінокислоти, ферменти, вітаміни, органічні і жирні кислоти, глікозиди [13, 17, 23, 27, 28]. Очевидно, що такі біологічно активні речовини у разі надходження в ґрунт з кореневими виділеннями можуть впливати як на мікрофлору, будучи поживним субстратом для неї, так і на вищі рослини, включаючись у їх метаболізм або порушуючи водно-фізичний та хімічний мікрорежим ризосфери.

РІС. 1. Алелопатична активність прижиттєвих виділень нових плодових культур: 1 — листкові дифузати, 2 — кореневі ексудати

РІС. 2. Динаміка алелопатичної активності витяжок з листків плодових культур: 1 — актинідія, 2 — калина, 3 — кизил, 4 — лимонник, 5 — хеномелес

РІС. 3. Вплив колінів з опалого листа та коренів кизилю на різні тест-об'єкти: 1 — листки, 2 — корені

Як імітацію прижиттєвих виділень у дослідах ми використовували змиви з листків [1] та кореневі виділення, отримані у водній культурі [19]. Встановлено, що листові дифузати і кореневі екsudати мають певну алелопатичну активність (рис. 1). Пригнічення росту коренів крес-салату змивами з листків становить від 42 % у актинідії до 59 % у хеномелес, кореневими виділеннями — від 33 % у актинідії до повного інгібування у лимоннику. Найменшою активністю вирізнялись прижиттєві виділення актинідії.

Кількість водорозчинних алелопатично активних сполук у листках змінювалась упродовж вегетаційного періоду (рис. 2).

Перший пік активності витяжок припадає на час найінтенсивнішого росту рослини — в травні, коли всі метаболічні процеси відбуваються на високому рівні і в листках міститься максимальна кількість різноманітних фізіологічно активних речовин. Приріст коренів крес-салату в цей період становив 16—48 %. Потім активність витяжок знижується і знову зростає під час листопаду: у вересні — жовтні. В цей час у листках накопичуються інгібітори росту, які готують рослину до періоду спокою, а стимулятори росту або розкладаються, або переходять у неактивну форму [9] і токсичні продукти життєдіяльності, від яких рослинний організм звільняється. Витяжки з листя, зібраного в жовтні, пригнічували ріст коренів крес-салату на 68—90 %. Найбільшу кількість гальмівників протягом усього періоду вегетації містили витяжки з листків кизилу, найменшу активність мали витяжки з листків актинідії і лимоннику.

Таким чином, прижиттєві виділення нових плодових рослин містять алелопатично активні речовини, які є основою їхнього алелопатичного потенціалу.

Алелопатична активність опадів і корневих решток нових плодових культур

Основним джерелом органічних сполук, що надходять у ґрунт, є рослинні рештки. Це пелюстки квіток, зав'язь, нестиглі та перестиглі плоди, дрібні гілки і пагони, щорічно опадні листки.

Дані, одержані під час вивчення алелопатичної активності опадів і коренів видів, які досліджувались, наведено в табл. 1. Встановлено, що найбільша кількість колінів міститься у витяжках з опалого листя — ріст коренів крес-салату інгібувався ними на 68—90 %, у коренях вміст колінів нижчий — інгібування становило 21—80 %, у пагонах кількість інгібіторів ще менша — пригнічення росту коренів було 19—64 %. Витяжки з опалих квіток і плодів також мають значну алелопатичну активність, особливо виділяються витяжки з квіток та плодів лимоннику китайського.

Результати цих та інших дослідів узгоджуються з поняттями про специфічність і вибірковість дії колінів, розробленими М.В. Колесніченком [12]. На рис. 3 як приклад показано дію витяжок з листків і коренів кизилу на різні тест-об'єкти. За однакової концентрації витяжок відповідна реакція акцепторів колінів досить різниться. Найбільш толерантними до колінів кизилу були кукурудза та редька, а ріст коренів крес-салату витяжка з листків кизилу інгібувала на 90 %. Водорозчинні коліни листків і коренів кизилу значно пригнічували поглинання витяжок зрізаними пагонами хеномелес, але менше впливали на ріст проростків хеномелес у водній культурі.

Одержані експериментальні дані свідчать, що опад і кореневі рештки нових плодових культур містять водорозчинні алелопатично активні речовини, які впливають на ріст тест-об'єктів.

Дія колінів відзначається видоспецифічністю, змінюється залежно від тест-об'єкта, а також від природи фізіологічного процесу, який піддається впливу колінів (проростання насіння, ріст коренів, поглинання пагонами води). Серед досліджених плодових культур найвищою алелопатичною активністю вирізняються опад і кореневі рештки калини та кизилу. Вплив витяжок з опадів і коренів хеномелес, лимоннику та актинідії на тест-об'єкти є досить істотним, хоча в актинідії він нижчий, ніж у інших культур.

Алелопатична толерантність і післядія інтродукованих плодових рослин

Для розробки садозміни у разі відновлення плодових насаджень, а також сівозміни в плодорозсадниках велике практичне значення мають: вивчення толерантності нових плодових рослин до виділень традиційних видів з метою підбору кращих попередників для них; ауто толерантності, яка визначає можливість беззмінного вирощування рослин у монокультурі; алелопатичної післядії.

Алелопатична толерантність — це здатність рослин поглинати і залучати у власний обмін різні органічні речовини, які сформувались у процесі еволюції. Зовні це проявляється в тому, що деякі рослини успішно переносять даний алелопатичний режим, інші — за тих самих умов зазнають сильного пригнічення процесів життєдіяльності [2, 8]. Відмінність у ступені алелопатичної толерантності рослин зумовлена видовими біологічними особливостями; ґрунтово-кліматичними умовами зростання; видовою вибірковістю дії колінів; хімічним складом [16].

Теоретичні питання післядії вперше були опрацьовані П.А. Морозом [20]. Автором розроблено схему післядії, запропоновано класифікацію, яка складається з 8 видів післядії, дану дефініцію поняття післядії, у тім числі й алелопатичної. У разі алелопатичної післядії виключаються безпосередній контакт попередньої і наступної рослини, конкуренція між ними за поживні речовини, світло і вологу, пряма дія колінів однієї рослини на іншу. Ефект алелопатичної післядії виникає внаслідок накопичення в ґрунті продуктів життєдіяльності попередньої рослини, а також колінів, що утворюються в процесі

деструкції рослинних решток після їх відмирання чи видалення, і проявляється в уповільненні росту і зниженні продуктивності наступних рослин. Проте коліни попередника можуть або не впливати, або позитивно діяти на рослини, які вирощують після нього.

Для вивчення ауто толерантності й алелопатичної післядії нових і традиційних плодових рослин здійснювали досліди у водній та піщаній культурі, а також вегетаційні досліди. Наприклад, вплив алелопатично активних речовин опалого листя і коренів рослин, які ми вивчали, на ріст проростків хеномелес японської у водній культурі наведено у табл. 2.

Ріст первинного кореня проростків хеномелес найсильніше пригнічували витяжки з листків кизилу та хеномелес — після 10 днів досліду довжина коренів проростків становила 28,6 і 30,6 мм, тоді як у контролі (дистильована вода + суміш Гельригеля) — 65,0 мм. Крім того, спостерігались ослизнення, потемніння і відмирання головного кореня, відсутність бічних коренів. Найменшу гальмівну дію мала витяжка з листків актинідії — коренева система проростків хеномелес розвивалась нормально і довжина головного кореня становила 87,2 %. Дія водорозчинних сполук коренів нових плодових рослин на проростки хеномелес була аналогічною впливу колінів з опалого листя, але менш вираженою. Виявлено високий ступінь толерантності хеномелес до колінів коренів актинідії, найбільшою активністю відзначились коліни коренів кизилу та хеномелес — приріст первинного кореня проростків у цих варіантах становив 43,7 і 41,9 %.

ТАБЛИЦЯ 1. Алелопатична активність витяжок з опадів та коренів нових плодових культур щодо росту коренів крес-салату

Культура	Листки	Корені	Пагони	Квітки	Плоди
Контроль	20,5 ± 0,4	23,0 ± 0,5	19,3 ± 0,5	23,6 ± 0,6	23,9 ± 0,9
Актинідія	5,2 ± 0,4	18,1 ± 0,5	15,7 ± 0,5	14,4 ± 0,6	15,8 ± 0,8
Калина	4,2 ± 0,3	4,3 ± 0,2	6,9 ± 0,4	10,6 ± 0,7	16,9 ± 0,7
Кизил	2,1 ± 0,2	11,8 ± 0,8	12,6 ± 0,5	11,8 ± 0,6	8,4 ± 0,4
Лимонник	6,1 ± 0,3	15,2 ± 0,2	10,3 ± 0,7	5,7 ± 0,3	4,6 ± 0,2
Хеномелес	6,6 ± 0,2	12,1 ± 0,8	11,4 ± 0,4	10,7 ± 0,7	6,1 ± 0,3

Вплив колінів опалих листків і корневих решток плодкових рослин на ріст сіянців хеномелес японської у піщаній культурі проявлявся дещо слабкіше порівняно з водною культурою. При цьому найактивнішими були коліни листків актинідії та хеномелес — довжина стебла сіянців хеномелес у цих варіантах становила 70,4 і 75,5 % (табл. 3). Накопичення біомаси сіянцями пригнічувалось колінами листків хеномелес, лимоннику, кизилу та актинідії. Наприклад, маса сіянців у контрольному варіанті становила 0,39 г, а у варіанті з додаванням подрібнених листків хеномелес — тільки 0,27 г. Спостерігали високий рівень толерантності хеномелес до алелопатично активних речовин листків калини звичайної.

Дія колінів коренів на ріст сіянців хеномелес була практично такою ж, як і вплив колінів з опалого листя (табл. 4).

Негативна дія колінів опалого листя та корневих решток хеномелес японської на сіянці-акцептори свого ж виду свідчить про нездатність витримувати власні виділення, тобто про аутоінтолерантність цього виду.

У вегетаційних дослідах тест-рослини (сіянці й укорінені живці) висаджували у ґрунт з-під плодоносних плодкових культур, у який вносили подрібнені корені відповідних порід (2 % маси ґрунту) та основні мінеральні добрива. Як контроль використовували ґрунт і кореневі рештки липи серделистої (*Tilia cordata*), оскільки виявлена її позитивна дія на деревні рослини [21]. Результати цих дослідів частково представлено у табл. 5.

Одержані дані свідчать, що, наприклад, для актинідії найсприятливішою є післядія смородини, а найсильніше пригнічення росту спостерігали під час вирощування її в ґрунті, який містив й власні виділення. Калина добре росте після лимоннику, а найшкідливішою для цієї культури була післядія яблуні. Незважаючи на дуже високий алелопатичний потенціал кизилу, він виявився аутоінтолерантною культурою. Як свідчать дані табл. 5, сіянці кизилу у ґрунті з-під кизилу росли навіть краще, ніж у ґрунті з-

під липи. Шлива для кизилу виявилась попередником-інгібітором. Ріст сіянців лимоннику китайського стимулювали алелопатичні речовини калини і пригнічували власні коліни. Біометричні показники сіянців хеномелес в усіх варіантах були нижчими за контроль. Особливо пригнічують хеномелес продукти життєдіяльності яблуні.

ТАБЛИЦЯ 2. Вплив колінів нових плодкових культур на ріст первинного кореня проростків хеномелес японської у водній культурі (довжина кореня)

Донор колінів	Листки		Корені	
	мм	%	мм	%
Актинідія	56,7 ± 4,6	87,2	63,5 ± 2,6	90,3
Калина	34,9 ± 1,8	53,7	48,3 ± 1,8	68,7
Кизил	28,6 ± 2,7	44,0	30,7 ± 1,3	43,7
Лимонник	34,0 ± 2,6	52,3	41,5 ± 1,4	59,0
Хеномелес	30,6 ± 2,8	47,1	29,5 ± 1,0	41,9

ТАБЛИЦЯ 3. Вплив колінів опалого листя нових плодкових культур на ріст сіянців хеномелес японської в піщаній культурі

Донор колінів	Висота стебла		Маса сіянців	
	см	%	г	%
Актинідія	7,3 ± 0,7	70,4	0,32 ± 0,03	82,1
Калина	9,7 ± 0,5	94,3	0,39 ± 0,06	100,0
Кизил	9,3 ± 0,8	90,6	0,31 ± 0,03	79,5
Лимонник	8,7 ± 0,7	84,8	0,28 ± 0,03	71,8
Хеномелес	7,8 ± 0,5	75,5	0,27 ± 0,02	69,2

ТАБЛИЦЯ 4. Вплив колінів коренів нових плодкових культур на ріст сіянців хеномелес японської в піщаній культурі

Донор колінів	Висота стебла		Маса сіянців	
	см	%	г	%
Актинідія	9,0 ± 0,5	88,2	0,38 ± 0,01	94,0
Калина	10,1 ± 0,5	99,2	0,40 ± 0,02	100,0
Кизил	9,2 ± 0,4	90,2	0,36 ± 0,01	90,0
Лимонник	9,2 ± 0,4	90,2	0,38 ± 0,03	95,0
Хеномелес	8,4 ± 0,5	82,4	0,31 ± 0,04	77,5

ТАБЛИЦЯ 5. Вплив попередників на ріст нових плодкових культур (маса рослини)

Попередник	Актинідія		Калина		Кизил		Лимонник		Хеномелес	
	г	%	г	%	г	%	г	%	г	%
Липа	75,7	100,0	156,5	100,0	8,9	100,0	25,4	100,0	11,0	100,0
Актинідія	40,6	53,6	—	—	5,3	59,6	—	—	9,5	86,4
Калина	—	—	125,8	80,4	7,6	85,4	46,2	181,9	9,7	88,2
Кизил	—	—	—	—	11,4	128,1	—	—	—	—
Лимонник	—	—	170,8	109,1	9,1	102,2	13,7	53,9	9,2	83,6
Слива	43,9	57,9	126,8	81,1	3,1	34,8	24,3	95,7	—	—
Смородина	82,4	108,9	—	—	8,5	95,5	23,7	93,3	—	—
Хеномелес	—	—	—	—	7,1	79,8	—	—	6,5	59,1
Яблуна	55,8	73,7	112,0	71,6	7,9	88,8	—	—	3,0	27,3
НІР _{0,05}	5,71		11,98		0,90		1,31		0,87	

ТАБЛИЦЯ 6. Попередники для плодкових культур

Плодова культура	Кращий попередник	Небажаний попередник
Актинідія гостра	Смородина, липа	Актинідія, слива, яблуна
Калина звичайна	Обліпіха, липа, лимонник, слива	Груша, яблуна, калина
Кизил справжній	Кизил, обліпіха, лимонник, липа, смородина, груша, яблуна	Слива, актинідія, черешня, хеномелес
Лимонник китайський	Калина, груша, липа	Лимонник, слива, смородина
Хеномелес японська	Липа, калина, актинідія, лимонник	Хеномелес, яблуна, обліпіха
Абрикос	Липа, калина, кизил	Абрикос, хеномелес, актинідія

Отже, досліджувані види плодкових рослин проявляють різний ступінь толерантності до колінів попередників. У табл. 6 представлено матеріал, який ілюструє можливість використання як попередників тих чи інших плодкових рослин для нових плодкових культур — кращі попередники запропоновано за перевагою, а небажані — навпаки.

На основі літературних даних і власних спостережень можна порадижити такі варіанти чергування плодкових культур:

- груша — кизил — абрикос — яблуна — персик;
- вишня повстиста — груша — слива — калина — лимонник — хеномелес;
- смородина — яблуна — черешня — груша — лимонник — калина;
- обліпіха — калина — лимонник — абрикос — яблуна — кизил;

- смородина — актинідія — вишня повстиста — груша — кизил — абрикос;

- актинідія — вишня — груша — лимонник — калина — хеномелес.

Таким чином, у генеративних і вегетативних органах актинідії гострої, калини звичайної, кизилу справжнього, лимоннику китайського та хеномелес японської містяться алелопатично активні речовини, які надходять у ґрунт з кореневими виділеннями, дифузатами, опадом і кореневими рештками. Коліни накопичуються в коренезаселеному шарі, зумовлюють післядію попередників на наступні культури в плодкових насадженнях. Вплив алелопатично активних речовин вирізняється видоспецифічністю, на що слід звернути увагу під час опрацювання схем чергування плодкових культур у садозміні чи сівозміні розсадників.

З урахуванням алелопатичних властивостей, толерантності, а також післядії нових і традиційних культур, застосовуючи правильне їх чергування в садозміні, можна без додаткових витрат поліпшити ріст і продуктивність плодкових насаджень або збільшити вихід стандартного посадкового матеріалу в розсадниках.

Одержаний експериментальний матеріал дає змогу дійти висновку щодо ступеня ауто толерантності нових плодкових рослин. Встановлено, що кизил належить до ауто толерантних культур, у яких власні виділення, накопичені в ґрунті, не впливають негативно на ріст рослин свого ж виду. Актинідія гостра, калина звичайна, лимонник

китайський та хеномелес японська, навпаки, не витримують власних колінів і є аутоінтолерантними видами, тому необхідно уникати повторного вирощування цих рослин на одному й тому ж місці.

Хімічна природа алелопатично активних речовин нових плодкових культур

Важливим питанням є вивчення та з'ясування хімічної природи колінів інтродукованих рослин. Такі знання сприяють об'єктивному оцінюванню причин і характеру алелопатичного стомлення ґрунту, а це дає змогу регулювати кількість колінів, створювати оптимальний рівень їх у ґрунті і тим самим використовувати прихований до цього часу резерв збільшення продуктивності культурфитоценозів, у тім числі і плодкових насаджень.

Відомо, що головна роль в алелопатії відводиться фенольним сполукам [3, 25]. Тому саме на цю групу речовин було звернуто основну увагу. Якісні реакції і хроматографічний аналіз показали, що в тканинах дослідних видів є фенольні сполуки, які належать до різних груп. Це фенолкарбонові кислоти (оксикоричні та оксibenзойні), флавоноїди, в тім числі катехіни та лейкоантоціани, а також дубильні речовини.

Під час визначення сумарної кількості фенолів в опаді і коренях встановлено, що найбільша кількість їх накопичується в опалому листі, а в коренях і пагонах їх вміст дещо нижчий; багато фенольних сполук в опалих квітках кизилу, в плодах калини та хеномелес (табл. 7).

За сумарним вмістом фенольних сполук особливо вирізняються рослинні рештки ки-

зилу, а найменша кількість їх міститься в опаді та коренях актинідії.

Динаміка вмісту фенолів у листках характеризується двома піками — в травні та жовтні (рис. 4). Збільшений вміст фенольних сполук у листках калини, кизилу та хеномелес корелює з активністю витяжок з них (рис. 2), а ріст коренів крес-салату на витяжках з листків актинідії і лимоннику менше залежить від кількості фенольних сполук, тобто алелопатичну активність листків цих видів визначають не тільки феноли.

Серед фенольних сполук важлива роль у хімічній взаємодії рослин належить фенолкарбоновим кислотам (ФКК), які є найактивнішими сполуками з класу природних інгібіторів росту фенольної природи. ФКК мають порівняно просту будову, рухливі й тому є найдоступнішими для поглинання рослинами. Вільні ФКК виявлено в усіх зразках, крім листків калини. Вміст їх у листках становить від найменшого у хеномелес — 88 мкг на 1 г маси сухої речовини до найбільшого у кизилу — 263 мкг. Найменша кількість вільних ФКК у коренях лимоннику — 29 мкг, а найбільша в коренях кизилу — 109 мкг. Загалом кількість ФКК у листках вища, ніж у коренях. Найбільшим різноманіттям ФКК вирізняються листки кизилу: в них ідентифіковано протокатехову, параоксibenзойну, кофейну, сириггову, паракумарову, ферулову, ортокумарову та коричну кислоти.

Проведені якісний та кількісний аналізи дубильних речовин в опалому листі, коренях і пагонах нових плодкових рослин показали, що в тканинах кизилу знаходяться дубильні сполуки, які гідролізуються, а в листках, коренях і пагонах актинідії, калини, лимоннику

ТАБЛИЦЯ 7. Сумарний вміст фенольних сполук в опаді і коренях плодкових культур (мг/г маси абсолютно сухої речовини)

Культура	Листки	Корені	Пагони	Квітки	Плоди
Актинідія	25,5 ± 3,2	13,4 ± 1,2	13,0 ± 1,1	13,3 ± 0,8	7,6 ± 0,2
Калина	48,8 ± 3,9	23,2 ± 3,0	14,7 ± 1,3	12,3 ± 0,8	39,7 ± 4,3
Кизил	134,8 ± 9,5	31,1 ± 2,9	19,3 ± 0,1	26,8 ± 1,4	26,6 ± 2,4
Лимонник	78,0 ± 5,7	31,0 ± 3,0	21,1 ± 2,1	6,3 ± 0,5	28,2 ± 2,5
Хеномелес	72,2 ± 2,2	32,1 ± 2,1	26,5 ± 1,8	10,1 ± 1,0	40,8 ± 3,1

РИС. 4. Динаміка вмісту фенольних сполук у листках нових плодових культур: 1 — актинідія, 2 — калина, 3 — кизил, 4 — лимонник, 5 — хеномелес

РИС. 5. Алелопатична активність витяжок з опалих листків плодових культур: 1 — вихідна витяжка, 2 — витяжка, оброблена поліамідом, 3 — фракція фенольних сполук

РИС. 6. Алелопатична активність витяжок з опалих листків, коренів і пагонів актинідії гострої: тут і на рис. 7: 1 — вихідна витяжка, 2 — витяжка після вилучення лігнанів, 3 — витяжка після вилучення лігнанів та фенольних сполук

Рис. 7. Алелопатична активність витяжок з опалих листків, коренів і пагонів лимоннику китайського. Умовні позначення див. на рис. 6

і хеномелес — конденсовані дубильні речовини. Найбільшою кількістю дубильних речовин також вирізняються рослинні рештки кизилу — в листках їх вміст становить близько 20 % повітряносухої маси, в коренях — 5, у пагонах — 3 %.

Одержані нами дані про якісний та кількісний вміст фенольних сполук дає змогу припустити, що феноли значною мірою обумовлюють алелопатичну активність опадів і кореневих решток нових плодкових культур. Це підтверджує дослід, в якому витяжки обробляли поліамідом, що є специфічним сорбентом для фенольних сполук. З рис. 5 видно, що після обробки поліамідом витяжок з листків калини, кизилу і хеномелес активність їх істотно знижувалась. Обробка витяжок з листків лимоннику й особливо актинідії меншою мірою вплинула на їх активність.

Подальшими дослідженнями доведено, що алелопатична активність колінів актинідії гострої значною мірою зумовлена (крім фенолів) також і сапонінами тритерпенової природи (рис. 6). Після послідовного вилучення з рослинного матеріалу фенольних сполук (ацетоном) та сапонінів (спиртом) активність витяжок різко знижувалась. Наприклад, якщо вихідна витяжка з опалих листків пригнічувала ріст коренів крес-салату на 72 %, то після вилучення сапонінів та фенольних сполук — тільки на 25 %. Активність фракцій фенольних сполук і сапонінів корелює з їх

вмістом у листках, пагонах і коренях актинідії.

Дослід, у якому з опалих листків, пагонів та коренів лимоннику китайського послідовно вилучали лігнани (хлороформом), а потім фенольні сполуки (спиртом), показав, що алелопатична активність цієї культури зумовлена в основному фенольними сполуками і частково лігнанами — схізандрином та його похідними (рис. 7). Спільний вплив обох груп речовин на тест-об'єкт підсилює інгібуючий ефект, тобто проявляється синергізм дії фенолів і лігнанів.

Наприклад, активність вихідної витяжки з опалих листків лимоннику після екстракції з них лігнанів знижувалась на 12 %, а після подальшого вилучення фенольних сполук вже на 30 %.

Таким чином, в опаді і кореневих рештках досліджуваних культур виявлено прості і складні фенольні сполуки, зокрема флавоноїди (катехіни, лейкоантоціани), дубильні речовини. У листках і коренях ідентифіковано вільні ФКК: протокатехова, галова, параксисбензойна, кофейна, сиригінгова, паракумарова, ферулова, ортокумарова.

Алелопатична активність актинідії гострої, калини звичайної, кизилу, лимоннику китайського і хеномелес японської зумовлена фенольними сполуками. До складу актинідії крім фенольних речовин входять також сапоніни тритерпенової природи, а лимоннику — лігнани (схізандрин та його похідні).

1. Гродзинский А.М. Аллелопатия в жизни растений и их сообществ. — Киев: Наук. думка, 1965. — 199 с.
2. Гродзинский А.М. Аллелопатия и интродукция растений // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1971. — Вып. 81. — С. 45—50.
3. Гродзинський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин. — К.: Наук. думка, 1973. — 205 с.
4. Гродзинский А.М. Проблемы химического взаимодействия растений в искусственных фитоценозах // Роль токсинов растительного и микробияльного происхождения в аллелопатии: Сб. науч. тр. — Киев: Наук. думка, 1983. — С. 3—9.
5. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление: Избр. тр. — Киев: Наук. думка, 1991. — 432 с.
6. Журбицкий З.И. Теория и практика вегетационного опыта. — М.: Наука, 1968. — 260 с.
7. Иванов В.П. Растительные выделения и их значение в жизни фитоценозов. — М.: Наука, 1973. — 293 с.
8. Кавеленова Л.М. Физиолого-биохимические аспекты аллелопатической толерантности растений: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Минск, 1990. — 16 с.
9. Кефели В.И. Природные ингибиторы роста и фитогормоны. — М.: Наука, 1974. — 253 с.
10. Клименко С.В. Кизил на Украине. — Киев: Наук. думка, 1990. — 176 с.
11. Кожевников И.Г. Аллелопатические свойства древесных и кустарниковых растений лесов Крыма // Физиол.-биохим. основы взаимодействия растений в фитоценозах. — 1974. — Вып. 5. — С. 78—81.
12. Колесниченко М.В. Биохимические взаимовлияния древесных растений. — М.: Лесн. пром-сть, 1976. — 184 с.
13. Купревич В.Д., Щербакова Т.А. Почвенная энзимология. — Минск: Наука и техника, 1966. — 272 с.
14. Матвеев Н.М. Об аллелопатическом пороге чувствительности у растений // Физиол.-биохим. основы взаимодействия растений в фитоценозах. — 1972. — Вып. 3. — С. 101—103.
15. Матвеев Н.М. Об аллелопатической активности некоторых древесных и кустарниковых растений Куйбышевского ботанического сада // Вопр. биогеоэкологии, экологии и охраны природы в степной зоне. — 1977. — Вып. 2. — С. 32—37.
16. Матвеев Н.М. Аллелопатия как фактор экологической среды. — Самара: Самар. кн. изд-во, 1994. — 206 с.
17. Машинский А.Л. Взаимоотношения древесных пород в насаждениях // Всесоюз. симп. по физиолого-биохимическим основам формирования растительных сообществ: Тез. докл. — Киев: Наук. думка, 1967. — С. 39—40.
18. Мельник А.В. Микрокомпьютер — в помощь агроному-исследователю. — Киев: Выща шк., 1989. — 56 с.
19. Мороз П.А. Аллелопатия в плодовых садах. — Киев: Наук. думка, 1990. — 208 с.
20. Мороз П.А. Екологічні аспекти аллелопатичної діяльності едификаторів садових фітоценозів: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук. — Дніпропетровськ, 1995. — 50 с.
21. Мороз П.А., Баранецкий Г.Г. Стимуляторы роста в корнях и опавших листьях липы мелколистной // Лесоведение. — 1983. — № 6. — С. 70—74.
22. Недвига О.М. Біоекологічні особливості хеномелеса японського і перспективи його культивування в Лісостепу України: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — К., 1994. — 22 с.
23. Овчаров К.Е. Роль витаминов в аллелопатии // Успехи соврем. биологии. — 1961. — 51, № 1. — С. 50—61.
24. Попивший И.И. Аллелопатические свойства дикорастущих плодовых: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1974. — 29 с.
25. Райс Э. Аллелопатия. — М.: Мир, 1978. — 392 с.
26. Рощина В.Д., Рощина В.В. Выделительная функция высших растений. — М.: Наука, 1989. — 214 с.
27. Середюк Л.С., Мороз П.А., Шевчук Г.И. и др. Накопление азелаиновой кислоты в почве под дубом черешчатым // Проблемы аллелопатии. — Киев: Наук. думка, 1978. — С. 68—71.
28. Судачкова Н.Е. О корневых выделениях некоторых таежных растений // Физиолого-биохимические основы взаимодействия растений в фитоценозах. — 1971. — Вып. 2. — С. 25—29.
29. Сытник К.М., Книга Н.М., Мусатенко Л.И. Физиология корня. — Киев: Наук. думка, 1972. — 356 с.
30. Шайтан И.М., Мороз П.А., Клименко С.В. и др. Интродукция и селекция южных и новых плодовых растений. — Киев: Наук. думка, 1983. — 216 с.

Надійшла 09.12.2000

АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

І.Ю. Осипова, П.А. Мороз

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

Рассмотрены вопросы разработки схем чередования новых плодовых культур — актинидии острой (*Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.), калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.), кизила настоящего (*Cornus mas* L.), лимонника китайского (*Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.) и хеномелес японской (*Chaenomeles japonica* Lindl.) при выращивании их в плодовых насаждениях (т.е. в садообороте) в питомниках (в севообороте) с учетом их аллелопатических особенностей. Впервые изучена аллелопатическая активность прижизненных выделений, опада (листья, побеги, цветки, плоды) и корневых остатков этих растений. Установлено, что актинидия, калина, лимонник и хеномелес относятся к аутоинтолерантным видам, а кизил является аутоинтолерантной культурой. Аллелопатическое последствие этих растений отличается видоспецифичностью; на основании этого предложены схемы чередования их в садообороте. Изучена химическая природа аллелопатически активных веществ новых плодовых культур.

Установлено, что аллелопатическая активность опада и корней обусловлена наличием фенольных соединений; у лимонника кроме фенолов — лигнанов, у актинидии — тритерпеновых сапонинов.

ALLELOPATHIC PROPERTIES
OF NEW FRUIT CULTURES

L.Yu. Osipova, P.A. Moroz

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The paper discusses the problem of alternation of new fruit cultures — bower actinidia (*Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq.), European cranberry (*Viburnum opulus* L.), Cornel cherry (*Cornus mas* L.), Chinese magnolia vine (*Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.), Japanese quince (*Chaenomeles japonica* Lindl.) growing in fruit plantation (fruit—tree rotation) and nurseries (crop rotation), taking into account their allelopathic peculiarities.

Allelopathic activity of lifetime secretions, fallen materials (leaves, shoots, flowers, fruits) and root residues of these fruit cultures has been studied for the first time. It was determined that bower actinidia, European cranberry, Chinese magnolia vine and Japanese quince are autointolerant species, but Cornel cherry is one of the autotolerant species. Allelopathic after-effect of these plants was distinguished as species-specific one, on this basis, the schemes of their alternation in horticulture rotation are proposed.

Chemical nature of new fruit cultures allelochemicals is determined. It is ascertained that allelopathic activity of falls and roots is determined by availability of phenolic compounds, in case of magnolia vine, by lignans, in case of actinidia — by triterpenoic saponins.

ВИДІЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЗЛАКІВ, ЇХ СКЛАД І ВИКОРИСТАННЯ В РОСЛИННИЦТВІ ТА СЕЛЕКЦІЇ

В.К. ПУЗІК, В.А. ЄЛЬНІКОВА

Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Україна, 62483 Харківська обл., Харківський р-н, п/в "Комуніст-1"

Наведено результати дослідження виділень культурних злаків. Висловлено думку, що вивчення алелопатично активних виділень сприятиме вирішенню практичних завдань рослинництва та селекції.

В умовах природних і штучно створених фітоценозів рослини вступають у складні взаємовідносини, важливою частиною яких є хімічна взаємодія між рослинами, або алелопатія, що визначає характер їх росту і продуктивність. Виконуючи роль продуцента, донора алелопатично активних речовин, рослина виділяє в навколишнє середовище різноманітні органічні речовини, добова кількість яких становить 10—15 кг/га, сумарну ж кількість за вегетацію можна порівняти з величиною врожаю тієї або іншої культури [9].

Виділення рослинами різноманітних речовин — це активний метаболічний процес, обов'язкова умова нормальної життєдіяльності, яка притаманна всім живим організмам.

Відомо [9, 10], що до складу рослинних виділень, які екстрагують рослини, переважно в рідкому і газоподібному стані входять різноманітні речовини. Найповніше вивчені кореневі виділення, серед яких є амінокислоти [16], нуклеїнові та органічні кислоти [13], ферменти [17]. Крім того, рослини виділяють фітонциди [47], мінеральні сполуки [2], вітаміни [41].

За підрахунками А.М. Гродзінського [7], кількість корневих виділень досягає 8 % су-

марної фотосинтетичної продуктивності рослин. Інші автори [45] зазначають, що через кореневу систему рослин виділяються майже всі типи органічних сполук, які беруть участь у внутрішньоклітинному обміні, а загальна кількість їх становить 5—10 % маси всієї рослини.

Важливе місце серед них посідають виділення з листя та інших надземних органів. Це насамперед гутація, екскреція газоподібних речовин і виділення твердих продуктів. У гутаційній рідині міститься від 600 до 2500 мг/л сухих речовин, з яких половина є органічними сполуками. Найбільш схильні до гутації злакові, бобові та деякі інші види рослин. У посівах пшениці та інших злаків гутація дуже велика — її можна порівняти з невеликим дощем [9].

Не менш важливе значення мають виділення з проростаючого насіння. Їх кількісний і якісний склад залежить від виду, сорту і біологічних властивостей останнього. Пошкодження оболонки, замочування його в теплій воді прискорюють процеси виділення з проростаючого насіння [7].

Серед виділень насіння ідентифіковані різноманітні речовини, кількість яких залежить від біологічних особливостей культури [7].

Нині вивчають роль виділень за ґрунто-атоми [9] у взаємовідносинах вищих рослин з мікроорганізмами [5], вищих рослин між собою [9]. Оpubліковано праці, в яких описано механізм дії алелопатично активних виділень на проростання насіння і ріст рослин [6, 8]. Встановлено, що сумісне вирощування рослин у фітоценозі стимулює ріст і розвиток рослин [15, 20], зумовлює коливання модифікаційного і генотипного рівня селекційних ознак різних видів пшениці [18].

Незважаючи на велику кількість публікацій стосовно характеристики алелопатично активних виділень різних культур, в літературі мало відомостей щодо виділень зернових злаків та їх використання для вирішення практичних завдань рослинництва і селекції. Велику роботу в цьому напрямі здійснював Г.Ф. Наумов із співробітниками наукової групи алелопатії насіння при кафедрі генетики, селекції та насінництва Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Г.Ф. Наумовим та співавт. [21, 32] встановлено, що, проростаючи, насіння виділяє в навколишнє середовище комплекс фізіологічно активних речовин, водний розчин яких він назвав екстрактом. Подальші дослідження Г.Ф. Наумова і співробітників обумовили розробку методики використання екстракту для підвищення продуктивності, якості продукції та зимостійкості озимої пшениці [21, 24, 25, 31], кукурудзи [23], цукрових і кормових буряків [35], соняшнику [29], ячменю та гречки [21, 36]. Дослідженнями Г.Ф. Наумова і М.Ф. Воронкова [30] встановлено, що екстракт озимої пшениці і ячменю підвищує життєздатність насіння, що зберігалось дуже довго.

Результатом співробітництва Г.Ф. Наумова і В.Ф. Патики [38] стала розробка методики використання екстракту для підвищення продуктивності бульбочкових бактерій в симбіозі зернобобових культур. Аналіз активної алелопатичної взаємодії в симбіозі зернобобових культур з бульбочковими бактеріями показав, що виділення проростаючого насіння підвищують ефективність симбіозу на посівах гороху та сої [37]. Завдяки підвищенню ефективності біологічної

азотфіксації та одночасної активізації фотосинтетичної діяльності рослин зростає врожайність гороху і сої. Кількість фіксованого азоту атмосфери збільшується у 2 рази. Це дає змогу вирощувати бобові культури без застосування азотних добрив, що сприяє поліпшенню екологічних умов, економії енергії, забезпечує біологічним азотом наступні сільськогосподарські рослини. Дослідження, проведені з пшеницею і ячменем, показали можливість одержання вищих результатів від застосування препаратів асоціативних азотфіксуючих бактерій на цих культурах, якщо вони використані в поєднанні з біологічно активними речовинами, які виділяє насіння, що проростає [38].

Важливе значення мають розробки Г.Ф. Наумова [33] з використання біологічно активних речовин, які виділяє проростаюче насіння, для підвищення стійкості рослин до хвороб і шкідників. Завдяки цим розробкам виявилось, що біологічно активні речовини чинять фунгіцидну дію на багатьох патогенів, що стало основою для розробки способів захисту насіння рослин від інфекції.

Дуже важливою в працях Г.Ф. Наумова та співавт. [21—40] є розробка методики використання фізіологічно активних речовин, які виділяє насіння під час проростання, в селекції польових культур, у підвищенні ефективності селекційної роботи. У дослідженнях з експериментального мутагенезу ячменю виявилася захисна дія біологічно активних речовин, які виділяє проростаюче насіння, що дало змогу, не знижуючи рівня генних мутацій, збільшувати частку життєздатних селекційно цінних мутантів [26].

Одним з важливих питань у селекції є раннє проявлення позитивних рекомбінантів. Встановлено [28, 34], що біологічна стимуляція гібридного насіння фізіологічно активними речовинами, які виділяє насіння під час проростання, створює сприятливе фенотипове середовище, на тлі якого проявляються дія домінантних генів та їх взаємодія з рецесивними генами. Завдяки цьому можна ефективніше здійснювати відбір рекомбінантів у ранніх гібридних поколіннях. Виявлено, що алелопатична активність і то-

лерантність різних видів пшениці залежить від видових і сортових особливостей, що значно впливає на зав'язуваність гібридного насіння, життєздатність гібридів першого покоління та формотворний процес гібридів другого покоління при реципрокних схрещуваннях твердої пшениці з м'якою [22, 27]. Вивчено деякі механізми дії фізіологічно активних речовин на організм рослин-акцепторів, що дало змогу встановити таке: дія фізіологічно активних речовин ґрунтується на перебудові функціональних систем організму, які зачіпають рівень накопичення нуклеїнових кислот і зміни множинних молекулярних форм легкорозчинних білків. Це, можливо, зумовлює перебудову функціональної активності геному, тобто відключення одних і включення інших локусів, інгібуючих різноманітні біохімічні процеси.

Дуже важливою, на наш погляд, і перспективною була започаткована Г.Ф. Наумовим і продовжена співробітниками кафедри [40] робота із створення сортів озимої і ярої пшениці з високим рівнем взаємодії рослин з асоціативними азотфіксуючими бактеріями. Селекція сортів такого типу дає змогу вирощувати пшеницю, потреба якої в азоті значною мірою задовольнятиметься за рахунок біологічної азотфіксації. Методика такої селекції ґрунтується на алелопатичній взаємодії рослин пшениці з асоціативними бактеріями. Ці матеріали було подано Г.Ф. Наумовим у 1993 р. на VI Міжнародному симпозиумі з біологічної азотфіксації небобових культур, що відбувся в Єгипті.

Вивчення взаємодії рослин у штучних агрофітоценозах, започатковане Г.Ф. Наумовим і продовжене нами [43, 44], допомогло з'ясувати деякі аспекти ролі алелопатії в еволюції рослин. Як відомо, випадки спонтанного виникнення віддалених гібридів пшениці й жита в штучно створених агрофітоценозах у літературі описуються дуже часто [19]. Відомі і можливі причини їх виникнення, які в основному зводяться до: 1) об'єднання реституційних гамет; 2) апогамного розвитку яйцеклітини з наступним подвоєнням кількості хромосом; 3) подвоєння

кількості хромосом у гібридів першого покоління. Без сумніву, ці причини відіграють велику роль в утворенні віддалених гібридів і деякою мірою пояснюють причини їх спонтанного виникнення. Проте в літературі немає пояснення причин, які приводять до появи і поєднання реституційних гамет, апогамного розвитку зародкового мішка. Їх виникнення пояснюється дією спонтанних чинників; у цьому разі не уточнюється, яких саме. Зовсім не розглядається дія алелопатично активних речовин, які виділяють у процесі росту і розвитку ті або інші рослини.

Для вивчення взаємодії різних видів злаків ми створювали агрофітоценоз, в якому рослини одного виду були висіяні в абсолютній більшості, іншого — поодинокі. Поодинокі рослини використовували як материнську форму при віддалених схрещуваннях. У цьому разі вивчали виділення та їх кількісний склад залежно від виду, сорту, етапу онтогенезу та умов росту. Нами встановлено, що до складу виділень рослин на перших етапах їх росту входять вітаміни групи В та інозит, протеолітичні ферменти, гідролітичний фермент амілаза, нуклеїнові кислоти, гіберелін, ауксин, різні амінокислоти (лізин, гістидин, аргінін, аспарагінова кислота, пролін, гліцин, аланін) [39, 43].

Рослини є не тільки продуцентами, а й активно поглинають "природні вітаміни" та речовини, які виділяють інші рослини [41]. Інтенсивність цього процесу залежить від температури, освітленості, забезпеченості вологою [12]. Поглинені виділення включаються в обмін речовин, змінюючи перебіг багатьох біохімічних процесів [48]. У літературі є багато відомостей стосовно того, що особливості живлення рослин викликають зміну метаболізму і появу в них мутацій [1]. У наших дослідях дія алелопатично активних виділень призводила до хромосомних порушень у коренях ярої пшениці. На мутагенну роль ніотинової кислоти вказувала Є.Д. Богданова [4]. Результати її дослідів свідчать, що допосівне замочування насіння у розчині цієї кислоти концентрацією 0,005—0,1 % спричинює виникнення мутацій в ярої пшениці. У жита, за нашими даними [44], сумарна кількість виділень вітамінів 10-до-

бобовими проростками становить 11,44 мкг/мл. Серед цієї кількості на виділення нікотинової кислоти припадає лише 10 %. Крім того, виділення містять велику кількість амінокислот, нуклеїнових і органічних кислот, гібереліну та ауксину. В агрофітоценозі жита алелопатично активні речовини діють на рослину пшениці, починаючи з моменту проростання і впродовж усього вегетаційного періоду. Їх вплив у результаті зміни компонентів виділень підсилюється. З'являються специфічні (характерні тільки для цього виду рослин) мікроорганізми, які, у свою чергу, є продуцентами алелопатично активних речовин.

Виділення рослин жита в агрофітоценозі проявляються як компоненти культурального середовища для рослин пшениці, спричинюють у пшениці хромосомні порушення і зниження темпів росту і розвитку, появу фенотипових відмінностей у дослідних рослин порівняно з контрольними у M_1 . Дія алелопатично активних виділень зумовлює зниження фертильності колосків різних видів пшениці. На порушення в рості і розвитку, у формуванні репродуктивних органів, на зниження фертильності пилку одиночних рослин інших видів у сумісних агрофітоценозах вказував О.О. Жученко [12].

Продукти життєдіяльності рослин і мікроорганізмів взаємодіють між собою, створюючи нові речовини, які проявляються як компоненти культурального середовища. Надходячи через кореневу систему, вони впливають на метаболізм одиночних рослин інших видів. Адаптація рослин інших видів у фітоценозі до умов середовища досягається за рахунок модифікаційної генотипової мінливості, тобто шляхом перебудови комплексу фізіолого-біохімічних і морфологічних ознак самої рослини в онтогенезі та утворення нових норм реакцій у філогенезі. У літературі є відомості, що наявність у ґрунті і навколишньому середовищі великої кількості органічних речовин зумовлює підвищення частоти хізм [1]. Модифікаційна і генотипова мінливість під дією алелопатично активних речовин є однією з основних причини, що пояснює підвищену схрещуваність пшениці і жита у сумісному агрофітоценозі. Подібні результати отримав D. Zohary [49], який

встановив, що, вирощуючи тетраплоїдну пшеницю (*Triticum boeoticum*) в оточенні диплоїдної (*Aegilops speltoides*), можна отримати частково фертильні гібриди. У літературі опубліковані дані про вплив фізіологічно активних речовин різного походження на схрещуваність у разі віддаленої гібридизації. Так, Г.В. Канделакі [14] вважає, що в результаті застосування інгібіторів або стимуляторів росту, ферментів та інших речовин можна одержати значний позитивний ефект. Позитивну роль рослинних екстрактів у схрещуванні віддаленої гібридизації встановила С.В. Жукова [11]. За даними В.П. Банникової [3], схрещуваність при віддаленій гібридизації можна підвищити дією на материнський організм мікроелементів. На мутагенну дію рослинних екстрактів вказував І.А. Петров [42].

Таким чином, за результатами, отриманими нами та іншими авторами [46], можна дійти висновку, що розуміння ролі та використання алелопатично активних речовин дає змогу по-новому підійти до вирішення деяких практичних завдань рослинництва і селекції.

1. Ауэрбах Ш. Проблемы мутагенеза. — М.: Мир, 1978. — 163 с.
2. Ахромейко А.И. О выделении корнями растений минеральных веществ // Изв. АН СССР. Сер. биол. — 1936. — № 1. — С. 215—251.
3. Банникова В.П. Цитозмбриология межвидовой несовместимости у растений. — Киев: Наук. думка, 1975. — 284 с.
4. Богданова Е.Д. Морфологическая изменчивость пшеницы, индуцированная никотиновой кислотой. — Алма-Ата: Наука, 1984. — 165 с.
5. Головка А.М. Микроорганизмы в аллелопатии растений. — Киев: Наук. думка, 1984. — 284 с.
6. Гродзінський А.М., Богдан Г.П. Гістохімічне вивчення пектинових речовин, лігніну, суберину та меланінів у рослинах, що перебували під впливом алелопатично активних речовин // Укр. ботан. журн. — 1972. — 29, № 2. — С. 137—143.
7. Гродзінський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин. — К.: Наук. думка, 1973. — 205 с.
8. Гродзінський А.М., Богдан Г.П. О влиянии аллелопатического фактора на активность аденозинтрифосфатазы у растений // Физиол.-биохим. основы взаимодействия растений в фитоценозах. — 1975. — Вып. 6. — С. 15—19.
9. Гродзінський А.М. Аллелопатия растений и почвоуплощение. — Киев: Наук. думка, 1991. — 429 с.
10. Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений. Аллелопатия. — М.: Изд-во иностр. лит., 1957. — 261 с.
11. Жукова С.В. Об отдаленных скрещиваниях в семействе бобовых // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. — 1968. — Вып. 68. — С. 31—34.

12. Жученко А.А. Адаптивный потенциал культурных растений. — Кишинев: Штиинца, 1988. — С. 94—118.
13. Иванов В.П. Растительные выделения и их значение в жизни фитоценозов. — М.: Наука, 1973. — 293 с.
14. Канделаки Г.В. Отдаленная гибридизация и ее закономерности. — Тбилиси: Мецниереба, 1969. — 160 с.
15. Комаров В.Л. Растительный мир СССР и сопредельных стран. — М.: ГНТИ, 1931. — 16 с.
16. Кравченко Л.В., Макарова Н.М., Берестецкий О.А. Содержание свободных аминокислот в корневых выделениях различных сортов гороха // Физиология и биохимия культ. растений. — 1987. — 19, № 2. — С. 181—186.
17. Красильников Н.Н. Выделение ферментов корнями высших растений // Докл. АН СССР. — 1952. — 77, № 2. — С. 309—312.
18. Ларионов Ю.С. Конкуренция и межгенотипические взаимоотношения яровой пшеницы и их значение для селекции // С.-х. биология. — 1983. — № 9. — С. 3—8.
19. Мейстер Г.К. Современные задачи изучения межвидовых гибридов // Тр. Всесоюз. съезда по генетике, селекции, семеноводству и плем. животноводству, 10—16 янв. 1929 г. — Л., 1930. — Т. 2. — С. 27—43.
20. Мороз П.А. Аллелопатия в плодовых садах. — Киев: Наук. думка, 1990. — 208 с.
21. Наумов Г.Ф., Кеда М.И., Шапоренко П.Д. Использование аллелопатических свойств прорастающих семян-доноров для ускоренного определения всхожести свежесобранных семян озимой пшеницы // Тр. Харьк. с.-х. ин-та. — 1975. — Т. 206. — С. 91—101.
22. Наумов Г.Ф., Пузик В.К. Использование аллелопатических свойств прорастающих семян при повышении скрещиваемости твердой и мягкой пшеницы // Там же. — 1978. — Т. 230. — С. 8—16.
23. Наумов Г.Ф., Голций Т.И. Влияние предпосевной обработки семян и сроков посева на рост, развитие и продуктивность гибридов кукурузы // Там же. — 1980. — Т. 268. — С. 46—52.
24. Наумов Г.Ф., Закревская Л.Е., Пузик В.К. и др. Влияние предпосевного обогащения семян физиологически активным экстрактом на устойчивость к неблагоприятным внешним условиям и повышение продуктивности озимой пшеницы // Вопросы физиологии пшеницы. — Кишинев: Штиинца, 1981. — С. 240—243.
25. Наумов Г.Ф., Насонова Л.Ф., Пузик В.К. Методические рекомендации по предпосевному обогащению семян озимой пшеницы биологически активным экстрактом. — Харьков, 1981. — 21 с.
26. Наумов Г.Ф., Проскурнин Н.В. Эффективность совмещения облучения ячменя γ -лучами с обработкой биологически активными соединениями // Теорет. и практ. аспекты радиац.-биол. технологии: Тез. докл. Всесоюз. конф. по прикладной радиобиологии (Кишинев, 10—12 нояб. 1981 г.). — Кишинев: Штиинца, 1981. — С. 81—82.
27. Наумов Г.Ф., Пузик В.К. Аллелопатическое воздействие на семена материнской формы с целью преодоления нескрещиваемости при отдаленной гибридизации пшеницы и ржи // Тез. докл. Всесоюз. совещ. по отдален. гибридизации растений и животных (Москва, 3—5 февр. 1981 г.). — М., 1981. — С. 238—239.
28. Наумов Г.Ф., Тетерятченко К.Г. Выявление нормы реакции генотипа сортов и гибридов озимой пшеницы под действием биологически активного экстракта с целью повышения эффективности селекционного процесса // Экол. генетика растений и животных: Тез. докл. Всесоюз. конф. — Кишинев: Изд-во АН МССР, 1981. — С. 73—74.
29. Наумов Г.Ф., Насонова Л.Ф. Предпосевная обработка семян подсолнечника экстрактом из семян зерновых культур // Маслич. культуры. — 1982. — № 2. — С. 26—27.
30. Наумов Г.Ф., Воронков Н.Ф. Приемы повышения жизнеспособности длительно хранившихся семян ячменя // Селекция и семеноводство. — 1983. — № 11. — С. 37—39.
31. Наумов Г.Ф., Закревская Л.Е., Пузик В.К., Насонова Л.Ф. Предпосевное обращение семян озимой пшеницы физиологически активным экстрактом // Зернов. хоз-во. — 1983. — № 3. — С. 14—15.
32. Наумов Г.Ф., Севрюкова Л.Ф., Насонова Л.Ф., Голосняк Н.М. Болезнеустойчивость подсолнечника при обработке семян физиологически активным экстрактом // Теория и практика предпосевной обработки семян: Сб. науч. тр. — Киев, 1984. — С. 28—31.
33. Наумов Г.Ф. Использование аллелопатических свойств прорастающих семян в селекции и семеноводстве полевых культур // Тр. Харьк. с.-х. ин-та. — Харьков, 1985. — Т. 318. — С. 3—18.
34. Наумов Г.Ф., Тетерятченко К.Г., Проскурнин Н.В., Пузик В.К. Физиологически активный экстракт как микробиологическая рекомбинантная система в селекции // Рекомбиногенез, его значение в эволюции и селекции: Материалы Всесоюз. конф. — Кишинев: Штиинца, 1985. — С. 94—95.
35. Наумов Г.Ф. Аллелопатические свойства выделений прорастающих семян полевых культур и их сельскохозяйственное значение // Аллелопатия и продуктивность растений: Сб. науч. тр. Харьк. с.-х. ин-та. — Харьков, 1988. — С. 5—12.
36. Наумов Г.Ф., Подоба Л.В., Николаенко А.Н. Влияние аллелопатически активного экстракта на посевные качества и урожайные свойства озимой пшеницы и ярового ячменя // Там же. — Харьков, 1989. — С. 45—52.
37. Наумов Г.Ф., Кисель М.С. Повышение эффективности бобово-ризобияльного симбиоза методами биологической стимуляции макро- и микросимбионтов // Биолог. фиксация молекул. азота и азотн. метаболизм бобовых растений: Тез. докл. респ. конф. — Киев, 1991. — С. 50.
38. Наумов Г.Ф., Подоба Л.В., Кисель М.С., Патыка В.Ф., Шерстобаева Е.В. Эффективность предпосевной обработки семян ярового ячменя аллелопатически активным экстрактом и бактериальными препаратами ассоциативных азотфиксаторов // Селекц.-генет. и биотехн. методы создания и улучшения зерн. и зернобоб. культур: Сб. тр. Харьк. гос. аграр. ун-та. — Харьков, 1991. — С. 56—64.
39. Наумов Г.Ф., Єльнікова В.А. Биохимические особенности аллелопатически активных выделений прорастающих семян озимой пшеницы // Круговорот аллелопатически активных веществ в биоценозах. — Киев: Наук. думка, 1992. — С. 100—107.
40. Наумов Г.Ф., Тетерятченко К.Г., Патыка В.Ф., Булах А.Н., Коваленко А.М. Реакция сортообразцов озимой и яровой пшеницы на ассоциативные азотфиксирующие бактерии // Тез. докл. IV съезда Укр. об-ва генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова. — Полтава, 1992. — Т. 2. — С. 20.
41. Овчаров К.Е. Роль витаминов в аллелопатии растений // Успехи современной биологии. — 1961. — 51, № 1. — С. 50—59.
42. Петров И.А. Индуцирование мутаций растительными мутагенами. — Л.: Наука, 1972. — С. 4—44.

43. Пузік В.К. Алелопатично активні виділення і їх роль у міжгенотипових взаємовідносинах ярої пшениці і жита в штучно створених агрофітоценозах // Биол. вестн. — 1998. — 2, № 2. — С. 81—85.
44. Пузік В.К. Роль алелопатично активних речовин у міжгенотипових взаємовідносинах ярої пшениці і жита у сумісних агрофітоценозах // Физиология и биохим. культ. растений. — 2000. — 32, № 5. — С. 415—421.
45. Сьлник К.М., Книга А.М., Мусатенко Л.И. Физиология корня. — Киев: Наук. думка, 1972. — 356 с.
46. Степанова Л.П. Аллелопатия в селекции растений // Экол. генетика растений и животных: Тез. докл. Всесоюз. конф. — 1981. — Ч. 2. — Кишинев: Штиинца, 1981. — С. 142.
47. Токин Б.А. Что такое фитонциды // Фитонциды. — Киев: Наук. думка, 1975. — С. 5—20.
48. Фролов Ю.В., Попов А.В. Об аллелопатических явлениях в культуре многолетних трав // Технология возделывания зерновых, технических и кормовых культур в центрально-черноземной зоне. — Воронеж, 1985. — С. 206—214.
49. Zohary D. The genetics of colonizing species. — London, 1965. — P. 403—409.

Надійшла 02.01.2001

ВЫДЕЛЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЗЛАКОВ,
ИХ СОСТАВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И СЕЛЕКЦИИ

В.К. Пузик, В.А. Ельникова

Харьковский государственный аграрный университет
им. В.В. Докучаева, Украина, Харьков

Приведены результаты исследования выделений культурных злаков. Показано, что аллелопатически активные выделения могут быть использованы для решения практических задач растениеводства и селекции.

EXCRETIONS OF CULTIVATED CEREALS,
THEIR COMPOSITION AND USE
IN PLANT-GROWING AND SELECTION

V.K. Puzik, V.A. Yelnikova

V.V. Dockuchaev Kharkiv State Agrarian University,
Ukraine, Kharkiv

The investigation results of cultivated cereals excretions are given. It is shown that allelopathically active excretions can be used and are utilized to solve practical problems of plant-growing and selection.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОРЕНЕВИХ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ ЛЮПИНУ НА ФОРМУВАННЯ МІКРОФЛОРИ ҐРУНТУ

С.В. ПИДА¹, Е.А. ГОЛОВКО²

¹Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, Україна, 46027 Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2

²Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

У лабораторних умовах досліджено оптичну густину кореневих виділень люпину жовтого сортів Промінь, Мотив 369, Борсельфа, Обрій, лінії 448/4 та люпину білого сортів Олежка, Синій парус, Піщовий та алкалоїдна форма. Показано сортові особливості видільної активності кореневих систем рослин і вплив їхніх екзотметаболітів на формування мікрофлори у ґрунтово-кліматичних умовах Західного Поділля. Виявлено істотні зміни в чисельності грибів, бактерій і стрептоміцет у ризосфері та міжряддях різних сортів люпину. Встановлено, що кількість амінокислот у ґрунті після збирання врожаю люпину залежить від видових і сортових особливостей рослин.

Рід *Lupinus* налічує понад 850 видів. У Східній півкулі ареал поширення люпину охоплює майже всі країни Середземноморського басейну і північно-східної частини Африки. Тут виявлено 12 видів люпину, з них 1 — багаторічний та 11 — однорічних [9, 16]. У Західній півкулі дикі види люпину поширені в Північній і Південній Америці. Тут описано 847 видів, більшість з яких є багаторічними рослинами. Дослідивши видову різноманітність та ареали поширення люпину в певних географічних регіонах Н.А. Майсурян і А.І. Атабекова [10] дійшли висновку про існування трьох генетичних центрів походження видів люпину: Середземноморський у Європі та два на американському континенті — у Північній і Південній Америці. Господарське значення мають 15 видів люпину, а в землеробстві використовують лише 4, які походять з країн Середземномор'я.

Перші посіви люпину в Україні з'явилися у 1903 р. в Чернігівській губернії. Нині виро-

щують в основному 2 види: люпин жовтий — із жовтим забарвленням квітки і люпин білий, що має блакитну або білу квітку.

Люпин є цінною високобілковою кормовою культурою [11, 16]. Його використовують як зелене добриво [16], продукт харчування [17], косметичний засіб, лікувальний препарат [16, 17]. Він накопичує в ґрунті біологічний азот у результаті співіснування з бульбочковими бактеріями [7], збагачує ґрунт власними кореневими ексудатами [15]. Через його кореневу систему, очевидно, можуть виділятися майже всі сполуки, що надходять ззовні або синтезуються в рослині [15]. За даними V. Vancura [19], на початкових фазах росту коренів люпину виділення становлять 7—10 % усєї надземної маси рослини. А.М. Гродзінський [2] встановив, що через корені виділяється від 2 до 12 % загальної кількості засвоєного рослиною вуглецю й акумульованого в продуктах фотосинтезу, тобто близько 0,3—7,2 т/га сухої речовини на рік. Згодом додаються інші сполуки, так що загальна кількість речовин-

ексудатів наближається за значенням до господарського врожаю або переважає його. Ці розрахунки побічно підтверджуються тим, що в ґрунті живуть гетеротрофні мікроорганізми, які живляться корневими виділеннями й утворюють ризосферу. За підрахунками Н.А. Красильникова [8], жива маса їх досягає 6–8 т/га. У складі ризосферної мікрофлори виявлено гриби, водорості, актиноміцети, бактерії. Вони є не тільки акцепторами корневих екзометаболітів, а й продуцентами активних стимуляторів та гальмізників і впливають на загальну суміш колінів навколо рослини-донора.

У зв'язку з цим метою наших досліджень було вивчення особливостей видільної активності корневих систем і впливу екзометаболітів різних сортів люпину жовтого та люпину білого на чисельність мікроорганізмів у ризосфері та міжряддях рослин.

Дослідження проводили у ґрунтово-кліматичних умовах Західного Поділля на чорноземі опідзоленому середньосуглинковому на лесах агродільниці Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Люпин жовтий сортів Борсельфа, Мотив 369, Промінь, Обрій, лінії 448/4 і люпин білий сортів Олешка, Синій парус, Піщовий та алкалоїдну форму вирощували на фоні спонтанної інокуляції. Зразки ґрунту відбирали у фазі зеленого бобу рослин на глибині 0–15 см з ризосфери та міжрядь і після збирання врожаю.

Чисельність мікроорганізмів визначали методом посіву ґрунтової суспензії на тверді живильні середовища з триразовою повторністю: гриби — на середовищі Чапека і сусло-агарі (СА), бактерії — на капустяному агарі, бацилі — на середовищі Мішустіна, стрептоміцети — на капустяному агарі [6].

Після збирання врожаю у ґрунті ризосфери визначали вміст вільних амінокислот. Контролем слугував ґрунт, на якому не вирощували жодних рослин. З ґрунту амінокислоти екстрагували водним ацетоном (ацетон : вода = 1:2). Потім екстракт центрифугували, фільтрували, концентрували, очищали від домішок за допомогою іонообмінної смоли КУ-2-8(H⁺) і десорбували

амінокислоти з катіоніту 10%-м розчином аміаку. Розчин випарювали насухо і залишок розчиняли в 10%-му розчині ізопропану, який і використовували для аналізу на амінокислотному аналізаторі LC-500 фірми Біотронік [4]. Видільну активність проростків люпину досліджували спектрофотометричним методом [5].

Дослідженнями доведено (табл. 1), що найбільшу кількість органічних речовин виділяють проростки люпину жовтого лінії 448/4 віком 6 діб. Корені рослин сорту Мотив 369 у віці 2–6 діб (крім 5-добових) виділяли приблизно однакові кількості органічних речовин, а видільну діяльність коренів рослин сортів Промінь та Обрій можна зобразити тривершинною кривою. Максимальну кількість органічних речовин корені люпину жовтого сорту Борсельфа виділяли у віці 3–4 діб. Слід зазначити, що оптична густина корневих виділень усіх досліджених сортів люпину за довжини хвилі 240 нм вища, ніж за 280 нм, що пов'язано з їх хімічним складом. У корневих екзометаболітах сорту люпину Синій парус та його алкалоїдній формі (люпин білий), очевидно, міститься найменше органічних речовин, оскільки оптична густина їхніх виділень є найнижчою. Високу видільну активність коренів рослин сорту Олешка зафіксовано на 2-ї 5-ту добу, а на 6-ї 7-му вона різко знижується. Це підтверджує швидкі якісні і кількісні зміни складу компонентів екзометаболітів. У люпину білого алкалоїдної форми видільна функція з віком посилюється. Ймовірно, генетично різні сорти характеризуються і певною видільною активністю та сприяють накопиченню в ґрунті біля коренів рослин різноманітних речовин, що впливають на розвиток мікрофлори [12].

К.І. Андреюк [1] довела, що рослинний покрив є могутнім олігодинамічним фактором формування мікробного угруповання ґрунту. Згідно з даними досліджень, різні сорти люпину білого та люпину жовтого по-різному впливають на чисельність ризосферних мікроорганізмів (табл. 2). Так, найбільше грибів у перерахунку на 1 г абсолютно сухого ґрунту виявлено в ризосфері люпину жовтого сортів Обрій, Промінь, Мотив 369 (на сере-

ТАБЛИЦЯ 1. Оптична густина кореневих виділень 10 проростків люпину

Сорт	Вік проростків, доба						
	1-ша	2-га	3-тя	4-та	5-та	6-та	7-ма
<i>Люпин жовтий</i>							
Промінь	0,169 ± 0,006	0,282 ± 0,029	0,172 ± 0,014	0,206 ± 0,018	0,198 ± 0,019	0,232 ± 0,034	0,309 ± 0,066
	0,133 ± 0,008	0,265 ± 0,017	0,159 ± 0,009	0,173 ± 0,014	0,179 ± 0,015	0,198 ± 0,055	0,267 ± 0,048
Борсельфа	0,108 ± 0,017	0,111 ± 0,006	0,549 ± 0,051	0,400 ± 0,080	0,171 ± 0,052	0,291 ± 0,017	0,333 ± 0,034
	0,077 ± 0,007	0,102 ± 0,006	0,465 ± 0,046	0,333 ± 0,067	0,174 ± 0,018	0,258 ± 0,015	0,270 ± 0,029
Мотив 369	0,290 ± 0,031	0,491 ± 0,056	0,479 ± 0,040	0,463 ± 0,004	0,216 ± 0,020	0,427 ± 0,015	0,341 ± 0,000
	0,232 ± 0,024	0,418 ± 0,049	0,432 ± 0,040	0,400 ± 0,090	0,188 ± 0,014	0,364 ± 0,015	0,265 ± 0,000
Обрій	0,129 ± 0,016	0,146 ± 0,007	0,342 ± 0,020	0,148 ± 0,021	0,509 ± 0,075	0,262 ± 0,056	0,322 ± 0,042
	0,103 ± 0,013	0,126 ± 0,005	0,289 ± 0,021	0,126 ± 0,015	0,447 ± 0,015	0,221 ± 0,045	0,264 ± 0,036
Лінія 448/4	0,158 ± 0,013	0,178 ± 0,018	0,300 ± 0,026	0,408 ± 0,002	0,490 ± 0,050	0,617 ± 0,061	0,400 ± 0,000
	0,131 ± 0,018	0,154 ± 0,015	0,261 ± 0,021	0,333 ± 0,082	0,425 ± 0,033	0,509 ± 0,050	0,318 ± 0,003
<i>Люпин білий</i>							
Олежка	0,395 ± 0,000	0,513 ± 0,094	0,119 ± 0,011	0,570 ± 0,086	0,259 ± 0,043	0,157 ± 0,016	0,147 ± 0,028
	0,300 ± 0,000	0,402 ± 0,013	0,110 ± 0,009	0,432 ± 0,069	0,203 ± 0,024	0,157 ± 0,017	0,072 ± 0,011
Синій парус	0,122 ± 0,007	0,083 ± 0,001	0,211 ± 0,011	0,223 ± 0,018	0,164 ± 0,023	0,176 ± 0,018	0,171 ± 0,011
	0,076 ± 0,003	0,059 ± 0,006	0,171 ± 0,007	0,175 ± 0,015	0,127 ± 0,010	0,134 ± 0,013	0,128 ± 0,007
Алкалоїдна форма	0,089 ± 0,008	0,125 ± 0,015	0,174 ± 0,007	0,154 ± 0,020	0,177 ± 0,008	0,288 ± 0,033	0,422 ± 0,045
	0,067 ± 0,005	0,076 ± 0,020	0,153 ± 0,002	0,120 ± 0,012	0,147 ± 0,006	0,220 ± 0,024	0,326 ± 0,024

Примітка: над рискою — оптична густина кореневих виділень, визначена за $\lambda = 240$ нм, під рискою — за $\lambda = 280$ нм.

ТАБЛИЦЯ 2. Залежність кількості мікроорганізмів у ризосферному ґрунті від сортових особливостей люпину

Культура, сорт	Гриби, тис/г, на середовищі		Бактерії		Стрептоміцети тис/г
	Чапека	СА	неспороутворювальні, млн/г	спороутворювальні, тис/г	
Люпин жовтий					
Борсельфа	41,6	54,1	2,9	12,5	0
Мотив 369	44,7	40,7	3,7	199,5	344,1
Промінь	58,6	30,7	5,3	26,1	0
Обрій	77,9	50,1	3,7	3,7	247,6
Люпин білий					
Олежка	34,7	31,8	4,2	33,5	0
Синій парус	38,1	20,8	2,7	5,7	231,4
Піщовий	37,3	18,9	5,8	10,3	229,6

довищі Чапека) і Борсельфа (на середовищі СА). Дещо менше їх скупчилось біля коренів люпину білого. Проте в ризосфері люпину

білого сорту Піщовий виявлено найбільше неспороутворювальних бактерій. Максимальну кількість бацил зафіксовано біля коренів рослин сорту Мотив 369. Практично не виявлено стрептоміцет під сортами Борсельфа, Промінь (люпин жовтий) та Олежка (люпин білий). Мабуть, це пов'язано з кількісним і якісним складом кореневих виділень генетично різних сортів люпину, оскільки агротехніка їх вирощування в усіх варіантах досліду була однаковою. Цю думку підтверджують результати дослідження чисельності мікроорганізмів у міжряддях рослин (табл. 3). Так, кількість грибів у ґрунті між рослинами люпину жовтого сорту Обрій у 2,7—3,0 раза менша, ніж біля коренів, а між рослинами сорту Промінь їх менше у 2—5 разів. У всіх інших варіантах досліду чисельність грибів у міжряддях знижується в 1,1—1,6 раза. У ризосфері люпину білого сортів Олежка та Піщовий зафіксовано більше

бактерій, а у сортів Синій парус та Борсельфа, навпаки, менше. Чисельність стрептоміцет у міжряддях люпину жовтого сортів Борсельфа та Промінь і люпину білого сортів Олежка та Піщовий зростає. Очевидно, кореневі виділення сортів Борсельфа, Промінь та Олежка справляють антагоністичний вплив на стрептоміцети [13].

Після збирання врожаю люпину білого та люпину жовтого різних сортів (табл. 4) чисельність мікроорганізмів в 1 г абсолютно сухого ґрунту також була різною. Так, чисельність грибів у ризосфері сорту Борсельфа (люпин жовтий) порівняно з фазою зеленого бобу зросла на 21,2 тис., сорту Піщовий (люпин білий) — на 9,2 тис. Біля коренів рослин сортів Олежка та Синій парус (люпин білий) їх кількість істотно не змінилась, а в ризосфері сорту Мотив 369 (люпин жовтий) — зменшилась на 8,1 тис. Наприкінці вегетації рослин у ризосфері зростає чисельність неспоруютьовальних бактерій у 23,5 (сорт Борсельфа) — 11 разів (сорт Мотив 369) у люпину жовтого та в 23,7 (сорт Синій парус) — 10,8 раза (сорт Олежка) у люпину білого. Аналогічна закономірність спостерігається і в зростанні чисельності бацил.

Оскільки кореневі екsudати рослин створюють певний аделопатичний потенціал і впливають на формування мікробіоти, то цікаво дослідити, які сполуки накопичуються в ґрунті після збирання врожаю люпину. Попередніми дослідженнями [14] було доведено, що

ТАБЛИЦЯ 3. Залежність кількості мікроорганізмів у ґрунті міжрядь від сортових особливостей люпину

Культура, сорт	Гриби, тис/г, на середовищі		Бактерії		Стрептоміцети
	Чапека	СА	неспоруютьовальні, млн/г	споруютьовальні, тис/г	
Люпин жовтий					
Борсельфа	37,3	34,0	10,3	21,1	334,5
Мотив 369	44,3	21,8	6,8	180,8	0
Промінь	28,9	5,5	5,6	444,3	111,3
Обрій	28,3	16,3	1,2	80,8	109,2
Люпин білий					
Олежка	41,6	29,4	3,1	12,7	115,6
Синій парус	27,9	13,7	4,6	428,2	114,2
Піщовий	34,7	19,1	1,0	5,7	231,4

ТАБЛИЦЯ 4. Залежність кількості мікроорганізмів у ґрунті після збирання врожаю від сортових особливостей люпину

Культура, сорт	Гриби на середовищі Чапека, тис/г	Бактерії *	
		неспоруютьовальні, млн/г	споруютьовальні, тис/г
ґрунт без рослин люпину	23,1	29,2	165,4
Люпин білий			
Олежка	33,1	45,7	506,2
Синій парус	39,3	64,2	652,2
Піщовий	46,5	68,1	229,2
Люпин жовтий			
Борсельфа	62,8	68,2	80,0
Мотив 369	36,6	40,7	192,1
Промінь	42,8	51,8	163,8

* Стрептоміцет у посіві майже немає.

ТАБЛИЦЯ 5. Залежність вмісту амінокислот у ґрунті ризосфери після збирання врожаю від сортових особливостей люпину (мг/кг ґрунту)

Амінокислота	Контроль	Люпин білий, сорт				Люпин жовтий, сорт			
		Олежка	Синій парус	Піщовий	Алкалоїдна форма	Промінь	Мотив 369	Борсельфа	Лінія 448/4
Глютамін	5,197	3,718	3,718	4,372	1,514	5,025	5,232	3,855	5,870
Аспарагінова	8,434	2,458	4,819	7,180	9,446	9,687	8,529	7,084	7,229
Гліцин	3,879	3,759	3,181	3,759	4,964	6,096	4,434	4,385	4,916
Валін	0,763	0,663	0,923	0,842	0,581	0,802	0,823	0,663	0,763
Триптофан	5,157	3,759	3,036	3,904	5,542	7,036	4,675	4,434	5,205
Ізолейцин	1,139	1,052	1,293	1,007	1,226	1,379	0,986	1,182	0,833
Лейцин	2,398	1,723	1,313	1,759	2,398	3,036	1,928	1,928	2,169
Сума амінокислот	23,514	17,130	18,283	22,824	23,514	33,062	26,607	23,531	26,483

Примітка. У контролі лізину 0,929 мг/кг ґрунту, в усіх сортах — сліди; глутамінової кислоти — 4,310 мг/кг ґрунту, у кожному із сортів люпину її не виявлено.

кількість фенолів у ґрунті в цей період залежить від сортових особливостей рослин, і після вирощування різних сортів люпину жовтого накопичувалося більше фенольних сполук, ніж після люпину білого. Результати експерименту, наведені у табл. 1, доводять, що оптична густина кореневих екзометаболітів більшості сортів люпину жовтого є вищою порівняно з сортами люпину білого (крім сорту Олежка).

О.А. Берестецьким і Л.В. Кравченко [3] було встановлено, що під час проростання рослини кукурудзи і люпину виділяють у навколишнє середовище вільні амінокислоти. Нами ідентифіковано у зразках ризосферного ґрунту після збирання врожаю люпину 8 амінокислот (табл. 5): лізин, гістидин, гліцин, валін, триптофан, ізолейцин, лейцин, аспарагінову кислоту. Глутамінову кислоту (4,31 мт/кг) виявлено лише у контрольному зразку, а лізину як під люпином білим, так і жовтим було найменше, лише сліди. Під різними сортами люпину накопичувалися різні кількості амінокислот, але їх сума під сортами люпину жовтого була вищою, ніж під люпином білим. Найбільше амінокислот виявлено у ґрунті після збирання врожаю люпину сорту Промінь, дещо менше — сорту Мотив 369 і лінії 448/4. За кількісним вмістом амінокислот зразки ґрунту ризосфери сорту Борсельфа істотно не відрізнялися від алкалоїдної форми, яка за цим показником домінувала над усіма іншими сортами люпину білого. Найменшу загальну кількість амінокислот виявлено після збирання люпину білого сорту Олежка — в 1,9 раза менше порівняно з контрольним варіантом.

Отже, в результаті досліджень встановлено сортові особливості видільної активності коренів люпину жовтого та люпину білого. Доведено, що кореневі екзометаболіти впливають на формування ґрунтової мікробіоти. Кількість амінокислот у ґрунті після збирання врожаю люпину залежить від видових і сортових особливостей цих рослин.

1. Андреев Е.И. Методические аспекты изучения микробных сообществ почвы // Микробные сообщества и их функционирование в почве. — Киев: Наук. думка, 1981. — С. 13—22.
2. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление // Избр. тр. — Киев: Наук. думка, 1991. — 432 с.
3. Берестецкий О.А., Кравченко Л.В. Выделение свободных аминокислот прорастающими семенами кукурузы и люпина // Химическое взаимодействие растений. — Киев: Наук. думка, 1980. — С. 32—38.
4. Гродзинский А.М., Горобец С.А., Крупа Л.И. Руководство по применению биохимических методов в аллелопатических исследованиях почв. — Киев, 1988. — 18 с.
5. Дубров А.П. Спектрофотометрический метод определения экстронных веществ // Физиолого-биохимические основы взаимодействия растений в фитосенсозах. — Киев: Наук. думка, 1971. — С. 158—162.
6. Звягинцев Д.П. Методы почвенной микробиологии и биохимии. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. — 196 с.
7. Кожемяков А.П. Продуктивность азотфиксации в агроценозах // Микробиол. журн. — 1997. — 59, № 4. — С. 22—28.
8. Красильников Н.А. Микроорганизмы почвы и высшие растения. — М.: Изд-во АН СССР, 1958. — 464 с.
9. Курлович Б.С. Люпин: Автореф. дис. ...д-ра биол. наук. — Л., 1990. — 40 с.
10. Майсурия Н.А., Атабекова А.И. Люпин. — М.: Колос, 1974. — 299 с.
11. Мироненко А.В. Биохимия люпина. — Минск: Наука и техника, 1975. — 312 с.
12. Пίδα С.В. Сортові особливості видільної активності кореневих систем люпину: Матеріали наук.-практ. семінару молодих вчених та спеціалістів 22—23 листопада 1999 р. (Київ — Чабани). — К.: Нора-принт, 1999. — С. 233—234.
13. Пίδα С.В., Головка Е.А. Вплив люпину на склад мікрофлори ґрунту // Інтродукція і акліматизація рослин на Волино-Поділлі: Матеріали Всеукр. наук. конф. — Тернопіль, 1999. — С. 92—95.
14. Пίδα С.В. Вплив люпину на аллелопатичну активність ґрунту // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер. біол. — 2000. — № 3 (10). — С. 36—39.
15. Рощина В.Д., Рощина В.В. Выделительная функция высших растений. — М.: Наука, 1989. — 214 с.
16. Такунов И.П. Люпин в земледелии России. — Брянск: Придесенье, 1996. — 370 с.
17. Biolley E., Yanez E., Uguiche E. Functional components of lupin seeds // 9th Int. Lupin Conf. An Ancient Crop for the New Millenium: Abstracts. — 1999. — P. 27—28.
18. Pate J.S. Herringe partitioning and utilization of net photosynthate in a nodulated annual legume // J. Exp. Bot. — 1978. — 23, № 109. — P. 401—402.
19. Vancura V. Root exudates of plants. 1. Analysis of root exudates of barley and wheat in their initial phases of growth // Plant and Soil. — 1964. — 21, № 2. — P. 231—248.

Надійшла 30.01.2001

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОРНЕВЫХ
ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ ЛЮПИНА НА ФОРМИРОВАНИЕ
МИКРОФЛОРЫ ПОЧВЫ

С.В. Пыда¹, Э.А. Головкин²

¹Тернопольский государственный педагогический университет им. Владимира Гнатюка, Украина, Тернополь

²Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

В лабораторных условиях исследована оптическая плотность корневых выделений люпина желтого сортов Проминь, Мотив 369, Борсельфа, Обрий, линии 448/4 и люпина белого сортов Олешка, Синий парус, Пищевой и алкалоидная форма. Показаны сортовые особенности выделительной активности корневых систем растений и влияние их экзометаболитов на формирование микрофлоры в почвенно-климатических условиях Западного Подолья. Обнаружены существенные изменения в численности грибов, бактерий и стрептомицет в ризосфере и междурядьях различных сортов люпина. Установлено, что количество аминокислот в почве после сбора урожая люпина зависит от видовых и сортовых особенностей растений.

RESEARCH OF THE EFFECT
OF LUPIN ROOT EXOMETABOLITES
ON FORMATION OF SOIL MICROBIOTA

S.V. Pyda¹, E.A. Golovko²

¹Volodymyr Gnatyuk, Ternopil state Pedagogical University Ukraine, Ternopil

²M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Optical density of root exudate of yellow lupin of Promin', Motuv 369, Borsel'fa, Obriy varieties and line 448/8 and lupin white of Olezka, Suniy parys, Pizhovuy varieties and alcaloides form in laboratory conditions were studied. Variety peculiarities of secretory activity of root plants systems and influence of their exometabolites on formation of microbiota in soil-climatic conditions Western Podillya have been shown. Essential changes in quantity mushrooms, bacteria and streptomices in rhizosphere and space between rows of diverse lupin sort have been found. It has been established, that the amount of amino acids in soil after harvest of lupin depends on species and variety peculiarities of plants.

МИКРОБОЦЕНОЗЫ ПОЧВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАДИОАКТИВНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ

А.И. БОРЗЫХ

Институт земледелия УААН
Украина, 08162 с. Чабаны, ул. Машиностроителей, 26

Изучены микробоценозы почв с различным уровнем радиоактивной загрязненности. Выявлены положительные и отрицательные достоверные корреляции между количеством микроорганизмов определенных эколого-трофических групп и уровнем загрязненности.

Известно, что в результате проявления эрозийных процессов происходит вторичное загрязнение местности радионуклидами, а также концентрирование их в повышенном количестве в пониженных участках рельефа и в донных отложениях водоемов [6, 7]. Это относится и к территории, где после Чернобыльской аварии был проведен комплекс почвозащитных мероприятий [1, 5]. Изучение удельной активности почвы по цезию-137 и по плотности загрязнения им территории позволяет проследить движение основных видов стоков, а также оценить эффективность почвозащитных мероприятий и качество защитных сооружений (например, валов-террас).

Влияние комплекса почвозащитных мероприятий на радиоактивность и биогенность эродированных склоновых почв изучали стационарно в лаборатории защиты почв от эрозии Института земледелия УААН, находящейся у господарств "Хотовский" Киевской обл. на серой лесной слабо- и средне-смытой легкосуглинистой почве с содержанием гумуса 0,8—1,2%. Почвенные образцы отбирали под культурами интенсивного и почвозащитного севооборотов, размещенными на склонах крутизной 3—5° и 4—10° соответственно. Микробиологическую активность почвы изучали по общепринятым в почвенной микробиологии методикам [3, 4].

ТАБЛИЦА 1. Удельная активность и плотность загрязнения почвы цезием-137 в почвозащитном севообороте на склонах крутизной 3—5° и 4—10° (в среднем за 1989—1993 гг.)

Показатель	Глубина залегания почвенного слоя, см	4—10°			3—5°		
		а	б	в	а	б	в
Удельная активность почвы, Бк/кг	0—5	77	50	190	0	135	296
	5—10	150	68	211	129	40	160
Плотность загрязнения территории, кБк/м ²	0—5	5,8	3,8	14,3	0	10,1	22,2
	5—10	11,3	10,1	15,8	9,7	3,0	12,0

Примечание. Здесь и в табл. 2: а — верхняя часть склона, б — середина склона с защитными сооружениями — валами-террасами, в — подножие.

© А.И. БОРЗЫХ, 2001

ТАБЛИЦА 2. Влияние крутизны склона 4–10° и 3–5° на численность микроорганизмов различных эколого-трофических групп в почвах под многолетними травами (данные 1998 г.)

Количество микроорганизмов в 1 г почвы	4–10°			3–5°		
	а	б	в	а	б	в
Педотрофы, млн	10,7	14,5	20,0	20,6	11,0	20,1
Микроорганизмы, ассимилирующие минеральный азот, млн	61,7	60,0	87,0	34,0	29,0	51,5
Аммонификаторы, млн	5,2	8,8	5,0	10,7	13,3	6,5
Олигонитрофилы, млн	21,5	35,5	53,5	49,0	60,0	57,5
Нитрификаторы, тыс.	29,0	22,0	34,0	45,0	40,0	46,0
Целлюлозоразлагающие, млн	6,3	27,2	28,9	33,9	55,5	41,7
Автохтонная микрофлора, тыс.	1010	1440	1710	1000	490,6	6180
Актиномицеты, млн	11,5	12,0	24,0	10,5	7,0	16,5
Грибы, тыс.	136,7	130,7	116,3	64,0	72,0	209,0
<i>Escherichia coli</i>	47,7	92,7	106,0	551,3	269,3	517,0
Микроорганизмы, мобилизующие фосфаты, млн						
минеральные	6,7	10,3	22,0	185,0	14,3	89,0
органические	50,0	35,3	50,8	77,9	45,2	41,0

Установлено (табл. 1), что наличие валов-террас сдерживает развитие эрозионных процессов по всему склону. Однако в пределах полей, размещенных на одной террасе, в нижней части поля четко заметна аккумуляция цезия-137, а также тенденция увеличения мощности радиоактивного слоя почвы, очевидно, в основном за счет наносов, поскольку известно, что цезий-137 в почвенном профиле перемещается свободно [2, 7].

На тех же участках валов-террас изучали состояние микробоценозов, которые сложились в почвах эродированных склонов в результате длительного применения контурно-мелиоративной системы земледелия (табл. 2). В итоге было установлено, что микробоценозы террасированных почв за прошедшие годы стали более стабильными и интегрированными, в них возросла численность микроорганизмов, участвующих в процессах синтеза компонентов гумуса, увеличилось количество микроорганизмов других агрономически ценных групп, появился в значительном количестве азотобактер.

На наш взгляд, интересно проследить, оказывает ли влияние уровень радиоактивного загрязнения почвы на активность микроорганизмов различных эколого-трофических групп в составе микробоценозов эродиро-

ТАБЛИЦА 3. Корреляционная зависимость количества микроорганизмов различных эколого-трофических групп и уровня радиоактивной загрязненности участков валов-террас склонов крутизной 4–10° и 3–5°

Микроорганизмы	Удельная активность слоя почвы, Бк/кг		Плотность загрязнения слоя, кБк/м ²	
	0–5 см	5–10 см	0–5 см	5–10 см
Педотрофы	-0,37	-0,84	-0,38	-0,90
Микроорганизмы, ассимилирующие минеральный азот	0,28	0,60	0,28	0,59
Аммонификаторы	0,28	0,70	0,28	0,86
Олигонитрофилы	0,53	-0,03	0,53	-0,21
Нитрификаторы	0,37	0,17	0,37	-0,17
Целлюлозоразлагающие	0,35	-0,44	0,34	-0,58
Автохтонная микрофлора	0,79	0,38	0,79	0,37
Актиномицеты	0,54	0,85	0,54	0,89
Грибы	0,70	0,39	0,71	0,48
Микроорганизмы, мобилизующие фосфаты				
минеральные	-0,19	0,17	-0,19	0,04
органические	-0,06	0,5	-0,06	0,6

ванных почв. С этой целью был проведен корреляционный анализ данных табл. 1 и 2. Как видно из табл. 3, микроорганизмы по-разному реагируют на интенсивность радиоактивного загрязнения почвы. Высокое отрицательное значение коэффициента кор-

ТАБЛИЦА 2. Влияние крутизны склона 4–10° и 3–5° на численность микроорганизмов различных эколого-трофических групп в почвах под многолетними травами (данные 1998 г.)

Количество микроорганизмов в 1 г почвы	4–10°			3–5°		
	а	б	в	а	б	в
Педотрофы, млн	10,7	14,5	20,0	20,6	11,0	20,1
Микроорганизмы, ассимилирующие минеральный азот, млн	61,7	60,0	87,0	34,0	29,0	51,5
Аммонификаторы, млн	5,2	8,8	5,0	10,7	13,3	6,5
Олигонитрофилы, млн	21,5	35,5	53,5	49,0	60,0	57,5
Нитрификаторы, тыс.	29,0	22,0	34,0	45,0	40,0	46,0
Целлюлозоразлагающие, млн	6,3	27,2	28,9	33,9	55,5	41,7
Автохтонная микрофлора, тыс.	1010	1440	1710	1000	490,6	6180
Актиномицеты, млн	11,5	12,0	24,0	10,5	7,0	16,5
Грибы, тыс.	136,7	130,7	116,3	64,0	72,0	209,0
<i>Escherichia coli</i>	47,7	92,7	106,0	551,3	269,3	517,0
Микроорганизмы, мобилизующие фосфаты, млн						
минеральные	6,7	10,3	22,0	185,0	14,3	89,0
органические	50,0	35,3	50,8	77,9	45,2	41,0

Установлено (табл. 1), что наличие валов-террас сдерживает развитие эрозионных процессов по всему склону. Однако в пределах полей, размещенных на одной террасе, в нижней части поля четко заметна аккумуляция цезия-137, а также тенденция увеличения мощности радиоактивного слоя почвы, очевидно, в основном за счет наносов, поскольку известно, что цезий-137 в почвенном профиле перемещается свободно [2, 7].

На тех же участках валов-террас изучали состояние микробоценозов, которые сложились в почвах эродированных склонов в результате длительного применения контурно-челюративной системы земледелия (табл. 2). В итоге было установлено, что микробоценозы террасированных почв за прошедшие годы стали более стабильными и интегрированными, в них возросла численность микроорганизмов, участвующих в процессах синтеза компонентов гумуса, увеличилось количество микроорганизмов других агрономически ценных групп, появился в значительном количестве азотобактер.

На наш взгляд, интересно проследить, оказывает ли влияние уровень радиоактивного загрязнения почвы на активность микроорганизмов различных эколого-трофических групп в составе микробоценозов эродиро-

ТАБЛИЦА 3. Корреляционная зависимость количества микроорганизмов различных эколого-трофических групп и уровня радиоактивной загрязненности участков валов-террас склонов крутизной 4–10° и 3–5°

Микроорганизмы	Удельная активность слоя почвы, Бк/кг		Плотность загрязнения слоя, кБк/м ²	
	0–5 см	5–10 см	0–5 см	5–10 см
Педотрофы	-0,37	-0,84	-0,38	-0,90
Микроорганизмы, ассимилирующие минеральный азот	0,28	0,60	0,28	0,59
Аммонификаторы	0,28	0,70	0,28	0,86
Олигонитрофилы	0,53	-0,03	0,53	-0,21
Нитрификаторы	0,37	0,17	0,37	-0,17
Целлюлозоразлагающие	0,35	-0,44	0,34	-0,58
Автохтонная микрофлора	0,79	0,38	0,79	0,37
Актиномицеты	0,54	0,85	0,54	0,89
Грибы	0,70	0,39	0,71	0,48
Микроорганизмы, мобилизующие фосфаты				
минеральные	-0,19	0,17	-0,19	0,04
органические	-0,06	0,5	-0,06	0,6

ванных почв. С этой целью был проведен корреляционный анализ данных табл. 1 и 2. Как видно из табл. 3, микроорганизмы по-разному реагируют на интенсивность радиоактивного загрязнения почвы. Высокое отрицательное значение коэффициента кор-

реляции ($r = -0,84$) при загрязненности почвы на глубине 5–10 см наблюдается для педотрофов; высокое положительное значение коэффициента корреляции характерно для микроорганизмов, ассимилирующих минеральный азот, а также аммонификаторов, актиномицетов и микроорганизмов, мобилизирующих органические фосфаты. Количество олигонитрофилов, грибов и автохтонной микрофлоры, напротив, положительно коррелирует с уровнем радиоактивной загрязненности в приповерхностном слое почвы 0–5 см.

Наличие корреляционных связей между количеством микроорганизмов и уровнем радиоактивной загрязненности позволяет сделать предварительный вывод о возможности вычленения индикаторных групп микроорганизмов. Следует пересмотреть также существующее в литературе мнение о высокой резистентности микроорганизмов к низким и средним дозам радиации. Возможно, следует различать понятия "устойчивость монокультур микроорганизмов в лабораторных условиях" и "устойчивость трофической группы микроорганизмов как компонента ценоза" при длительном и постоянном воздействии источника радиоактивного загрязнения в природной экосистеме.

1. Вергунов В.А., Уляшова Р.М. Мікробіологічні процеси в сірих лісових еродованих ґрунтах схилів // Землеробство. — 1994. — Вип. 3. — С. 61–64.
2. Витриховський П.І., Вергунов В.А., Ступенко О.В., Домбаварі Я. Вивчення процесів водної ерозії ґрунту в

ґрунтозахисній сізовміні за міткою цезію-137 // Там же. — 1995. — Вип. 7. — С. 75–79.

3. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Под ред. Д.Г. Звягинцева — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. — 304 с.
4. Руководство к практическим занятиям по микробиологии / Под ред. Н.С. Егорова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. — 222 с.
5. Татарыко А.Г. Агроэкологические основы почвозащитного земледелия. — Киев: Урожай, 1990. — 184 с.
6. Эрозионные процессы как фактор вторичного загрязнения территории радионуклидами / Б.С. Присстер // Пробл. с.-х. радиологии: Сб. науч. тр. УкрНИИСХР. — 1992. — Вип. 2. — С. 102–108.
7. Ritchie I.C. Estimating soil erosion from the redistribution of fallout Cs // Soil Sci. Soc. Amer. Proc. — 1974. — 38. — P. 137–138.

Поступила 21.01.2001

МІКРОБОЦЕНОЗИ ҐРУНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

А.І. Борзых

Інститут землеробства УААН, Україна, с. Чабани

Вивчено мікробоценози ґрунтів з різним рівнем радіоактивного забруднення. Виявлено позитивні і негативні достовірні кореляції між кількістю мікроорганізмів певних еколого-трофічних груп і рівнем забруднення.

MICROBIAL CENOSES IN SOILS WITH DIFFERENT LEVELS OF RADIOACTIVE POLLUTION

A.I. Borzykh

Institute of Agriculture, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences Ukraine, Chabany, Kyiv region

Microbial cenoses in soil with different levels of radioactive pollution have been investigated. Positive and negative significant correlation between quantity of microorganism from certain eco-trophical groups and levels of radioactive pollution have been found.

УДК 634.0.17:631.524

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН

Повідомлення 1. ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОЦІНКА СТІЙКОСТІ, ЦВІТІННЯ, ПЛОДОНОШЕННЯ, НАСІННЕВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ

П.А. МОРОЗ, Є.А. ВАСЮК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Присвячено найважливішим складовим методичного забезпечення інтродукційних досліджень. Подано короткий огляд методик вивчення інтродукованих деревних рослин, які використовуються в ботанічних садах України, Росії та інших республік колишнього СРСР. Автори підкреслюють необхідність створення єдиної системи методів та уніфікації методик вивчення деревних інтродуцентів.

Успішність і результативність наукової діяльності ботанічних садів і дендропарків у галузі інтродукції рослин, подальше підвищення рівня досліджень значною мірою залежать від методичного забезпечення робіт. Необхідно створювати єдину узгоджену систему методів вивчення інтродукованих рослин, уніфікувати методики. Це дасть змогу координувати дослідження, отримувати порівняльні результати, що сприятиме підвищенню ефективності робіт і розвитку теоретичних основ інтродукції.

Практична доцільність інтродукції конкретної рослини визначається її життєздатністю у нових умовах вирощування. Проявом життєздатності рослини є передусім проходження нею циклів сезонного й онтогенетичного розвитку, що можна встановити шляхом фенологічних спостережень. На території України та інших республік колишнього Радянського Союзу головним фактором, що лімітує переростання деревних рослин (дерев, кущів, напівкущів, кущиків, напівкущиків), є низька температура повітря і ґрунту в зимові місяці,

а також різкі перепади плюсових і мінусових температур. Тому в центрі уваги інтродуктора обов'язково має бути з'ясування зимостійкості інтродуцентів. Для окремих груп рослин лімітуючим фактором є також сухість повітря й ґрунту, хоча щодо цього інтродуктор має значно більші можливості штучного регулювання середовища порівняно з температурою повітря у разі вирощування інтродуцентів у відкритому ґрунті. Врешті-решт успіх інтродукції визначається насінневою продуктивністю, можливістю отримання насінневого або вегетативного потомства в нових умовах. Отже, питання плодоношення і насінневої продуктивності необхідно вивчати зі всією можливою повнотою.

Розглянемо найважливіші складові методичного забезпечення інтродукційних досліджень.

Фенологічні спостереження. Засновником фенології є Карл Лінней, який в 1750 р. організував у Швеції мережу спостережних пунктів у 18 точках. Ця мережа була зразком і стимулом для проведення фенологічних спостережень в інших країнах Європи. У 1751 р.

у книзі "Філософія ботаніки" він вперше виклав мету і методику фенологічних спостережень, описав основні фази розвитку рослин, які і в наш час беруть за основу під час складання методичних посібників з проведення фенологічних спостережень. Термін *фенологія* був запропонований у 1853 р. бельгійським ботаніком Ш. Морраном.

Фенологія — це система знань про сезонні явища природи. Основним завданням фітофенології є вивчення змін у річному циклі розвитку рослин і щорічна реєстрація часу їх настання, а також виявлення закономірностей у ході періодичного розвитку рослин і визначення залежності його від умов існування, зокрема, з'ясування впливу ґрунту і клімату на періодичні явища життя рослин [34]. Фенологія є розділом екології і одним з екологічних методів. Австрійський вчений Г. Вернак у прикладній фенології виділяє феноекологію, яка вивчає вплив місцеперебування і взагалі навколишнього середовища на розвиток видів і рослинних угруповань, включаючи кліматичні, едафічні, фітобіотичні, зообіотичні, антропологічні чинники, а також експозицію і висоту місця над рівнем моря. Феноекологія фіксує фенофази, тобто фази онтогенетичного розвитку рослин за морфологічними ознаками.

Результати феноспостережень і чергування фенофаз окремої рослини А.П. Шенніков запропонував зображувати графічно у вигляді так званих фенологічних спектрів. Основними тимчасовими показниками у фенології є фенодати (тобто календарні дати настання сезонних явищ у конкретному пункті) і феноінтервали (тривалість періоду між двома сезонними явищами) [34].

Порівняльне вивчення ритмів сезонного розвитку рослин є одним з основних методів інтродукції. Цей метод дає змогу встановити вплив нових умов навколишнього середовища на проходження фаз розвитку, оцінити стійкість, продуктивність, декоративність, тобто адаптивні властивості інтродуцента.

У ботанічних садах України і республік колишнього Радянського Союзу накопичений великий фактичний матеріал з фенології інтродукованих рослин, однак його аналіз і

узагальнення утруднені внаслідок застосування різних методик спостережень.

Ми розглянули 100 авторефератів дисертацій (переважно кандидатських), що захищені в останні 30 років і містять результати вивчення інтродукованих деревних рослин (хвойних і листяних) в Україні, Росії та інших республіках колишнього СРСР. Виявилось, що у процесі підготовки дисертацій різними авторами для проведення фенологічних спостережень були використані методики І.А. Забеліна [13], І.Г. Серебрякова [29], І.Н. Бейдеман [2], С.Я. Соколова [30], В.І. Ткаченко [33], Ф. Шнеле [34], І.Н. Єлагіна [12], Б.І. Іваненко [14], Н.А. Бородіної [4], Н.Є. Булігіна [7, 8], П.І. Лапіна [19], П.І. Лапіна і С.В. Сідневої [19, 20], Л.С. Плотникової [27], Г.Д. Ярославцева, Н.Є. Булігіна, С.І. Кузнецова, Г.С. Захаренко [35], а також методику фенологічних спостережень в ботанічних садах СРСР (хвойні, листяні), запропоновану Головним ботанічним садом АН СРСР (ГБС АН СРСР). Методику ГБС АН СРСР використали 44 дисертанти, методику І.Н. Бейдеман — 15 дисертантів, інші методики привернули увагу від 1 до 6 здобувачів наукового ступеня. Отже, у 100 працях застосовували 17 методик проведення феноспостережень за хвойними і листяними рослинами. У 4 авторефератах не зазначено конкретних методик.

Підкреслимо, що методики різних авторів дещо відрізняються. Наприклад, В.І. Ткаченко (1960) враховує 7 фенофаз: 1) бубнявіння бруньок; 2) появу перших розгорнутих листків; 3) настання повного облиствіння; 4) появу бутонів; 5) цвітіння (початок, масове, кінець); 6) досягання плодів (початок, масове); 7) листопад (початок, кінець).

За початок росту в цій методиці приймається поява перших розгорнутих листків з верхівкової бруньки пагона, а кінець росту — формування верхівкових бруньок.

За методикою Л.С. Плотникової [27] виділено чотири періоди в житті рослин: утворення листків, пагоноутворення, цвітіння, плодоношення. Періоди розділяють на фази; всього їх 23. Наприклад, в періоді утворення листків відзначаються такі фази: 1) бубнявіння бруньок; 2) розпукування бруньок; 3) поява

листіків; 4) розпускання листків; 5) повне облиствіння; 6) зміна забарвлення листків; 7) листопад.

У періоді пагоноутворення 6 фаз, 2 фази враховують початок і кінець росту кореневої порости і пагонів, що відходять від кореневої шийки (цього немає в інших методиках). У періоді цвітіння 5 фаз, перша — початок утворення бутонів, у котикоцвітих — утворення квіток; остання — відцвітання: пелюстки зсохнуть і опадають, пиління котиків закінчується.

П'ятифазний період плодоношення починається утворенням зав'язі і закінчується появою стиглих плодів.

Ще більш деталізована методика І.Н. Бейдеман (1974). Вона виділяє 6 фенофаз (вегетативну, бутонізацію, цвітіння, плодоношення, закінчення вегетації і період відносного спокою), у складі яких враховано 30 підфаз. У вегетативній фазі, наприклад, реєструються такі підфази: 1) початок сокоруху (це явище не враховують інші автори); 2) бубнявіння бруньок; 3) початок росту пагона; 4) зеленіння листкових бруньок; 5) розгортання більшої частини листків; 6) закладання бруньок. І.Н. Бейдеман, на відміну від інших авторів, вводить фенофазу "період відносного спокою" (5 підфаз), яка особливо прийнятна для плодкових і ягідних рослин, бо реєструє обмерзання окремих частин рослини і появу морозобоїн.

Методика ГБС АН СРСР [22] містить рекомендації як для листяних, так і для хвойних рослин. Методика феноспостережень для листяних підрозділяється на дві частини: спостереження за вегетативними пагонами (11 фаз) і за генеративними пагонами (9 фаз). У вегетативних пагонів реєструються: 1) бубнявіння бруньок; 2) розпукування бруньок; 3) початок лінійного росту пагонів; 4) закінчення лінійного росту пагонів; 5) часткове здерев'яніння пагонів; 6) повне здерев'яніння пагонів; 7) облиствіння; 8) збереження властивої їм форми, але не розмірів; 9) закінчення росту листків; 10) розщеплення відмираючих листків; 11) листопад.

У генеративних пагонів відзначається бубнявіння і розпукування бруньок, бутонізація,

початок і закінчення цвітіння, зав'язування і збільшення плодів до розмірів стиглих, достигання та опадання плодів.

Загальним недоліком розглянутих методик є те, що вони не беруть до уваги ріст коренів. Обґрунтування Д.А. Сабініним фізіологічної ролі кореня не тільки як органа поглинання речовин, а й як органа біосинтезу багатьох сполук, що споживаються наземною частиною рослин, свідчить про необхідність реєстрації ростових процесів кореневої системи. Корені можуть рости за нижчої температури, ніж наземна частина; отже, вегетативна фаза починається з росту коренів, потім з'являється сокорух, і тільки після цих непомітних проявів вегетації відбувається бубнявіння і розпукування бруньок. Облік стану кореневої системи особливо важливий під час інтродукції плодкових рослин, тим більше, що за допомогою підщеп можна регулювати стійкість рослин загалом. Що стосується методик феноспостережень, то, мабуть, було б доцільним розробити їх окремо для декоративних і для плодкових інтродуцентів, взявши за основу методику ГБС АН СРСР.

Щодо фенологічних спостережень за хвойними ми вважаємо, що методичні вказівки, опрацьовані Г.Д. Ярославцевим, Н.Є. Булигіним, С.І. Кузнецовим і С.Г. Захаренко, є досконалими і не потребують будь-яких змін і доповнень. Методична розробка цих авторів містить програми мікро- і макрофенологічних спостережень за формуванням вегетативних і генеративних пагонів і за ростом коренів; викладена діагностика фенологічних фаз і рекомендації з вивчення росту коренів. Це, безумовно, найкращий методичний посібник з фенології хвойних.

Слід підкреслити, що фенологічні дослідження обов'язково мають супроводжуватися паралельною реєстрацією основних екологічних факторів, тобто метеоспостереженнями.

Фенологічні спостереження, безумовно, є ефективним методом дослідження, який, зокрема, дає змогу встановити зміни в ритмі життєвих процесів рослин у нових умовах, що є особливо важливим для впровадження інтродуцентів у культуру.

Перспективність інтродуцентів. П.І. Лапін [19] запропонував визначати перспективність інтродукованих рослин за даними фенології і розділив дерева і кущі (залежно від терміну початку і закінчення вегетації) на такі групи:

- 1) рано починають і рано закінчують вегетацію;
- 2) рано починають і пізно закінчують вегетацію;
- 3) пізно починають і рано закінчують вегетацію;
- 4) пізно починають і пізно закінчують вегетацію.

Найперспективнішою, за П.І. Лапіним, є перша група, однак при оцінці плодів інтродуцентів цей висновок не завжди підтверджується, бо ті види, що рано починають вегетацію, можуть пошкоджуватися заморозками під час цвітіння.

Найменш перспективна четверта група — пізній початок і пізнє закінчення вегетації. Рослини, що належать до цієї групи, входять у зиму з нездерев'янілими пагонами, і, як правило, мають недостатню зимостійкість.

Зимостійкість. Для оцінки зимостійкості інтродуктори найчастіше використовують методику С.Я. Соколова [30], яка на відміну від інших методик враховує не лише стан пагонів і стовбурів, а також бруньок, квіток і плодів. Рослини оцінюють за 8-бальною шкалою:

1. Рослина зимостійка, перезимувала без пошкоджень.
2. Підмерзли верхівки однорічних пагонів.
3. Повністю вимерзли однорічні пагони.
4. Вимерзли дворічні пагони.
5. Вимерзли пагони останніх трьох років.
6. Рослина пошкоджена до рівня снігового покриву.
7. Рослина вимерзла до кореневої шийки, але відновилась порістю.
8. Рослина повністю загинула від морозу.

Стан квіткових бруньок та плодів оцінюється таким чином: квіткові бруньки вимерзли; бутони пошкоджені морозом; квітки пошкоджені морозом; незрілі плоди пошкоджені морозом.

Методику Н.К. Вехова [10], А.Г. Головача [11] менш деталізовані — оцінка здійснюється за 5-бальною шкалою.

Відділом дендрології ГБС АН СРСР рекомендовано 7-бальну шкалу зимостійкості:

1. Пошкоджень немає.
2. Вимерзає до 50 % довжини однорічних пагонів.
3. Вимерзає до 100 % довжини однорічних пагонів.
4. Вимерзають 2-річні пагони і старіші частини рослини.
5. Вимерзає крона до рівня снігового покриву.
6. Вимерзає вся наземна частина.
7. Рослина вимерзла повністю.

Шкала оцінки зимостійкості деревних рослин, запропонована Географічним товариством СРСР у 1957 р., враховує стан листя (а воно може ушкоджуватись весняними й осінніми заморозками), стан гілок, стовбурів і коренів, ушкодження морозом ділянок кори, наявність морозобойних тріщин; стан бруньок і квіток (вони можуть бути пошкоджені весняними заморозками), підмерзання плодів восени, але на відміну від методики С.Я. Соколова дуже деталізована.

М.А. Соловійова [31, 32] для оцінки морозостійкості рекомендує лабораторний метод прямого проморожування зрізів, частин і цілих рослин. Проморожений матеріал вміщують у 1%-й розчин 2,3,5-трифенілтетразолілхлориду, який під дією ферменту дегідрогенази відновлюється до фармазану і забарвлює живі клітини (камбій і клітини камбіальної зони) в малиновий чи вишневий колір. Мертві клітини не забарвлюються.

У Нікітському ботанічному саду — Національному науковому центрі УААН (НБС—ННЦ УААН) [24] розроблено методику комплексної оцінки зимостійкості рослин, зокрема південних плодів культур, яка враховує: 1) швидкість росту генеративних бруньок (за динамікою накопичення сухої речовини); 2) темпи розвитку генеративних бруньок (за анатомо-морфологічними змінами в пилкових зернах); 3) реакцію рослин на штучне обігрівання (за зміною вмісту крохмалю); 4) спряженість процесів обміну речовин в осінньо-зимовий період; 5) початкові критичні пороги пошкодження генеративних бруньок і однорічних пагонів у загартованих і

незагартованих рослин (методом штучного проморожування).

Посухостійкість. Для оцінки посухостійкості частіше використовують методику С.С. П'ятницького [28], яка за 6-бальною шкалою враховує зміни тургору, пожовтіння чи побуріння листя, в'янення молодих пагонів, листопад.

Інтродукторами в основному застосовується польовий метод визначення посухостійкості, що ґрунтується на візуальній оцінці і не позбавлений суб'єктивності. Фізіологами розроблено лабораторно-польові методи вивчення посухостійкості рослин.

НБС—ННЦ УААН запропоновано також методику комплексної лабораторної оцінки посухостійкості деревних рослин, яка передбачає визначення водного дефіциту, життєвої межі загальної протоплазматичної теплостійкості рослин, температурної стійкості листків [24].

Лабораторно-польовий метод оцінки посухостійкості плодів рослин М.Д. Кушніренко [18] містить вивчення характеру змін водного режиму в період посухи, визначення відносної тургоросцентності листків, водного дефіциту в листках, водоутримувальної здатності, всмоктувальної сили клітинного соку рослин. Посухостійкі рослини характеризуються меншим водним дефіцитом, підвищеними водоутримувальною здатністю і всмоктувальною силою листків. Стійкість рослин можна також оцінювати калориметричним та іншими методами [5, 6].

Цвітіння і плодоношення. Зимостійкість і посухостійкість зумовлюють ступінь плодоношення, який оцінюється за 6-бальною шкалою В.Г. Каппера [15]. А.А. Корчагін [16], А.Г. Головач [11] пропонують 6-бальну шкалу оцінки рясності цвітіння та плодоношення.

Шкала цвітіння

- 0 — рослина не цвіте;
- 1 — поодинокі цвітіння (на рослині є лише поодинокі квітки або суцвіття, хоча й настав час масового цвітіння);
- 2 — слабе цвітіння (кількість квіток або суцвіть не перевищує 25 % повного рясного цвітіння даного виду чи форми);

- 3 — задовільне цвітіння (на рослині близько 50 % квіток або суцвіть);
- 4 — добре цвітіння (на рослині близько 75 % квіток або суцвіть повного рясного цвітіння рослин даного виду чи форми);
- 5 — повне (рясне, сильне) цвітіння (на рослині розпустилось 100 % квіток або суцвіть).

Шкала плодоношення

- 0 — рослина не плодоносить;
- 1 — на рослині тільки поодинокі повноцінні плоди;
- 2 — слабе плодоношення (кількість повноцінних плодів не перевищує 25 % повного плодоношення рослин даного виду чи форми);
- 3 — задовільне плодоношення (на рослині близько 50 % повноцінних плодів);
- 4 — добре плодоношення (урожай повноцінних плодів близько 75 %);
- 5 — повне (рясне, сильне) плодоношення (після повного цвітіння майже всі 100 % квіток зав'язали плоди, що визріли).

Насіннева продуктивність. Методичні питання вивчення насінневої продуктивності висвітлено у працях А.А. Корчагіна [16], А.М. Маурія [21], В.І. Некрасова [25], І.В. Вайнагія [9]. Основним посібником є "Методические указания по семеноведению интродуцентов" [23], в якому викладено кількісну оцінку врожаю плодів та насіння деревних інтродуцентів і розрахунок насінневої продуктивності.

Оцінка успішності інтродукції деревних рослин. Серед методів оцінки успішності інтродукції на особливу увагу заслуговують розробки П.І. Лапіна та С.В. Сідневої [20], а також М.А. Кохно, А.М. Курдюка [17]. П.І. Лапін і С.В. Сіднева враховують сім основних показників: ступінь щорічного визрівання пагонів, зимостійкість, збереження габітусу, пагоноутворювальну здатність, регулярність приросту, здатність до генеративного розвитку, доступні способи розмноження рослин у регіоні інтродукції. Оцінка цих показників дала змогу авторам виділити шість категорій інтродуцентів — від цілком перспективних (перша категорія, сума балів для дорослих рослин 91—100) до абсолютно неприйнятних (сума балів 5—20).

М.А. Кохно ввів поняття *акліматизаційне число*, тобто значення показника успішності інтродукції, яке є сумою показників росту, генеративного розвитку, зимостійкості і посухостійкості деревних рослин. Показники росту, розвитку, зимостійкості і посухостійкості

оцінюються візуально за 5-бальними шкалами. Отриманий у результаті візуальної оцінки показник множать на показник ступеня значущості даної ознаки — коефіцієнт значущості ознаки. Для зимостійкості він дорівнює 10, для розвитку — 5, для посухостійкості — 3 і для росту — 2. Найбільше акліматизаційне число — 100. За значенням акліматизаційного числа М.А. Кохно визначив ступені акліматизації: повна акліматизація — 100; добра — 80; задовільна — 60; слабка — 40; відсутність акліматизації — 20.

На нашу думку, метод М.А. Кохно досконалий і заслуговує на повсюдне застосування.

1. Бейдеман И.Н. Методика фенологических наблюдений при геоботанических исследованиях. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — 129 с.
2. Бейдеман И.Н. Изучение фенологии компонентов растительных сообществ // Полевая геоботаника. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — 2. — С. 333—336.
3. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. — Новосибирск: Наука, 1974. — 156 с.
4. Бородин Н.А. Методика фенологических наблюдений над растениями семейства Pinaceae // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1965. — Вып. 57. — С. 11—19.
5. Булах П.Е. Искусственные фитоценозы в ботсадах в свете энергетической концепции // Ботанические сады — центры сохранения биологического разнообразия мировой флоры. — Ялта, 1995. — С. 23—24.
6. Булах П.Е. Энергетическая концепция сохранения генофонда редких и исчезающих видов в ботанических садах // Охорона генофонду рослин в Україні. — Донецьк, 1994. — С. 111—112.
7. Булыгин Н.Е. Дендрология. Фенологические наблюдения над листовыми древесными растениями. — Л.: Лесотехн. академия, 1976. — 70 с.
8. Булыгин Н.Е. Фенологические наблюдения над древесными растениями. — Л.: Лесотехн. академия, 1979. — 97 с.
9. Вайнагий И.В. О методике изучения семенной продуктивности растений // Ботан. журн. — 1974. — 59, № 6. — С. 826—831.
10. Вехов Н.К. Методы интродукции и акклиматизации древесных растений // Интродукция растений и зеленое строительство. — 1957. — Вып. 5. — С. 93—106.
11. Головач А.Г. Деревья, кустарники и лианы ботанического сада БИН АН СССР. — Л.: Наука, 1980. — 187 с.
12. Елагин И.Н. Методика ботанических исследований. Методика определения фенологических фаз у хвойных // Ботан. журн. — 1961. — 46, № 7. — С. 984—992.
13. Забелин И.А. Методика феноэкологических наблюдений над хвойными и опыт применения ее к кедром и соснам // Бюл. Никит. ботан. сада. — 1934. — Вып. 13. — С. 55.
14. Иваненко Б.И. Фенология древесных и кустарниковых пород. — М.: Изд-во с.-х. литературы, журналов и плакатов, 1962. — 184 с.
15. Каппер В.Г. Об организации ежегодных систематических наблюдений над плодоношением древесных пород // Тр. по лесн. опытн. делу. — 1930. — Вып. 8. — С. 103—107.
16. Корчагин А.А. Методы учета семеношения древесных пород и лесных сообществ // Полевая геоботаника. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — С. 41—132.
17. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — Киев: Наук. думка, 1994. — 188 с.
18. Кушниренко М.Д., Курчатова Г.П., Крюкова Е.В. Методы оценки засухоустойчивости плодовых растений. — Кишинев: Шиинца, 1975. — 24 с.
19. Лапин П.И. О терминах, применяемых в исследованиях по интродукции и акклиматизации растений // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1972. — Вып. 83. — С. 10—18.
20. Лапин П.И., Сиднева С.В. Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений // Опыт интродукции древесных растений. — М.: Наука, 1974. — С. 7—17.
21. Мауринь А.М. Семеношение древесных экзотов в Латвийской ССР. — Рига: Зинатне, 1967. — 259 с.
22. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. — М.: Гл. ботан. сад СССР, 1975. — 27 с.
23. Методические указания по семеноведению интродуцентов. — М.: Наука, 1980. — 64 с.
24. Методические указания по физиологической оценке устойчивости растений к неблагоприятным условиям среды. — Ялта: ГНБС, 1980. — 28 с.
25. Некрасов В.И. Основы семеноведения древесных растений при интродукции. — М.: Наука, 1973. — 259 с.
26. Обращение к учреждениям и лицам, ведущим фенологические наблюдения над растениями (Географическое общество СССР и Ботанический институт им. В.Л. Комарова АН СССР). — Л., 1957. — 8 с.
27. Плотникова Л.С. Программа наблюдений за общим и сезонным развитием листовых древесных растений при их интродукции // Опыт интродукции древесных растений. — М., 1973. — С. 80—86.
28. Пятницкий С.С. Практикум по лесной селекции. — М.: Сельхозиздат, 1961. — 271 с.
29. Серебряков И.Г. О методах изучения ритмики сезонного развития в геоботанических стационарах // Учен. зап. Моск. пед. ин-та. — 1954. — 37, вып. 2.
30. Соколов С.Я. Современное состояние теории акклиматизации и интродукции растений // Интродукция и зеленое строительство. — 1957. — Вып. 5. — С. 9—33.
31. Соловьева М.А. Зимостойкость плодовых культур при разных условиях выращивания. — М., 1967. — 210 с.
32. Соловьева М.А. Методы определения морозостойкости плодовых деревьев. — Киев, 1966. — 23 с.
33. Ткаченко В.И. Деревья и кустарники североамериканской флоры в условиях ботанического сада города Фрунзе. — Фрунзе, 1960. — 130 с.
34. Шнеле Ф. Фенология растений. — Л.: Гидрометеоиздат, 1961. — 210 с.
35. Ярославцев Г.Д., Булыгин Н.Е., Кузнецов С.И., Захаренко Г.С. Фенологические наблюдения над хвойными. — Ялта, 1973. — 50 с.

Надійшла 12.01.2001

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ

Сообщение I. ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ
НАБЛЮДЕНИЯ, ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ, ЦВЕТЕНИЯ,
ПЛОДНОШЕНИЯ, СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
И УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ

П.А. Мороз, Е.А. Васюк

Кадисський ботанічний сад
ім. Н.Н. Гришко НАН України, Україна, Київ

Посвящена важнейшим составным методического обеспечения интродукционных исследований. Представлен краткий обзор методик изучения интродуцированных древесных растений, которые используются в ботанических садах Украины, России и других республик бывшего СССР. Авторы подчеркивают необходимость создания единой системы методов и унификации методик изучения древесных интродуцентов.

METHODICAL ASPECTS OF ANALYSIS
OF INTRODUCED WOODY PLANTS

Report I. PHENOLOGICAL OBSERVATIONS,
ESTIMATION OF STABILITY, BLOOMING,
FRUCTIFICATION, SEED PRODUCTION AND
SUCCESSFULNESS OF INTRODUCTION

P.A. Moroz, E.A. Vasyuk

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The paper is dedicated to major compounds methodical maintenance of introduction researches. The brief review of techniques of analysis of strange woody plants is submitted, which one will be used in botanical gardens of Ukraine, Russia and other countries of the former USSR. The authors emphasize a necessity of creation of a single system of methods and unification of analysis techniques of arboreal introducents.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ

П.Е. БУЛАХ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

Изложены представления о роли терминологии в науке. Подчеркнута необходимость уточнения и пересмотра основных понятий интродукции и акклиматизации растений. Отражена точка зрения автора на определение терминов "интродукция", "адаптация", "акклиматизация", "натурализация", "реинтродукция", "репатриация" и связанных с ними понятий. Отмечена необходимость их широкого обсуждения.

Поиск новых подходов к оптимизации интродукционных исследований неизбежно связан с отношением исследователя к основным понятиям науки о переселении растений. Они подверглись длительной и сложной эволюции и до сих пор трактуются неоднозначно: в одно и то же понятие иногда вкладывается разный смысл, поэтому возникает необходимость определения собственного отношения к сложившейся терминологии. Это важно в любой области знаний, а тем более в интродукции растений, так как именно здесь существует довольно запутанная ситуация. Периодически на конференциях, посвященных теории и методам интродукции, уточняются или утверждаются основные понятия, но с течением времени вновь возникает необходимость их пересмотра. И это закономерно, ибо наука не стоит на месте — терминология отражает современный уровень знаний и во многом определяет методические подходы к решению конкретных задач.

Интродукция растений, как и всякая наука, развивается по определенным законам.

В настоящее время разработаны специальные разнообразные критерии научной дисциплины и степени ее "зрелости" [3]. Многие из них опираются на многочисленные и не очень конкретные требования. Существует, однако, более конструктивный исторический подход к этой проблеме [13], предусматривающий в качестве признака совершенства любой научной дисциплины наличие парадигмы, т. е. определенной системы взглядов, выраженных в виде общих представлений, концепций, теорий.

Анализ исторического развития интродукции растений [5, 16, 30] позволяет предположить, что это — самостоятельная научная дисциплина, переживающая очередную смену парадигмы (не все факты получают объяснение в рамках существующих теорий). Она имеет много частных теоретических обобщений и находится на пути к созданию общей теории интродукции растений.

Интродукция растений — комплексная наука, ассимилирующая методы, свойственные другим наукам, и использующая их в своих целях. В связи с этим ее часто называют синтетической наукой [25, 30]. Вряд ли справедливо по отношению к науке употреб-

лять это выражение, оно верно лишь относительно ее методики, а не теории. Без этого необходимого уточнения происходит неопределенность понимания этой науки и тех специфических требований, которые к ней предъявляются.

Отмеченная особенность методики интродукции растений предполагает не только наличие собственных понятий и терминов, возникших исторически в недрах науки о переселении растений, но и заимствование их из смежных областей знаний. Это обстоятельство усложняет однозначное их понимание. Рассмотрим основные, или базовые, понятия и термины.

Термин **“интродукция”** (лат. *introductio* — введение) в проблемной записке Совета ботанических садов [20] трактуется как “целенаправленная деятельность человека по введению в культуру в данном естественно-историческом районе растений (родов, видов, подвидов, сортов и форм), ранее в нем не произраставших, или перенос их в культуру из местной флоры”. Это предложение П.И. Лапина больше подчеркивает социальную сторону процесса и в меньшей степени отражает его биологическую сущность. Основные идеи этого определения, связанные с отождествлением понятий “интродукция растений” и “введение в культуру”, нуждаются в некотором уточнении.

Существует две стороны интродукционного процесса. Растения можно выращивать в пределах их естественного ареала или за его пределами. В первом случае часто используют понятие “введение в культуру” (перенос), а второй отождествляют с понятием “интродукция” (переселение). И.И. Сикура [24, 25] указывает на то, что при переселении иногда значительно расширяется ареал растений, причем интродуцированный вид может дичать на новой для него родине, т. е. входить в состав местной флоры. Этого не происходит при простом переносе растений.

Обсуждая эту проблему, В.Г. Собко и Н.Б. Галоненко [30] отмечают, что исторически интродукция возникла в пределах ареала того или иного вида и только позднее культивирование растений осуществляли вне

их пределов. Поэтому нецелесообразно под интродукцией понимать только переселение растений за пределы их ареала. Культивирование растений в пределах и за пределами ареала нужно рассматривать как два специфических направления интродукции, каждый из которых имеет право на самостоятельное существование.

Не согласиться с этим замечанием нельзя. Но все же две стороны единого по своей сути процесса необходимо как-то разграничить. Каждый из них имеет свою особенность и поэтому в пределах понятия “интродукция” как частный его случай целесообразно выделить и уточняющее понятие “введение в культуру”. Следовательно, если речь идет о введении растений в культуру без дальнейшего пояснения их происхождения, то следует понимать, что происходит перенос растений в пределах их естественных ареалов.

Одна из последних формулировок обсуждаемого понятия, по приведенным выше соображениям, учитывает лишь одну сторону интродукционного процесса. “Интродукция растений — выращивание в целях введения в культуру растений природной и культурной флор в районах, лежащих за пределами их географического, экологического или культурного ареалов, т. е. в районах, где в настоящее время они не произрастают” [11, с. 6]. В таком виде достаточно полно отражается эколого-географическая суть проблемы. Эта формулировка, в сущности, близка к взглядам В.И. Некрасова [17] и А.К. Скворцова [29].

В то же время интродукцию растений С.Я. Соколов [32], Н.А. Кохно [12] и другие исследователи понимают как совокупность методов и приемов, способствующих прохождению приспособительного процесса у растений. Синтез двух приведенных формулировок представляется наиболее полным.

Интродукция растений — это комплекс методов и приемов выращивания растений природной и культурной флор, способствующих адаптационным процессам в районах, расположенных за пределами их географического, экологического или культурного ареалов. В такой формулировке есть

три необходимых элемента: интродукция рассматривается как совокупность методов и приемов исследования, присутствует эколого-географическая проблематика и подчеркивается биологическая сущность явления, связанного с адаптационными процессами. Последняя составляющая определяет успех интродукции. Теория адаптации растений при их переселении еще не разработана [2], поэтому данное явление целесообразно отразить в системе понятий и терминов.

Интродукционная адаптация отражает связь организмов со средой. Ее результатом является расширение пригодного для жизнедеятельности растений диапазона вариаций внешних условий. Это способность биологической системы к сохранению высокого уровня ее функционирования в условиях воздействия изменяющихся факторов среды путем регулирования своих внутренних параметров [10, 19].

Процессы адаптации можно рассматривать с разных позиций и в зависимости от исходных критериев (биологические, физиологические, термодинамические, кибернетические), соответственно будут меняться и определения этого понятия. Адаптация может рассматриваться на разных уровнях организации биосистемы. Это также накладывает свою специфику на определение рассматриваемого понятия. Множество разнообразных типов адаптаций систематизированы Н.В. Тимофеевым-Ресовским, Н.Н. Воронцовым и А.В. Яблоковым [34].

Общепринятого определения понятия "адаптация" не существует. О теории адаптации в настоящее время можно говорить только в дисциплинах, связанных с изучением человека и животных (медицина, физиология), где экспериментальным путем установлены отдельные фазы этого процесса, даны их характеристики и представлена целостная картина многогранного процесса.

Существующие определения адаптации в биологии полны противоречий. Например, Ю.А. Злобин [8] при анализе явлений микроэволюции рассматривает адаптацию как совокупность изменений, находящихся в пределах нормы реакции данного организма и

отличающихся обратимостью. По его мнению, адаптация не связана с перестройкой генетического аппарата. Приведенная трактовка понятия "адаптация" не отражает во всей полноте это явление. Адаптация может быть не только модификационной, но и генотипической, при этом изменение генотипа обеспечивает образование новой нормы реакции и гармоничное приспособление индивида или популяции к новым экологическим условиям. Эти два аспекта адаптации разграничивают существенно различающиеся пути приспособления организмов.

Существуют и удачные формулировки этого понятия, отражающие обе его стороны. Например, под адаптацией понимается любой признак организма, снижающий его элиминацию [23]; адаптация представляет собой переход организмов в информационно максимальные и энергетически минимальные состояния [4, 38].

Отметим, что использование всех особенностей адаптиогенеза (включая пре- и постадаптации), выявленных смежными науками (эволюционное учение, генетика), способно повысить эффективность интродукционных работ.

В литературе часто встречаются термины: "первичная культура", "промышленная культура", "первичная интродукция" и "вторичная интродукция". Под первичной культурой принято понимать выращивание и изучение растений в условиях интродукционного пункта. Промышленная культура связывается с выращиванием растений на больших площадях в качестве сырьевой базы. Первичная интродукция, в трактовке С.С. Харкевича [35], означает первовведение, т. е. введение в условия первичной культуры. Вторичная интродукция — это повторное изучение вида в условиях первичной культуры после каких-либо неудач, и ее не следует отождествлять с обогащением местной флоры за счет интродуцентов [24].

Термин "**акклиматизация**" (лат. *ак* — к, для; греч. *klima* — климат) — одно из самых противоречивых понятий, имеющее множество толкований: от прямого отождествления его с интродукцией до отказа от его упот-

ребления. В проблемной записке Совета ботанических садов [20] термин “акклиматизация” трактуется как “суммарная реакция растений на изменившиеся условия среды или воздействия человека при интродукции, приводящие к возникновению новых форм и видов с повышенной стойкостью и продуктивностью в новых условиях, за пределами экологического ареала исходных форм. Процесс акклиматизации имеет место как в природе, так и в культуре и отличается лишь по направленности и темпам” [20]. В данном случае следует понимать не деятельность человека, а комплекс явлений, происходящих в растениях под действием природных факторов и созданных человеком условий, изменяющих ход формообразовательных процессов. В этом, по мнению П.И. Лапина [15], состоит основное отличие понятий “интродукция” и “акклиматизация”.

Значительно большую сложность представляет собой сравнение понятий “интродукционная адаптация” и “акклиматизация”. Первое — это отражение биологической сущности термина “интродукция”, является более широким понятием, включающим в себя два биологических явления: натурализацию и акклиматизацию. В случае натурализации растения развиваются в новых условиях с сохранением исходной генетической структуры. При акклиматизации приспособление к новым условиям достигается только с помощью генетических перестроек исходных форм и создания на их основе новых сортов и форм, наиболее приспособленных, в отличие от исходных, к новым условиям. Иными словами, натурализацию следует рассматривать как ботанико-географическую проблему, а акклиматизацию — как генетико-селекционную. Акклиматизация — это частный случай интродукционной адаптации. Если рассматривать эти явления с точки зрения нормы реакции растений, то при натурализации происходят изменения в пределах генетически детерминированной нормы реакции, они носят модификационный характер, а при акклиматизации изменения происходят в самом генотипе, вызывая изменения нормы реакции [33].

В свете приведенных рассуждений из большого перечня понятий термина “акклиматизация” выберем два наиболее удачных. Н.В. Цицин [37] считает, что акклиматизация — это процесс изменения природы организма или реконструкции генотипа; А.И. Купцов [14] полагает, что акклиматизация определяется как адаптация видов растений к новым условиям среды путем генетических изменений в составе их популяций или путем выделения новых генотипов и их последующего отбора.

Наши представления о генорегуляторной природе механизма акклиматизации близки к взглядам В.В. Хлебовича [36]. Мнение о существовании двух эшелонов фенотипических приспособлений, где комплексу акклиматизационных преобразований отводится вторичная роль (не по значению, а по очередности), представляется наиболее обоснованным. Только при длительных и достаточно сильных внешних воздействиях, когда станет очевидным, что быстрые физиологические реакции не справляются со своей компенсирующей функцией, включается генорегуляторный механизм акклиматизации.

По мнению С.Е. Коровина и З.Е. Кузьмина [11], можно выявить следующие особенности: 1) большой разницей в толковании термина “акклиматизация”; 2) два возможных пути процесса акклиматизации — с изменением генотипа растений и без его изменения; 3) разделение этого понятия на две составляющие: акклиматизация в природе и акклиматизация в культуре (или “истинная акклиматизация”); 4) наличие мнений о формо- и видообразовании как обязательном результате акклиматизации.

По первым двум пунктам наша точка зрения отражена выше. Что касается третьего, то, вероятно, не следует подразделять этот по сути единый процесс на какие-либо категории, как это делает Ф.Н. Русанов [22]. Можно только говорить о темпах этого процесса. В условиях культуры они значительно выше. Единая сущность этого процесса независимо от того, вмешивается ли в него человек или нет, отмечается И.И. Сикурой [26] и Н.А. Кохно [12]. По последнему пункту наша позиция не столь категорична. По-

видимому, только в некоторых (единичных) случаях результатом акклиматизации может быть формо- или видообразование. В целом же не следует акклиматизацией подменять эволюцию, результатом которой и есть указанные процессы.

Термин "**натурализация**" (лат. *natura* — природа, стихия) рассматривался выше только в контексте обсуждения процесса акклиматизации растений. Существуют два противоположных взгляда на это понятие. В одном случае натурализацию непосредственно связывают с акклиматизацией и рассматривают как показатель высшей степени адаптации растений к новым условиям. Этому взгляду придерживался А. Декандоль [39]. В другом — ее рассматривают как процесс переселения растений в районы с условиями, которые аналогичны условиям их родины. Этой точки зрения придерживались Г. Майр [40] и А. Павари [41]. Разделяя мнение А. Декандоля, мы считаем, что натурализация — это высшая степень адаптации, при которой растение настолько приспособливается к новым условиям, что может самостоятельно размножаться и выдерживает конкуренцию аборигенных видов, при этом сохраняется его исходная генетическая структура. Последнее замечание о генотипе существенно противопоставляет натурализацию процессу акклиматизации. Натурализацию, в ее наиболее выраженном виде, когда интродуцированные виды без участия человека входят в состав местной флоры, вероятно, целесообразно называть одичанием.

По мнению многих исследователей, высокий уровень акклиматизации достигается только через важнейший этап формирования **интродукционных популяций** [17, 28]. Они формируются в условиях культуры в нескольких поколениях в результате совместного действия естественного и искусственного отборов. Основы учения о таких популяциях заложены В.И. Некрасовым [17, 18]. Механизм их формирования представляется следующим. На первом этапе приспособления интродуцированных растений к новым условиям происходит реализация их скрытых возможностей за счет гибкости нор-

мы реакции генотипа. Второй этап — это результат действия отбора, когда из гетерогенного материала вычлняются наиболее приспособленные к новым условиям внутривидовые компоненты: экоэлементы, по Е.Н. Синской [27], или криптоэлементы, по М.Г. Агаеву [1]. Такая трансформация наследственной конституции особей (и как ее результат образование интродукционных популяций) осуществляется в ряде поколений на основе длительного естественного и искусственного отборов. Вероятно, образование интродукционных популяций является свидетельством натурализации растений.

В последние годы по предложению Б.Н. Головкина [7] активно используется понятие о **культигенном ареале** растений. Это связано с тем, что деятельность человека приводит не только к уменьшению в размерах или к уничтожению природных ареалов, но и к обновлению ассортимента культивируемых полезных растений и, как следствие, к возникновению новых, искусственно созданных ареалов, генетически связанных с коренными. Постоянно расширяются области возделывания введенных в культуру видов. Разрушение естественных границ привело к появлению межвидовых гибридов. Многие культивируемые виды отличаются агрессивностью и внедряются в естественные растительные сообщества. В связи с этим "...ареал, возникший и сформировавшийся вне пределов современного естественного распространения таксона и непосредственно связанный с его культивированием" [7, с. 4] принято называть **культигенным**.

К близким по содержанию понятиям относятся "вторичный ареал" и "искусственный ареал". Первое понятие в трактовке А.П. Ильинского [9] расшифровывается как изменение ареала растений в результате изменений человеком условий их существования. Это подразумевает и расширение ареалов сорняков вследствие увеличения площадей рудеральных местообитаний, и сокращение природного ареала в результате деятельности человека. Второе понятие определяется Б.А. Быковым как ареал "ограниченный, расширенный или созданный человеком" [6,

с. 19]. В географии растений аналогом ему является понятие “антропогенный ареал”. При этом понимается и сужение природного ареала в результате деятельности человека (целенаправленной или косвенной), и непроизвольный занос семян растений.

Понятие “культигенный ареал” значительно уже и “представляет собой ареал выживания и сохранения таксона (вне естественного распространения), которое происходит лишь при непосредственном содействии человека. Содействие это заключается прежде всего в соблюдении оптимальной агротехники и создании условий, соответствующих экологическому диапазону интродуцента и (или) норме изменчивости последнего. В пределах культурированного интродукционного ареала максимально выявляется норма реакции переселенных растений” [7, с. 5, 6].

Обратимся к терминам, имеющим приставку *re-* (лат. *re-*), что указывает на повторное или противоположное действие. Это такие понятия, как “реинтродукция” и “репатриация”, которые обычно связаны с проблемой сохранения генофонда. Реинтродукция означает возвращение в природу некогда интродуцированного в ботанический сад вида. В словаре по охране живой природы [21] дается следующее определение: “Реинтродукция — интродукция растений в места, где вид ранее обитал, а затем исчез, как правило, по вине человека”. Когда речь идет о возвращении интродуцента на родину, более уместно употреблять термин “репатриация” (лат. *repatriatio* — возвращение на родину). Существенное замечание по поводу использования этих понятий дает К.А. Соболевская [31]. Она считает, что реинтродукцией нельзя называть восстановление какой-либо ущербной популяции за счет другой ценопопуляции, являющейся слагаемым другого фитоценоза. Реинтродукция — это перенос в ущербную популяцию не любых ценопопуляций, а только данного вида и только той популяции, которая была в свое время интродуцирована в ботанический сад и именно оттуда и возвращается. Реинтродукция — это процесс, подобный интродукции, но идущий по прин-

ципу “обратной связи” восстановления разорванных исторически сложившихся взаимоотношений ценопопуляций.

Существуют и другие термины, вошедшие в литературу по интродукции растений. Многие из них внесены сюда из других отраслей знаний — географии, истории, этнографии и др. К ним можно отнести такие понятия, как “одомашнивание” (доместикация), “окультуривание”, “стихийная интродукция растений”. Последнее, скорее, относится к способу расселения растений, чем к самому понятию “интродукция”. Остальные несут в себе некоторый оттенок архаичности. С.Е. Коровин и З.Е. Кузьмин [11] справедливо ставят вопрос о нецелесообразности их использования.

Вопросы понятийного аппарата в интродукции растений весьма сложны и многообразны. Нет единого мнения даже на основные концептуальные понятия. Для того чтобы интродукция растений получила свое дальнейшее развитие, шла по пути интенсификации исследований, необходимо прежде всего определиться с отношением к накопленному теоретическому материалу, высказаться в пользу того или иного мнения, обосновать свои взгляды на то или иное явление. Терминология является отражением определенного уровня знаний, и поэтому к проблеме основных понятий в этой науке, как и любой другой, приходится периодически возвращаться. Не все высказанные суждения бесспорны, они выражают субъективное мнение автора и являются дискуссионными.

1. Агаев М.Г. Экспериментальная эволюция. — Л.: Наука, 1978. — 278 с.
2. Базиловская Н.А. Об основах теории адаптации растений при интродукции // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1981. — Вып. 120. — С. 3—9.
3. Брусиловский П.М. Становление теоретической биологии и математическое моделирование // Проблемы анализа биологических систем. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. — С. 6—22.
4. Булах П.Е. Информационно-энергетическая теория интродукции растений // Интродукция растений. — 1999. — № 3/4. — С. 22—29.
5. Булах П.Е. Основные особенности становления и развития интродукции растений в системе биологических наук // Вісн. Полтав. держ. с.-г. ін-ту. — 2001. — № 1. — С. 31—34.

6. Быков Б.А. Геоботанический словарь. — Алма-Ата: Наука, 1973. — 114 с.
7. Головкин Б.Н. Культурный ареал растений. — М.: Наука, 1988. — 184 с.
8. Злобин Ю.А. Об уровнях жизнеспособности растений // Журн. общ. биологии. — 1981. — 42, № 4. — С. 492—505.
9. Ильинский А.П. Расселение растений (основные понятия и термины) // Природа. — 1945. — № 5. — С. 45—55.
10. Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. — Новосибирск: Наука, 1980. — 192 с.
11. Коровин С.Е., Кузьмин З.Е. К вопросу о понятиях и терминологии в интродукции растений // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1997. — Вып. 175. — С. 3—11.
12. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — Киев: Наук. думка, 1994. — 187 с.
13. Кун Т. Структура научных революций. — М.: Прогресс, 1977. — 300 с.
14. Купцов А.И. Введение в географию культурных растений. — М.: Наука, 1975. — 295 с.
15. Лапин П.И. О терминах, применяемых в исследованиях по интродукции и акклиматизации растений // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1972. — Вып. 83. — С. 10—18.
16. Мауринь А.М. Основные этапы развития теории интродукции растений // Биологические закономерности изменчивости и физиология приспособления интродуцированных растений. — Черновцы: Изд-во Чернов. ун-та, 1977. — С. 94.
17. Некрасов В.И. Актуальные вопросы развития теории акклиматизации растений. — М.: Наука, 1980. — 102 с.
18. Некрасов В.И. Основы семеноведения древесных растений при интродукции. — М.: Наука, 1973. — 79 с.
19. Петрушенко В.В. Адаптивные реакции растения: Физико-химический аспект. — Киев: Вища шк., 1981. — 184 с.
20. Понятия, термины, методы и оценка результатов работы по интродукции растений. — М.: Совет ботан. садов СССР, 1971. — 11 с.
21. Реймерс Н.Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы. — М.: Наука, 1982. — 144 с.
22. Русанов Ф.Н. Еще об основных понятиях в интродукции растений // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1967. — Вып. 67. — С. 3—8.
23. Северцов А.С. Введение в теорию эволюции. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 318 с.
24. Сикура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину. — Киев: Наук. думка, 1982. — 208 с.
25. Сикура И.И. Проблемы, стоящие перед интродукцией растений как наукой на современном этапе // Полезные растения природной флоры и использование их в народном хозяйстве. — Киев: Наук. думка, 1980. — С. 3—8.
26. Сикура И.И. Теоретические и методические основы интродукции растений природных флор // Интродукция и акклиматизация растений. — 1994. — Вып. 19. — С. 22—27.
27. Синская Е.Н. Динамика вида. — М.; Л.: Наука, 1948. — 524 с.
28. Скворцов А.К. Внутривидовая изменчивость и новые подходы к интродукции растений // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1986. — Вып. 140. — С. 18—25.
29. Скворцов А.К. Интродукция растений и ботанические сады: размышления о прошлом, настоящем и будущем // Там же. — 1996. — Вып. 173. — С. 4—16.
30. Собко В.Г., Гапоненко М.Б. Сучасна системна парадигма інтродукції рослин // Інтродукція рослин. — 1999. — № 1. — С. 21—26.
31. Соболевская К.А. Реинтродукция в свете сохранения генофонда природной флоры // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1990. — Вып. 157. — С. 51—55.
32. Соколов С.Я. Современное состояние теории акклиматизации и интродукции растений. Интродукция растений и зеленое строительство // Тр. Ботан. ин-та АН СССР. — 1957. — № 6, вып. 5. — С. 34—42.
33. Тарасенко Н.Д. Генетические аспекты охраны генофонда и интродукции растений. Интродукция растений. — Новосибирск: Визави, 1995. — 20 с.
34. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. — М.: Наука, 1977. — 297 с.
35. Харкевич С.С. Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине. — Киев: Наук. думка, 1966. — 300 с.
36. Хлебович В.В. Акклиматизация животных организмов. — Л.: Наука, 1981. — 136 с.
37. Цицин Н.В. Ботанические сады СССР. — М.: Наука, 1974. — 180 с.
38. Шевченко В.А. Универсальный природный цикл. — Киев: Вища шк., 1992. — 171 с.
39. De Candolle A. L'origine des plantes cultivees. — Paris: Germer, 1883. — 377 p.
40. Mayr H. Waldungen von Nord America. — München, 1890.
41. Pavari A. Studio preliminare sulla cultura di specil forestali esotiche in Italia. — Firenze: Tip. di M. Ricci, 1916. — 182 p.

Поступила 16.02.2001

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН

П.Е. Булах

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, Київ

Викладено уявлення стосовно ролі термінології в науці. Підкреслено необхідність уточнення та перегляду основних понять інтродукції та акліматизації рослин. Відбито погляд автора щодо визначення термінів: "інтродукція", "адаптація", "акліматизація", "натуралізація", "реінтродукція", "репатріація" і пов'язаних з ними понять. Зазначено необхідність їх широкого обговорення.

BASIC CONCEPTION AND TERMS OF PLANT INTRODUCTION

P.E. Bulakh

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The paper gives the insight into the role of terminology in science. A necessity of accurate definition and revision of the main ideas of introduction and acclimatization of plants is emphasized. The author's point of view on the definition of the terms "introduction", "adaptation", "acclimatization", "naturalization", "reintroduction", "repatriation" and associated ideas are represented. The necessity of their broad discussion is noted.

6. Быков Б.А. Геоботанический словарь. — Алма-Ата: Наука, 1973. — 114 с.
7. Головкин Б.Н. Культурный ареал растений. — М.: Наука, 1988. — 184 с.
8. Злобин Ю.А. Об уровнях жизнеспособности растений // Журн. общ. биологии. — 1981. — 42, № 4. — С. 492—505.
9. Ильинский А.П. Расселение растений (основные понятия и термины) // Природа. — 1945. — № 5. — С. 45—55.
10. Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. — Новосибирск: Наука, 1980. — 192 с.
11. Коровин С.Е., Кузьмин З.Е. К вопросу о понятиях и терминологии в интродукции растений // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1997. — Вып. 175. — С. 3—11.
12. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — Киев: Наук. думка, 1994. — 187 с.
13. Кун Т. Структура научных революций. — М.: Прогресс, 1977. — 300 с.
14. Кулцов А.И. Введение в географию культурных растений. — М.: Наука, 1975. — 295 с.
15. Лапин П.И. О терминах, применяемых в исследованиях по интродукции и акклиматизации растений // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1972. — Вып. 83. — С. 10—18.
16. Мауринь А.М. Основные этапы развития теории интродукции растений // Биологические закономерности изменчивости и физиология приспособления интродуцированных растений. — Черновцы: Изд-во Чернов. ун-та, 1977. — С. 94.
17. Некрасов В.И. Актуальные вопросы развития теории акклиматизации растений. — М.: Наука, 1980. — 102 с.
18. Некрасов В.И. Основы семеноведения древесных растений при интродукции. — М.: Наука, 1973. — 79 с.
19. Петрушенко В.В. Адаптивные реакции растений: Физико-химический аспект. — Киев: Вища шк., 1981. — 184 с.
20. Понятия, термины, методы и оценка результатов работы по интродукции растений. — М.: Совет ботан. садов СССР, 1971. — 11 с.
21. Реймерс Н.Ф., Яблоков А.В. Словарь терминов и понятий, связанных с охраной живой природы. — М.: Наука, 1982. — 144 с.
22. Русанов Ф.Н. Еще об основных понятиях в интродукции растений // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1967. — Вып. 67. — С. 3—8.
23. Северцов А.С. Введение в теорию эволюции. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 318 с.
24. Сикура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину. — Киев: Наук. думка, 1982. — 208 с.
25. Сикура И.И. Проблемы, стоящие перед интродукцией растений как наукой на современном этапе // Полезные растения природной флоры и использование их в народном хозяйстве. — Киев: Наук. думка, 1980. — С. 3—8.
26. Сикура И.И. Теоретические и методические основы интродукции растений природных флор // Интродукция и акклиматизация растений. — 1994. — Вып. 19. — С. 22—27.
27. Синская Е.Н. Динамика вида. — М.; Л.: Наука, 1948. — 524 с.
28. Скворцов А.К. Внутривидовая изменчивость и новые подходы к интродукции растений // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1986. — Вып. 140. — С. 18—25.
29. Скворцов А.К. Интродукция растений и ботанические сады: размышления о прошлом, настоящем и будущем // Там же. — 1996. — Вып. 173. — С. 4—16.
30. Собко В.Г., Гапоненко М.Б. Сучасна системна парадигма інтродукції рослин // Інтродукція рослин. — 1999. — № 1. — С. 21—26.
31. Соболевская К.А. Реинтродукция в свете сохранения генофонда природной флоры // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1990. — Вып. 157. — С. 51—55.
32. Соколов С.Я. Современное состояние теории акклиматизации и интродукции растений. Интродукция растений и зеленое строительство // Тр. Ботан. ин-та АН СССР. — 1957. — № 6, вып. 5. — С. 34—42.
33. Тарасенко Н.Д. Генетические аспекты охраны генофонда и интродукции и акклиматизации растений. — Новосибирск: Визави, 1995. — 20 с.
34. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. — М.: Наука, 1977. — 297 с.
35. Харкевич С.С. Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине. — Киев: Наук. думка, 1966. — 300 с.
36. Хлебович В.В. Акклиматизация животных организмов. — Л.: Наука, 1981. — 136 с.
37. Цицин Н.В. Ботанические сады СССР. — М.: Наука, 1974. — 180 с.
38. Шевченко В.А. Универсальный природный цикл. — Киев: Вища шк., 1992. — 171 с.
39. De Candolle A. L'origine des plantes cultivees. — Paris: Germer, 1883. — 377 p.
40. Mayr H. Waldungen von Nord America. — München, 1890.
41. Pavarì A. Studio preliminare sulla cultura di specil forestali esotiche in Italia. — Firenze: Tip. di M. Ricci, 1916. — 182 p.

Поступила 16.02.2001

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
І ТЕРМІНИ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН

П.Е. Булах

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, Київ

Викладено уявлення стосовно ролі термінології в науці. Підкреслено необхідність уточнення та перегляду основних понять інтродукції та акліматизації рослин. Відбито погляд автора щодо визначення термінів: "інтродукція", "адаптація", "акліматизація", "натуралізація", "реінтродукція", "репатріація" і пов'язаних з ними понять. Зазначено необхідність їх широкого обговорення.

BASIC CONCEPTION AND TERMS
OF PLANT INTRODUCTION

P.E. Bulakh

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The paper gives the insight into the role of terminology in science. A necessity of accurate definition and revision of the main ideas of introduction and acclimatization of plants is emphasized. The author's point of view on the definition of the terms "introduction", "adaptation", "acclimatization", "naturalization", "reintroduction", "repatriation" and associated ideas are represented. The necessity of their broad discussion is noted.

НАУКОВІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ МІКРОКЛОНІВ І ВИРОЩУВАННЯ ЖУРАВЛИНИ В УМОВАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ

Т.Б. СТІЛА

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Україна, 01601 Київ, вул. Терещенківська, 2

Розроблено наукові основи адаптації мікроклонів з культури ізолюваних тканин і технології вирощування журавлини в умовах закритого ґрунту.

Однією з надзвичайно цінних ягідних рослин є журавлина (*Oxycoccus Adans*). Її плоди містять значну кількість біологічно активних речовин, зокрема органічні кислоти, пектини, катехіни, флавоноли, антоціаніни, вітаміни, макро- і мікроелементи. Високі харчові та лікарсько-профілактичні якості журавлини зумовили її широке використання не лише в харчовій промисловості, а й у народній та офіційній медицині. Природні ресурси журавлини в останні роки значно скоротилися. Крім того, значна їх частина в зоні Полісся радіаційно забруднена після аварії на ЧАЕС.

Нині попит населення країни на ці цілющі плоди набагато перевищує пропозицію.

Одним із шляхів підвищення врожайності ягід, а також створення генофонду перспективних рослин, збагачення місцевої флори є введення в культуру корисних нових та малопоширених видів, форм і сортів.

Однак поповнення рослинних ресурсів залежить не лише від наявності перспективного асортименту, а й потребує ефективних технологій вирощування, розроблених для конкретних видів, форм, сортів і природної зони їх культивування.

Журавлина великоплідна (*Oxycoccus macrogynus*) — це поки що єдиний вид роду, який вирощується в культурі і має сорти. Численні дослідження засвідчують, що північноамериканські сорти великоплідної журавлини досить невибагливі, і тому їх можна вирощувати за досить широкого діапазону показників, які характеризують температурний, ґрунтовий та водний режими.

Відомо, що вирощування журавлини на промисловій основі потребує одержання великої кількості садивного матеріалу. Нині саме це є одним з лімітуючих факторів. Тому особливу увагу ми приділяли питанням вивчення біологічних особливостей інтродукованих сортів журавлини світового генофонду Бекуїт (*Beckwith*), Бергман (*Bergman*), Блек Вейл (*Black Veil*), Вашингтон (*Washington*), Мак Фарлін (*McFarlin*), Ранній Чорний (*Early Black*), Сірлс (*Searls*), Уїлкокс (*Wilcox*), Франклін (*Franklin*), Ховес (*Howes*) та наукової розробки прискороженого розмноження найперспективніших з них.

Одним з найперспективніших та економічно найвигідніших визнаних останнім часом у світі способів вегетативного розмноження рослин є мікроклональне розмноження в культурі *in vitro*. Вивчення потенційної спроможності індукції морфогенезу в культурі

ізолюваних тканин окремих сортів журавлини і позитивне завершення роботи дають змогу створити нову досконалішу біотехнологію розмноження цієї культури.

В результаті виконання даної теми в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України розроблено біотехнологію клонального мікророзмноження сортової журавлини в культурі ізолюваних тканин [1].

Рослини, розмножені й оздоровлені в культурі *in vitro*, часто нелегко приживлюються в умовах відкритого ґрунту. Тоді застосовують проміжну стадію адаптації до несприятливих умов і дорощування до стандартних розмірів рослин-регенерантів в умовах закритого ґрунту.

Адаптація рослин до нестерильних умов — досить відповідальний момент і є завершальним етапом мікроклонального розмноження, недооцінка якого може звести нанівець всю попередню копітку роботи. На цій стадії рослини потребують ретельного догляду, насамперед забезпечення водного режиму, бо в протилежному випадку можливі великі втрати матеріалу.

Посадка мікроклонів і черешків у закритому ґрунті. Проведено багатофакторні дослідження, спрямовані на з'ясування оптимальних умов приживлюваності рослин-регенерантів після пересадки з ізолюваної культури *in vitro* в теплицю, і розроблено наукові основи технологічного процесу адаптації мікроклонів та вирощування журавлини в умовах закритого ґрунту. Тільки в закритому ґрунті можна створити регульовані температурний, водний та світловий режими, необхідні для того чи іншого генотипу рослин. До закритого (або, як його ще називають, захищеного) ґрунту належать теплиці, парники, а також утеплюваний ґрунт — земельні ділянки, пристосовані для створення штучного мікроклімату. Теплиці є найдосконалішим видом закритого ґрунту. В них значно легше створити сприятливий мікроклімат. Для адаптації мікроклонів журавлини можна використовувати плівкові і засклені теплиці різного розміру, як ґрунтові, так і стелажні. При цьому використовують зимові і весняні теплиці. Зимові теплиці з регульованими температурним режимом, вологістю

та освітленням, оснащені туманоутворювальною установкою, є найоптимальнішими для адаптації та живцювання рослин. Крім того, в них можна цілорічно висаджувати рослини-регенеранти з культури *in vitro*. Використовують і весняні теплиці, в які можна висаджувати мікроклони, у весняно-літній період (переважно з квітня по серпень), а також живці. В літній період для посадки рослин-регенерантів, їх адаптації та живцювання можна використовувати парники з високими конусними покрівлями (вкритими заскленими рамами або плівкою), звичайні парники і невеликі плівкові теплиці заввишки 70—100 см з туманоутворювальними розбризкувачами води. Проте в кожному конкретному випадку потрібно детально аналізувати всі можливості і підраховувати економічну ефективність клонального розмноження для господарства.

ґрунтові суміші. Перед висаджуванням клонів рослин ґрунт у теплицях та парниках замінюють на новий, заготовлений на цілинних та перелогових ділянках, або додають невелику кількість свіжого ґрунту, перегною, який особливо багатий на поживні речовини в легкодоступній для рослин формі, частково вилучивши зайвий старий. ґрунтові суміші і компости мають бути з доброю фізичною структурою, високими вологемністю, повітропроникністю, містити достатню кількість поживних речовин тощо. Основним компонентом у складі ґрунтових сумішей є ґрунт: дерновий, перегнійний, торф'яний, супіщаний, суглинковий. Перегнійно-ґрунтові та торфокомпости використовують багаторічні, в яких закінчилися біологічні термічні реакції (горіння, перепрівання), внаслідок чого гине багато насіння бур'янів, шкідників, збудників хвороб рослин. Крім того, для журавлини торф має бути обов'язково верховим, легким, пухким, кислим (рН 2,0—3,5). Хоча більшість сортів журавлини великоплідної добре росте і плодоносить у досить широкому діапазоні кислотності ґрунтів (рН 2,6—6,8), однак вони краще розвиваються на ґрунтах з підвищеною кислотністю. ґрунтові суміші ретельно перемішують, збагачують на мінеральні добрива, пропарюють, знезаражують, вирівнюють, рясно поливають. У разі висад-

жування рослин безпосередньо в ґрунт сте-
лажів та грядок загальну масу ґрунту вкри-
вають шаром до 10 см ґрунтовими суміша-
ми, що визначені експериментально як оп-
тимальні для журавлини. Якщо кількість
ґрунтових сумішей недостатня, площу теп-
лиць маркують за прийнятною схемою посад-
ки, утворюючи ямки, борозенки завглибшки
5–7 см і завширшки 7–8 см, в які засипа-
ють призначені для журавлини ґрунтові
суміші і в них висаджують мікроклони.

Сорти журавлини, розмножені *in vitro*,
легко приживлюються й адаптуються до не-
стерильних умов на досить вологоємних і
повітропроникних субстратах та ґрунтових
сумішах. Ми встановили, що оптимальними
для висаджування мікроклонів журавлини є
перліт біологічний, торф верхній рудий (кра-
ще прибалтійський), а також суміші:

- перліт біологічний, торф верхній рудий
(1:1);
- торф верхній рудий, пісок (1:0,5);
- торф верхній рудий, перліт біологічний,
пісок (1:1:0,5);
- торф верхній рудий, перегній-сипець
(1:1);
- торф верхній рудий, перегній-сипець, пі-
сок (1:1:0,5);
- торф верхній рудий, супіщаний ґрунт,
перегній-сипець (1:1:1);
- торф верхній рудий, дерновий ґрунт,
перегній-сипець (1:1:1) та ін.

Саме цими ґрунтовими сумішами запов-
нюють різні посудини, в які висаджують сор-
тові мікроклони журавлини. На них у по-
дальшому спостерігали найактивніший ріст і
розвиток як надземної, так і кореневої сис-
теми рослин.

Площа живлення. Внаслідок високої при-
живлюваності мікроклонів сортової журав-
лини, а також для одержання нормально роз-
винених рослин (добре розгалужених куци-
ків), придатних для висаджування на постій-
не місце, на 1 м² розміщують не більше 50–
60 рослин. При цьому схема посадки така:
10 × 15 см, що становить площу живлення
однієї рослини 150 см², або 10 × 20 см — за
якої площа живлення 200 см². Якщо ж
мікроклони журавлини для адаптації висад-

жують у теплицю напровесні лише на 2–
3 міс (не більше), то площу живлення однієї
рослини можна зменшити до 100 см². Най-
оптимальнішою у цьому разі є схема посад-
ки 10 × 10 см. Однак якщо рослини з теп-
лиці висаджуватимуть на постійне місце на-
ступної весни, щоб уникнути повторного роз-
саджування розгалужених рослин, на 1 м²
розміщують не більше 25 особин. Врахо-
вуючи ріст і розвиток рослин упродовж усьо-
го періоду вегетації, додаткове укорінення і
галуження новоутворених пагонів, оптималь-
ною є схема посадки 20 × 20 см. Для зруч-
ності догляду за рослинами площу ґрун-
тових теплиць розбивають на грядки зав-
ширшки близько 1–1,5–2 м з проходами
близько 40–50 см.

Для кожного виду рослин-регенерантів
потрібно встановити оптимальну фазу роз-
витку, в якій втрати після пересаджування в
ґрунтові умови теплиці будуть мінімальними.
В теплицю для адаптації найкраще висад-
жувати укорінені рослини журавлини з дов-
жиною пагона 2–4 см і активно ростучими
пагонами. Якщо ж пересаджування відбува-
ється в осінньо-зимовий період, то укорінені
рослини *in vitro* можна затримати до досяг-
нення ними висоти 5–6 см, але не більше.
Тривале культивування рослин у штучних
умовах спричинює їх витягування (внаслідок
стикання з пробіркою), викручування (вна-
слідок тісноти), старіння (насамперед пролі-
феруючих калюсних клітин), що негативно
впливає на приживлюваність і подальші ріст
і розвиток.

Рослини з кількома листочками і добре
розвиненими пагоном і кореневою сис-
темою обережно пінцетом витягують з про-
бірок, колб, склянок і занурюють безпосе-
редньо у воду. Для полегшення цієї операції
скляну посудину слід повернути в горизон-
тальне положення (а далі нахилити шийкою
вниз під кутом 55–65°) і повільно витрушу-
вати рослини разом з агаром. Щоб змен-
шити травмування кореневої системи рос-
линок під час відокремлення від агару, їх
слід витримувати деякий час у воді. Після
цього потрібно відмити корінці від решток
агару і перенести рослини у посудину з чис-

тою водою, звідки і висаджувати. У разі використання для культивування мікроклонів біологічного перліту або рідкого середовища відмивати корені немає потреби.

Для диференційованого догляду за рослинами й одержання однорідного садивного матеріалу ми рекомендуємо розсортувати рослини на великі, середні, малі та висаджувати їх окремо.

Найсприятливішими термінами для пересаджування та адаптації пробіркових мікроклонів журавлини з культури *in vitro* в теплиці є третя декада квітня — перша декада травня. Кількість рослин, що приживаються в цей період (за вологості 90—100 %) досягає 92—100 %. Трохи нижчою (88—92 %) є приживлюваність рослин у другій декаді квітня і другій декаді травня, ще нижчою — у третій декаді травня (85,5 %), першій декаді квітня (82 %), першій—другій декадах червня (відповідно 80 і 78 %). Починаючи з середини третьої декади червня і до кінця літа приживлюваність мікроклонів журавлини знижується до 69—66 %. Якщо літо спекотне, рослини у цей час гинуть через перегрівання, оскільки температура повітря в теплиці підвищується до 40 °С і вище.

Для адаптації у закритому ґрунті укорінені *in vitro* мікроклони сортової журавлини висаджують безпосередньо у заздалегідь підготовлені ґрунтові суміші стелажів, грядок теплиць, а також пікірувальні ящики, торфоперегнійні горщечки або тверді паперові чи поліетиленові пакети (контейнери) різних розміру і форми, заповнені ґрунтовими субстратами. Щоб запобігти підсиханню, торфоперегнійні горщечки, на відміну від інших посудин, повністю заглиблюють у ґрунт грядки. Під час висаджування не тільки корінці, а й частину пагона кожної рослини засипають добре зволоженою ґрунтовою сумішшю. Після цього вмикають розбризкувачі води, а за їх відсутності обережно поливають водою з лійки або гумового шланга з ситоподібним наконечником для розбризкування з низьким напором. Цим забезпечують кращий її контакт з ґрунтом.

Волога. Оскільки культивування мікроклонів у культурі ізольованих тканин відбува-

ється у закритій скляній посудині, де відносна вологість є більш-менш сталою і дуже високою, то під час пересаджування й адаптації рослин цей фактор має, напевне, найбільше значення. Не забезпечені вологою рослини-регенеранти гинуть дуже швидко (іноді за 10—15 хв), бо їх мікроскопічні корінці висихають миттєво, та й самі молоді, водянисті, ніжні, активно ростучі пагони не довго тримаються.

Найкраще приживлюються мікроклони журавлини, якщо упродовж перших днів після висаджування вологість повітря підтримувати в межах 100—90 %, у наступні 3-й та 4-й тижні — 91—80 %, а надалі поступово знижувати до 81—70 % і нижче, доводячи цей показник до рівня відкритого ґрунту.

На першому етапі адаптації для забезпечення високої вологості в теплиці найкраще використовувати туманоутворювальну установку з автоматичним вмиканням розбризкувачів води на 5 с через кожні 5 хв. Використовують також туманоутворювальні установки ручного вмикання без реле автоматики, насадки-розпилувачі для розбризкування води, які встановлюють над поверхнею ґрунту на висоті 30—40 см, та ін.

За відсутності стаціонарних розбризкувачів води рослини поливають вручну кілька разів на добу з лійки або гумового шланга з ситоподібним наконечником для розбризкування.

У цьому разі для підтримування високої вологості повітря, особливо в перші два тижні після посадки, в практиці використовують різні методи, зокрема: 1) над грядками, де щойно було висаджено мікроклони, встановлюють дротяні каркаси заввишки близько 50—70 см, які накривають поліетиленовою плівкою; 2) пересаджені рослини накривають невеликими легкими переносними тепличками з дротяними або дерев'яними каркасами заввишки близько 20—30 (50) см, завдовжки 70—90 см, ширина яких дорівнює розміру стелажу або грядки; зверху і з боків їх обтягують поліетиленовою плівкою та ін. Невелику кількість рослин можна накрити скляним посудом, ковпаками тощо. Після приживлення рослин їх поступово адаптують до зниженої вологості. Для цього на ніч

плівку знімають. Тривалість перебування рослин без плівки поступово подовжують за рахунок ранішніх і вечірніх годин. Згодом, за можливості, покривну плівку знімають зовсім. Частоту дощування значно скорочують — спочатку до одного разу на добу, далі — один раз на дві доби. Знижують вологість і збільшенням вентиляції. У подальшому рослини регулярно поливають способом дощування з водопроводу в міру підсихання ґрунту.

Наприкінці вегетаційного періоду для припинення ростових процесів поливи значно скорочують.

Температура. Тепло має важливе значення для росту і розвитку рослин, оскільки від нього залежать основні процеси їх життєдіяльності: фотосинтез, дихання, транспірація, кореневе живлення та ін. Вимоги рослин до тепла в різних умовах неоднакові. Пересаджувати пробіркові рослини журавлини з культури *in vitro* в теплицю краще за температур ґрунту 18–20 °С і повітря 22–25 °С, які дещо нижчі за ті, в яких вони культивувались. Це пов'язано з тим, що висока температура спричинює посилені витрати поживних речовин на дихання, в той час як поповнення їх за рахунок асиміляції обмежене. Знижена ж температура гальмує ріст надземної частини, запобігає витягуванню пагонів і створює сприятливіші умови для розвитку кореневої системи. Після формування достатньої вегетативної маси як асиміляційного апарату, так і кореневої системи температуру підвищують до 25–27 °С. Вища температура негативно впливає на рослини, оскільки витрати поживних речовин на дихання перевищують їх надходження від фотосинтезу, що призупиняє ріст. У теплицях і парниках в нічні години температуру порівняно з денною знижують, щоб зменшити енергію дихання і витрати органічних речовин. Для цього ж у похмурі дні, за недостатнього освітлення, температуру в закритому ґрунті підтримують нижчою, ніж у сонячні дні.

У закритому ґрунті з регульованим температурним режимом підтримувати оптимальну температуру не важко.

Поливати рослини краще водою температурою 20–25 °С. Для цього воду підігривають, відстоюють у бочках, бетонних чи інших резервуарах.

Світловий режим. У житті рослин, як відомо, світло має важливе значення, оскільки є джерелом енергії для фотосинтезу. Недостатнє освітлення гальмує процес асиміляції, особливо на початкових стадіях росту, що призводить до помітного витягування й ослаблення мікроклонів журавлини. Доведено, що в закритому ґрунті світловий режим для рослин є менш сприятливим, ніж у відкритому, оскільки значна частина сонячної енергії поглинається склом і плівкою. Особливо несприятливими є умови в теплиці в осінньо-зимовий період — через нестачу освітлення, а в літній — через його надлишок. Після приживання рослин-регенерантів нестачу природного освітлення доповнюють штучним (доосвітлення), зокрема люмінесцентними лампами білого і денного світла, ртутно-люмінесцентними тощо. Найширше доосвітлення використовують у разі вирощування рослин з малою площею живлення, коли одне джерело забезпечує світлом більшу кількість рослин. Збільшення інтенсивності освітлення дає змогу отримувати компактні кустики з розвинутою кореневою системою, скорочувати тривалість вирощування розсади. Нормальний ріст і розвиток рослин відбувається при освітленні 8–15 клк. Однак у зимові місяці освітлення на відкритій місцевості значно (у 2–3 рази) менше, а в теплицях у грудні—лютому в похмурі дні 100–400 лк, в сонячні — 2–3 клк і більше (до 20 клк). Для мікроклонів журавлини в цей період потрібно принаймні 5–7 клк. Велике значення також має тривалість освітлення. Нормальною для адаптації та вирощування журавлини є загальна тривалість світлового дня 12–16 год.

У літні місяці, навпаки, часто доводиться ослаблювати дію прямих променів, оскільки інтенсивність освітлення збільшується в десятки, а то й сотні разів, значно підвищується температура в теплицях, що, в свою чергу, спричинює перегрівання та опіки рослин.

У закритому ґрунті з метою зниження інтенсивності освітлення і температури в со-

нячні спекотні дні проводять провітрювання і затінювання, для чого використовують оббризування стекол суспензією крейди, глини, накривання зволоженою мішковиною або плетеними солом'яними матами. В середині теплиці каркаси вкривають рулонним крафтовим папером, який добре затінює рослини. Однак ці засоби тільки до певної міри поліпшують умови, оскільки у сонячні літні дні температура навіть у затінених теплицях значно вища, ніж зовнішня. Тому у весняно-літній період рослини краще пересаджувати увечері, а в осінньо-зимовий можна і в ранішні години.

Підживлення. Потреба рослин у поживних речовинах в різні фази їх росту і розвитку неоднакова. Після посадки через туманоутворювальну установку проводять позакореневе живлення мікроклонів журавлини (5 с на добу) слабкими розчинами Гільтнера, Чеснокова і Базиріної:

Живильне середовище Гільтнера		Живильне середовище Чеснокова і Базиріної	
KNO_3	0,0368	NH_4NO_3	0,160
$NaNO_3$	0,0512	KNO_3	0,400
$(NH_4)_2HPO_4$	0,25	$Ca(NO_3)_2$	0,500
$Fe_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$	0,25	$MgSO_4$	0,280
$(NH_4)_2SO_4$	0,064	H_3BO_3	0,00072
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	0,25	$CuSO_4$	0,0002
KCl	0,25	$MgSO_4$	0,00045

Якщо позакореневе живлення неможливо провести, підготовлені ґрунтові субстрати перед посадкою зволожують цими живильними розчинами або після посадки рослин поливають їх ними.

Після укорінення (через 2 тижні) проводять кореневе живлення способом підживлення: один раз на 7 діб. У період активного росту рослини найкраще підживлювати альбуміном (альбумін (albumen) — це білок із сироватки крові тварин, що виготовляється на м'ясокомбінатах як добриво (сухий порошок) для підживлювання рослин; добре розчиняється у воді) або кристаліном з часткою азоту 20 %, фосфору 16 %, калію 10 %. Перші підживлення проводили слабким розчином — 10 г на 10 л води. Через тиждень концентрацію живильного розчину збільшували вдвічі. В наступні тижні добрива

щоразу брали на 20 г більше, тобто 40, 60, 80, 100 г на 10 л води. Іноді дрібні сухі гранули кристаліну (і тільки його!) розсіюють у міжряддях, оскільки вони після поливу легко розчиняються. Для поступового ослаблення ростових процесів та зміцнення пагонів з 01.VII регулярні підживлення краще проводити нітрофоскою (марка А), яка містить однакові кількості поживних елементів — азоту, фосфору, калію — по 17—18 %.

Схема підживлень нітрофоскою на 10 м² площі: 01.VII — 150 г; 08.VII — 200 г; 15.VII — 250 г.

22.VII і в подальшому щотижнева норма добрив для підживлення становила 300 г. Наприкінці вегетації для припинення росту рослин та визрівання пагонів підживлення не застосовують.

Відмінність у приживлюваності мікроклонів журавлини залежно від сорту була незначною. За активністю вкорінення сорти можна розмістити в такій послідовності. Найкраще вкорінювалися мікроклони сорту Франклін (Franklin), потім Вашингтон (Washington), Блек Вейл (Black Veil), Ховес (Howes), Бекуїт (Beckwith). Отже, майже всі досліджені сорти журавлини добре розмножуються, приживлюються й адаптуються при перенесенні з культури *in vitro* в теплицю. Рослини-регенеранти, особливо висаджені навесні, добре приживлюються і з успіхом проходять період адаптації у закритому ґрунті. Після зниження відносної вологості повітря рослини продовжують інтенсивно рости. В них активно відбуваються ростові процеси, внаслідок чого з'являються нові листки, пагони більших розмірів. Наприкінці вегетаційного періоду повзучі пагони журавлини виростають до 40—105 см. У таких рослин в одному кущу залежно від сорту і терміну посадки утворюється від 7—12 до 15—30 таких пагонів. Рослини в цей період мають добре розгалужені надземну стеблову і підземну кореневу системи.

1. Ситник К.М., Стріла Т.Є., Андрієнко М.В. Журавлина великоплідна та її інтродукція. — К., 1994. — 24 с.
2. Гродзинский А.М., Гродзинский Д.М. Краткий справочник по физиологии растений. — Киев: Наук. думка, 1964. — С. 36—43.

Надійшла 25.02.2001

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ
МИКРОКЛОНОВ И ВЫРАЩИВАНИЯ КЛЮКВЫ
В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

Т.Е. Стрела

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины,
Украина, Киев

Разработаны научные основы адаптации микроклонов с
культуры изолированных тканей и технологии выра-
щивания клюквы в условиях закрытого грунта.

SCIENTIFIC GROUNDS
OF MICROCLONES ADAPTATION AND CRANBERRY
GROWING IN PROTECTED GROUND

T.E. Strila

M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Scientific grounds of adaptation of microclones from the
culture of isolated tissues and growing technologies under
the conditions of protected ground have been developed.

УДК 58:635.967.6:635.965.282.5 (04) (575.2)

ИНТРОДУКЦИЯ ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА IRIDACEAE В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. Э.З. ГАРЕЕВА НАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

И.В. ПОПОВА

Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики
Кыргызская Республика, 720064 Бишкек, ул. Ахунбаева, 1а

Приведены некоторые результаты интродукционного изучения 7 видов семейства Iridaceae природной флоры Кыргызстана.

Семейство Iridaceae в природной флоре Кыргызстана представлено 14 видами, принадлежащими к 4 родам [1].

В Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики из природы Кыргызстана интродуцировали 10 видов этого семейства: *Iris alberti* Regel, *I. sogdiana* Bunge, *I. brevituba* (Maxim.) Vved., *Juno kuschakewiczii* (B. Fedtsch.) Poljak., *J. orchioides* (Carr.) Vved., *J. magnifica* Vved., *J. linifolia* (O. Fedtsch.) Vved., *Alatavia kolpakowskiana* (Regel) Rodionenko comb. nov., *Crocus alatavicus* Regel et Semen, *Crocus korolkowii* Maw et Regel [2]. По разным причинам выпали из посадок *Iris brevituba*, *Juno magnifica*, *J. linifolia*. Первые образцы семейства были привезены в 1940-е годы, а планомерная интродукция начата с 1966 г. [3]. Сбор посевного и посадочного материала проводился во время экспедиций и кратковременных выездов. За последние 30—40 лет ареалы некоторых видов сократились из-за хозяйственного освоения территорий, нерегламентированного сбора дикорастущих растений населением. В Красную книгу республики [4] уже занесен 1 вид семейства Iridaceae — *A. kolpakowskiana*. Дикорастущие растения семейства Iridaceae природной

флоры Кыргызстана еще слабо используются в озеленении республики, хотя многие из них представляют интерес как раноцветущие и оригинальные по окраске цветка и форме растения. Виды этого семейства характеризуются разнообразием природных форм, их необходимо сохранять не только в природе, но и в коллекциях ботанических садов в качестве генофонда и использования в дальнейшем для зеленого строительства.

Для большинства изучаемых видов зона природного распространения и зона интродукции совпадают по климатическим условиям, поэтому у них не наблюдалось особых различий по феноритмам и морфологическим признакам. К этой группе относятся: *Alatavia kolpakowskiana*, *Crocus alatavicus*, *Juno kuschakewiczii*. В остальных видах наблюдались небольшие различия в наступлении фаз цветения. В условиях культуры все изученные виды цветут; 6 видов образуют семена. У *Crocus alatavicus* семена не образуются, если в период цветения идут дожди [5], у *C. korolkowii* семена вообще не образуются. Все виды в разной степени вегетативно размножаются.

Iris alberti легко размножается делением корневищ, семян образует мало. Нуждается

© И.В. ПОПОВА, 2001

в умеренном поливе и небольшом притенении. Цветет раньше большинства сортов ириса гибридного, устойчив к бактериозу [5]. В Ботаническом саду культивируется более 30 лет.

Iris sogdiana. Культивируемые образцы были собраны в разных географических районах Центрального Тянь-Шаня. В культуре неприхотлив, размножается делением корневищ и посевом семян. Растет на умеренно влажных почвах.

Juno kuschakewiczii и *J. orchioides* хорошо растут в культуре, обильно цветут и плодоносят. Первым цветет *J. kuschakewiczii*, через 2 недели зацветает *J. orchioides*. Оба вида размножаются семенами и образуют дочерние луковицы. Предпочитают солнечные участки с дренированными почвами. В засушливые годы необходим 2–3-разовый полив в течение вегетации; в период покоя после отмирания надземной части юноны поливают только изредка [5].

Alatavia kolpakowskiana [6]. В природе окраска цветка изменчива — от сиреневого до сине-фиолетового или пурпурного оттенков, изредка белого. В Ботаническом саду отобраны и выращиваются 5 форм этого вида с разной окраской цветка. Отмечалось образование дочерних клубнелуковиц. Не переносит избытка увлажнения почвы в летний период, вследствие этого рекомендуется выращивать на неполивных участках.

Srocus alatavicus в культуре хорошо растет, ежегодно обильно цветет. Размножается легко вегетативно и семенами.

Srocus korolkowii. В культуре сроки цветения совпадают с *S. alatavicus*. Размножается дочерними клубнелуковицами. Представляет большой интерес как раноцветущее и высокодекоративное растение. Оба вида крокусов устойчивы к различным заболеваниям.

На основании проведенных исследований виды крокусов, юнон и алатавии можно рекомендовать для оформления альпийских горок в качестве раноцветущих форм. Виды ирисов рекомендуются для озеленения цветников в качестве раноцветущих и декоративно-лиственных растений, так как листья сохраняют декоративный вид в течение всего периода вегетации.

1. Флора Киргизской ССР: в 12 т. — Фрунзе: Илим, 1951. — 3.
2. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. — Л. Наука, 1981.
3. Ассорина И.А. Редкие и исчезающие виды травянистых растений Киргизии и опыт введения их в культуру // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1981. — Вып. 122.
4. Красная книга Киргизской ССР. — Фрунзе: Кыргызстан, 1985.
5. Ассорина И.А. Дикорастущие растения Киргизии для альпинариев. — Фрунзе: Илим, 1983.
6. Родионенко Г.И. *Alatavia* — новый род сем. *Iridaceae* // Ботан. журн. — 1999. — 84, № 7.

Поступила 28.02.2000

ІНТРОДУКЦІЯ ДИКОРОСЛИХ ВІДІВ
РОДИНИ IRIDACEAE У БОТАНІЧНОМУ САДУ
ім. Е.З. ГАРЕЄВА НАН КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

І.В. Попова

Ботанічний сад ім. Е.З. Гарєєва
НАН Киргизької Республіки,
Киргизька Республіка, Бішкек

Наведено деякі результати інтродукційного вивчення 7 видів родини *Iridaceae* природної флори Киргизстану.

INTRODUCTION OF WILD SPECIES OF THE
FAMILY IRIDACEAE IN THE E.Z. GAREYEV BOTANICAL
GARDENS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE KIRGHIZ REPUBLIC

I.V. Popova

E.Z. Gareyev Botanical Gardens, National Academy of
Sciences of the Kirghis Republic, Kirghiz Republic, Bishkek

Some results of the introduction study of 7 species of the family *Iridaceae* of natural flora of Kirghizstan have been presented.

ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА *COTONEASTER MEDIC*. В БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. Э.З. ГАРЕЕВА НАН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Т.Б. АБДЖУНУШЕВА

Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики
Кыргызская Республика, 720064 Бишкек, ул. Ахунбаева, 1а

Рассмотрены краткие итоги интродукционных исследований 14 видов рода Cotoneaster Medic.

Пожалуй, никогда так остро не стояла проблема сохранения биологического разнообразия, как сейчас. Если учесть, что на Земле каждый день погибает безвозвратно 2 вида высших растений мировой флоры, то становится понятным, что наиболее актуальной проблемой в настоящее время является сохранение биологического разнообразия растительности в каждом регионе нашей планеты.

По данным работы [1], за 50 лет (1930—1980) общая площадь лесов Кыргызстана сократилась с 1,2 до 0,65 млн га. Всего на территории республики произрастает более 3600 видов высших растений, из них 71 вид занесен в Красную книгу. Поэтому в целях сохранения разнообразия растительности, в том числе редких и исчезающих видов, первоочередной задачей стало создание коллекции растений как местной, так и мировой флоры.

Интродукционные исследования проводились в Ботаническом саду им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики (БС НАН КР) методом родовых комплексов (род кизильник) на участке, расположенном в предгорной зоне Чуйской долины. Изучению этого рода посвящены работы украинских ученых [3, 4].

Коллекция БС НАН КР насчитывает 51 вид и форму кизильника, в том числе 9 местных: *Cotoneaster turcomanicus* Poiark., *C. subacutus* Poiark., *C. multiflora* Bunge, *C. melanocarpa* f. *laxiflora*, *C. melanocarpa* Lodd., *C. megalocarpus* M. Popov Lodd., *C. nummularioides* Poiark., *C. insignis* Poiark., *C. submultiflora* Popov.

Специфика климатических условий Кыргызстана — высокие значения температуры воздуха в летнее время, малое количество осадков, резкие перепады температуры зимой и ранней весной послужили основанием для направления исследований этого рода.

Интродукция кизильников БС НАН КР началась в 1970 г. Однако более детальное изучение жароустойчивости, водоудерживающей способности листьев, продолжительности периода покоя, эффективных приемов размножения путем предпосевной обработки семян началось в 1996 г. До этого проводились в основном только фенологические наблюдения. Объектом исследований служили 14 видов кизильника: *Cotoneaster Henry* (Schheid.) Rehd. et Wils., *C. acutifolia* Turcz., *C. divaricata* Rehd. et Wils., *C. horizontalis* Dcne., *C. tomentosa* Lindley, *C. lucida* Schlecht., *C. rotundifolia* Wallix. ex Lindley, *C. megalocarpus* M. Popov, *C. melanocarpa* Lodd., *C. subacutus* Poiark., *C. turcomanicus* Poiark.,

C. multiflora Bunge, *C. rosea* Edgew., *C. nitens* Rehd. et Wils.

Трехлетние исследования оводненности и водоудерживающей способности, а также жароустойчивости изолированных листьев показали, что все виды изучаемых кизильников относятся к засухоустойчивым растениям. В листьях большинства видов содержание воды составляет 60 % сырой массы, температурный порог коагуляции протоплазмы в листьях также довольно высокий и составляет 49–53 °С. В условиях сада у кизильников никогда не наблюдалось повреждения листовой пластинки от воздействия высоких летних температур.

Однако в Чуйской долине, где в зимнее и ранневесеннее время значения температуры резко варьируют от положительных до отрицательных и наоборот, особый смысл приобретает изучение продолжительности периода покоя кизильников. Установлено, что большинство видов имеет очень короткий период покоя. У таких видов, как *Cotoneaster rotundifolia*, *C. nitens* он составляет от 3 до 6 сут, в остальных 10–19 сут. Весной, правда, случается иссушение отдельных побегов. Тем не менее благодаря высокой побегообразовательной способности габитус куста сохраняется и кизильники не теряют декоративности.

В настоящее время продолжают работы по семенному размножению кизильников. Несмотря на высокую декоративность видов этого рода в течение всего вегетационного периода, в озеленении Кыргызстана они отсутствуют. Это связано, в первую очередь, с затрудненным прорастанием семян, которое вызвано как твердосемянностью, так и низкой их жизнеспособностью [2, 3].

В качестве предпосевной обработки семян используют стратификацию, обработку концентрированной серной кислотой, импакцию, скарификацию, скарификацию с ошпариванием.

Проведенные исследования видов рода Кизильник дают возможность не только отбирать наиболее декоративные и устойчивые виды, перспективные для массового внедрения в озеленение республики. В конечном итоге, собранную коллекцию следует рассматривать как важный резерв сохранения генофонда растительного мира планеты, так как в случае исчезновения того или иного вида в природе возможна его реинтродукция.

1. Андрейченко Л.М., Попова И.В. Роль ботанического сада Национальной академии наук в сохранении редких и исчезающих видов растений Кыргызстана // Роль ботанических садов в сохранении биоразнообразия растений. — Алматы: ҒЫЛЫМ, 1998. — С. 22–29.
2. Ахматов К.А. Посевные качества семян боярышников и кизильников и ускоренные способы предпосевной обработки // Качество семян древесных растений и способы предпосевной обработки. — Фрунзе: Илим, 1976. — С. 3–11.
3. Гревцова А.Т. Длительность стратификации семян кизильников // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. — Киев: Выща шк., 1986. — Вып. 13. — С. 36–38.
4. Гревцова А.Т., Казанская Н.А. Кизильники в Украине. — Киев: Нива, 1997. — 192 с.

Поступила 28.02.2000

ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ *COTONEASTER MEDIC.*
У БОТАНІЧНИЙ САД ІМ. Е.З. ГАРЕЄВА
НАН КИРГИЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Т.Б. Абджунушева

Ботанічний сад ім. Е.З. Гареева
НАН Киргизької Республіки,
Киргизька Республіка, Бішкек

Розглянуто стислі підсумки інтродукційних досліджень
14 видів роду *Cotoneaster Medic.*

INTRODUCTION OF SPECIES OF
COTONEASTER MEDIC. GENUS TO E.Z. GAREYEV
BOTANICAL GARDENS OF THE NATIONAL ACADEMY
OF SCIENCES OF THE KIRGHIZ REPUBLIC

T.B. Abdzhusheva

E.Z. Gareyev Botanical Gardens,
National Academy of Sciences, Kirghiz Republic

Brief results of introduction investigation of 14 species of
genus *Cotoneaster Medic.* have been considered.

УДК 581.6(575)

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ *CODONOPSIS CLEMATIDEA* (SHRENK) KLARKE И *FUMARIA VAILLANTII* LOISL, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТИТА, ИХ ВЫРАЩИВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

О.М. МАМАРАХИМОВ, Н.Х. КАРШИБАЕВА, М.К. КАМАЛОВ

Ботанический институт и Ботанический сад АН Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, 700143 Ташкент, ул. Ф. Ходжаева, 32

Описаны особенности выращивания лекарственных растений Codonopsis clematidea (кодонопсис) и Fumaria vaillantii (дымянка Вайяна) в условиях Узбекистана, их продуктивность и противогепатитные свойства.

Во флоре Средней Азии насчитывается более 8000 видов высших растений, в том числе в Узбекистане 4500, из них 1235 — лекарственные (семейства Fabaceae, Campanulaceae, Apiaceae, Asteraceae и др.) [2, 5]. Более 500 видов обладают желчегонными свойствами, из них 200 используют в народной медицине при гепатите [5].

Во всем мире от гепатита ежегодно умирают более 2 млн человек. В странах СНГ каждый год выявляется более полумиллиона случаев тяжелейших хронических заболеваний печени, большинство из которых вызвано вирусным гепатитом.

Нами впервые изучены эколого-биологические особенности, ресурсы и распространение на территории Узбекистана лекарственных растений *Codonopsis clematidea* и *Fumaria vaillantii*, применяемых при гепатите.

Разработанный Институтом химии растительных веществ АН Республики Узбекистан препарат *протопина гидрохлорид* в процессе клинических испытаний при лечении заболеваний печени оказался эффективнее импортных средств. Решением Комитета фармакологии Министерства здравоохране-

ния (МЗ) Республики Узбекистан от 14.02.97 (протокол № 1) он разрешен к широкому применению в медицинской практике как желчегонное и гепатопротекторное средство. Источником препарата является *Fumaria vaillantii*. Это однолетнее травянистое растение из семейства *Fumariaceae*. В нем содержатся более 20 алкалоидов, витамины С и К, органические кислоты, сахар, смолы и др. [1, 3].

Лекарственное средство против гепатита “Желчегонный сбор Ходжиматова” (ЖСХ), разработанное в Ботаническом институте и Ботаническом саду АН Республики Узбекистан, допущено к массовому производству приказом Комитета фармакологии МЗ Республики Узбекистан № 9 от 15 декабря 1995 г. [4]. Его основной компонент — растение *Codonopsis clematidea* из семейства колокольчиковых (*Campanulaceae*). Оно произрастает на сырых осыпях, по дну ущелий, по берегам горных потоков в среднем и верхнем поясах гор (1200—2800 м над ур. м.). Кодонопсис широко распространен на юге Узбекистана в бассейнах рек Тупаланг, Сангардак, Обизаранг, Мачайдарья, Кашкадарья, в верхнем течении Зарафшана, в отдельных районах Байсунтау и Кугитангтау. В этом растении выявлены биологически ак-

© О.М. МАМАРАХИМОВ, Н.Х. КАРШИБАЕВА, М.К. КАМАЛОВ, 2001

тивные соединения: в корнях содержатся эфирные масла — до 4,24 %, сапонины — до 7 %, дубильные вещества, в надземной части — эфирные масла — 0,03 %, сапонины — 0,08 %, алкалоиды, витамин С, флавоноиды [4].

Сырьем для получения противогепатитных препаратов является вся надземная часть *Codonopsis clematidea* и *Fumaria vaillantii*. В природных условиях Кашкадарьи на 1—4-м году вегетации количество листьев на одном кусте кодонопсиса достигает 5—20 при их длине 2,5—2,8 см, количество стеблей — 1—5, их высота 6—25 см. На опытном участке, расположенном рядом с естественными зарослями, растения в течение 4 лет не перешли в генеративный период. В естественных зарослях плотность ростков за счет семян, опавших в течение этого периода со взрослых растений, составила *Sop*₁ по шкале Друде, проективное покрытие — 28—35 %.

На опытном участке (Ташкент) Ботанического института и Ботанического сада на 8—10 стеблях одного растения дымянки высотой 14 см насчитывалось 24 листа длиной 3,5 см.

Доказана возможность получения с надземной части растений на площади 1 га 210—535 кг сухого сырья.

1. Алиев Х.У. Влияние алкалоида протопина на сердечно-сосудистую систему // Фармакология алкалоидов и их производных. — Ташкент: Фан, 1972. — С. 21—27.

2. *Определитель растений Средней Азии.* — Ташкент: Фан, 1993. — Т. 10. — 370 с.
3. *Халматов Х.Х.* Дикорастущие лекарственные растения Узбекистана. — Ташкент: Медицина, 1964. — 111 с.
4. *Ходжиматов К.Х., Апрасиди Г.С., Кучми Н.П., Ходжиматов О.К.* Инструкция по заготовке растительного сырья для лекарственного сбора. ЛСХ-1. — Ташкент, 1996. — С. 11—12.
5. *Ходжиматов К.Х., Йылдошев К.И., Шогуломов У.Ш., Ходжиматов О.К.* Шифобахш гиехлар дардларга малхам. — Ташкент: Ўзбекистон, 1998. — Б. 4. (на узб. яз.).

Поступила 22.02.2001

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ CODONOPSIS CLEMATIDEA (SHRENK) KLARKE I FUMARIA VAILLANTII ZOISL, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕПАТИТУ, ЇХ ВИРОЩУВАННЯ В УЗБЕКИСТАНІ

О.М. Мамарахімов, Н.Х. Каршибаева, М.К. Камалов

Ботанічний інститут і Ботанічний сад
АН Республіки Узбекистан,
Республіка Узбекистан, Ташкент

Описано особливості вирощування лікарських рослин *Codonopsis clematidea* (кодонопсис) та *Fumaria vaillantii* (рутка Вайяна) в умовах Узбекистану, їх продуктивність і проти гепатитні властивості.

DRUG PLANTS CODONOPSIS CLEMATIDEA (SHRENK) KLARKE AND FUMARIA VAILLANTII LOISL USED FOR TREATMENT OF HEPATITIS AND THEIR CULTIVATION IN UZBEKISTAN

О.М. Mamarakhimov, N.Kh. Karshibayeva, M.K. Kamalov

Botanical Institute and Botanical Gardens,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Republic of Uzbekistan, Tashkent

Information is presented concerning the growing of drug plants *Codonopsis clematidea* and *Fumaria vaillantii* under conditions of Uzbekistan, as well as concerning their productivity and antihepatitic properties.

УДК 634.54:631

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТИВОВАНИХ В УКРАЇНІ ВИДІВ ЛІЩИНИ (*CORYLUS* L.)

І.С. КОСЕНКО

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 Умань, вул. Київська, 12а

Викладено опис морфологічних особливостей роду *Corylus* L. і зокрема кожного культивованого в Україні виду. Наведено назви окремих видів ліщини мовами ареалу поширення.

Рід *Corylus* L. відрізняється такими морфологічними особливостями рослин [3—14]:

- кора стовбурів темно-сіра, гладенька або розтріскана;
- гілки довгі прутopodobні;
- листки дворядно-почергові, опадають після закінчення вегетації, прості, широкоовальні, часто несиметричні, нерівномірно подвійно-зубчасті, здебільшого з великими лопатеподібними зубцями у верхній половині листка, помірно опушені, з правильним перистим жилкуванням, головні бічні жилки закінчуються у зубцях, прилистки дрібні, опадають;
- бруньки сидячі, овальні й тупі, лускаті;
- квітки різностатеві, розпускаються до появи листків;
- тичинкові квітки у повислих циліндричних сережках, що розвиваються з осені;
- кожна тичинкова квітка складається із зрощених з покривною лускою 4 роздвоєних тичинок з одногніздими волосистими на верхівці пильниками і 2 приквіткових лусок.

Маточкові квітки — у дрібних бруньках, між лусками яких під час цвітіння висовуються лише червоні приймочки. Маточкові квітки сидять попарно під покривними лусками. Кожна маточкова квітка складається з

двогніздой зав'язі з двома шийкоподібними приймочками та прирослої до зав'язі непомітної оцвітини з маленьким зубчастим відгином і оточена разом з плодом обгорткою. Плід — одногніздий однонасінний горіх з дерев'янистою шкаралупою, оточений трубчастою або широкодзвониковою суцільною чи розсіченою листкуватою обгорткою.

Насіння без ендосперму, з м'ясистими сім'ядолями, які після проростання залишаються під землею.

Деревина розсіяно-судинного типу з дрібними судинами й широкими несправжніми серцеподібними променями. Основна маса деревини складається з тонкостінних клітин.

Окремі види *Corylus* дещо відрізняються між собою за морфологічними ознаками, що дає змогу визначити їх.

Нижче наводимо опис морфологічних особливостей видів *Corylus* за філогенетичним порядком.

***Corylus ferox* Wall.** — ліщина дика, або жажлива.

Невелике дерево, заввишки до 10 м, з сірою корою стовбура і гілок. Молоді пагони шовковисто-волосисті, старіші з численними великими сочевицями. Листки вузькояйцеподібні або довгасто-оберненояйцеподібні, завдовжки 8—13 см і завширшки 3—4 см,

дещо шершаві, витягнуті у видовжений гостряк, біля основи округлі, іноді ледь серцеподібні, двічі дрібнопилчасті, з 12–14 парами жилок, лише знизу по жилках опушені. Черешки завдовжки 10–14 мм. Пилякові сережки тонкі, завдовжки близько 4 см і завтовшки 3–5 мм. Плоди в голівках завширшки 5–8 см. Обгортка колюча, довша від невеликого яйцеподібного горіха, глибокодвороздільна й до середини розсічена на перистогіллясті колючі лопаті, зсередини і зовні попелясто-оксамитово-зелена.

C. tibetica Batal. (*C. ferox* var. *tibetica* Franch.) — л. тибетська; *рос.* — лещина тибетская; *польськ.* — leszczyna tybetska; *чеськ.* — liska tybecka; *англ.* — Tibetan Hazel.

Великий куц заввишки до 8 м.

C. colurna L. (*C. cervorum* Petz; *C. iberica* Wittm. et Kem.-Nat.) — л. ведмежа; *рос.* — лещина древовидная, медвежий орех; *польськ.* — leszczyna turecka; *чеськ.* — liska turecká; *англ.* — Turkish Hazel; *франц.* — Noisetier de Turquie; *нім.* — Baum-Hasel; *італ.* — Avellano turco.

Дерево заввишки до 20–28 м, діаметр стовбура 60–90 см. Крона густа, широкопірамідална. Стовбур прямий, рівний, з сірою глибокорозтрісканою товстою корою, яка відшаровується пластинками. Пагони жовтуваті-сірі, щетинисто-волосисті, з розсіяними залозистими волосками. Бруньки довгасто-яйцеподібні, завдовжки 6–8 мм, з червоно-бурими опушеними лусками. Листки округлі, широкояйцеподібні чи овальні, завдовжки 7–12 см і завширшки 5–9 см, до верхівки звужені, короткозагострені, біля основи серцеподібні, двічі тупозубчасті, з великими лопатеподібними головними зубцями, темно-зелені, молоді — зверху опушені, знизу здебільшого по жилках волосисті, рідше — голі. Черешки залозистоопушені, завдовжки 1,5–4,5 см. Прилистки ланцетні, загострені. Пилякові сережки завдовжки 6–10 см і завтовшки 5–6 мм.

Плоди скупчені по 3–8 разом. Обгортка оксамитова, широко розкрита, з листочками, які значно довші за горіх і багаторазово розсічені на вузькі вигнуті гострі і зубчасті частинки. Горіх дрібний, сплющений з боків, з дуже товстою і твердою шкаралупою.

C. colurnoides Schneid. (*C. inermia* Lodd., *C. colurna arborescens* Fisch.) — л. ведмежа.

Гібрид *C. colurna* x *C. avellana*. Великий куц або невелике дерево. Відрізняється від *C. colurna* темнішою і менш розтрісканою корою та листками, більш схожими на листки *C. avellana*. Обгортка плода така сама, як у *C. colurna*, трохи довша від горіха. Плоди здебільшого зібрані по 2–5 разом.

C. chinensis Franch. (*C. colurna* var. *chinensis* Franch.) — л. китайська; *рос.* — лещина китайская; *польськ.* — leszczyna chinska; *чеськ.* — liska činska; *англ.* — Chinese Hazel; *франц.* — Noisetier de Chine; *нім.* — Chinesische Hasel; *італ.* — nocciolo di China.

Дерево заввишки до 40 м. Молоді пагони щетинисто-волосисті. Листки широко- або довгастро-овальні, великі, завдовжки близько 18 см і завширшки 11 см, біля основи серцеподібні, нерівнобічні, загострені, дрібнозубчасті, зверху яскраво-зелені й голі, знизу блідіші, по жилках і в пазухах щетинисто-волосисті, з 11–12 парами бічних жилок, на щетинисто-опушених черешках завдовжки 6–20 мм. Плоди зібрані по 4–6 разом, обгортка дуже борозенчаста, стягнута над горіхом і вище розсічена на частинки з гострими серпоподібно вигнутими зубчиками.

C. lacera Wall. (*C. Jacquemontii* Desne., *C. colurna* var. *lacera* DC.) — л. розірвана; *рос.* — лещина разорванная.

Подібна до *C. chinensis*, але на відміну від неї листки менші за розміром і не такі нерівнобічні. Обгортка плодів дуже ребриста, не стягнута над горіхом, не так глибоко і не дуже розсічена здебільшого на прості й слабковигнуті частинки.

C. avellana L. — л. звичайна; *рос.* — лещина обыкновенная; *польськ.* — leszczyna pospolita; *чеськ.* — liska obecná; *англ.* — European Hazel; *франц.* — Noisetier common; *нім.* — Haselnuss; *італ.* — Avellana.

Куц, заввишки 2–5 м, іноді деревоподібний, заввишки до 7 м. Крона яйцеподібна або плоско-куляста. Кора гладенька, світла, коричнювато-сіра, поперечно-смугаста. Пагони бурувато-сірі, опушені і залозисто-волосисті з білими довгастими сочевичцями. Гілки червонувато-бурі. Бруньки відхилені,

яйцеподібні чи округлі, завдовжки до 3 мм, червонувато-бурі, з округлими війчастими по краю лусками. Листки округло-обернено-яйцеподібні, округлі, іноді округло-яйцеподібні чи овальні, завдовжки 6—12 см і завширшки 5—9 см, біля верхівки звичайно різко звужені у гостряк або ж короткозагострені, іноді усічені з насадженням гостряком, біля основи серцеподібні, нерівномірно двічі зубчасті, у верхній частині звичайно з 5—6 великими лопатеподібними зубцями, зверху темно-зелені матові, а знизу зелені, молоді розсіяно-опушені, пізніше зверху голі, а знизу опушені, в основному по жилках, з 8—10 парами бічних жилок. Черешки залозисто-щетинисті, завдовжки 7—17 мм. Прилистки довгасто-яйцеподібні, тупі, волосисті, рано відпадають. Тичинкові сережки завдовжки до 5 см з густо опушеними по краю війчастими покривними лусками. Плоди скупчені по 2—5 разом, іноді поодинокі. Плодова обгортка світло-зелена, бархатисто-опушена, ширококелихоподібна, відкрита, майже однієї довжини з горіхом, з двох неправильних розсічено-лопатемих листочків. Горіх майже кулястий або дещо видовжений, завдовжки 18 мм і діаметром 13—15 мм, від світло- до темно-коричневого забарвлення.

C. heterophylla Fisch. (*C. avellana* β *dahurica* Ldb., *C. mongolica* Burch.) — л. різнолиста; *рос.* — лещина разнолистная; *польськ.* — leszczyna różnolistna; *нанайська* — кангуле; *удегейська* — атунге моні.

Куц заввишки 2 м, зрідка 4 м. Крона яйцеподібна або ж куляста. Стовбур діаметром до 10 см. Молоді пагони густо опушені і залозисті, старіші — майже голі, світло-коричневі з розпорошеними сочевицями. Бруньки дрібні, яйцеподібні, тупі, з округлими війчастими лусками. Листки широко-обернено-яйцеподібні або ж округлі, завдовжки 6—11 см і завширшки 5,5—10,0 см, біля основи серцеподібні, на верхівці усічені або майже дволопатеми, з коротким гостряком, що не довший за бічні лопаті (особливо на тінювих і молодих пагонах), нерівномірно двічі зубчасті, зверху темно-зелені і голі, знизу світліші і по жилках опушені. Черешки волосисті із залозками, завдовжки від 1,0 до 2,5 см.

Тичинкові сережки завдовжки 2—4 см, по 1—5 на квітконосі. Плоди зібрані по 2—3 на кінцях гілок, на ніжці завдовжки до 3 см. Обгортка плода бархатисто-опушена, дзвоникоподібна, з 2 листочків, що трохи довші від горіха і розсічені на 6—9 майже однакових зубчастих лопатей, знизу з черешчатими залозками; горіх кулястий, згори приплюснутий, діаметром близько 1,5 см.

C. americana Marsh. (*C. calyculata* Dipp., *C. humilis* Willd.) — л. американська; *рос.* — лещина американская; *польськ.* — leszczyna amerykańska; *чеськ.* — liska americká; *англ.* — American Hazel; *франц.* — noisetier americain; *нім.* — Amerikanische Haselnuss; *італ.* — nocciolo americano.

Куц заввишки 1—3 м. Молоді пагони опушені, із залозистими щетинками. Старіші пагони червоно-коричневі, пізніше — коричнево-сірі, здебільшого з розтрісканою корою і світлими поперечними сочевицями. Бруньки дрібні багатолускові, червоно-коричневі. Листки овальні, широко- або довгасто-яйцеподібні до еліптичних, завдовжки 7—10 см і завширшки 5—8 см, загострені або ж з гостряком, біля основи слабкосерцеподібні або іноді округлі, неправильно двічі зубчасті, зверху світло-зелені, голі або розпорошено-опушені, знизу сизі, тонкоповстистоопушені, на опушених і залозисто-щетинистих черешках завдовжки 5—15 мм. Пилякові сережки здебільшого поодинокі, завдовжки 7—10 см і діаметром 0,5 см. Плоди зібрані по 4—6 разом. Обгортка плода, вдвічі або втричі довша від плода, завдовжки до 3,5 см, з 2 майже повністю розділених листочків, які охоплюють горіх і щільно складені над ним у вигляді широкої облямівки, по краю виїмчато-лопатеми з нерівномірно зубчастими лопатями. Горіх світло-коричневий, борозенчастий, округло-яйцеподібний, трохи сплюснутий з боків, завдовжки 1,0—1,5 см.

C. maxima Mill. (*C. tubulosa* Willd., *C. rubra* Borkh., *C. avellana* var. *lambertii* Long., *C. arborescens* Gaetn., *C. lambertii* Lodd., *C. avellana* var. *tubulosa* Lond.) — л. велика, або ломбардський горіх; *рос.* — лещина крупная, ломбардский орех; *польськ.* — leszczyna

poludniowa, I. Lamberta; *чеськ.* — liska neyvtisii; *англ.* — Filbert, Lambert Nutt; *франц.* — noisetier franc; *нім.* — Lambertsnuß, Weise Hasel; *італ.* — nociolo (avellano) massimo.

Великий або ж деревоподібний кущ, заввишки 3—10 м, дуже схожий на *C. avellana*. Кора стовбура і великих гілок попелясто-сіра. Молоді пагони густо опушені, червонувато-зелені, річні — майже голі або із залозками. Бруньки оберненояйцеподібні, світло-бурі, квіткові значно більші від листових. Листки округло-серцеподібні або ж широко-овальні, завдовжки 7—12 см і завширшки 6—10 см, короткозагострені і слабкопатеви, нерівномірно двічі зубчасті, зелені або часто темно-червоні, знизу світліші й опушені по жилках, на черешках завдовжки 0,8—2,0 см. Прилистки довгасті. Пилякові сережки завдовжки до 10 см і завтовшки 1 см. Плоди зібрані по 3—6—8 разом на ніжці завдовжки до 3 см. Обгортка плода вдвічі довша від нього, щільно його обгортає і над ним витягнута у вигляді звуженої до кінця трубки, розсіченої на широкі зубчасті лопаті, зелена або червоно-зелена бархатисто-опушена і залозисто-волосиста. Горіх довгастояйцеподібний до майже циліндричного, завдовжки 2,0—2,5 см й діаметром близько 1,5 см.

C. pontica C. Koch (*C. avellana* var. *pontica* H. Winkl.) — л. понтійська; *рос.* — лещина понтийская.

Кущ заввишки до 5 м. Молоді пагони й черешки листків досить густо опушені, із залозками. Листки округлі або ж широко-овальні, завдовжки 8—14 см і завширшки 7—12 см, короткозагострені, біля основи серцеподібні, нерівномірно двічі зубчасті, зверху голі, знизу сірі, м'яковолосисті, на залозистих черешках. Прилистки довгасто-ланцетні. Плоди скупчені по 2—3 разом. Обгортка плода суцільна, трубчаста або ж з одного боку розділена, значно довша від нього, вгорі дзвоникоподібна, розширена і розсічена на широкі зубчасті лопаті, бархатисто-опушена та з розпорошеними залозками біля основи. Горіх великий, кулястий, діаметром понад 2 см, біля основи усічений і сірувато-опушений на верхівці.

C. colchica Albov — л. колхідська; *рос.* — лещина колхидская.

Кущ заввишки 0,5—1,0 м. Річні пагони голі, світло-бурі, старші — темно-сірі, шовковисто-волосисті. Бруньки великі, видовжені червонувато-бурі й опушені. Листки яйцеподібні, майже округлі або ж оберненояйцеподібні, завдовжки 5—7 см і завширшки 6 см, біля основи округлі, іноді слабкосерцеподібні, короткозагострені або закруглені на верхівці, дрібно і двічі гостропилчасті, з вдавленими зверху й опушеними знизу 10—12 парами бічних жилок, зверху темно-зелені, по жилках притиснуто-волосисті, на шовковисто-волосистих черешках завдовжки 8—12 мм. Прилистки ланцетні, загострені. Пилякові сережки червонувато-бурі, по 1—2 в пазухах листків. Плоди поодинокі або зібрані по 2—3 разом. Обгортка шовковисто-волосиста, однолистова, щільно обгортає горіх і над ним різко витягнута у вигляді короткої трубки, виїмчасто-лопатевої на кінці. Горіх дрібний, широкояйцеподібний, завдовжки 13 мм і діаметром 11 мм.

C. imeretica Kem.-Nat. — л. імеретінська; *рос.* — лещина имеретинская.

Майже така сама за морфологічними ознаками, як і *C. colchica*. Дещо вищий кущ з більшими листками та опушенням іншої форми.

C. mandshurica Maxim. (*C. rostrata* var. *mandshurica* Rgl.) — л. маньчжурська; *рос.* — лещина маньчжурская; *польськ.* — leszczyzna mandżurska; *чеськ.* — liska mandžurska; *англ.* — Mandshurian Hazel; *нанайська* — агієнкора.

Кущ заввишки 3,0—4,5 м. Від основи утворює декілька стовбурів і дуже розгалужується. Кора темно-сіра, розтріскана. Молоді пагони м'якоопушені і залозисті. Бруньки дрібні, 3—4-лускові. Листки широкооберненояйцеподібні або майже округлі, завдовжки 7—10 см і завширшки 6,0—8,5 см, з коротким гострюком, біля основи округлі або серцеподібні, двічі гостропилчасті й у верхній частині лопатево-зубчасті, з 7—9 парами бічних жилок, зверху темно-зелені, розпорошено-волосисті, знизу м'якоопушені, на черешках завдовжки 1,5—2,5 см. Пилякові сережки здебільшого зібрані по 3—4 разом.

Плоди скупчені по 3—4. Обгортка плода трубчаста, у 2—3 рази довша від горіха, завдовжки до 6 см, мало стягнута над горіхом і майже рівна, циліндрична, біля основи густоіржавощетиняста, над горіхом м'якоопушена, борозенчаста і на кінці бахромчатоопатева.

C. brevituba Kom. — л. короткотрубчаста; *рос.* — лещина короткотрубчатая.

Вид дуже близький до *C. mandshurica*. Відрізняється від неї лише коротшою трубкою обгортки плода, яка не більше ніж у 2 рази довша від горіха, та формою росту.

C. cornuta Marsh. (*C. rostrata* Ait.) — л. рогата; *рос.* — лещина рогатая; *польськ.* — leszczyna rogata, l. dziobata; *чеськ.* — liska rohata; *англ.* — Beaked Hazel; *франц.* — noisetier cornu; *нім.* — Schnabelnuss, Schnabel-Hasel.

Кущ заввишки 1—3 м. Молоді пагони слабкоопушені або ж голі, без залозистих волосків. Річні пагони голі, коричнюваті. Дорослі гілки з сочевицями. Листки овальні або оберненояцеподібні, завдовжки 6—10 см і завширшки 3,5—6,5 см, загострені або з гострьком, біля основи слабкосерцеподібні або округлі, дрібнозубчасті або іноді ледь лопатево-зубчасті, зверху голі, знизу опушені по жилках, на волосистих незалозистих черешках завдовжки 5—15 см. Плоди зібрані по 1—2 разом, зрідка більше, на волосистій плодоніжці завдовжки 1,5—2,5 см. Обгортка плода суцільнотрубчаста, щільно облягає горіх і густо щетинисто-волосиста, над горіхом різко витягнута у вузьку опушену трубку, яка у 2—3 рази довша від горіха, на кінці дещо розширюється, косо усічена й дрібнолопатева. Горіх овальний, борозенчастий, завдовжки 10—14 мм. В умовах ботанічного саду Берлін-Далем (Німеччина, Берлін) найраніше закінчує вегетацію — в першій декаді жовтня. У цей час разом з *C. cornuta* закінчують вегетацію і *C. Mandschurica* та *C. heterophylla*, але кущі цих видів стоять з пожовклим листям; *C. heterophylla* листя не скидає до утворення нових, так само як і *C. tibetica*. Всі інші види в першій декаді жовтня ще мають зелене листя і закінчують вегетацію пізніше.

C. cornuta var. californica DC. (*C. californica* Rose) — л. рогата, різновид каліфор-

нійська; *рос.* — лещина каліфорнійская; *польськ.* — leszczyna kaliforniska; *чеськ.* — liska kalifornická; *англ.* — Californian Hazel; *нім.* — Californische Hasel.

Відрізняється від *C. cornuta* більшими розмірами куща, короткою трубкою обгортки плода, яка лише в 1,0—1,5 рази довша від горіха, а також більш опушеними знизу листками, які за формою широкоовальні або ж майже округлі.

C. sieboldiana Blume (*C. rostrata* var. *sieboldiana* Maxim.) — л. Зібольдова; *рос.* — лещина Зібольда; *польськ.* — leszczyna Siebolda; *чеськ.* — liska Sieboldova; *англ.* — Japanese Hazel; *японськ.* — тсуно гашибамі.

Великий гіллястий кущ, заввишки 2—5 м, з гілками діаметром до 15 см. Молоді пагони волосисті, іноді залозисті. Річні пагони з численними сочевицями. Листки від еліптичних і довгасто-оберненояцеподібних до широкооберненояцеподібних, завдовжки 5—13 см і завширшки 3—8 см, з гострьком, біля основи, округлі або ледь серцеподібні, дрібнозубчасті й у верхній половині здебільшого з лопатеподібними зубцями, з 9—10 парами жилок, притиснуто-волосистоопушеними, на опушених і часто залозистих черешках завдовжки до 2 см. Пилякові сержки завдовжки до 14 см, повислі, зібрані по 2—5 разом, з шовковистими гострими лусками. Плоди зібрані по 1—3—4 разом. Обгортка плода трубчаста, щільно облямовує горіх і густо бурувато-щетинясто-волосиста, іноді з домішкою залозистих волосків, над горіхом стягнута в майже гладеньку або ж опушену трубку, яка вдвічі, а іноді втричі довша від горіха і звужується до кінця, завдовжки 1—3 см. Горіх овальний, борозенчастий, завдовжки 10—15 мм.

Слід зазначити, що за деякими морфологічними ознаками види *Corylus* можна згрупувати у типові форми, спільні для декількох видів. Такі типові форми запропонував чеський дендролог Карел Гієке (Hieke, [10]). Він виділив такі типи:

І. За розмірами і формою пилякових сержок:

a. *Corylus avellana* та її культивари;

C. heterophylla та її різновиди;

b. *Corylus maxima* та її культивари;

C. colurna;
C. colurnoides;
C. lacera.

II. За розмірами і формою листків:

a. *Corulus avellana*;
 b. *C. americana*;
 c. *C. maxima*;
 d. *C. colurna*;
C. colurnoides.

III. За розміром і формою плодів:

a. *Corylus avellana* та її культивари;
C. californica;
C. heterophylla та її різновиди;
 b. *C. americana*;
C. vilmorini;
 c. *C. cornuta*;
C. maxima та її культивари;
C. sieboldiana;
 d. *C. colurna*;
C. lacera.

Звичайно, ця класифікація, на нашу думку, не має істотного значення для систематики роду, але практична її роль у декора-

тивному садівництві та паркобудівництві безперечна. Гадаємо, запропоновану класифікацію можна доповнити:

1) за розмірами і формою листків слід виділити тип: *C. heterophylla* і тип *C. Mandshurica*;

2) за розміром і формою плодів до типу "с" *C. mandshurica* слід віднести до типу "d" — *C. chinensis* та *C. ferox*.

Описані морфологічні ознаки видів *Corylus* ми згрупували за найістотнішими, притаманними саме певним видам ознаками (табл. 1).

Привертає увагу, на нашу думку, характеристика фізико-механічних властивостей деревини ліщини. На жаль, ми не мали змоги, з об'єктивних причин, дослідити ці властивості усіх видів ліщини, інтродукованої в Україні. Такі види, як *Corylus heterophylla*, *C. mandshurica*, *C. americana*, *C. cornuta*, *C. pontica*, *C. sieboldiana*, хоча й були інтродуковані понад 30—50 років тому, у більшості колекцій ботанічних садів тепер представ-

ТАБЛИЦЯ 1. Морфологічні ознаки видів *Corylus*, інтродукованих в Україні, і аборигенної *C. avellana*

Вид	Форма листка та інші його особливості	Довжина черешка, мм	Листкова обгортка плода	Форма й розміри горіха
<i>C. avellana</i>	Зубчато-лопатовий, серцеподібний біля основи, знизу по жилках опушений, завдовжки 6—12 см та завширшки 5—9 см	7—17	Не більша горіха, ширококелихоподібно розгорнута над ним, дуже розсічена по краю	Майже кулястий або децю видовжений, завдовжки 18 мм й діаметром 13—15 мм
<i>C. americana</i>	Без чітко виражених лопатей	5—15	Вдвічі або втричі більша від горіха, щільно згорнута (За даними А. Редера [14] і В.І. Грубова [4])	Округло-яйцеподібний, децю сплющений з боків, завдовжки 1—1,5 см
<i>C. chinensis</i>	Широко-, або довгасто-овальні, біля основи серцеподібні, нерівнобічно загострені, завдовжки 18 см і завширшки 11 см	6—20	Дуже борозенчаста, стягнута над горіхом, розсічена, з гострими зубцями (За даними А. Редера [14] і В.І. Грубова [4])	Сплющений з боків
<i>C. colurna</i>	Округлий, широкояйцеподібний чи овальний, тупозубчастий, біля основи серцеподібний, з великими лопатеподібними головними зубцями, завдовжки 7—12 см, завширшки 5—9 см	15—45	Широко розкрита, листочки значно більші від горіха, багаторазово розсічені	Дрібний, сплющений з боків
<i>C. cornuta</i>	Дрібнозубчастий, без чітко виражених лопатеподібних зубців у верхній частині, овальний або оберненояйцеподібний, завдовжки 6—10 см, завширшки 3,5—6,5 см	15	Суцільна трубчаста густо волосиста, щільно обгортає горіх, у 2—3 рази більша за горіх	Овальний, борозенчастий, завдовжки 10—14 мм

Вид	Форма листка та інші його особливості	Довжина черешка, мм	Листкова обгортка плода	Форма й розміри горіха
<i>C. heterophylla</i>	Майже прямокутний, на верхівці широкоусічений, з дуже коротким гострьком, завдовжки 6—11 см, завширшки 5,5—10 см. Листки на зиму не опадають	10—25	Листочки округлі, дещо більші від горіха і дзвоникорозгорнуті над ним, з 6—9 трикутними зубцями по краю	Кулястий, зверху приплюснутий, діаметром близько 1,5 см
<i>C. mandshurica</i>	Широкооберненояйцеподібний до майже округлого, пилчастий, знизу м'яко опушений, з 7—9 парами бічних жилок, завдовжки 7—10 см, завширшки 6—8,5 см	15—25	Завдовжки 6 см над горіхом дрична по всій довжині, борозенчаста, у 2—3 рази більша від горіха	Кулястий або менше витягнутий
<i>C. maxima</i>	Округло-серцеподібний або широкоовальний, короткозагострений і слабколопатовий, завдовжки 7—12 см і завширшки 6—10 см	8—20	Удвічі довша від горіха, щільно облягає й над ним витягнута в трубку, розсічену на широкі зубчасті лопаті	Довгасто-яйцеподібний до майже циліндричного, завдовжки 2—2,5 см і завширшки близько 1,5 см
<i>C. pontica</i>	Округлий чи широкоовальний, короткозагострений, біля основи серцеподібний, завдовжки 8—14 см, завширшки 7—12 см	8—12	Суцільна трубчаста або з одного боку роздільна, значно більша від горіха, на верхівці дзвоникоподібно розширена й розсічена на широкі зубчасті лопаті	Кулястий, діаметром понад 2 см, біля основи усічений
<i>C. sieboldiana</i>	Еліптичний, довгасто-оберненояйцеподібний чи широкооберненояйцеподібний, у верхній половині здебільшого з лопатеподібними зубцями, завдовжки 5—13 см, завширшки 3—8 см	20	Трубчаста, щільно обгортає горіх, густо бурувато-щетинисто-волосиста, над горіхом стягнута в майже гладеньку чи опущену трубку, удвічі чи втричі більша від горіха	Овальний, борозенчастий, завдовжки 10—15 мм
<i>C. tibetica</i>	Широкояйцеподібний або оберненояйцеподібний з 12—14 парами жилок, дрібнопилчастий, завдовжки 8—13 см, завширшки 3—4 см	10—14	Колюча, довша за горіх, глибоко двороздільна, до середини розсічена на перистогілчасті колючі лопаті, зсередини й зовні попелясто-бархатиста, зелена	Дрібний яйцеподібний

(За даними А. Редера [14] і В.І. Грубова [4])

ТАБЛИЦЯ 2. Фізико-механічні властивості *C. avellana*, *C. colurna* та *Betula pendula*

Вид	Вік, роки	Об'ємна маса, г/см ³	Межа міцності, кг/см ²		Торцева твердість, кг/см ²	Опір ударному згинанню, кг/см ³
			на стиск вздовж волокон	на статичне згинання		
<i>Corylus avellana</i>	30	0,62	394	822	461	0,45
<i>C. colurna</i>	30	0,64	408	845	472	0,52
<i>Betula pendula</i>	30	0,62	491	887	368	0,39

лені молодими рослинами 15—25-річного віку й стовбурці їх настільки тонкі, що дослідити фізико-механічні властивості деревини неможливо через технічні причини. Щодо таких видів, як *C. chinensis* та *C. tibetica*, *C. jacquemontii*, то вони інтродуко-

вані в Україну нещодавно й також не досягли тих розмірів, щоб можна було досліджувати фізико-механічні властивості їхньої деревини.

Тому ми наводимо дані С.І. Ваніна [1, 2] про фізико-механічні властивості деревини

лише 2 видів ліщини — л. звичайної та л. ведмежої, а для порівняння — властивості деревини берези повислої (*Betula pendula* Roth.) (табл. 2).

За даними табл. 2, показники фізико-механічних властивостей деревини ліщини звичайної та л. ведмежої близькі до показників берези повислої, а в дечому й переважають їх (торцева твердість, опір ударному згинанню). Це ставить зазначені види ліщини поряд з тими, деревина яких широко застосовується у техніці та для інших господарських потреб.

1. Ванін С.И. и др. Таблицы физико-механических свойств древесины древесных пород СССР. — М.: Гослестехиздат, 1934.
2. Ванін С.И. Древесиноведение. — М.; Л.: Гослесбумиздат, 1949. — 472 с.
3. Визначник рослин України. — К.: Урожай, 1965. — С. 196—197.
4. Грубов В.И. Род 6. *Corylus L.* — Лещина // Деревья и кустарники СССР. Покрытосеменные. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — Т. 2. — С. 373—390.
5. Доброчаева Д.Н., Котов М.Н., Прокудин Ю.Н. и др. Определение высших растений Украины. — Киев: Наук. думка, 1987. — 548 с.
6. Качалов А.А. Деревья и кустарники. — М.: Лесн. пром-сть, 1970. — 408 с.
7. Корчагина М.А. Семейство березовых // Жизнь растений. — М.: Просвещение, 1980. — Т. 5. — Ч. 1. — С. 311—324.
8. Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.
9. Browicz K. *Corylaceae* // *Flora Iranica*. — 1972. — Vol. 97, N 5.

10. Hicke K. *Praktiká dendrologie*. — Praha: Statni zemèdilské nakladatelství, 1978. — Т. 1. — 533 с.
11. Göriz H. *Laubgehölze für Garten und Landschaft*. — Berlin, 1957.
12. Kriissmann G. *Die Laubgehölze*. 3. Auf. — Berlin: Verlag Parey, 1965. — 412 s.
13. Nasir Y. *Corylaceae* // *Flora of West Pakistan*. — 1972. — Vol. 22, N 1—3.
14. Rehder A. *Manual of cultivated trees and shrubs. Hardy in North America*. — New York: The Macmillan Comp., 1949. — P. 143—146.

Надійшла 20.01.2001

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ В УКРАИНЕ ВИДОВ
ЛЕЩИНЫ (*CORYLUS L.*)

И.С. Косенко

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, Умань

Изложено описание морфологических особенностей рода *Corylus L.* и каждого культивируемого в Украине вида в отдельности. Приведены названия отдельных видов на языке ареала распространения.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF *CORYLUS*
SPECIES CULTIVATED IN UKRAINE

I.S. Kosenko

Dendrological park *Sofiivka*, National Academy
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

The morphological features of *Corylus* species cultivated in Ukraine are described. The names of some species are given in the language of their natural locality.

УДК 582.736:581.47:581.48

МОРФОЛОГИЯ ПЛОДОВ И СЕМЯН РАЗЛИЧНЫХ РОДОВ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫХ

А.И. СИКУРА, И.И. СИКУРА

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины
Украина, 01143 ДСП-22, Киев, ул. Заболотного, 148

Обоснована необходимость изучения морфологии плодов и семян цветковых растений. Рассмотрена история изучения этого вопроса. Очерчены дальнейшие направления исследований. Приведены результаты изучения морфологии плодов и семян видов родов: Astragalus, Colutea, Glycyrrhiza, Hedysarum, Medicago, Onobrychis, Thermopsis — всего 26 видов.

За последнее время в Украине наблюдается критическая ситуация в связи с интенсивным заносом значительного количества (более 30 новых видов) растений из состава различных отдаленных флор. В первом квартале 1999 г. было защищено три кандидатские диссертации, посвященные изучению адвентивных видов в различных регионах Украины: в Луганской обл., Большой Ялте и Буковине, которые отчетливо иллюстрируют географию вновь созданной проблемы. Выполненные исследования свидетельствуют о значительном увеличении количества сорных видов, среди которых есть и очень опасные, как, например, новый вид амброзии.

В настоящее время, когда на значительной части земного шара нарушено экологическое равновесие, занос какого-нибудь вида растения может привести к катастрофе — и экологической, и экономической. Заносные виды могут свободно скрещиваться с некоторыми видами местной флоры, поэтому нельзя предвидеть экологические последствия появления вида инородной флоры. К сожалению, заносные виды обнаруживаются, как правило, поздно, когда

они уже широко распространились на большой территории. На этом этапе прекратить процесс расселения практически невозможно, в связи с этим актуальность приобретают работы по предупреждению заноса. Необходимо уметь распознавать заносные виды не только по общему габитусу, но и по плодам и семенам.

И здесь возникает главная проблема: подобному *распознаванию* не обучают ни в одном из учебных заведений. Во-первых, потому что в Украине нет специалистов-карпологов (кроме д-ра биол. наук Н.М. Дудик) и семинологов, во-вторых, нет учебных пособий: текстовых и иллюстрированных фотографиями плодов и семян высших цветковых растений мировой флоры, в том числе и Украины.

Изучение морфологии плодов и семян имеет весьма важное теоретическое значение, например, для систематики и филогении растений, для подбора идентифицированного объема исследования. Без него нельзя сделать научно обоснованных выводов. Что касается прикладного аспекта, то кроме внешнего и внутреннего карантина оно имеет значение для интродукторов, которым, как правило, приходится собирать

© А.И. СИКУРА, И.И. СИКУРА, 2000

исходный интродукционный материал непосредственно в природе в тот момент, когда большинство видов растений находится в фазе плодоношения. Именно в этот момент требуется иллюстрированное пособие для идентификации вида, имеющее, однако, значение и в судебной медицине, и в зооветеринарии, пищевой промышленности и т. д.

Изучением плодов и семян занимаются издавна — с XVIII в., например J. Gaertner [29]. Классификацию плодов на физиологической основе впервые провел R. J. Gibson [30]. В России исследованием плодов и семян занимался Х. Д. Гоби [2]. Он написал работу о генетической классификации плодов и семян. Д. К. Ларионов [18] также исследовал плоды и разрабатывал их классификацию. Н. Н. Каден [11] выполнил генетическую классификацию плодов. Он также изучал вопросы типологии и номенклатуры плодов, плоды отдельных систематических групп, например злаков, выделив при этом подтипы зерновки [12, 13]. Н. Н. Каден совместно с В. П. Лановой [14, 15] исследовали морфологию гинцея и плодов у гераниевых.

Н. М. Дудик и Е. Н. Кондратюк [7] опубликовали "Атлас" плодов и семян природной флоры УССР. В следующем году Н. М. Дудик издала работу, в которой освещены методические вопросы составления определителя плодов и семян, а затем опубликовала определитель интродуцированных бобоцветных Украины по плодам и семенам [3–6]. Известны также изыскания Р. Е. Левиной [19] по морфологии и типам плодов.

М. Tokarski [32] проведен морфолого-таксономический анализ плодов и семян видов рода *Geranium* флоры Кавказа. Изучением плодов голосеменных занимался I. Roth [31]. С предложением о системе классификации плодов на основании морфологических признаков выступил K. Arens [28]. Потом появляется материал о морфоанатомических особенностях семян листопадных магнолий, интродуцированных в Кюеве [8]. Коллективом авторов изучены морфологические особенности плодов и семян видов природной флоры Средней Азии, а также семенной продуктивности и биологии их прорастания [25].

Р. Е. Левиной [20] опубликованы материалы о насущных задачах карпологии. Изучением морфоанатомической структуры семян занималась И. А. Иванова [9].

Н. М. Дудик [6] работала над вопросом кодирования карпологических признаков с целью составления "ключей". Н. А. Кохно [17] разработана классификация плодов и семян интродуцированных растений.

И. П. Пивень [23] изучал морфоанатомические особенности семян *Indigofera articulata* и *I. tinctoria* в субтропических условиях Крыма.

И. Д. Илларионова [10] проанализировала морфоанатомическое строение семян родов подтрибы *Hieraciinae* (*Cichorieae*, *Asteraceae*), Р. О. Собчак [26] — семян некоторых видов рода *Ipomoea* (*Convolvulaceae*), С. В. Полева [24] — скульптуру поверхности семян васильков (*Centaurea*, *Compositae*), Ю. М. Флоров и И. И. Полетаева [27] исследовали изменчивость семян *Rhodiola rosea* (*Crassulaceae*) в условиях Полярного Урала. С. Н. Опариной [22] изучен диморфизм семян и дана эволюционная оценка этих признаков у вида *Aethionema carneum* (*Brassicaceae*). Т. А. Лобова [21] изучала морфологию семян и особенности клеток экзотесты у представителей рода *Roridula* (*Roridulaceae*). А. И. Константинова [16] провела сравнительное карпологическое исследование родов *Trachymene* и *Platysace* (*Hydrocotylaceae*).

Из обзора видно, что количество изучаемых объектов ограниченное, на основании такого материала невозможно делать обобщения в систематике, филогении, тем более какие-нибудь классификационные разработки.

В перспективе необходимо изучать сравнительную морфологию плодов и семян крупных родов, какого-нибудь семейства, и уже на основе этих материалов делать обобщения в первую очередь тех систематических групп, которые представляют опасность как потенциальные сорняки. Это, например, представители семейств: *Gramineae*, *Scrophulariaceae*, *Cruciferae*, *Solanaceae*, *Leguminosae*, *Ranunculaceae* и многие др.

Мы изучали роды *Astragalus* — 10 видов, *Colutea* — 5, *Glycyrrhiza* — 2, *Hedysarum* — 2, *Medicago* — 1, *Onobrychis* — 7, *Thermopsis* — 1 из семейства бобовых. Это семейство одно из крупнейших семейств мировой флоры, насчитывает около 550 родов и 13 000 видов, распространенных по всему земному шару. В странах СНГ встречается более 110 родов и около 1700 видов. Среди бобовых много полезных видов: кормовые, пищевые, лекарственные, декоративные и, конечно, сорные. Плоды и семена последних могут быть занесены в наши растительные сообщества, принося непоправимый вред.

Astragalus alopecias Pall. (*A. pallasii* Nevski) — астрагал лисовидный. Многолетнее травянистое растение. Растет в подгорных равнинах, на склонах и шлейфах лессовых предгорий, в солонцеватых полынных пустынях, на бугристых песках, иногда на залежах, вблизи дорог и арыков. Распространен в Средней Азии (Тянь-Шань, Памиро-Алай, Копетдаг), Иране, Афганистане. Декоративное в фазе цветения. Плод-боб яйцевидный или почти округлый, длиной 5—15 мм, на брюшке килеватый, с боков сжатый, перепончатый, мягко-мохнатый, белый (рис. 1). Семена почковидные или почти круглые, длиной 2—4 мм, коричневые или черные (рис. 2).

Astragalus eximius Bunge (*A. curmitanensis* Franch., *Alopecias eximius* (Bunge) Nevski) — астрагал превосходный. Многолетнее травянистое растение. Растет на каменистых и мелкоземистых склонах предгорий в средней полосе гор. Распространен в Западном Тянь-Шане. Семена почковидные, крупные, длиной 3—4 мм и шириной 1,5—2 мм, темно-коричневые или черные (рис. 3).

Astragalus inequalifolius N. Basil. (*A. spinulosus* N. Basil.) — астрагал неравнолистный. Многолетнее травянистое растение. Распространен в Средней Азии: Каратау, Западный Тянь-Шань, Памиро-Алай. Плод-боб яйцевидной или продолговато-яйцевидной формы (рис. 4). Семена округлые или усеченно-почковидной формы, длиной 2—4 мм, темно-коричневые (рис. 5).

Astragalus krauseanus Regel (*A. Xanthomelas* Bunge) — астрагал Краузовский. Много-

летнее растение. Растет на каменистых или щебнистых склонах предгорий и в нижнем поясе гор. Распространен в Средней Азии: Западный Тянь-Шань. Плод-боб ланцетно-продолговатый, длиной 5—6 мм и шириной 3—3,5 мм, густо-пушистый, белый (рис. 6). Семена мелкие, длиной 3 мм, шириной 1,5—2 мм, темно-коричневые (рис. 7).

Astragalus polyrrhinchus. Плод-боб яйцевидный с заостренным носиком, длина плода около 5 мм и ширина до 3 мм, кожистый, густо-войлочный, белый (рис. 8). Семена угловато-почковидные, длиной до 3 мм и шириной 1,5—2 мм, черные или светло-коричневые (рис. 9).

Astragalus rumpens Welf. Плод яйцевидный или удлинённый, длиной до 18 мм и шириной 3—5 мм, белый, войлочный (рис. 10). Семена угловатые или почковидные, длиной до 5 мм и шириной 2—3 мм, темно-коричневые или черные (рис. 11).

Astragalus schmalchausenii Bunge (*Severzovia turkestanica* Regel et Schmalh.) — астрагал Шмалхаузена. Однолетнее травянистое растение. Растет на мелкоземистых и щебнисто-мелкоземистых склонах лессовых предгорий и низкогорий. Часто сорничает в посевах, но является ценным кормовым растением для всех видов скота. Может быть использован для создания богарных весенних сенокосов. Распространен в Средней Азии: Тянь-Шань, Памиро-Алай, Копетдаг. Плод-боб яйцевидно-треугольной формы, длиной 14—18 мм и шириной 10—12 мм; на спинке плоский, на брюшке килеватый; створки снабжены килями, усажены длинными (1,5—2,5 мм) шипами-щитками (рис. 12). Семена различной формы: ромбические, угловатые, усеченно-почковидные (рис. 13).

Astragalus schrenkianus Fisch. et Mey. (*A. holagryreus* Bunge, *A. dshanbulakensis* (B. Fedtsch.). Многолетнее травянистое растение. Растет на щебнистых и каменистых склонах гор и предгорий. Распространен в Средней Азии: Мугоджары, Улытау, Бетпак-Дала, Джунгарский, Заилийский, Кыргызский Алатау, Чу-Илийские горы, Каратау, Западный Тянь-Шань. Плод-боб яйцевидной формы, вздутый, пленчатый, с продольным жил-

кованием (рис. 14). Семена почковидные, длиной до 7 мм и шириной 4—5 мм, черные (рис. 15).

Astragalus severzovii Bunge — астрагал Северцова. Многолетнее травянистое растение. Растет в предгорьях и в среднем поясе гор, подымаясь до субальпийского, среди кустарников, разнотравных лугов, на каменистых и степных склонах. Распространен в Средней Азии: Западный Тянь-Шань, Памиро-Алай, Копетдаг. На пастбищах до цветения хорошо поедается всеми видами скота. Плод — боб яйцевидно-продолговатый или яйцевидный, длиной 10—17 мм, на ножке около 1 мм (рис. 16).

Astragalus sieversianus Pall. — астрагал Сиверса. Многолетнее травянистое растение. Растет на разнотравных и кустарниковых склонах, среди эфемеров и эфемероидной растительности, в пырейной и луговой степи в предгорьях, нижнем и среднем поясе гор. Распространен в Средней Азии: Тянь-Шань, Западный Памиро-Алай, Копетдаг, Северный Иран. Может быть использован в качестве декоративного (в фазе цветения и плодоношения) и лекарственного растения. Плод — боб яйцевидно-шаровидной формы, длиной 20—32 мм и шириной 15—18 мм, вздутый, на верхушке с коротким шиповидным носиком; густо- и длинношерстисто-белый, войлочный (рис. 17). Семена почковидные, длиной 4—7 мм, сжатые, гладкие, коричневые (рис. 18).

Astragalus skorniakovii V. Fedtsch. — астрагал Скорнякова. Многолетнее травянистое растение. Растет на склонах и шлейфах гор и в долинах рек. Распространен в Средней Азии: Памиро-Алай, горы Туркменистана. Плод — боб сидячий пузырчатовздутый яйцевидный или шаровидный, длиной 16—30 мм, тонкоперепончатый, полуприжатобеловолосистый (рис. 19). Семена длиной 4—5 мм, шириной 3—4 мм, бурые, поверхность семян мелкоямчатая (рис. 20).

Colutea atabajevi V. Fedtsch. — пузырник Атабаева. Кустарник. Растет на щебнистых склонах. Распространен в горах Туркменистана. Декоративен в фазе цветения и плодоношения. Плод — боб вздутый пленчатый,

длиной 6,5 см и шириной 3,5—4 см (рис. 21). Семена округлые или почковидные, длиной до 4 мм и шириной 3—3,5 мм, темно-коричневые или черные, гладкие (рис. 22).

Colutea hybrida Shapar — пузырник гибридный. Кустарник. Растет на каменистых склонах гор. Распространен на Памиро-Алае. Декоративен в фазе цветения и плодоношения. Семена круглые или яйцевидные, длиной 1,5—2,3 мм, черные (рис. 23).

Colutea paulsenii Freyn. — пузырник Паулсена. Кустарник. Растет на каменистых склонах гор. Распространен на Памиро-Алае. Декоративен в фазе цветения и плодоношения. Семена почковидные, усеченно-почковидные, иногда треугольные, в диаметре 3—4 мм, черные или темно-коричневые (рис. 24).

Colutea rostrata Gilli. Кустарник. Растет на каменистых склонах гор. Распространен на Памире (в пограничных районах с Афганистаном). Декоративен в фазе цветения и плодоношения. Семена почковидные, слегка сдавлены с одного конца, в диаметре до 5 мм, черные или темно-коричневые (рис. 25).

Glycyrrhiza bucharica Regel — солодка бухарская. Многолетнее травянистое растение с длинными корневищами. Растет в долинах рек. Распространена в Средней Азии. Лекарственное, пищевое, мелиоративное. Плод — одно- или двугнездный боб с острым шиповидным носиком, длиной 20—30 мм, шириной 7—8 мм, слегка килеватый, с железистой поверхностью, коричневато-серый (рис. 26). Семена округлые угловатые, иногда почковидные, длиной до 4 мм, шириной 2—3 мм, черные или темно-коричневые (рис. 27).

Hedysarum fedtschenkoanum Regel — копеечник Федченковский. Многолетнее травянистое растение. Растет на щебнистых склонах низкогорий. Распространен в Средней Азии: Памиро-Алай, Копетдаг. Плод — боб коротко опушенный, 2—3-членистый, членики округлые, в диаметре 4 мм, волосистые. Семена почковидные, длиной 3 мм, шириной 1,5—2 мм, черные или коричневые (рис. 28).

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3

РИС. 4

РИС. 5

РИС. 6

РИС. 7

РИС. 8

РИС. 9

РИС. 10

РИС. 11

РИС. 12

РИС. 13

РИС. 14

РИС. 15

РИС. 16

РИС. 17

РИС. 18

РИС. 19

РИС. 20

РИС. 21

РИС. 22

РИС. 23

РИС. 24

РИС. 25

РИС. 26

РИС. 27

РИС. 28

РИС. 29

РИС. 30

РИС. 31

РИС. 32

РИС. 33

РИС. 34

РИС. 35

РИС. 36

РИС. 37

РИС. 38

РИС. 39

РИС. 40

РИС. 41

РИС. 42

РИС. 43

РИС. 44

Hedysarum neglectum Ledeb. (*H. lasiocarpum* Ledeb., *H. obscurum* L.) — копеечник забытый. Многолетнее травянистое растение. Растет на травянистых склонах, галечниках рек, в арчевниках, на каменистых местах и под пологом леса, преимущественно в субальпийском поясе. Распространен в Средней Азии: Памиро-Алай, Горный и Западный Алтай; Монголия. Декоративное, кормовое, лекарственное растение. Плоды 2—4-членистые, членики их округлые или эллиптические, тонкосетчатые, длиной до 15 мм и шириной 6 мм (рис. 29). Семена почковидные, длиной до 5 мм, шириной 2,5—3,0 мм, черные или темно-коричневые (рис. 30).

Medicago rigidula Willd. — люцерна жестковатая. Однолетнее травянистое растение. Растет на сухих каменистых склонах, скалах, мелкоземистых шлейфах и в подгорных равнинах, часто на сильно стравленных пастбищах. Распространена на юге Восточно-Европейской равнины, на Кавказе, в Средней Азии, Западной Европе, Северной Африке, Малой Азии, Иране. Пастбищное растение; иногда засоряет посевы. Плод-боб, в очертании боченковидный, длиной 5—7 мм, густопушенный, железистый, с двумя рядами шипов (рис. 31). Семена почковидные, длиной 3—3,5 мм, желтые или желтовато-бурые (рис. 32).

Onobrychis grandis Lipsky — эспарцет большой. Многолетнее травянистое растение. Растет на каменистых и щебнистых местах в среднем поясе гор до субальпийского. Распространен в Средней Азии: Тянь-Шань, Памиро-Алай. Плод-боб крепкий, длиной до 15 мм и шириной 7—8 мм, скорее почковидный, с 5—6 углублениями посередине, с зубчиками по гребню, светло-серый (рис. 33). Семена почковидные длиной 7—9 мм, шириной до 4 мм, оливковой окраски (рис. 34).

Onobrychis chorassanica Bunge — эспарцет хорассанский. Многолетнее травянистое растение. Растет на сухих, каменистых и щебнистых склонах гор, в сухой степи среди разнотравья. Распространен в Средней Азии: Прибалхашье, Чу-Илийские горы, Джунгарский, Кыргызский Алатау, Копетдаг; Иранское нагорье. Плод-боб округлый, в

диаметре до 14 мм, по гребню с зубчиками, светло-серый (рис. 35). Семена почковидные, иногда яйцевидные, длиной до 4 мм и шириной 3 мм, гладкие, оливковые (рис. 36).

Onobrychis pulchella Schrenk — эспарцет красивый. Однолетнее травянистое растение. Растет на каменистых и степных склонах. Распространен в Средней Азии: Джунгарский, Заилийский, Кунгей-Алатау, Чу-Илийские горы, Западный Тянь-Шань. Плод-боб полукруглый, длиной 15—18 мм и шириной 8—9 мм, диск с обеих сторон в ямках, по краю зубчатый, соединенный прозрачной перепонкой (рис. 37). Семена неясно почковидные или яйцевидные, длиной до 6 мм и шириной 4 мм, гладкие, темно-коричневые (рис. 38).

Onobrychis schugnanica Fedtsch. — эспарцет шугнанский. Многолетнее травянистое растение. Растет на щебнистых и каменистых склонах гор. Семена почковидные, длиной до 4 мм и шириной 3 мм, светло-оливковые (рис. 39).

Onobrychis seravschanica B. Fedtsch. — эспарцет зеравшанский. Многолетнее травянистое растение. Плод-боб полукруглый, длиной до 13 мм и шириной 7 мм, с обеих сторон ямчатый, по краю гребня зубчатый, светло-серый (рис. 40). Семена почковидные, длиной до 5 мм и шириной 2—3 мм, гладкие, светло-оливковые (рис. 41).

Onobrychis tavernierifolia Stocks ex Boiss. — эспарцет. Многолетнее травянистое растение. Плод-боб круглый, в диаметре до 10 мм, с обеих сторон с углублениями, по краям гребня зубчатый, зубья соединены перепонкой, светло-серый (рис. 42). Семена почковидные, длиной до 5 мм и шириной 3 мм, светло-оливковые (рис. 43).

Thermopsis chinensis Benth. ex S. Moore — эспарцет китайский. Многолетнее травянистое растение. Семена почковидные, длиной до 5 мм и шириной 2—3 мм, черные или темно-коричневые (рис. 44).

1. Власова Н.В. Особенности морфологии семян некоторых видов рода *Moehringia* (Caryophyllaceae) // Проблемы ботаники на рубеже XX—XXI веков: Тез. докл., представленных II(X) съезду РБО (26—29 мая

- 1998 г., С.-Петербург): В 2 т. — Спб., 1998. — Т. 1. — С. 22—23.
2. Гоби Х.Д. Генетическая классификация плодов семенных растений // Зап. Лаб. по семеноводству Гл. ботан. сада РСФСР. — 1921. — 4, вып. 4. — С. 3—31.
 3. Дудик Н.М. К методике составления определителей по плодам и семенам // Биологические основы повышения семенной продуктивности и качества семян интродуцентов: Тез. докл. III Всесоюз. семинара-симпозиума. — Киев: Наук. думка, 1971. — С. 20—21.
 4. Дудик Н.М. Визначник інтродукованих бобоцвітів України за плодами та насінням. — К.: Наук. думка, 1973. — 156 с.
 5. Дудик Н.М. Морфология плодов бобоцветных в связи с эволюцией. — Киев: Наук. думка, 1979. — 211 с.
 6. Дудик Н.М. Кодирование карпологических признаков для составления ключей // Проблемы развития семеноведения и семеноводства интродуцентов. — М., 1984. — С. 77—81.
 7. Дудик Н.М., Кондратюк Е.М. Атлас плодів і насіння бобових природної флори УРСР. — К.: Наук. думка, 1970. — 213 с.
 8. Дудик Н.М., Минченко Н.Ф., Берестецкая Т.Б. Морфолого-анатомические особенности семян листопадных магнолий, интродуцированных в Киев // Вопр. обогащения генофонда в семеноведении интродуцентов: Тез. докл. VIII Всесоюз. совещ. (5—8 апр. 1982). — М., 1982. — С. 29—30.
 9. Иванова И.А. Морфоанатомические структуры и прорастание семян // Проблемы развития семеноведения и семеноводства интродуцентов. — М., 1984. — С. 65—72.
 10. Илларионова И.Д. Морфологическое и анатомическое строение семян родов подтрибы Hieraciinae (Cichorieae, Asteraceae) // Проблемы ботаники на рубеже XX—XXI веков: Тез. докл., представленных II(X) съезду РБО (26—29 мая 1998 г., С.-Петербург): В 2 т. — Спб., 1998. — Т. 1. — С. 39.
 11. Каден Н.Н. Генетическая классификация плодов // Вестн. Моск. ун-та. — 1947. — № 12. — С. 31—42.
 12. Каден Н.Н. О некоторых основных вопросах классификации, типологии и номенклатуры плодов // Ботан. журн. — 1961. — 46, № 4. — С. 496—504.
 13. Каден Н.Н. О подтипах зерновки // Морфогенез растений: В 2 т. — М., 1961. — Т. 2. — С. 311—314.
 14. Каден Н.Н. Морфология плода Гераниевых // Науч. докл. высш. шк. биол. науки. — 1964. — № 2. — С. 97—102.
 15. Каден Н.Н., Лановая В.П. Морфология гинецея и плода Гераниевых // Там же. — № 4. — С. 104—109.
 16. Константинова А.И. Сравнительное карпологическое исследование родов *Trachumene* и *Platysace* (Hydrocotylaceae) в связи с проблемами их систематики и филогении // Проблемы ботаники на рубеже XX—XXI веков: Тез. докл., представленных II(X) съезду РБО (26—29 мая 1998 г., С.-Петербург): В 2 т. — Спб., 1998. — Т. 1. — С. 43—44.
 17. Кохно Н.А. Классификация плодов и семян интродуцентов как потенциальная основа получения устойчивого потомства // Репродуктивная биология интродуцированных растений: Тез. докл. IX Всесоюз. совещ. по семеноведению интродуцентов. — Умань, 1991. — С. 97.
 18. Ларионов Д.К. К вопросу классификации плодов // Зап. Маслов. сортосеменоводч. техникума им. К.А. Тимирязева. — Масловка, 1926. — 1, вып. 1. — С. 129—136.
 19. Левина Р.Е. Морфология и типы плодов. — Ульяновск, 1974. — 32 с.
 20. Левина Р.Е. О насущных задачах карпологии // Проблемы развития семеноведения и семеноводства интродуцентов — М., 1984. — С. 72—76.
 21. Лобова Т.А. Морфология семян и особенности клеток экзотесты в роде *Rorodula* (Roridulaceae) // Проблемы ботаники на рубеже XX—XXI веков: Тез. докл., представленных II(X) съезду РБО (26—29 мая 1998 г., С.-Петербург): В 2 т. — Спб., 1998. — Т. 1. — С. 50.
 22. Опарина С.Н. Диморфизм семян и эволюционная оценка их признаков у *Aethionema carneum* (Brassicaceae) // Там же. — С. 61—62.
 23. Пивень И.П. Морфоанатомическая характеристика семян *Indigofera articulata* и *I. tinctoria* в западносубтропических условиях Крыма // Репродуктивная биология интродуцированных растений: Тез. докл. IX Всесоюз. совещ. по семеноведению интродуцентов. — Умань, 1991. — С. 160.
 24. Полевова С.В. Скульптура поверхности семян васильков (*Centaurea*, *Compositae*) // Проблемы ботаники на рубеже XX—XXI веков: Тез. докл., представленных II(X) съезду РБО (26—29 мая 1998 г., С.-Петербург): В 2 т. — Спб., 1998. — Т. 1. — С. 66.
 25. Сикюра И.И., Булах П.Е., Козак Т.А. и др. Изучение морфологических особенностей плодов и семян видов природной флоры Средней Азии, семенной продуктивности и биологии их прорастания // Экологические проблемы семеноведения интродуцентов: Тез. докл. VII Всесоюз. конф. — Рига: Зинатне, 1984. — С. 115.
 26. Собчак Р.О. Особенности анатомо-морфологического строения семян некоторых видов рода *Ipomoea* (Convolvulaceae) // Проблемы ботаники на рубеже XX—XXI веков: Тез. докл., представленных II(X) съезду РБО (26—29 мая 1998 г., С.-Петербург): В 2 т. — Спб., 1998. — Т. 1. — С. 75.
 27. Фролов Ю.М., Полетаева И.И. Изменчивость семян *Rhodiola rosea* (Crassulaceae) на Полярном Урале // Там же. — С. 86—87.
 28. Arens K. Proposicao de um sistema de classificacao carpologica com base na morfogenese // *Naturalia*. — 1978. — N 4. — 39—43 p.
 29. Gaertner J. De fructibus et seminibus plantarum. — Stuttgart, 1788. — Vol. 1. — 348 p.
 30. Gibson R.J. A classification of fruits on a physiological basis // *Trans Liverpool Bot. Soc.* — 1909. — Vol. 1. — 1—5 p.
 31. Roth I. Fructus of angiosperms. — Berlin; Stuttgart, 1977. — 675 p.
 32. Tokarski M. Morfologiczno-taksonomiczna analiza owocow i nasion europejskich i kaukaskich gatunkow rodzaju *Geranium* L. // *Monogr. Bot.* — 1972. — Т. 36. — С. 3—117.

Поступила 18.01.2001

**МОРФОЛОГІЯ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ
РІЗНИХ РОДІВ РОДИНИ БОБОВИХ**

А.Й. Сікура, Й.Й. Сікура

Інститут клітинної біології
та генетичної інженерії НАН України, Україна, Київ

Обґрунтовано необхідність вивчення морфології плодів та насіння квіткових рослин. Розглянуто історію вивчення цього питання. Накреслено подальші напрями досліджень. Наведено результати вивчення морфології плодів та насіння видів родів: *Astragalus*, *Colutea*, *Glycyrrhiza*, *Hedysarum*, *Medicago*, *Onobrychis*, *Thermopsis* — усього 26 видів.

**MORPHOLOGY OF FRUITS AND SEED
OF DIFFERENT GENERA OF LEGUMINOUS FAMILY**

A.J. Szikura, J.J. Szikura

Institute of a Cell Biology and Gene Engineering,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The necessity of the study of morphology of fruits and seed of the flowering plants was substantiated. The history of the study of this problem was reviewed. The further directions of research are outlined. The results of the study of fruits and seed morphology of flowering plants are provided for the following species of genera *Astragalus*, *Colutea*, *Glycyrrhiza*, *Hedysarum*, *Medicago*, *Onobrychis*, *Thermopsis* — 26 species in total.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КЛОНА ГЛАДИОЛУСА ГИБРИДНОГО В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСТАНА

И.П. БОНДАРЦОВА

Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики
Кыргызская Республика, 720064 Бишкек, ул. Ахунбаева, 1а

Приведены результаты многолетних исследований продолжительности жизни гладиолуса гибридного. У большинства сортов американского и европейского экотипов продолжительность жизни не превышает 8–10 лет. Более устойчивыми оказались сорта и формы местной селекции.

Гладиолус гибридный (*Gladiolus xhybridus hort*) — вегетативно размножающаяся культура. Созданные в последние десятилетия сорта отличаются высокой декоративностью и относительно низким коэффициентом размножения [1]. При интродукции сорта американского и, особенно, европейского экотипов быстро теряют декоративность, плохо адаптируются, размножаются и спустя несколько лет вырождаются [2]. С увеличением количества вегетационных репродукций гладиолусов инорайонной селекции признаки вырождения усиливаются, что приводит к гибели сорта. Когда на посадку используют только замещающие клубнелуковицы, сорт в аридных условиях гибнет уже на 3-й или 4-й год, так как процессы роста и формирования полноценной клубнелуковицы происходят здесь в течение не более 5 лет. Клубнелуковица (“детка”) диаметром до 1 см в 1-й год посадки при хорошем уходе образует замещающую луковицу третьего, а иногда и второго разбора диаметром от 2,0 до 2,5 см. В последующие 3–4 года замещающие клубнелуковицы достигают 5–9 см в диаметре. Дальнейшее использование этой клубне-

луковицы нежелательно. Она становится старой, дряблой, малопродуктивной. Цветки от такой клубнелуковицы часто бывают недоразвитыми, цветонос короткий и изогнутый. По внешнему виду она плоская, донце глубокое вогнутое, поверхность имеет глубокие бороздки. Значительно уменьшает вырождение сорта использование на посадку молодых клубнелуковиц, выращенных из клубнелуковиц. Постоянное подращивание клубнелуковиц омолаживает посадочный материал.

В условиях Чуйской долины Кыргызстана для высадки эффективно использование и мелкой “детки”. Как показали наши исследования, в течение длительного вегетационного периода из нее можно получить 60–70 % половозрелых молодых клубнелуковиц. Однако образование клубнелуковиц не происходит бесконечно долго. В результате исследований сортов американского и европейского экотипов установлено, что максимальное количество клубнелуковиц, обладающих высокой всхожестью, образуется у 2-, 3-летних клубнелуковиц, выращенных также из клубнелуковиц. В последующие годы количество клубнелуковиц сокращается, причем в общей массе урожая возрастает количество

мелких клубнепочек, покрытых плотными оболочками. Нами в течение всех лет наблюдений высевались такие клубнепочки — потомство от каждой клубнелуковицы клона, и при этом наблюдали, что всхожесть клубнепочек постоянно снижается. Всхожесть клубнепочек 2—3-летних клубнелуковиц доходит до 70 %, а к 5-летнему возрасту снижается до 20—30 %.

На продолжительность жизни клона гладиолуса большое влияние оказывают климатические условия выращивания. Лето в Чуйской долине жаркое, особенно неблагоприятные условия складываются в наиболее ответственные периоды морфогенеза растений — закладки генеративной сферы и интенсивного роста. Параллельно происходит активный рост органов вегетативного размножения — замещающих клубнелуковицы и клубнепочек. В это время высокая температура воздуха и почвы, как на поверхности, так и на глубине залегания клубнелуковиц и корней, и пониженная влажность негативно оказываются на прохождении этапов органогенеза. Длительность этапов сокращается, что, в свою очередь, ведет к снижению адаптационного потенциала и сокращению продолжительности жизни. Как показало изучение интродуцированных сортов (всего за периоды наблюдений было изучено свыше 2,5 тыс.), продолжительность жизни клона как одна из сторон проявления жизненного потенциала есть, несомненно, видовым признаком. В коллекции основная часть сортов существует на протяжении 5—6 лет, отдельные сорта — 8—10 лет. Большой жизнестойкостью и продолжительностью жизни отличаются сорта и формы селекции ботанического сада. Так, например, сорт Кызыл-Гюль существует уже почти 30 лет. Потенциал жизнеспособности и продолжительности жизни, как показали исследования, величины до некоторой степени переменные и могут зависеть от применяе-

мой агротехники и создания наиболее благоприятных условий выращивания.

Несомненно, изучение продолжительности жизни клона в аридных условиях Чуйской долины имеет большое значение для промышленного цветоводства республики. Оно позволило выделить сорта, отличающиеся высокой декоративностью, жизнестойкостью, обладающие высоким коэффициентом размножения на протяжении многих лет. Однако наиболее перспективным, по нашему мнению, является создание собственных сортов на основе интродуцированных наиболее декоративных и хорошо адаптировавшихся, а также приспособленных к аридным условиям.

1. Андреева И.И. Морфогенез некоторых южноафриканских клубнелуковичных растений из семейства Iridaceae Juss // Бюл. Гл. ботан. сада. — Вып. 3. — 1979. — С. 31—39.
2. Кривошеева Л.С. Селекция гладиолусов // Биология интродуцированных цветочно-декоративных растений в Киргизии. — Фрунзе: Илим, 1973. — С. 34—51.

Поступила 23.12.2000

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ КЛОНУ ГЛАДІОЛУСА ГІБРИДНОГО В АРИДНИХ УМОВАХ КИРГІЗСТАНУ

І.П. Бондарцова

Ботанічний сад ім. Е.З. Гареева НАН Киргизької Республіки, Киргизька Республіка, Бішкек

Наведено результати багаторічних досліджень тривалості життя гладіолуса гібридного. У більшості сортів американського та європейського екотипів тривалість життя не перевищує 8—10 років. Стійкішими виявилися сорти і форми місцевої селекції.

LIFE-TIME OF HYBRID GLADIOLUS CLONE IN THE ARID CONDITIONS OF KIRGHIZSTAN

I.P. Bondartsova

E.Z. Gareyev Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Kirghiz Republic, Kirghiz Republic, Bishkek

Long-term investigations of the life-time of hybrid gladiolus have been carried out with results presented. The life-time of most varieties of American and European ecotypes does not exceed 8—10 years. The varieties and forms of the local breeding proved to be more resistant.

МИКРОСПОРОГЕНЕЗ У ГИБРИДА *PRUNUS DOMESTICA* L. × *PERSICA VULGARIS* MILL.

Т.В. КОСТРИЦЫНА

Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики,
Кыргызская Республика, 720064, Бишкек, ул. Ахунбаева, 1а

Представлены результаты изучения хода микроспорогенеза у гибрида *Prunus domestica* L. × *Persica vulgaris* Mill. и его родительских форм. Сделан вывод о частичной гомологии между хромосомами *Prunus domestica* × *Persica vulgaris*.

Отдаленная гибридизация в подсемействе Prunoideae Foske имеет большое практическое значение. Известно множество межвидовых, а также межродовых гибридов сливы [1, 2, 8, 9].

В лаборатории биологии плодовых растений Ботанического сада им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики под руководством И.В. Солдатовой осуществляется широкая программа селекции плодовых косточковых культур [12, 13]. В 1984 г. была получена семья гибридов сливы домашней сорта Венгерка Альбаха (*Prunus domestica* L., $2n = 48$) с нектарином (смесь пыльцы нескольких сортов *Persica vulgaris* Mill., $2n = 16$). Цитогенетическое изучение апикальных меристем побегов у гибридов и родительских форм показало миксоплоидность. В кариотипах изучаемых форм число хромосом варьировало от 24 до 48. В основном в клеточных популяциях преобладали два модальных класса хромосом: 32 и 40 [3–7].

Анализ мейоза дает представление о глубине изменений при отдаленной гибридизации, о сходстве или различии кариотипов скрещиваемых видов, их происхождении и

эволюции; о степени плодовитости полученных форм. Начало мейоза у нектарина обычно приходится на конец второй — начало третьей декады марта, несколько ранее, чем у материнской формы венгерки Альбаха, и с более высокой степенью синхронизации. В профазе I наблюдались клетки с 8 ассоциациями. В метафазе I преобладали закрытые биваленты (в среднем 4,85 бивалента на клетку), открытые биваленты присутствовали в среднем 3,31 на клетку. У нектарина в ходе мейоза были отмечены следующие нарушения (в 6,23 % просмотренных клеток): цитомиксис (на разных стадиях в МКП, но в основном на стадии интерфазы); десинхронизация движения хромосом к полюсам; мосты, гетеропикноз ядер, параллельное расположение веретена деления, микроядра в большом количестве; диады, полиады. Отмечена высокая синхронность хода микроспорогенеза как между пыльниками одного цветка, так и между отдельными цветками.

Начало микроспорогенеза у венгерки Альбаха отмечается на 3–4 дня позже, чем у нектарина, и проходит обычно в третьей декаде марта. Синхронность хода микро-

спорогенеза более низкая, чем у отцовской формы. В генеративной ткани пыльников, как собственно и в МКП, на различных стадиях мейоза отмечаются нарушения, аналогичные таковым у нектарина. В М I число ассоциаций хромосом изменялось от 16 до 24, достигая в клетках с $2n = 40$ в среднем 19,74 ассоциаций, в $2n = 48$ — 21,69 ассоциаций на клетку. В метафазе I были представлены разные типы ассоциаций хромосом: униваленты, биваленты, триваленты, квадриналенты. Мультиваленты и биваленты были представлены как открытыми, так и закрытыми типами, в зависимости от числа хиазм. Преобладали ассоциации открытого типа.

Изучение хода микроспорогенеза у гибрида венгерка Альбаха × нектарин № 5 показало, что начало мейоза у гибрида обычно проходило в конце третьей декады марта — начале апреля, и отмечалось на 3—4 дня позже, чем у венгерки Альбаха, и примерно на неделю позже, чем у нектарина. Длительность микроспорогенеза оказалась очень растянутой во времени — примерно 2 недели. Наблюдалась очень низкая синхронность развития между пыльниками одной цветочной почки и почками одного дня фиксации, зафиксирован очень высокий уровень нестабильности соматической и генеративной ткани пыльников, выражавшейся во множестве нарушений: картинах цитомиксиса на всех стадиях мейоза и в интерфазе, десинхронизации движения хромосом, мостах, полиадах, диадах, параллельном расположении веретена деления, присутствии микроядер (чаще одного, реже двух, трех), пикнозе ядер, их вакуолизации. Нарушения отмечены в 9,05 % просмотренных клеток. Аналогичные нару-

шения в мейозе у отдаленных гибридов косточковых культур были отмечены в литературе [9, 14]. В профазе I число ассоциаций изменялось от 18 до 24, составляя в среднем 20,65 на клетку. В метафазе I число ассоциаций также составляло от 18 до 24, так как зависело от основного числа хромосом в МКП. В клетках с $2n = 40$ среднее число ассоциаций составляло 19,5, изменяясь от 18 до 20. В клетках с числом хромосом $2n = 48$ число ассоциаций было от 19 до 24, составляя в среднем 22,54 (таблица). В метафазе I наблюдались униваленты, биваленты, триваленты, квадриналенты. Униваленты отмечались в довольно незначительном количестве. Биваленты и мультиваленты представлены как открытыми, так и закрытыми, в зависимости от числа и локализации хиазм (таблица). Преобладали ассоциации открытого типа.

Мультивалентный тип конъюгации менее постоянен, чем бивалентный, поэтому у различных гибридов при наличии одних и тех же геномов наблюдается значительная изменчивость в образовании мультивалентов [10, 11, 15]. В целом конъюгация хромосом, которая наблюдалась в мейозе у гибридной формы, может рассматриваться как фенотипическое выражение частичной гомологии между хромосомами *Prunus domestica* и *Persica vulgaris*.

Картины мейоза, которые наблюдали у изучаемых растений, не являются постоянными и зависят от влияния внешних условий и специфического взаимодействия растений со средой.

В общем экспериментальные данные, полученные в нашей работе, показывают, что геномы сливы домашней и нектарина имеют определенную степень гомологии. Это от-

Анализ метафазы I у гибрида венгерка Альбаха × нектарин № 5

2n	Всего МКП	Число ассоциаций	Среднее число ассоциаций на клетку						
			Униваленты	Биваленты		Триваленты		Квадриналенты	
				Открытый	Закрытый	Открытый	Закрытый	Открытый	Закрытый
48	13	22,54	1,0	12,85	5,69	1,93	—	0,69	0,23
40	4	19,50	1,75	9,50	6,75	0,50	0,50	0,75	—

крывает перспективы для возможного использования полученных гибридов в селекционных целях. Они могут послужить исходным материалом для интрогрессии в геномы персика и сливы домашней комплексов генов, необходимых для улучшения их хозяйственно-ценных признаков.

1. Еремин Г.В. Отдаленная гибридизация косточковых плодовых растений. — Агропромиздат, 1985. — 280 с.
2. Исачкин А.В. Анализ комплекса признаков как основа повышения эффективности селекции косточковых культур: Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук. — М., 1997. — 39 с.
3. Кострицына Т.В. Отдаленная гибридизация — путь обогащения генофонда традиционных культиваров // Материалы Междунар. конф. "Роль ботанических садов в сохранении биоразнообразия". — Алматы: Ылым, 1997. — С. 87—88.
4. Кострицына Т.В. Цитогенетическое изучение гибридов *Prunus domestica* L. × *Persica vulgaris* Mill. // Тез. докл. Междунар. конф. "Проблемы интродукции и отдаленной гибридизации" (к 100-летию со дня рождения Н.В. Цицина). — М., 1998. — С. 355—356.
5. Кострицына Т.В. Цитогенетический мониторинг селекционного процесса плодовых косточковых культур // Материалы VII междунар. конф. молод. ученых "Проблемы садоводства". — Чехия: Лейдиде, 1999.
6. Кострицына Т.В., Солдатов И.В. Соматические числа хромосом в апикальной меристеме побегов гибридов *Prunus domestica* L. × *Persica vulgaris* Mill. // Изв. НАН Кыргыз. Республ. — 1998. — № 2—3. — С. 79—85.
7. Кострицына Т.В., Солдатов И.В. Цитомиксис в апикальной меристеме побегов гибридов *Prunus domestica* L. × *Persica vulgaris* Mill. // Генетика. — 1991. — 27, № 10. — С. 1790—1794.
8. Курсаков Г.А. Отдаленная гибридизация плодовых растений. — М.: Агропромиздат, 1986. — 112 с.
9. Руденко И.С. Отдаленная гибридизация и полиплоидия у плодовых растений. — Кишинев: Штиинца, 1978. — 196 с.
10. Семенов В.И. Мейоз у автополиплоидов // Цитология и генетика мейоза. — М.: Наука, 1975. — С. 61—292.

11. Семенов В.И. Основные направления исследований по отдаленной гибридизации // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1995. — Вып. 171. — С. 38—48.
12. Солдатов И.В. Результаты отдаленной гибридизации сливы домашней // Итоги интродукции растений в Киргизии. — Фрунзе: Илим, 1989. — С. 46—48.
13. Солдатов И.В. Отдаленная гибридизация в селекции сливы домашней // Тез. докл. Междунар. конф. "Проблемы интродукции и отдаленной гибридизации". — М., 1998. — С. 461—462.
14. Туровцева Н.М. Цитологические особенности отдаленных гибридов косточковых культур // Тез. докл. Междунар. конф. "Проблемы интродукции и отдаленной гибридизации" (к 100-летию со дня рождения Н.В. Цицина). — М., 1998. — С. 472—473.
15. Шкутина Ф.М., Голубовская И.Н., Хвостова В.В. Анеуплоидия у пшенично-ржаных ($2n = 56$) и неполных пшенично-пырейных амфидиплоидов // Генетика. — 1967. — № 12. — С. 20—31.

Поступила 08.12.2000

МИКРОСПОРОГЕНЕЗ У ГИБРИДА
PRUNUS DOMESTICA L. × *PERSICA VULGARIS* MILL.

Т.В. Кострицына

Ботаничний сад ім. Е.З. Гарєєва НАН Киргизької Республіки, Киргизька Республіка, Бішкек

Подано результати вивчення перебігу мікроспорогенезу у гібрида *Prunus domestica* L. × *Persica vulgaris* Mill. та його батьківських форм. Зроблено висновок про часткову гомологію між хромосомами *Prunus domestica* × *Persica vulgaris*.

MICROSPOROGENESIS IN THE HYBRID
PRUNUS DOMESTICA L. × *PERSICA VULGARIS* MILL.

T.V. Kostitsina

E.Z. Gareyev Botanical Gardens, National Academy of Sciences of the Kirghiz Republic, Kirghiz Republic, Bishkek

The proceeding of microsporogenesis in the hybrid *Prunus domestica* L. × *Persica vulgaris* Mill. and its parental forms has been studied with results presented. It has been concluded that there is partisa homologue between chromosomes of *Prunus domestica* × *Persica vulgaris*.

ИНТРОДУКЦИЯ АИРА БОЛОТНОГО (*ACORUS CALAMUS* L., СЕМЕЙСТВО ARACEAE) В УЗБЕКИСТАНЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Р.Ш. ШОЯКУБОВ, А.М. ЭСОНОВ, Т.Е. МАТЮНИНА

Ботанический институт и Ботанический сад АН Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, 700143 Ташкент, ул. Ф. Ходжаева, 32

Впервые в условиях интродукции в Узбекистан изучены биология цветения, опыления, морфобиологические особенности лекарственного растения — аира болотного.

Acorus calamus L. — аир, ирный корень (узб. — игир; каз. — андз; англ. — sweet flag, turtle flag; франц. — acore; нем. — Kalamus, Ackerwurz; итал. — calamo aromatico; инд. — bach, gor bach; араб. — vaj, ighir, iggur). Семейство Araceae — многолетнее травянистое растение высотой 60—120 см, с ползучим извилистым сплюснуто-цилиндрическим корневищем толщиной до 3 см и длиной до 1,5 м, от которого отходят многочисленные белые шнуровидные корни.

Плоды аира на территории бывшего СССР не вызревают, поэтому он размножается лишь вегетативно [1].

Acorus calamus растет в стоячих водах на влажных почвах, по берегам рек, ручьев, озер, прудов, на заболоченных участках в долинах рек, по дну мокрых балок. Нередко образует сплошные заросли.

Предполагаемой родиной этого растения являются Индия, Бирма, Китай, Япония, т. е. страны, где климатические условия способствуют круглогодичному росту растений [5]. Корень *Acorus calamus* дизъюнктивный, с двумя участками — европейским и азиатским. На европейской части бывшего СССР аир довольно широко распространен в вод-

ных системах западных районов и отсутствует в северных, восточных и некоторых южных районах.

Отдельные местонахождения известны в Казахстане — на р. Каратал (вблизи г. Талды-Курган) и в Кыргызии — у восточного берега оз. Иссык-Куль [1, 3]. В Узбекистане аир очень редок. Здесь его местонахождения встречаются по берегам водоемов, ручьев и арыков. Это растение описано из окрестностей г. Самарканд, а также Гурленского р-на Хорезмской обл. [4].

В Узбекистане начато изучение биологии цветения, опыления, морфобиологии цветка и семенной продуктивности *Acorus calamus* в условиях интродукции.

В 1999 г. растения *Acorus calamus* (5—6-й год вегетации) в опытных водоемах вступили в фазу цветения во второй декаде апреля. Цветение продолжалось до конца мая. Ко времени цветения на растении в среднем было сформировано 5—7 узких длинных (60—120 см) листьев без черенков с влажлищами и параллельным жилкованием.

Как правило, у каждого растения развивалось одно соцветие-початок с покрывалом. Ко времени цветения размер соцветий достигал 25—83 мм в длину. В соцветиях, в зависимости от их длины, закладывалось от

111 до 588 цветков. Цветки обоеполюе с простым околоцветником. Околоцветник состоял из 6 листочков. С наружной стороны они матовые светло-желтые, почти белые, с внутренней — блестящие желто-зеленые. Тычинки (6) расположены супротивно листочкам околоцветника, свободные, на коротких цилиндрических тычиночных нитях. Гинецей состоит из 3 плодолистиков. Завязь 3-гнездная, в каждом гнезде по 1 семечке. Семечка ортотропная, на длинном фуникулусе. Рыльце сидячее. Наши наблюдения показали, что раскрытие цветков происходит в утренние часы (с 8.00 до 12.00). При этом листочки околоцветника расходятся. Сразу же пыльники растрескиваются и часть пыльцы высыпается внутрь цветка и на рыльца.

По литературным данным [2], аронниковые опыляются мухами, пчелами, жуками, шмелями. Соцветия неприятно пахнут, имитируя запах и цвет субстрата, где насекомые откладывают яйца.

Во время цветения аира появления запаха мы не отмечали; насекомых было немного. Пыльца липкая, тяжелая, большая часть ее остается в гнездах пыльников и прилипает к пестику. Липкая пыльца свидетельствует об энтомофильном способе опыления. По-видимому, основной тип опыления — ксеногамный, который осуществляется энтомофильно. Однако наблюдается и гейтеногамный тип (опыление в пределах соцветия). Тычинки с вскрывшимися пыльниками очень долго сохраняются в цветках по всему соцветию. Мы наблюдали не опавшие высохшие пыльники с пыльцой в течение месяца после начала цветения.

Раскрытие цветков начиналось со середины соцветия, шло в обе стороны початка (к вершине и к основанию) и продолжалось около 1 мес. Верхние цветки не раскрывались.

В 1999 г. опытные растения не образовывали плодов. Вероятно, отрицательное действие оказали весенние заморозки 22.IV. Какие конкретно факторы — биотические или абиотические — являются причиной от-

сутствия образования семян, предстоит решить в последующих исследованиях.

Acorus calamus используется как источник получения эфирного масла сложного химического состава, называемого айрным или ирным. Масло извлекают из корневищ и используют в парфюмерии, медицине. Корневища аира содержат эфирное масло, горький гликозид акорин, дубильные вещества, смолы, камедь, аскорбиновую кислоту, крахмал. Препараты аира применяют в виде отвара, водного и спиртового настоя и порошка из корневищ. Входит он также в состав викалина, викаира, желудочного сбора и т. д. [1].

1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. — М., 1980. — 340 с.
2. Грузинская И.А. Семейство аронниковые (Araceae) // Жизнь растений: В 6 т. — М.: Просвещение, 1982. — Т. 6. — С. 466—493.
3. Павленко В.Г., Шретер А.И. Опыт оценки ресурсов аира (*Acorus calamus* L.) в долине Амура // Фармация. — 1968. — № 2. — С. 15—18.
4. Сахобиддинов С.С. Дикорастущие лекарственные растения Средней Азии. — Ташкент, 1948. — 216 с.
5. Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений. — М.; Л.: Наука, 1966. — 651 с.

Поступила 23.12.2000

ИНТРОДУКЦІЯ АЙРУ БОЛОТНОГО (*ACORUS CALAMUS* L., РОДИНА ARACEAE) В УЗБЕКИСТАНІ ТА ВИВЧЕННЯ ЙОГО БІОЕКОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Р.Ш. Шоякубов, А.М. Эсонов, Т.Е. Матюнина

Ботанічний інститут і Ботанічний сад АН Республіки Узбекистан, Республіка Узбекистан, Ташкент

Вперше в умовах інтродукції в Узбекистан вивчено біологію цвітіння, запилення, морфобіологічні особливості лікарської рослини — айру болотного.

INTRODUCTION OF *ACORUS CALAMUS* L. OF ARACEAE FAMILY IN UZBEKISTAN AND INVESTIGATION OF ITS BIOECOLOGICAL PECULIARITIES

R.Sh. Shoyakubov, A.M. Yesonov, T.Ye. Matyunina

Botanical Institute and Botanical Gardens, Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Flowering and pollination biology, morphobiological peculiarities of the drug plant *Acorus calamus* L. have been studied for the first time under the conditions of introduction in Uzbekistan.

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВАХТЫ ТРЕХЛИСТНОЙ (MENYANTHES TRIFOLIATA L., СЕМЕЙСТВО MENYANTHACEAE) В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАН

Р.Ш. ШОЯКУБОВ, Н. АРАБОВА, Т.Е. МАТЮНИНА

Ботанический институт и Ботанический сад АН Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, 700143 Ташкент, ул. Ф. Ходжаева, 32

Впервые в условиях интродукции в Узбекистан изучены биология цветения, опыления и морфобиологические особенности лекарственного растения — вахты трехлистной.

Вахта трехлистная (*Menyanthes trifoliata* L.) — многолетнее водно-болотное растение с простертыми стеблями, несущими только очередные листья, которые оставляют на стеблях характерные кольчатые рубцы. Листья яйцевидные, продолговатые, цельно-крайные или городчато-зубчатые и тройчато-рассеченные. Цветки белые, розовые, желтые, 5-членные, в почкосложении створчатые, краями лепестков завернутые внутрь, нектарники в виде пяти желез, расположенных у основания завязи и чередующихся с тычинками; завязь верхняя, столбик с двуплостным рыльцем. Развита гетеростилия [4]. Плод — одногнездная округлояйцевидная коробочка, раскрывающаяся двумя створками. Семена немногочисленные (6—8) яйцевидные буроватые блестящие. Цветет в мае-июне, плоды созревают в июле-августе [5]. Растет в воде и по топким берегам рек, прудов и озер, в канавах, на низинах, болотах, образуя вахтовые, осоково-вахтовые луга. Встречается в большом количестве, часто образует заросли [3].

Тип ареала *Menyanthes trifoliata* — голарктический. На территории бывшего СССР это растение произрастает в европейской час-

ти, за исключением южных районов, и почти по всей территории азиатской части, кроме Средней Азии и Крайнего Севера. На территории Казахстана изолированный фрагмент ареала известен в Джунгарском Алатау [1].

В условиях интродукции на опытной площадке Ботанического института и Ботанического сада АН Республики Узбекистан (Ташкент) в 1999 г. растения вахты трехлистной вступили в фазу вегетации в начале марта. Появление листьев по времени совпало с появлением цветоносного побега (09.III). Наблюдения за особенностями цветения в искусственных водоемах проводились на 10 модельных растениях 5—6-го года вегетации. Цветоносный побег безлиственный, высотой около 20 см, заканчивается соцветием — кистью. Цветки правильные, на коротких цветоножках. При основании цветоножки расположены 2 маленьких тупых прицветника. Чашечка зеленая, состоит из 5 сросшихся туповатых чашелистиков. Венчик белый, воронковидный, длиной 12—15 мм, с отгибом, голый с наружной стороны и густо бахромчатоопушенный с внутренней. Тычинок 5, пестик с длинным цилиндрическим столбиком. Рыльце двуплостное.

По литературным данным [2, 5], на территории России вахта трехлистная цветет в

конце мая — начале июня около 2 недель. В условиях Узбекистана начало ее цветения отмечено 26.III. Начало массового цветения пришлось на 12.IV, конец цветения — на 29.IV. Заморозки 22.IV 1999 г. неблагоприятно отразились на процессе цветения. Большая часть плодоземелентов осыпалась и плоды не завязались. Раскрытие цветков в соцветии идет акропетально, т. е. снизу вверх. Раскрытие цветков наблюдалось в течение всего дня, но больше всего их раскрывалось в период с 13.00 до 18.00 ч. Полностью цветение соцветия заканчивалось в течение 10 дней. Продолжительность цветения цветка — 3 дня. В условиях России одно соцветие цветет около 2 недель [2]. Механизм раскрытия цветка мы изучали в период массового цветения (12. IV).

В бутонах размером 5—6 мм венчик выступает из цветка на 2 мм, он плотно сомкнут. В бутонах размером 6—7 мм околоцветник заметно набухает и в нем появляется трещина. В бутонах размером 10—11 мм листочки околоцветника постепенно расходятся. Внутри бутона пыльники еще не вскрываются, а рыльце незрелое и не готово принять пыльцу. Затем лепестки расходятся и отгибаются, одновременно с этим пыльники растрескиваются. Их растрескивание происходит продольной щелью. Пыльца липкая, тяжелая, часть ее высыпается внутрь цветка, а часть остается в пыльниках до конца функционирования цветка. По предварительным данным, цветку вахты свойственна протоандрия. Растрескивание пыльников происходит раньше, чем созревание рыльца. По-видимому, основным типом опыления является ксеногамия, которая осуществляется энтомофильно, о чем свидетельствует крупная тяжелая пыльца. В 1999 г. образования плодов не наблюдалось. По литературным данным [2, 5], на территории России плоды вахты трехлистной завязываются.

Таким образом, в условиях интродукции в Узбекистан цветение вахты трехлистной начинается раньше, чем на европейской территории СНГ. В Узбекистане оно начинается в конце марта и заканчивается в конце ап-

реля (29.IV), период ее цветения более длительный (около месяца).

Вахта трехлистная — ценное лекарственное растение. В медицине используются ее листья, в которых обнаружены гликозиды мениантин и мелиантин, алкалоид генцианин, флавоноиды, рутин и гиперозид, дубильные вещества, жирное масло холин, смоляные кислоты и другие вещества, в состав которых входит значительное количество йода, и корни, содержащие инулин, бетулиновую кислоту, сапонины, пектиновые вещества. Настой листьев назначают для возбуждения аппетита, усиления желудочной секреции и улучшения пищеварения, а также как желчегонное средство [5].

1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. — М., 1980. — 340 с.
2. Кузнецова М.М., Резникова А.С. Сказание о лекарственных растениях. — М.: Высш. шк., 1992. — С. 61—63.
3. Лекарственные растения дикорастущие. — Минск, 1968. — 390 с.
4. Письяюкова В.В. Семейство вахтовые (Menyanthaceae) // Жизнь растений: В 6 т. — М.: Просвещение, 1981. — Т. 5. — С. 370—371.
5. Шретер А.И., Муравьев Д.А. Лекарственная флора Кавказа. — М.: Медицина, 1979. — 67 с.

Поступила 21.12.2000

БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БОБІВНИКА ТРИЛИСТОГО (MENYANTHES TRIFOLIATA L., РОДИНА MENYANTHACEAE) В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ В УЗБЕКІСТАН

Р.Ш. Шоякубов, Н. Арабова, Т.Е. Матюнина

Ботанічний інститут і Ботанічний сад АН Республіки Узбекистан, Республіка Узбекистан, Ташкент

Вперше в умовах інтродукції в Узбекистан вивчено біологію цвітіння, запилення і морфобіологічні особливості лікарської рослини — бобівника трилистого.

BIOECOLOGICAL PECULIARITIES OF MENYANTHES TRIFOLIATA L. OF MENYANTHACEAE FAMILY UNDER THE CONDITIONS OF INTRODUCTION IN UZBEKISTAN

R.Sh. Shoyakubov, N. Arabova, T.Ye. Matyunina

Botanical Institute and Botanical Gardens, Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Flowering biology, pollination and morphobiological peculiarities of the drug plant *Menyanthes trifoliata* L. have been investigated for the first time under the conditions of introduction in Uzbekistan.

РОЛЬ ГІБЕРЕЛІНОПОДІБНИХ РЕЧОВИН У ПРОЦЕСАХ РЕГЕНЕРАЦІЇ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СТАТІ РОСЛИН АКТИНІДІЇ

Н.В. СКРИПЧЕНКО¹, В.А. ВАСЮК¹, Л.І. МУСАТЕНКО², П.А. МОРОЗ¹

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Україна, 01601 Київ, вул. Терещенківська, 2

Вивчали наявність зв'язку між регенераційною здатністю пагонів різних видів рослин актинідії та активністю гібереліноподібних речовин. Досліджували їх вміст у 4 видів: *Actinidia arguta* (Siebold et. Zucc.) Planch. ex Miq., *A. poligata* (Siebold et. Zucc.) Miq., *A. kolomikta* Maxim, *A. chinensis* Planch. Зразки відбирали в чотири терміни — з квітня по червень. Активність гібереліноподібних речовин у досліджених видів актинідії становила до 45 %, що відповідає 10^{-6} М по гібереловій кислоті. Встановлено, що вміст цих речовин у пагонах чоловічих особин вищий порівняно з жіночими упродовж усього вегетаційного періоду. Живці жіночих рослин укорінюються краще, ніж чоловічих. Можливо, гібереліноподібні речовини впливають на формування статі рослин актинідії, але безпосередньо не беруть участі у процесах коренеутворення.

Актинідія (Actinidiaceae Hutch) — це рослина субтропічних, тропічних і частково помірних широт Східної Азії, яка успішно інтродукована в Україні і заслуговує на широке впровадження в аматорські та фермерські сади завдяки своїм смаковим та лікувально-профілактичним якостям. Інтенсивність введення культури актинідії у садові фітоценози залежить від наявності посадкового матеріалу. Достатню кількість його можна одержати завдяки вивченню особливостей розмноження актинідії та факторів, які впливають на диференціацію статі рослин в ювенільний період розвитку.

Найефективнішим способом розмноження актинідії є живцювання зеленими та здрев'янілими пагонами. Процес коренеутворення, як було встановлено раніше [4], залежить від балансу фітогормонів — регуляторів процесів росту і морфогенезу, які здатні змінювати швидкість і напрям фізіологічних процесів. Серед них важливе місце

посідають гібереліни. Вони беруть участь у найрізноманітніших процесах: росту, спокою, цвітіння, у формуванні статі, плодоношенні, старінні та ін. Гібереліни стимулюють вегетативний ріст і підвищення мітотичної активності меристемних тканин і у трав'янистих, і в деревних рослин [3]. Існують різні погляди щодо впливу гіберелінів на ріст коренів. На думку деяких дослідників, обробка живців цими речовинами негативно діє на формування та розвиток кореневої системи. Гібереліни не тільки завдають шкоди росту коренів у разі укорінення живців, а й послаблюють стимулювальну дію ІОК [8]. Інколи екзогенні гібереліни стимулюють коренеутворення і ріст коренів у інтактних рослин чи їх ізольованих частин, внаслідок чого відношення маси коренів до маси надземних органів зменшується [7]. Саме такі зміни вважають характерним проявом дії гіберелінів.

Відома роль фітогормонів і у формуванні статі рослин. У багатьох працях доведено, що гібереліни є ендогенними факторами, які

РИС. 1. Активність ГПР у пагонах *Actinidia chinensis* (а) і *A. poligama* (б) в різні періоди росту

підсилюють чоловічу сексуалізацію, зокрема, у представників родини гарбузових — шпинату, конопель та ін. [5, 6]. Так, обробка рослин, насіння та збагачення живильного середовища при мікротональному розмноженні розчином гіберелінів спричинює в основному підсилення чоловічої сексуалізації рослин конопель (до 95,5–100 %) [5]. Особливо чітко цей ефект виявляється на рослинах гомозиготних жіночих ліній огірків, в яких під дією гібереліну формуються чоловічі квітки [2]. З наведених даних випливає, що гібереліни, безперечно, відіграють важливу роль в укоріненні живців і в диференціації статі рослин, однак на сьогодні ще повністю не з'ясована їх роль у цих складних фізіологічних процесах. Тому метою нашого дослідження було встановлення взаємозв'язку між накопиченням гіберелінів, їх активністю та укоріненням живців, а також вивчення відмінностей у продукуванні гібереліноподібних речовин (ГПР) особинами протилежної статі видів актинідії.

Об'єктами досліджень були такі види: *Actinidia arguta* (Siebold et. Zucc.) Planch. et Miq., *A. poligama* (Siebold et. Zucc.) Miq., *A.*

kolomikta Maxim, *A. chinensis* Planch. Живці актинідії укорінюються упродовж усього вегетаційного періоду (з травня по серпень). Проте попередніми дослідженнями встановлено [4], що живцювання, проведене у ранній термін, забезпечує одержання саджанців, які закінчують свою вегетацію до настання несприятливих умов і здатні зимувати у відкритому ґрунті. Тому для дослідження зразки актинідії відбирали з квітня по червень. Гібереліни екстрагували 80%-м етанолом упродовж 24 год та випаровували під вакуумом до водного залишку при температурі 40 °С. Для виділення вільних ГПР водний залишок підкислювали соляною кислотою до рН 2,8, тричі екстрагували етилацетатом. Після цього з водного залишку тричі екстрагували зв'язані форми ГПР водонасиченим бутанолом. Бутанольну та етилацетатну фракції випарювали на ротаційному випарювачі, сухий залишок переводили у 96%-й етанол, хроматографували на пластинках Силуфол-254 у лужній системі розчинників ізопропанол—амоній—вода (100 : 100 : 1). Зв'язані форми визначали у найсприятливіший термін для укорінення живців. Для встановлення біологічної активності гіберелінів використовували біотест — ріст проростків салату сорту Кучерявець одеський [1]. Кількість їх обчислювали за калібрувальною кривою, побудованою за гібереліновою кислотою (ГК₃) як гібереліновим еквівалентом.

Вивчення вмісту ендогенних гіберелінів у пагонах актинідії різних видів дало змогу з'ясувати, що вони містяться в рослинах у вільній та кон'югованій формах, їх активність, кількісний та якісний склад змінюються в процесі росту і розвитку рослин. Аналіз одержаних результатів показав, що для *A. arguta* жіночої статі властиве збільшення ГПР у різних зонах, залежно від термінів відбору зразків: I — 29.IV; II — 24.V; III — 11.VI; IV — 21.VI. У перший термін відбирання зразків це були речовини з Rf 0,7–1,0, у другий — з Rf 0,5–0,8, у третій — з Rf 0,9, їх активність становила 180 %, що відповідає 10⁻⁷ М по ГК₃. Решта ГПР у вивчені терміни відбирання зразків виявляли низьку активність або були зовсім неактивними (активність речовин з Rf 0,1–0,5 становила в середньо-

му 120 %, тобто до 10^{-9} М по GK_3). У встановлений нами оптимальний термін проведення живцювання (остання декада червня — четвертий термін відбирання зразків) відмічено активність ГПР до 200 % (10^{-7} М по GK_3) і різноманітніший склад гіберелінів.

Значну активність ГПР виявлено в особин чоловічої статі *A. Arguta* — до 10^{-7} М по GK_3 . ГПР активніші в першій і другий терміни у верхній частині хроматограми в зонах з Rf 0,7—1,0, де активність сягає 245 % до контролю (10^{-6} М по GK_3), як і в особин жіночої статі. Третій термін характеризується найвищою активністю ГПР в зонах Rf 0,5—0,7 — до 250 %. Спільним для актинідій даного виду є те, що найактивнішими є ГПР, які розташовані у верхній частині хроматограми. Встановлено, що в особин обох статей *A. arguta* термін живцювання, який дає найбільший відсоток укорінення, характеризується високою загальною активністю ГПР.

Закономірності накопичення й активності ГПР у *A. kolomikta* різної статі (рис. 2) дещо відрізняються від описаних для попереднього виду. Це, ймовірно, пов'язано з особливостями їх онтогенезу. У жіночих особин спостерігається тенденція до збільшення кількості ГПР у процесі росту і розвитку. В останній строк відбирання зразків відзначається значне зростання активності ГПР з Rf 0,9 (до 240 %, що становить 10^{-8} М по GK_3), три речовини (з Rf 0,7; 0,8; 1,0) у верхній частині хроматограми мають активність 180—200 %. Отже, в укоріненні живців жіночої статі *A. Kolomikta* головну роль може відігравати речовина з Rf 0,9, бо її активність є високою у всіх відібраних зразках. Решта речовин з Rf 0,1—0,6 не була активною. У *A. kolomikta* чоловічої статі активність ГПР практично не змінюється (у першій, другий, четвертий терміни), але активнішими є ГПР, які розташовані у верхній частині хроматограми. Під час активного росту (починаючи з другого терміну відбирання зразків) помітно зростає активність ГПР у зонах Rf 0,1—0,4. В оптимальний строк відбувається значне накопичення ГПР в зоні Rf 0,9 (до 300 %, що становить 10^{-5} М по GK_3). Спільним для

РИС. 2. Активність вільних і кон'югованих форм ГПР у пагонах *Actinidia kolomikta* (Maxim) жіночої (а) та чоловічої (б) статі

виду є накопичення речовин у зоні Rf 0,7—1,0.

Активність вільних форм ГПР в *A. Chinen-sis* (рис. 1, а) в перший термін відбирання досить висока, особливо у зоні Rf 0,9—1,0 (до 180 %). В оптимальний термін активність ГПР зростає і сягає 200—230 %.

Активність гіберелінів *A. poligama* (рис. 1, б) в перший термін особливо висока у зоні Rf 0,7—1,0, в другий — має місце її різке зменшення. Далі зафіксовано тенденцію до збільшення активності ГПР у верхній частині хроматограми (зони Rf 0,7—1,0 до 266 %). В оптимальний термін активність також залишається високою у верхній частині хроматограми, одночасно спостерігається збільшення активності в зонах Rf 0,1—0,6. Слід підкреслити, що у

A. kolomikta, *A. poligama*, *A. chinensis* і частково у *A. arguta* у другий термін відбирання зразків не було виявлено активності ГПР, що, можливо, пов'язано з особливостями їх розвитку. Для *A. kolomikta* цей термін відбирання збігається з початком фази цвітіння. Щодо видів *A. poligama*, *A. chinensis*, то в них був тільки початок розвитку і пагони мали соковите стебло, яке ще не дерев'яніло.

Незважаючи на те що основну роль у процесі коренеутворення та розвитку рослин різної статі відіграють вільні форми гормонів рослинного організму, ми досліджували вміст кон'югованих форм ГПР. Встановлено, що кількість вільних і кон'югованих форм у пагонах мало відрізняється у всіх видів актинідій. Як приклад наведено гістограму активності вільних і кон'югованих ГПР *A. kolomikta* (рис. 2). Для чоловічих пагонів характерна більша кількість вільних форм ГПР, для жіночих — кон'югованих. Зміни вмісту вільних форм ГПР можуть відбуватися як за рахунок розщеплення кон'югованих форм, так і за рахунок синтезу *de novo*.

Видам *Actinidia kolomikta* і *A. arguta* властивий найвищий вміст ГПР, що, можливо, пов'язано з особливостями їх онтогенезу (актинідії цих видів раніше, ніж інші види, вступають у фазу цвітіння і, відповідно, закінчують свою вегетацію).

Характерною особливістю всіх видів актинідій є поступове збільшення активності ГПР в процесі розвитку пагонів. Максимальне накопичення ГПР припадає на четвертий термін відбирання зразків. Активність ГПР у чоловічих і жіночих особин практично однакова, але пагони чоловічих рослин містять більше ГПР, ніж жіночі, що свідчить про важливу роль ГПР у формуванні статі рослин. Живці актинідії жіночої статі укорінюються краще, ніж чоловічі. Отже, вміст ГПР у пагонах має важливе значення у праці ризогенезу, але регенераційна здатність рослин визначається не окремим фітогормоном, а балансом гормональних речовин у материнській рослині.

1. Агнистикова В.Н. Определение гибберелловой кислоты по ростовой реакции проростков // Методы определения регуляторов роста и гербицидов. — М.: Наука, 1966. — С. 93—99.

2. Калягин В.Н. Влияние гиббереллина на выраженность пола у тыквы // Бюл. Всесоюз. ин-та растениеводства им. Н.И. Вавилова. — 1973. — Вып. 29. — С. 105—113.
3. Муромцев Г.С., Чкаников Д.И., Кулаева О.Н., Гамбург К.З. Основы химической регуляции роста и продуктивности растений. — М.: Агропромиздат, 1987. — 383 с.
4. Скрипченко Н.В., Мусатенко Л.І., Мороз П.А., Васюк В.А. Функциональный зв'язок фітогормонального статусу інтродукованих видів актинідії з регенераційною здатністю і статтю рослини // Інтродукція рослин. — 2000. — № 2. — С. 96—100.
5. Хрянин В.Н. О некоторых закономерностях гормональной регуляции проявления пола у растений // Гормональная регуляция онтогенеза растений. — М.: Наука, 1984. — С. 214—225.
6. Чайлахян М.Х., Хрянин В.Н. Пол растений и его гормональная регуляция. — М.: Наука, 1982. — 173 с.
7. Goodwin P.B. Phytohormones and growth and development of organ of the vegetative plants // Phytohormones and related compounds. A comprehensive treatise. — Amsterdam; Oxford; New York: Biomedical press, 1978. — V. 11. — P. 131—174.
8. Lov V.Y.R. Role of gibberellins in root and shoot growth // Gibberellins and plant growth. — New Delhi: Harvana Agr. Univ. Hissar, 1975. — P. 101—113.

Надійшла 10.11.2000

РОЛЬ ГИББЕРЕЛЛИНОПОДОБНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССАХ РЕГЕНЕРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОЛА РАСТЕНИЙ АКТИНИДИИ

¹ Н.В. Скрипченко, ² В.А. Васюк,
² Л.И. Мусатенко, ¹ П.А. Мороз

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев
² Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Украина, Киев

Изучали наличие связи между регенерационной способностью побегов разных видов растений актинидии и активностью гиббереллиноподобных веществ. Исследовали их содержание в 4 видах: *Actinidia arguta* (Siebold et. Zucc.) Planch. ex Miq., *A. poligama* (Siebold et. Zucc.) Miq., *A. kolomikta* Maxim, *A. chinensis* Planch. Образцы отбирали в четыре срока — с апреля по июнь. Активность гиббереллиноподобных веществ у исследованных видов актинидии составила до 45 %, что отвечает 10^{-6} М по гибберелловой кислоте. Установлено, что содержание этих веществ в побегах мужских особей более высокое по сравнению с женскими на протяжении всего вегетационного периода. Черенки женских растений укореняются лучше, чем мужских. Возможно, гиббереллиноподобные вещества влияют на формирование пола растений актинидии, однако непосредственно не принимают участия в процессах корнеобразования.

GIBBERELIN-LIKE SUBSTANCES
IN REGENERATION AND SEX DIFFERENTIATION
PROCESSES OF ACTINIDIA PLANTS

¹ N.V. Skripchenko, ² V.A. Vasyuk,

² L.I. Musatenko, ¹ P.A. Moroz

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv
M.G. Holodny Institute of Botany, National Academy
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The presence of connection between regeneration ability
of different species of Actinidia shoots and the activity of
gibberelin like substances (GLS) were investigated. The

content of GLS in four species: *Actinidia arguta* (Siebold
et. Zucc.) Planch. ex Miq., *A. poligama* (Siebold et. Zucc.)
Miq., *A. kolomikta* Maxim, *A. chinensis* Planch. was stud-
ied. The samples of *Actinidia* have been selected since
April till June. GLS's activity in the investigated species of
Actinidia reached 10^{-6} according to gibberelin acid scale.
It was found that the content of these substances in male
shoots is greater than in female ones during the whole
vegetative period. Female shoots form roots better than
male ones. So it is not excluded, that GLS influence on
sex differentiation processes of *Actinidia*, but do not take
part in root formation.

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСТАВА ЛЕТУЧИХ ТЕРПЕНОИДОВ В ЛИСТЬЯХ КИПАРИСА ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО (*CUPRESSUS SEMPERVIRENS* L.) НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА

Г.С. ЗАХАРЕНКО

Никитский ботанический сад — Национальный научный центр УААН
Украина, 98648 Ялта, НБС—ННБ УААН

Изучен состав монотерпенов и сесквитерпенов в листьях форм кипариса вечнозеленого: типичной (горизонтальной), Дупре, атлантической и у растений типичной формы в культуре на Южном берегу Крыма. Выявленные особенности биосинтеза летучих терпенов у разных форм подтверждают справедливость отнесения кипарисов Дупре и атлантического к ареальным формам кипариса вечнозеленого. Установлено полное совпадение качественного состава эфирного масла у материнского дерева кипариса вечнозеленого и его семенного потомства.

Изучение эфирных масел растений имеет важное значение для установления закономерностей жизни растений, уточнения их таксономической принадлежности, функционирования экосистем различного уровня и биосферы в целом, поиска новых полезных веществ для промышленности и медицины.

Состав и количественное соотношение летучих соединений эфирных масел, извлеченных из тканей и органов растений, являются довольно устойчивыми признаками отдельных видов и форм растений различных классов, семейств и родов [3, 7, 9, 10, 12, 13, 18]. При исследовании летучих терпеноидов у 12 видов кипарисов в культуре на Черноморском побережье Кавказа и Крыма обнаружена довольно четкая дифференциация евразийских видов кипариса по составу летучих терпенов. Это дает возможность использовать данные биохимического анализа эфирных масел для определения таксономической принадлежности видов данной группы даже на уровне отдельного растения [1].

Целью настоящей работы было сравнительное изучение состава и соотношения

компонентов эфирных масел у форм кипариса вечнозеленого (*Cupressus sempervirens*) — типичной (горизонтальной), Дупре и атлантической (*C. s. var. sempervirens* (typical), *C. s. var. dupreziana* A. Camus, *C. s. var. atlantica* (Gaussen) Silba) и у растений-полусибсов типичной формы в культуре на Южном берегу Крыма (ЮБК).

Пробы для анализа отбирали в ноябре-декабре 1991—1992 гг. в арборетуме Никитского ботанического сада — Национального научного центра УААН (НБС—ННЦ УААН) и пгт Партенит со вступивших в репродуктивную фазу деревьев в возрасте 8—100 лет из периферии средней части кроны. В образец включали молодые побеги, не имеющие сформированной опробковевшей коры. Летучие терпеноиды выделяли методом гидродистилляции на аппаратах Клевенджера.

Состав летучих терпеноидов определяли методом капиллярной газо-жидкостной хроматографии. Компоненты эфирного масла идентифицировали по параметрам удерживания в сравнении с заведомо чистыми веществами-метчиками, а их содержание определяли методом внутренней нормализации.

ции по площади пиков. Полученные данные обрабатывали статистически [4].

Наиболее полно идентифицированы монотерпеновые углеводороды. Кислородсодержащие монотерпены и сесквитерпены разграничены по групповому признаку по параметрам удерживания и разделению колоночной хроматографией на силикагеле. Идентификацию отдельных компонентов из этих групп не проводили.

Для сравнительного анализа отобраны 22 компонента, 12 из которых относятся к группе

монотерпеновых углеводородов, 2 — к кислородсодержащим производным монотерпенов и 8 — к сесквитерпеновым соединениям.

Результаты анализов эфирного масла кипариса вечнозеленого и его подвидов, приведенные в табл. 1, показывают, что во всех образцах типичной формы кипариса вечнозеленого преобладают компоненты α -пинен и Δ^3 -карен. По массе α -пинен составляет от 22,8 до 54,7 %, а Δ^3 -карен — от 8,9 до 32,5 %. Их суммарная доля находится в пределах 34,4 — 80,5 %. Как и массовая доля, коли-

ТАБЛИЦА 1. Соотношение (%) количеств летучих терпенов в облиственных побегах отдельных деревьев кипариса вечнозеленого и его подвидов на ЮБК

№ п/п	α -Пинен	Камфен	β -Пинен	Сабинен	Мирицен	Δ^3 -Карен	α -Терпинен	Лимонен	β -Фелландрен	γ -Терпинен	Терпинолен	<i>l</i> -Цимол	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀
<i>Cupressus sempervirens var. horizontalis</i>																						
1	24,3	0,8	1,4	0	0	22,4	0	3,7	1,1	0,5	5,9	0,6	1,2	2,1	2,1	9,3	0	0	0	0	0	17,7
2	37	2,5	2,8	0	0	28,5	0	4,3	1,1	0	5,1	0,2	0,6	2,3	3,2	3,1	0	0	0	0	0	2,5
3	54,7	2,7	5,2	0	0	8,9	0	5,7	0,2	0,2	1,8	0,6	0,2	1,1	0,3	2,4	0	0	0	0	0	1,6
4	48	3,2	2	0	0	32,5	0	3	0,6	0	3,5	1,1	0,2	0,5	0,2	1,3	0	0	0	0	0	0
5	45,6	4	1,6	0	0	27	1,1	3	0,5	0,4	4,4	1,7	0,7	1,4	0,4	1,8	0	0	0	0	0	0
6	37,1	2	1,7	0	3,4	26,1	0	4,3	2,4	0,5	0,4	0,6	1,6	0,4	0,5	0,8	3,2	0,6	0,5	3,1	0,9	4,7
7	41,6	1,5	1,4	0	2,2	23,4	0	2,6	1	0,4	2,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,8	2,9	0,4	0,7	1	1,1	6,8
8	30,8	1,9	1	0	3,1	27,5	0	4,4	0,9	0,4	4,3	0,3	1,1	0,3	0,3	1,3	3,1	0,6	0,7	2,1	0,7	5,2
9	46,1	1,7	0,9	0	3,4	25,7	0	3,2	1,3	0,6	2,9	0,4	0,6	0	0,4	0,5	1,9	0,7	0,8	1,1	0	4,1
10	37,8	2,1	2,3	0	4,2	29,4	0	3,4	1,1	0,2	3,4	0,2	0,5	0,1	0,2	0,5	1,8	0,7	0,6	2	0,7	3,5
11	44,7	2	1,1	0	1,6	28,9	0	3,5	1,3	0,4	3,3	0,3	0,1	0	0,1	0,4	1,4	0,6	0,6	1,8	0,3	3,1
12	35,9	1,9	2,3	0	3	25,1	0	2,5	0,7	0,4	3,7	0,4	0,5	0,3	0,2	0,6	2,3	0,9	0,9	4,4	0,5	6,3
13	41,5	2,1	2,2	0	3,8	24,7	0	4,4	1,4	0,5	4,8	0,6	0,6	0,1	0,1	0,8	3	0,4	0,4	1,9	0,2	3,0
14	38,4	1,6	1,9	0	1,9	25,7	0	3	1,2	0,4	4	0,6	1	0,3	0,1	0,8	2,5	0,5	0,7	2,2	1	5,3
15	35,3	2	1,6	0	3,5	25,1	0	6	1,3	0,5	4,1	0,8	1,6	0,4	0,1	0,4	3	0,5	0,5	1,9	0,3	5,3
16	25	2,2	1,9	0	3,3	23,7	0	3,1	1	0,3	6,2	0,5	1,6	1	0,3	1,5	4,1	0,8	0,6	4,3	0,2	6,1
17	31,6	1,5	1,1	0	1,9	31,8	0	4,7	1,6	0,3	4,4	0,4	0,5	0,2	0,1	0,8	2,3	0,7	0,7	3,3	0,5	6,4
18	30,8	2,1	2	0	4	27,8	0	6,6	1,6	0,6	5,1	0,4	1	0,2	0,1	1,1	2,8	0,3	0,4	2,4	0,5	4,1
19	29,3	2	2,4	0	4,2	24,1	0	5,1	1,2	0,5	4,6	0,6	1,9	0,3	0,4	1,3	4	0,4	0,4	2,9	1,3	4,3
20	37,4	1,8	2,5	0	3,7	17,4	0	3,6	1,4	0,6	3,4	0,6	3,4	0,6	0,7	0,9	4,9	0,6	0,5	2,8	0,6	5,7
21	37,8	2	2,3	0	3,3	24,5	0	4,8	3,3	0,4	4,1	0,4	1,2	0,7	0,1	0,7	1,9	0,4	0,7	3,1	0,4	3,2
22	30,7	1,7	1,1	0	2,6	25,8	0	2,8	1	0,4	3,1	0,3	1,5	0,3	0,3	1,3	3,5	0,8	0,8	3,1	0,5	6,4
23	29,6	2,1	1,5	0	3,8	25	0	5,1	0,1	0,4	5,1	0,7	2	0,2	0,3	1,1	3,6	0,9	0,7	2,8	0,2	6,3
24	32,6	0,8	1,8	2,2	1,6	19,8	0	4,2	0,9	0,5	5,5	0,1	1,1	0,6	0,9	0,6	2	1,2	2,2	1,6	1,1	6,1
25	51	1,8	2,6	2,8	0,8	19,3	0	3	0,7	0,3	2,5	0,2	0,6	0,6	0,7	0,8	1,5	1	1,6	0,6	0,4	3,3
26	51,7	3,1	3,1	4,5	0	22,3	0	3,1	0	1,4	0	0	0	0	0	0,2	0,6	1	2,4	1	1,2	1,1
27	22,3	0,5	3	2,3	0	12,1	0	3,1	2,2	1,3	1,3	0,2	2,3	1,3	2,4	1,3	2,7	3,1	3,1	2,8	1,5	7
<i>Cupressus sempervirens var. atlantica</i>																						
28	22,2	0,8	0,7	0	0	18,5	0	3,1	0,1	2	0,8	0,4	2,3	1,7	4,5	6,9	17	4,2	1	3,4	1,1	4,1
<i>Cupressus sempervirens var. dupreziana</i>																						
29	36,5	2,4	3	0	0	32	6,4	0,5	0	5,6	0,05	0,9	0,3	1,3	0,4	0,2	3,5	6,1	0,4	0	0	0,4
30	34,1	2,2	5,4	0	0	30,3	6,2	0,4	0	5,9	0,1	0,7	0,3	1,3	0,3	0,1	3,3	4,5	0,5	0,2	3,9	0,3

Примечание. 1—23 — деревья растут в пгт Партенит; 7 — материнское дерево полусибсов; 7—23 — растение-полусибсы; 24—27 — деревья растут в арборетуме НБС—НИЦ УААН.

ественное соотношение α -пинена и Δ^3 -карена в разных образцах варьирует и составляет соответственно от 1 : 1 до 6 : 1.

Летучие углеводороды по встречаемости в образцах эфирного масла с учетом разрешающей способности использованной приборной базы можно условно разделить на постоянно присутствующие и эпизодически встречающиеся. Первые из них в различных количествах обнаруживаются во всех образцах, вторые — не во всех. К постоянно присутствующим компонентам из монотерпенов наряду с α -пиненом и Δ^3 -кареном относятся камфен, β -пинен и лимонен. Терпинолен, *p*-цимол и β -фелландрен обнаружены в листьях более чем 95 % (в 27 из 28) изученных образцов, а γ -терпинен в более чем 90 % (в 26 из 28) образцов. Менее постоянным компонентом является мирцен (у 75 % деревьев) и сабинен (у 14 % деревьев). Самым редко встречающимся монотерпеном в изученных образцах является α -терпинен, идентифицированный лишь в листьях одного дерева. Из сесквитерпеновых соединений в эфирном масле у всех деревьев постоянно присутствовал компонент X_4 , а остальные зафиксированы у 78—98 % изученных образцов.

Результаты статистической обработки данных, характеризующих содержание компонентов эфирных масел в целом для растений типичной формы кипариса вечнозеленого на ЮБК и семьи полусибсов, показывают (табл. 2), что количественное содержание α -пинена, камфена, β -пинена, Δ^3 -карена и лимонена, постоянно присутствующих в образцах эфирного масла всех деревьев, варьирует в более узких границах, чем соединений, обнаруживаемых не во всех образцах. Значения коэффициента варьирования *S* для первых находятся в пределах от 21,7 (Δ^3 -карен) до 43,5 % (β -пинен), а для вторых достигают 100 % и более.

Результаты анализа состава и количественного соотношения компонентов эфирного масла у ареальных форм Дупре и атлантической показывают, что по компонентному составу и общей картине распределения летучих веществ эти формы весьма близки типичной форме вида (табл. 1). У растений

форм Дупре и атлантической, как и у типичной формы, в эфирном масле листьев преобладают α -пинен и Δ^3 -карен. У изученных деревьев формы Дупре доля α -пинена составляет 34,1 и 36,5, а Δ^3 -карена 30,3 и 32,0 %. У дерева атлантической формы в составе терпеноидов на долю этих соединений приходится соответственно 22,2 и 18,5 %.

При общем сходстве с типичной формой вида проанализированные образцы масел форм Дупре и атлантической имеют хорошо выраженные различия по количеству отдельных компонентов. Для формы Дупре характерно повышенное содержание α -терпинена (до 6,4 %) и γ -терпинена (до 5,9 %), а также сесквитерпена X_6 (до 6,1 %). У изученного растения атлантической формы наблюдается повышенное содержание сесквитерпенов X_3 , X_4 и X_5 при более низком общем количестве монотерпенов. Эти данные служат дополнительным аргументом в пользу мнения о принадлежности этих таксономических форм к виду *Cupressus sempervirens* [14].

Сопоставление результатов изучения состава эфирных масел у растений-полусибсов с показателями материнского дерева у изученной группы деревьев кипариса вечнозеленого в целом показывает (табл. 1 и 2), что эфирное масло полусибсов очень близко по компонентному составу к маслу их материнского растения. Как и у материнского дерева, у его семенного потомства не обнаружены сабинен и мирцен. Лишь у двух потомков не зафиксирован компонент X_2 и у одного — X_9 (табл. 1). Количество отдельных компонентов в эфирном масле материнского растения находится в границах варьирования признака в изученной группе его потомков (табл. 2).

Изменчивость количественного содержания отдельных компонентов эфирного масла у полусибсов почти во всех случаях в 1,5 — 3,0 раза ниже, чем в целом для всей выборки типичных растений кипариса вечнозеленого, рассматриваемой в данной работе. Исключение составляет лишь лимонен, содержание которого в пределах семьи характеризуется несколько большей вариабельностью (29,9 против 27,5 %). Последнее, ве-

ТАБЛИЦА 2. Количественное соотношение (%) летучих терпенов в облиственных побегах кипариса вечнозеленого на ЮБК в целом по популяции и в семье полусибсов

Наименование летучих терпенов	В целом по виду на ЮБК *			Семья полусибсов **			Материнское дерево полусибсов
	$X_{cp} \pm c_{X_{cp}}$	C, %	$X_{min} - X_{max}$	$X_{cp} \pm c_{X_{cp}}$	C, %	$X_{min} - X_{max}$	
α -Пинен	37,4 \pm 1,65	22,9	22,3 — 54,7	35,5 \pm 1,43	16,6	25 — 46,1	37,1
Камфен	2,0 \pm 0,14	36,3	0,9 — 5,2	1,9 \pm 0,05	11,7	1,5 — 2,2	2
β -Пинен	2,0 \pm 0,17	43,5	0,9 — 5,2	1,7 \pm 0,14	32,1	0,9 — 2,5	1,4
Сабинен	0,4 \pm 0,22	258,1	0 — 4,5	—	—	—	—
Мирцен	2,2 \pm 0,30	71,4	0 — 4,2	3,1 \pm 0,20	26,4	1,6 — 4,2	3,4
Δ^3 -Карен	24,2 \pm 1,1	21,7	8,9 — 32,5	25,6 \pm 0,75	12,1	17,4 — 31,8	28,1
α -Терпинен	—	—	0 — 1,1	—	—	—	—
Лимонен	3,9 \pm 0,21	27,5	2,5 — 6,6	4,0 \pm 0,29	29,9	2,5 — 6,6	4,3
β -Фелландрен	1,1 \pm 0,12	58,4	0 — 3,3	1,3 \pm 0,15	50,5	0,1 — 3,3	2,4
γ -Терпинен	0,5 \pm 0,06	65,1	0 — 1,4	0,4 \pm 0,03	25,7	0,2 — 0,6	0,5
Терпинолен	3,7 \pm 0,3	41,9	0 — 6,2	4,1 \pm 0,23	22,8	2,6 — 6,2	0,4
<i>l</i> -Цимол	0,5 \pm 0,07	68,6	0 — 1,7	0,5 \pm 0,04	34,2	0,2 — 0,8	0,6
X_1	1,0 \pm 0,15	74,1	0 — 3,4	1,2 \pm 0,19	69,7	0,1 — 3,4	1,6
X_2	0,6 \pm 0,12	102,2	0 — 2,3	0,3 \pm 0,06	80	0 — 1	0,4
X_3	0,5 \pm 0,15	142,1	0 — 3,2	0,2 \pm 0,04	67,3	0,1 — 0,7	0,5
X_4	1,3 \pm 0,33	126,7	0,2 — 9,3	0,9 \pm 0,08	39,5	0,4 — 1,5	0,8
X_5	2,2 \pm 0,27	63,7	0 — 4,9	2,9 \pm 0,23	32,3	1,4 — 4,9	3,2
X_6	0,6 \pm 0,12	94,2	0 — 3,1	0,6 \pm 0,04	31,2	0,3 — 0,9	0,6
X_7	0,8 \pm 0,14	98,5	0 — 3,1	0,6 \pm 0,04	23,7	0,4 — 0,9	0,5
X_8	1,9 \pm 0,25	67,4	0 — 4,4	2,5 \pm 0,23	37,5	1 — 4,4	3,1
X_9	0,5 \pm 0,09	85,7	0 — 1,5	0,5 \pm 0,08	65,7	0 — 1,3	0,9
X_{10}	4,8 \pm 0,63	67,7	0 — 17,7	5,1 \pm 0,3	24,6	3,1 — 6,8	4,7

* Выборка включает 27 деревьев. ** Выборка включает 17 деревьев.

роятно, обусловлено тем, что крайние значения количественного содержания этого компонента в семье полусибсов охватывают весь интервал варьирования признака для генеральной совокупности в целом (табл. 2).

В обширной литературе качественный и количественный составы эфирных масел у многих видов растений рассматриваются как наследственно контролируемые признаки [8, 11, 17], относительно устойчивые в меняющихся условиях внешней среды [15, 16]. Строгая генетическая детерминация биосинтеза монотерпенов обнаружена при изучении растений-полусибсов у сосны обыкновенной на начальных этапах формирования насаждений [5]. Результаты изучения особенностей внутривидовой изменчивости и наследования состава и содержания

компонентов эфирных масел у *Lavandula angustifolia* Mill. и *L. latifolia* Medik. [6, 2] были положены в основу успешно осуществляемой в НБС—ННЦ УААН программы селекционной работы с этими культурами и оказались приложимыми к другим видам эфиромасличных растений.

Одинаковый с материнским деревом компонентный состав монотерпенов и большинства неопределенных компонентов эфирного масла у растений-полусибсов и более низкий, чем по выборке в целом, уровень количественной изменчивости абсолютного большинства компонентов в пределах изученной семьи, вероятно, также свидетельствуют о наследственном контроле качественного и количественного состава эфирного масла у кипариса вечнозеленого.

Косвенным доказательством этого, видимо, может быть и некоторое различие групп растений из Партенита и из НБС—ННЦ УААН по составу терпеноидов (табл. 1). В листьях 5 из 6 старых деревьев из Партенита не отмечено сабинена, мирцена, α -терпинена и компонентов X_5 — X_9 . У деревьев же из НБС—ННЦ УААН эти компоненты содержатся, но не обнаружено α -терпинена. Это различие связано с тем, что Партенит и НБС—ННЦ УААН являются питомниководческими центрами по выращиванию посадочного материала кипариса со своими традиционными местами сбора семян и, следовательно, постоянной репродукцией ограниченного генофонда, вовлекаемого в семенное размножение. При длительной географической изоляции и отсутствии или низком уровне обмена генетической информацией это может приводить к формированию ареальных хемоформ с признаками внутривидовой морфологической дифференциации, как это видно на примере форм Дупре и атлантической, или формированию хемодемов в пределах расчлененной популяции.

Полученные нами данные подтверждают справедливость отнесения *Cupressus dupreziana* A. Camus и *C. atlantica* Gaussen в качестве внутривидовых форм к виду *C. sempervirens* и показывают, что качественный и количественный состав эфирного масла могут служить критериями оценки внутривидового полиморфизма кипариса вечнозеленого при изучении внутривидовой таксономической дифференциации и популяционной биологии, а также могут быть использованы в селекции на отбор хемоформ с заданным составом эфирного масла в листьях.

Выражаем глубокую благодарность Ю.А. Акимову за проведение хроматографического анализа предоставленных автором статьи образцов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного комитета Украины по науке и технологиям по проекту 2.04.06/028-93 "Популяционно-биологические основы сохранения и обогащения растительных ресурсов в субаридных условиях юга Украины".

1. Акимов Ю.А., Захаренко Г.С. Особенности распределения летучих веществ в роде *Cupressus* L. // Хемосистематика и эволюционная биохимия высших растений. — М.: Гл. ботан. сад АН СССР. — 1983. — С. 108—111.
2. Акимов Ю.А., Работягов В.Д. Внутривидовая и клоновая изменчивость состава эфирного масла у *Lavandula angustifolia* Mill. и *L. latifolia* Medik. при семенном размножении // Растит. ресурсы. — 1987. — 23, вып. 3. — С. 417—423.
3. Дерюжкин Р.И., Латыш В.Г. Эфирное масло как диагностический признак видов и разновидностей лиственницы // Некоторые вопросы генетики и селекции растений. — Воронеж: Воронеж. ун-т, 1975. — С. 12—19.
4. Зайцев Г.Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. — М.: Наука, 1984. — 424 с.
5. Крицкий Г.Т., Заика В.К. Особенности биосинтеза монотерпенов у полусибирских деревьев сосны обыкновенной в начальный период формирования насаждений // Изв. вузов. Лесн. журн. — 1999. — № 1. — С. 27—33.
6. Работягов В.Д., Акимов Ю.А. Наследование содержания и состава эфирного масла при межвидовой гибридизации лаванды // Генетика. — 1986. — 22, № 7. — С. 1163—1172.
7. Тимерьнов А.Ш. Использование биохимических маркеров при изучении популяций лиственницы Сукачева на Южном Урале // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1996. — Вып. 173. — С. 123—129.
8. Adams R. Chemosystematics analyses of populational differentiation and variability of ancestral and recent populations of *Juniperus ashei* // Ann. Mo. Bot. Gard. — 1977. — V. 64. — P. 184—209.
9. Gaugh L.J. Nomenclatural transfer of *Chamaecyparis obtusa* (Sieb. et Zucc) Endl. "Sanderi" (*Cupressaceae*) to *Thuja orientalis* L. "Sanderi" on the basis of phytochemical date // Bot. J. Linn. Soc. — 1978. — Vol. 77. — P. 217—221.
10. Hant R.S., Rudloff E. Leafoilterpene variation in western white pine populations of the Pacific Northwest // Forest Sci. — 1977. — 23, N 4. — P. 507—516.
11. Paci M., Michelozzi M., Vidrich V. Contenuto in monoterpeni di *Pinus nigra* Arn. // Ann. Accad. ital. sci. forest. — 1989. — Vol. 38. — P. 181—190, 221—230.
12. Rafili Z., Cool L. G., Zavarin E. Variability of foliar mono- and sesquiterpenoids of *Cupressus bakeri* // Biochem. Syst. and Ecol. — 1992. — 20, N 2. — P. 123—131.
13. Rudloff E. Volatile leaf oil analysis in chemosystematic studies of North American conifers // Ibid. — 1975. — 2, N 3/4. — P. 131—167.
14. Silba J. Addendum too a revision of *Cupressus* L. (*Cupressaceae*) // Phytologia. New Jersey. — 1983. — 52, N 5. — P. 349—361.
15. Wolf H. Untersuchungen zur genetischen Variation des Monoterpenmusters in Nadelharz der Weisstanne (*Abies alba* Mill.) // Schriftenr. Forst. Fak. Univ. München und Bayer Forstl. Versuchs und Forschungsanst. — 1992. — N 116. — S. I—IV, 1—201.
16. Yasue M., Ogiyama K., Saito M. The diterpens hydrocarbons in the leaves of *Cryptomeria japonica* // J. Jap. Forest. Soc. — 1976. — 58, N 8. — P. 285—290.
17. Zavarin E., Snajberk K., Fischer J. Geographic variability of monoterpenes from cortex of *Abies concolor* // Biochem. Syst. and Ecol. — 1975. — 3, N 4. — P. 191—213.

18. Zavarin E., Lawrence L., Thomas M.C. Compositional variations of leaf monoterpenes in *Cupressus macrocarpa*, *C. pygmaea*, *C. goveniana*, *C. abramsiana* and *C. sargentii* // *Phytochemistry*. — 1971. — 10, N 12. — P. 379—393.

Поступила 02.02.2001

МІНЛИВІСТЬ СКЛАДУ ЛЕТКИХ
ТЕРПЕНОЇДІВ У ЛИСТКАХ КИПАРИСА
ВІЧНОЗЕЛЕНОГО (*CUPRESSUS SEMPERVIRENS* L.)
НА ПІВДЕННОМУ БЕРЕЗІ КРИМУ

Г.С. Захаренко

Нікітський ботанічний сад —
Національний науковий центр УААН, Україна, Ялта

Вивчено склад монотерпенів і сесквітерпенів у листках форм кипариса вечнозеленого: типової (горизонтальної), Дупре, атлантичної та у рослин типової форми в культурі на Південному березі Криму. Виявлені особливості біосинтезу летких терпенів у різних форм підтверджують справедливність визначення кипарисів Дупре й атлантичного як ареальних форм кипариса вечнозелено-

го. Встановлено повний збіг якісного складу ефірної олії в материнського дерева кипариса вечнозеленого та його наслідного потомства.

COMPOSITION CHANGEABILITY
OF VOLATILE TERPENOIDS IN LEAVES
OF *CYPRESSUS SEMPERVIRENS* L. IN THE SOUTH
COAST OF THE CRIMEA

G.S. Zakharenko

The Nikita Botanical Garden — National Scientific Centre
of Ukrainian Academy of Agrarian Sciency Ukraine, Yalta

Composition of monoterpenes and sesquiterpenes in the leaves of the forms of *Cupressus sempervirens* L.: the type form (horizontal), Dupret, Atlantic and in plants of typical form in the culture in the south coast of the Crimea, has been studied. Peculiarities or biosynthesis of volatile terpenes in different forms confirm the validity of determining the Dupret and Atlantic cypresses as the areal forms of *Cupressus sempervirens* L. Even complete correspondence of qualitative composition of essential oils in the maternal tree of *C. sempervirens* L. and its seed progeny has been found.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЫХАНИЯ ЦВЕТКОВ И ПЛОДОВ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ

М.К. АХМАТОВ, С.С. ЭСЕНАЛИЕВА, Т.А. КОЧКУМБАЕВ

Ботанический сад им. Э.З. Гареева НАН Кыргызской Республики
Кыргызская Республика, 720064 Бишкек, ул. Ахунбаева, 1а

Установлено, что дыхание цветков и плодов древесно-кустарниковых растений, интродуцированных в Ботаническом саду НАН Кыргызской Республики, протекает на более высоком уровне, чем у листьев.

В связи с увеличением объема сжигаемых материалов в промышленности и выделения CO_2 автотранспортом количество его в атмосфере неуклонно возрастает. По подсчетам [1], в атмосферу ежегодно поступает 20 млрд т индустриального CO_2 , и сейчас нет сомнения, что именно увеличение концентрации его в воздухе может привести к глобальному потеплению и связанным с ним катастрофическим последствиям.

Поскольку зеленые растения при фотосинтезе усваивают CO_2 из воздуха, а при дыхании выделяют его, необходимо знать интенсивность дыхания у различных органов растений, рекомендуемых для защитного лесоразведения и озеленения населенных пунктов. Наряду с листьями дышат и неассимилирующие органы растений: цветки, плоды, корни, стволы и стебли.

По данным работы [2], цветки и незрелые плоды дышат интенсивнее, чем листья.

Исследования дыхания цветков и плодов некоторых древесных и кустарниковых растений проводились нами во время их цветения (апрель—июнь) в 1998—1999 гг. в Ботаническом саду НАН Кыргызской Республики. Объектами исследования служили

15 видов деревьев, 14 видов кустарников и 2 вида лиан, интродуцированных в Ботаническом саду.

Интенсивность дыхания определяли по методу Бойсен-Йенсена в модификации Л.А. Шпоты [3]. Отмечено, что интенсивность дыхания цветков постепенно снижается. Так, ее максимальное значение в 1998 г. наблюдалось у *Acer pseudoplatanus*, *Cotinus coggygria*, *Aesculus hippocastanum*, *Quercus imbricaria*, *Elaeagnus angustifolia*, *Viburnum lantana* — от 3,0 до 6,4 мг CO_2 /ч на 1 г сухого вещества. В связи с климатическими особенностями 1999 г. у некоторых видов интенсивность дыхания цветков по сравнению с 1998 г. уменьшилась.

Дыхание развивающихся плодов значительно изменяется в ходе их развития. Максимальное значение его интенсивности наблюдалось после завязывания, а затем постепенно снижалось к концу созревания.

Так, в 1998 г. наибольшая интенсивность дыхания в начале плодоношения отмечалась у *Quercus imbricaria* — 4 мг CO_2 /ч на 1 г сухого вещества, *Q. robur* — 3,0, *Acer pseudoplatanus* — 2,8, *Cotinus coggygria* — 5,0, *Viburnum lantana* — 3,6. В 1999 г. плоды перечисленных видов по сравнению с другими видами сохранили высокую интенсивность

дыхания. Но в 1998 г. у *Quercus imbricaria*, *Carpinus betulus*, *Ligustrum vulgare* дыхание плодов в конце созревания имело климактерический характер, т. е. наблюдался его подъем. В 1999 г. таким характером дыхания отличались плоды *Carpinus betulus*, *Craetaegus sanguinea*.

Таким образом, интенсивность дыхания цветков в 2—3 раза превышает таковую листьев.

1. Ничипорович А.А. Фотосинтез и биосфера // Природа. — 1972. — № 6. — С. 3—9.
2. Лархер В. Экология растений. — М.: Мир, 1978. — 382 с.
3. Шпота Л.А. Полевые методы и приборы для физиологического контроля состояния растений в посевах и естественных условиях произрастания. — Бишкек: Илим, 1992. — 276 с.

Поступила 28.12.2000

ІНТЕНСИВНІСТЬ ДИХАННЯ КВІТОК
І ПЛОДІВ ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВИХ РОСЛИН

М.К. Ахматов, С.С. Есеналієва, Т.А. Кочкумбаєв

Ботанічний сад ім. Е.З. Гареева НАН Киргизької Республіки, Киргизька Республіка, Бішкек

Встановлено, що дихання квіток і плодів деревно-чагарникових рослин, інтродукованих у Ботанічному саду НАН Киргизької Республіки, відбувається на вищому рівні, ніж у листків.

RESPIRATION INTENSITY OF FLOWERS
AND FRUITS OF THE WOODY-SHRUB PLANTS

M.K. Akhmatov, S.S. Esenalieva, T.A. Kochkumbaev

E.Z. Gareyev Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Kirghiz Republic, Kirghiz Republic, Bishkek

It has been established that the respiration of flowers and fruits of the woody-shrub plants, introduced in the Botanical Gardens of the Kirghiz Republic, proceeds at the higher level than that of the leaves.

РІСТ І РОЗВИТОК АБОРИГЕННИХ ТА ІНТРОДУКОВАНИХ В УКРАЇНІ ВИДІВ ЛІЩИНИ (*CORYLUS* L.)

І.С. КОСЕНКО

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 Умань, вул. Київська, 12а

Викладено результати експериментальних польових і лабораторних досліджень росту і розвитку аборигенних та інтродукованих в Україні видів ліщини. На підставі цих досліджень зроблено висновок, що природні умови усіх фізико-географічних зон України сприятливі для широкої культури видів ліщини.

Види ліщини (*Corylus* L.) — одні з перспективних кущових та деревних рослин для широкої культури в Україні. Вони поєднують якості декоративних, горіхоплідних та лісоутворювальних рослин. Деякі з них культивують ще з античних часів у Середземномор'ї. Проте більшість з них з'явилася в Україні у ХХ ст. в ботанічних колекціях, тому практично невідомі у широкій культурі. Біологічні особливості їх, зокрема особливості росту й розвитку, майже не вивчені.

Тому ми поставили за мету всебічно комплексно вивчити біологію видів роду *Corylus* L. та можливості культури їх в умовах України. Одним з питань цих досліджень виділили вивчення росту й розвитку інтродукованих в Україні видів ліщини.

У річному циклі розвитку деревних рослин найважливішими є періоди виходу з глибокого спокою, початку і завершення вегетації і входження у глибокий спокій. Період спокою деревних рослин вивчало багато дослідників [1, 6—17, 19, 20]. У деревних рослин він буває глибокий, або органічний, та відносний, або вимушений [19]. Глибокий спокій настає із закінченням вегетації й у

різних видів триває певну для даного виду кількість днів, тобто є видовою ознакою. Після цього рослина за відповідних умов може відновити вегетацію.

Окремі автори [12, 13] пропонують виділяти три складові глибокого спокою: передспокій, глибокий спокій та післяспокій. Така класифікація, на нашу думку, дуже чітко характеризує органічний спокій видів *Corylus*.

Глибокий спокій починається восени за зниженої температури повітря і супроводжується інтенсивними фізіолого-біохімічними процесами, накопиченням запасних речовин, що формують механізм стійкості рослин проти несприятливих умов. На думку О.А. Красавцева [9], саме він визначає зимостійкість рослин.

Вимушений спокій настає після закінчення глибокого внаслідок несприятливих для відновлення вегетації умов. У помірному поясі такими несприятливими для вегетації рослин умовами насамперед є низькі температури повітря і ґрунту. Вимушений спокій пов'язаний з активізацією процесу росту, і лише несприятливі зовнішні умови стримують розвиток рослин. Цей період є критичним для видів з нестійким спокоєм, що реа-

РИС. 1. Дати переходу ефективної добової температури повітря через 5 °С навесні та тривалість періоду з температурою понад 5 °С:

а — південна межа району з кількістю днів у році з температурою повітря понад 5 °С; б — дати переходу середньої добової температури повітря через 5 °С

ють на незначне підвищення температури. Такими, зокрема, за нашими спостереженнями, є види *Corylus*. Вони вступають у вимушений спокій у середині грудня — січні, а тому різкі коливання температури в цей період можуть зумовити пошкодження річних пагонів і навіть серезкових суцвіть. Терміни початку та закінчення періоду спокою рослин детерміновані генетично. Про це свідчать незначні коливання їх у різні роки.

За даними досліджень, тривалість вегетації видів *Corylus* на території України становить від 188 до 223 діб. Як видно з карти, наведеної на рис. 1, територія, де до 200 діб утримується температура понад 5 °С, охоплює Житомирське, частину Київського, Чернігівське та Новгород-Сіверське Полісся, східну частину Лівобережного Лісостепу. Територія, де буває від 200 до 210 діб з тем-

ТАБЛИЦЯ 1. Тривалість періоду спокою видів роду *Corylus*, культивованих в Україні. Дендрологічний парк "Софіївка", 1990—2001 рр.

Вид	Початок осіннього листопаду і перехід до стану спокою	Вихід із стану спокою		Тривалість спокою, діб
		органічного	вимушеного	
<i>C. americana</i>	19.X	21.I	15.III	147
<i>C. avellana</i>	14.X	14.XII	17.III	154
<i>C. chinensis</i>	20.X	20.I	23.III	154
<i>C. colurna</i>	10.X	20.I	26.III	167
<i>C. cornuta</i>	0,5.X	15.I	31.III	177
<i>C. heterophylla</i>	0,6.X	15.XII	28.III	173
<i>C. mandshurica</i>	0,3.X	0,2.I	22.III	170
<i>C. maxima</i>	12.X	10.I	15.III	154
<i>C. pontica</i>	24.X	0,5.I	15.III	142
<i>C. sieboldiana</i>	14.X	20.I	25.III	162
<i>C. tibetica</i>	15.X	20.I	19.III	155

Примітка. Для *C. chinensis* і *C. tibetica* дані наведено за 1998—2001 рр.

РІС. 2. Північна межа одночасного розбрунькування у видів *Corylus L.*: а — *C. avellana*; б — *C. colurna*, *C. maxima*; в — *C. heterophylla*; г — *C. mandshurica*

ТАБЛИЦЯ 2. Дати настання основних фаз вегетації видів *Corylus*, культивованих в Україні, та суми ефективних температур понад 5 °С. Лісостеп, 1990–2001 рр.

Вид	Бубнявіння бруньок		Початок розбрунькування		Ріст пагонів						Початок досягання насіння	Початок осіннього листопаду	Тривалість вегетації, дб
					Початок		Кінець		Тривалість, дб	Приріст за період вегетації, см			
	Дата	Σt, °С	Дата	Σt, °С	Дата	Σt, °С	Дата	Σt, °С					
<i>C. americana</i>	15.III	7,8	01.IV	22,0	06.IV	36,9	30.VII	1399,5	115	28,9	—	19.X	218
<i>C. avellana</i>	17.III	8,7	05.IV	33,3	08.IV	47,8	31.VII	1407,8	114	11,0	26.VIII	14.X	211
<i>C. chinensis</i>	23.III	10,7	07.IV	41,8	09.IV	56,6	15.VIII	1676,5	128	16,4	29.VIII	20.X	211
<i>C. colurna</i>	26.III	12,2	08.IV	47,8	10.IV	53,2	15.VIII	1676,5	127	7,9	6.IX	10.X	198
<i>C. cornuta</i>	31.III	21,8	11.IV	67,1	13.IV	95,7	05.VIII	1538,7	114	10,3	17.IX	05.X	188
<i>C. heterophylla</i>	28.III	20,9	07.IV	41,8	08.IV	47,8	12.VII	1119,3	95	7,6	11.IX	06.X	192
<i>C. mandshurica</i>	22.III	10,2	06.IV	36,9	10.IV	63,2	29.VII	1388,9	110	6,5	29.VIII	03.X	195
<i>C. maxima</i>	15.III	7,8	05.IV	33,3	09.IV	56,6	04.VIII	1523,0	127	12,9	11.IX	12.X	211
<i>C. pontica</i>	15.III	7,8	04.IV	27,4	07.IV	41,8	31.VII	1407,8	115	10,7	25.VIII	24.X	223
<i>C. sieboldiana</i>	25.III	11,9	08.IV	47,8	15.IV	99,7	23.VIII	1779,3	130	10,5	—	14.X	203
<i>C. tibetica</i>	19.III	9,8	08.IV	47,8	11.IV	67,1	18.VIII	1713,9	129	11,4	—	15.X	210

Примітка. Для *Corylus chinensis* та *C. tibetica* дані наведено за 1998–2001 рр.

пературою понад 5°C , охоплює Західне Полісся та весь Лісостеп України за винятком його східної частини. У степовій зоні кількість днів з температурою повітря понад 5°C , тобто можливість вегетації деревних рослин, становить 210 днів на межі з Лісостепом і 230 днів на крайньому півдні степу. Отже, практично вся територія України є сприятливою для нормальної вегетації деревних рослин [2].

За вегетації видів *Corylus* упродовж 188—223 днів, решту 177—142 доби рослини перебувають у стані глибокого та вимушеного спокою.

На підставі лабораторних досліджень періоду глибокого спокою у видів *Corylus* нами встановлено (табл. 1), що він настає відразу після закінчення вегетації, тобто після початку осіннього листопаду, і триває залежно від виду в середньому 61—102 доби. Осінній листопад у видів *Corylus* розпочинається на початку (*C. cornuta*, *C. heterophylla*, *C. mandshurica*) або в середині жовтня (*C. americana*, *C. avellana*, *C. colurna*, *C. maxima*, *C. rostrata*, *C. sieboldiana*, *C. chinensis*, *C. tibetica*) і триває недовго — 10—12 днів, а в першій декаді листопада рослини видів *Corylus* вже переходять у стан глибокого спокою. Наприкінці другої декади січня глибокий спокій у рослин видів *Corylus* закінчується, але оскільки цей період є саме серединою зими з найнижчою температурою повітря, то рослини, природно, без будь-яких затримок переходять у стан вимушеного спокою, який триває до весни, коли температура повітря стабільно утримується на рівні понад 3°C .

Як видно з рис. 1, стійкий перехід добової температури через поріг 5°C у північних районах Житомирського Полісся та майже у всьому Чернігівському та Новгород-Сіверському Поліссі відбувається 11.IV [2]. Це і є початок розвитку автохтонної *C. avellana* та більшості інтродукованих видів *Corylus* у цих районах.

На відміну від багатьох видів деревних рослин у видів роду *Corylus* вегетація розпочинається із цвітіння, яке настає задовго до стійкого переходу температури повітря через 5°C .

РИС. 3. Ріст у висоту кущів *Corylus avellana* L. у Нескучанському лісництві (1), Чорному (2), Голосіївському (3) лісі, Козацькому лісництві (4)

РИС. 4. Ріст у висоту дерев *Corylus colurna*: 1 — дендропарк "Софіївка" (Умань), 2 — дендропарк "Тростянець" (Чернігівська обл.), 3 — НБУ НАН України (Київ), 4 — Устимівський парк (Полтавська обл.), 5 — Маківський парк (Вінницька обл.)

Наступна за цвітінням фаза вегетації рослин роду *Corylus* — бубнявіння вегетативних бруньок — настає майже одночасно з початком масового цвітіння, а їх розпукування — через 5—10 днів після завершення цвітіння. За нашими спостереженнями, у Лісостепу України бубнявіння бруньок розпочинається, коли сума ефективних температур понад 5°C досягне $7,8\text{--}21,8^{\circ}\text{C}$. Розбрунькування настає, коли сума ефективних температур понад 5°C досягає $22,0\text{--}67,1^{\circ}\text{C}$.

Рис. 5. Ріст у висоту кущів *Corylus maxima* (1), *C. sieboldiana* (2), *C. heterophylla* (3), *C. mandshurica* (4) (НБС ім. М.М. Гришка НАН України)

Бубнявіння бруньок розпочинається у більшості видів приблизно у третій декаді березня, а їх розпукування — через 12–20 діб від початку бубнявіння. Відхилення у термінах цих фаз для різних видів *Corylus* незначні (табл. 2). Незначні відхилення дат настання цих фаз і в Українському Поліссі та Степу порівняно з Лісостепом (рис. 2).

Майже одночасно (відхилення 2–4 доби) з розбруньковуванням розпочинається лінійний ріст пагонів у довжину, який залежно від виду триває 110–130 діб і завершується в більшості видів наприкінці липня — у другій декаді серпня, коли сума ефективних температур досягає 1119–1779 °С. Найкоротший період росту у *C. heterophylla* (95 діб), *C. avellana*, *C. colurna*, *C. mandshurica* і *C. americana* (110–127 діб), найдовший — у *C. sieboldiana* (130 діб), *C. chinensis* (128 діб) і *C. tibetica* (129 діб).

Середній приріст за вегетацію становить 12,1 см, в *C. americana*, *C. chinensis* і *C. maxima* він дорівнює 19,4 см. Максимальний приріст у рослин окремих видів може бути у 2–3 рази більший за зазначені. Такий приріст ми спостерігали в однорічних сіянців *C. colurna* у дендропарку “Софіївка” НАН України.

За нашими спостереженнями, а також за даними інших дослідників [3–5], найінтен-

сивніший ріст рослин видів *Corylus* — у віці 10–15 років.

Закінчується вегетація у більшості інтродукованих в Україні видів *Corylus* наприкінці жовтня — ще задовго до настання мінусових температур повітря. Закінчення вегетації і початок глибокого спокою для окремих видів може слугувати характерною видовою ознакою. Так, *C. cornuta* вже в першій декаді жовтня повністю скидає листя, а *C. mandshurica*, яка подібна до неї своїми плодами, в цей час стоїть з ледь пожовклим листям.

В першій декаді жовтня розпочинається глибокий спокій і в таких видів, як *C. heterophylla* і *C. mandshurica*. Причому для *C. heterophylla* характерною видовою ознакою є те, що вона листя не скидає практично до самої весни. Цікаво, що автохтонна *C. avellana* закінчує вегетацію також порівняно рано — 14 жовтня (табл. 2). Наприкінці жовтня вже всі рослини видів *Corylus* втрачають листя й переходять у стан глибокого спокою.

Нами обстежено ріст у висоту та приріст діаметра дерев *C. colurna* віком до 140 років у різних місцях їх інтродукції — в дендропарку “Софіївка” (табл. 3), Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, дендропарку “Тростянець” та Майданському парку (Вінницька обл.) (табл. 4). Аналогічні дані про ріст трьох найстаріших дерев ліщини ведмежої в Устимівському дендропарку (Полтавської обл.) наводив і В.М. Самородов та ін. [18] (табл. 5).

За даними табл. 5, середній приріст цих дерев у висоту становить, м: 1939 р. — 0,35 м, 1952 р. — 0,46, 1975 р. — 0,31, 1999 р. — 0,20; діаметра, мм: — 1939 р. —

ТАБЛИЦЯ 3. Ріст дерев ліщини ведмежої в арборетумі дендропарку “Софіївка” НАН України

Рік обстеження	Вік дерева, роки	Висота, м	Діаметр на висоті 1,3 м, см	Середній приріст		Ким проведено обстеження
				у висоту, м	діаметра, см	
1946	55	15	33	0,27	0,6	О.І. Липа
1962	71	21,7	39,5	0,31	0,6	Г.Г. Тулупій
1985	94	25,1	50,7	0,14	0,5	І.С. Косенко
1999	108	25,1	56,7	0	0,52	І.С. Косенко

ТАБЛИЦЯ 4. Середні дані про ріст чотирьох дерев ліщини ведмежої в парку с. Маків (Дануєвецький р-н Хмельницької обл.)

Рік обстеження	Вік дерева, роки	Висота, м	Діаметр на висоті 1,3 м, см	Середній приріст		Ким проведено обстеження
				у висоту, м	діаметра, см	
1983	125	25,2	76	0,20	0,60	І.С. Косенко
1999	141	25,2	80,9	0	0,56	В.Г. Козлов

ТАБЛИЦЯ 5. Деякі показники росту ліщини ведмежої в Устимівському дендропарку (за даними [18])

Рік обстеження	Вік дерева, роки	Висота дерева, м	Діаметр на висоті 1,3 м, см	Діаметр крони, м	Ким проведено обстеження
1927	35	14	—	—	Б. Сидорченко
1939	40	14	45	—	О.Л. Липа
1952	45	21	44	—	О. Плетньов
1975	64	20	60	13	К.С. Сич
1999	88	20	80	17	О.І. Сюра

10,1, 1952 р. — 0,97, 1975 р. — 0,93, 1999 р. — 0,90.

Як бачимо, дані обстежень вікових дерев ліщини ведмежої, які ростуть в різних регіонах України, наведені в табл. 3–5, засвідчують, що *C. colurna* у віці 60–88 років в Устимівському дендропарку, 90–100 років — в "Софіївці" та 100–125 років у Маківському парку практично припиняє ріст у висоту, а приріст діаметра триває в усіх названих парках, в тім числі й після 125 років.

Нами досліджено також ріст у висоту 20–50-річних кущів *C. maxima*, *C. sieboldiana*, *C. heterophylla* та *C. mandshurica*, інтродукованих у Києві (Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України), та 20–40-річних кущів *C. avellana* у місцях природного зростання (Голосіївський ліс у Києві, Чорний ліс на Кіровоградщині, Нескучанське лісництво на Сумщині та Козацьке лісництво на Черкащині) (рис. 3–5). На підставі порівняння графіків росту у висоту рослин одного виду (*C. avellana*) можна констатувати, що істотні відміни в рості рослин у різних географічних місцях їх зростання відсутні. Це, на нашу думку, є видовою ознакою даних видів.

Водночас виявлено чітку відмінність в рості у висоту рослин різних видів *Corylus*, що зростають в однакових едафічних умовах. Так, *C. maxima* і *C. sieboldiana* характеризуються інтенсивнішим ростом у висоту порівняно з *C. heterophylla* й *C. mandshurica*. Слід зазначити, що у *C. maxima* і *C. sieboldiana* і період росту триваліший, ніж у *C. heterophylla* й *C. mandshurica*.

Як бачимо, різна інтенсивність росту у висоту у видів *Corylus* притаманна певному виду, а отже, є його видовою ознакою, набутою в процесі філогенезу.

Отже, вегетація як аборигенної *C. avellana*, так і інтродукованих видів *Corylus* на всій території України відбувається у сприятливих кліматичних умовах для росту й розвитку рослин, що сприяє широкій культурі цих видів в Україні.

1. Бурачинский А.М. О некоторых особенностях взаимосвязи между периодом покоя и зимостойкостью древесных растений // Пути и методы повышения стойкости акклиматизируемых растений. — Киев: Наук. думка, 1967. — С. 25–38.
2. Бучинский И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем. — Киев: Гос. изд-во с.-х. лит-ры УССР, 1963. — 308 с.
3. Грубов В.И. Род 6. *Corylus L.* — Лещина // Деревья и кустарники СССР. Покрытосеменные. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — Т. 2. — С. 373–390.
4. Дорошенко О.К. Особливості вегетації дерев та чагарників Кавказу в умовах Києва // Недеревинна рослинна сировина лісів Української РСР та її використання в народному господарстві. — К.: Наук. думка, 1972. — С. 66–72.
5. Колесников А.И. Лещина древовидная — *Corylus colurna L.* // Декоративная дендрология. — М.: Лесн. пром-сть, 1974. — 162 с.
6. Косенко И.С. Лещина древовидная на Украине. — Киев: Наук. думка, 1991. — 108 с.
7. Кохно М.А. Интродукция кленів на Україні: клени в природі й культурі. — К.: Наук. думка, 1982. — 184 с.
8. Кохно Н.А. Клены Украины. — Киев: Наук. думка, 1982. — 184 с.
9. Красавцев О.А. Закаливание древесных растений к морозу и определение их морозоустойчивости // Физиология приспособления и устойчивости растений при интродукции. — Новосибирск: Наука, 1969. — С. 86–100.
10. Мороз Е.С. Экспериментально-экологические исследования природы покоя у древесных растений // Тр. Ботан. ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР. — 1948. — Сер. 4, вып. 6. — С. 295–332.
11. Нестеров Я.С. Периодика и зимостойкость плодовых культур // Докл. АН СССР. — 1957. — 117, № 3. — С. 507–510.
12. Перк А., Хеллоп Л. Эколого-физиологические исследования периода покоя у древесных растений // Тр. Тарт. ун-та. — 1964. — Вып. 151. — С. 16–90.

13. Перк А. Сравнительное изучение физиологических особенностей древесных растений различного происхождения // Материалы II Урал. совещ. "Физиология и экология древесных растений". — Свердловск, 1968. — Вып. 62. — С. 16—24.
14. Пийр О. О годичном цикле развития почек у древесных пород // Учен. зап. Тарт. ун-та. — 1966. — Вып. 185. — С. 116—182.
15. Поталенко Я.И. Биология развития плодовых растений // Успехи соврем. биологии. — 1940. — Вып. 13. — С. 122—139.
16. Пояркова А.И. О соответствии между глубиной зимнего покоя, превращении запасных веществ и холодоустойчивостью у древесных растений // Тр. Ленингр. об-ва естествоиспытателей. — 1924. — 54, № 3. — С. 91—109.
17. Ряднова И.М. Период покоя плодовых почек и характер плодоношения груш // Агробиология. — 1950. — № 1. — С. 130—131.
18. Самородов В.М., Сіора О.І., Сич К.С. Ліщина ведмежа в колекції Устимівського дендропарку // 36. наук. праць: Полт. держ. педагог. ін-т. — 1999. — Вип. 1. — С. 41—44.
19. Чайлахян М.Х. Терминология роста и развития высших растений. — М.: Наука, 1982. — 96 с.
20. Molisch H. Das Warmed als Mittel zum freiben der Pflanzen. — Jena, 1909. — S. 1—38.

Надійшла до редакції 25.03.2001

РОСТ И РАЗВИТИЕ АБОРИГЕННЫХ И ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В УКРАИНЕ ВИДОВ ЛЕЩИНЫ (CORYLUS L.)

I.C. Косенко

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, Умань

Изложены результаты экспериментальных полевых и лабораторных исследований роста и развития аборигенных и интродуцированных в Украине видов лещины. На основании этих исследований сделан вывод, что природные условия всех физико-географических зон Украины благоприятны для широкой культуры видов лещины.

GROWTH AND DEVELOPMENT OF AUTOCHTHONOUS AND INTRODUCED HAZEL SPECIES (CORYLUS L.) IN UKRAINE

I.S. Kosenko

Dendrological park "Sofiivka",
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

The results of experimental field and laboratory researches into growth and development of autochthonous and introduced *Corylus* species in Ukraine are stated. The conclusion on the basis of these researches is drawn about a favorable natural conditions for a culture of *Corylus* species in all physical and geographical zones of Ukraine.

УДК 634.0.17:712.253 (477.51)

ДИНАМІКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН НАСАДЖЕНЬ ДЕНДРОПАРКУ “ТРОСТЯНЕЦЬ”

О.О. ІЛЬЄНКО, Т.М. КУРБАЛЬ, В.А. МЕДВЕДЄВ

Дендрологічний парк “Тростянець” НАН України
Україна, 16742 Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Тростянець

Проведено порівняльний аналіз таксономічної структури деревних насаджень парку в різні періоди його існування, починаючи із завершення робіт з формування ландшафтів за часів І.М. Скоропадського. Виявлено види, які підлягають першочерговому відновленню, і види, що негативно впливають на декоративно-художній стан паркових композицій. Дано прогнозну оцінку характеру змін видового складу деревних насаджень і визначено шляхи усунення негативних наслідків цих змін.

Вивчення структури ландшафтів старовинних парків і тенденцій їх змін дає змогу дати об'єктивну оцінку стану насаджень, виявити основні закономірності розвитку парку та визначити його перспективи.

Дендропарку “Тростянець” присвячено велику кількість наукових і науково-популярних праць. Вибір дендропарку “Тростянець” як об'єкта досліджень багатьма провідними науковцями в галузі паркознавства і дендрології зумовлений насамперед тим, що це — старовинний парк, в якому збереглося не тільки первісне ландшафтне планування, а й більшість ландшафтних елементів. Вагомий науковий і практичний інтерес мають його численна колекція дерев і кущів, оригінальні композиційно-просторові рішення, наявність значної кількості екзотичних видів і рідкісних садово-декоративних форм.

Практично від часу створення і донині парк був об'єктом наукових досліджень, пошуків чьому дала природодослідницька праця князя П.А. Кочубея [5]. На підставі цих досліджень автор обґрунтував такий висновок: парк “Тростянець” — це не лише здій-

снена заповітна мрія І.М. Скоропадського, це ще й широке втілення в життя його новаторських ідей. Адже, як свідчить П.А. Кочубей, “в Малороссии существовало убеждение, что сосна на черноземе расти не может. Скоропадский доказал на практике противное. После его успехов многие стали разводить сосновые рощи” [5]. У цій публікації П.А. Кочубей наводить повний список видів, виявлених під час інвентаризації насаджень парку в 1886 р. Нині цей матеріал має велику наукову цінність, бо дає змогу здійснити порівняльний аналіз флористичного складу паркових насаджень і динаміку його змін протягом усієї історії парку.

Пізніше вивченням видового складу насаджень дендропарку займалися багато інших дослідників [3, 6—9], результати яких використано у цій статті.

Роботу виконували шляхом обробки та аналізу матеріалів ботанічних інвентаризацій, вивчення архівних документів і літературних джерел.

Аналіз результатів власних досліджень, наведених у табл. 1, показує, що видове різноманіття, яке ми маємо сьогодні, ґрунтується

ТАБЛИЦЯ 1. Динаміка таксономічного складу насаджень дендропарку "Тростянець" * у різні роки

Родина	Рід	1886—1887	1948—1949	1957—1960	1995—1997
Cephalotaxaceae Neger.	Cephalotaxus Siebold et Zucc. ex Endl.	1	—	—	—
Cupressaceae Rich. ex Bartl.	Chamaecyparis Spach	8	4	6	3
	Juniperus L.	28	9	11	9
	Platyclusus Spach	2	1	1	1
	Thuja L.	31	14	13	21
	Thujopsis Siebold et Zucc. ex Endl.	4	—	—	—
Pinaceae Lindl.	Abies Mill.	18	7	7	9
	Larix Mill.	5	3	5	8
	Picea A. Dietr.	34	33	25	30
	Pinus L.	34	10	20	20
	Pseudotsuga Carriere	2	2	3	4
	Tsuga Carriere	1	1	1	1
Taxaceae S.F. Gray	Taxus L.	5	—	2	2
	Torreya Arn.	1	—	—	—
Taxodiaceae F. Neger	Cryptomeria D. Don.	—	—	—	1
	Sciadopitys Siebold et Zucc.	1	—	—	—
	Taxodium Rich.	1	—	—	—
Ephedraceae Dumort.	Ephedra L.	—	—	3	—
Ginkgoaceae Engelm.	Ginkgo L.	1	—	1	1
Aceraceae Juss.	Acer L.	59	22	31	24
Actinidiaceae Hutch.	Actinidia Lindl.	—	1	2	1
Anacardiaceae Lindl.	Cotinus Mill.	1	2	1	2
	Rhus L.	2	1	3	2
	Toxicodendron Mill.	—	—	1	—
Araliaceae Juss.	Acanthopanax Miq.	1	—	1	1
	Aralia L.	—	1	1	1
	Kalopanax Miq.	—	—	1	1
Aristolochiaceae Juss.	Aristolochia L.	—	—	2	—
Berberidaceae Juss.	Berberis L.	—	8	15	52
	Mahonia Nutt.	—	1	3	4
Betulaceae	Alnus Mill.	10	5	4	10
	S.F. Gray	Betula L.	13	7	26
Bignoniaceae Juss.	Catalpa Scop.	—	2	6	7
Buddleiaceae Wilh.	Buddleia L.	—	—	4	—
Buxaceae Dumort.	Buxus L.	—	1	1	1
Caesalpiniaceae	Cercis L.	—	1	2	1
	R. Br.	Gleditsia L.	9	2	6
Caprifoliaceae Juss.	Gymnocladus Lam.	1	1	1	1
	Diervilla Mill.	—	1	3	—
	Leycesteria Wall.	—	—	—	1
	Lonicera L.	—	11	30	20
	Sambucus L.	3	3	6	7
	Symphoricarpos Duham.	1	2	6	5
	Viburnum L.	—	3	5	4
Weigela Thunb.	2	—	4	1	
Celastraceae R. Br.	Celastrus L.	—	1	4	—
	Euonimus L.	1	2	9	6
Cercidiphyllaceae Engelm.	Cercidiphyllum Siebold et Zucc.	—	—	1	1

* Рискою позначено відсутність роду.

Продовження табл. 1

Родина	Рід	1886—1887	1948—1949	1957—1960	1995—1997
Cornaceae Dumort.	Cornus L.	2	5	14	3
Corylaceae Mirbel	Carpinus L.	5	1	3	4
	Corylus L.	—	2	6	7
	Ostrya Scor.	—	—	1	1
Elaeagnaceae Juss.	Elaeagnus L.	—	2	2	1
	Hippophae L.	1	1	1	1
	Shepherdia Nutt.	—	—	1	—
Eucommiaceae Engl.	Eucommia Cliver	—	—	1	—
Euphorbiaceae Juss.	Securinega Comm. ex Juss.	—	1	2	3
Fabaceae Lindl.	Amorpha L.	—	2	8	10
	Caragana Fabr.	5	7	14	7
	Cladrastis Raf.	1	1	1	1
	Colutea L.	2	2	8	1
	Cytisus L.	2	2	8	1
	Genista L.	—	1	7	3
	Halimodendron Fisch. ex DC.	—	1	—	—
	Laburnum Medic.	—	1	1	1
	Lespedeza Machx.	—	1	1	—
	Maackia Maxim. et Rupr.	—	1	1	1
	Robinia L.	11	2	7	5
	Sophora L.	2	1	1	1
	Wisteria Nutt.	—	—	—	1
Fagaceae Dumort.	Castanea Mill.	—	1	1	1
	Fagus L.	3	1	1	3
	Quercus L.	54	17	21	18
Grossulariaceae DC.	Grossularia Mill.	—	—	7	—
	Ribes L.	—	3	19	6
Hamamelidaceae R. Br.	Hamamelis L.	—	—	1	1
	Parrotia C.A. Mey	—	—	1	1
Hippocastanaceae DC.	Aesculus L.	25	6	8	7
Juglandaceae A. Rich. ex Kunth.	Carya Nutt.	2	1	2	2
	Juglans L.	6	5	10	9
	Pterocarya Kunth.	2	—	1	2
Lamiaceae Lindl.	Hyssopus L.	—	—	3	—
	Lavandula L.	—	—	1	—
Meliaceae Juss.	Cedrela L.	1	—	—	—
Menispermaceae Juss.	Menispermum L.	—	1	2	—
Magnoliaceae Juss.	Liriodendron L.	—	—	1	1
Moraceae Link	Broussonetia L'Her. ex Vent.	—	—	1	3
	Maclura Nutt.	—	—	1	—
	Morus L.	—	3	4	5
Oleaceae Hoffmgg. et Link	Fontanesia Labill.	—	—	2	—
	Forsythia Vahl	—	2	6	2
	Fraxinus L.	38	13	15	9
	Ligustrina Rupr.	—	—	3	—
	Ligustrum L.	—	1	6	1
	Syringa L.	—	11	29	40
Paeoniaceae Rudolphi	Paeonia L.	—	—	1	1
Platanaceae Dumort.	Platanus L.	1	2	2	1
Ranunculaceae Juss.	Clematis L.	—	—	6	—
Rhamnaceae Juss.	Frangula Mill.	—	—	1	1
	Rhamnus L.	—	4	17	6

ся насамперед на тій багатій колекції, яку створив особисто І.М. Скоропадський в процесі формування паркових ландшафтів. Найбільший спад загальної чисельності видів деревних рослин мав місце, із зрозумілих причин, у післяреволюційний та повоєнний періоди. Проте починаючи з 1951 р., коли дендропарк був переданий Академії наук України і набув статусу науково-дослідної установи, почалося активне відновлення видів, яке, на жаль, внаслідок неконтрольованого і часто необґрунтованого введення в насадження нових інтродуцентів, згодом перетворилося на масові хаотичні посадки, що тривало включно до 1982 р.

Протягом існування парку не залишалось незмінним також і співвідношення в насадженнях листяних та хвойних порід. Кількість видів хвойних змінювалась незначно порівняно з листяними. Отже, суттєві зміни у співвідношенні зумовлені саме зміною кількісного складу листяних порід. До завершення формування паркових насаджень (1884—1886) хвойні становили 29 % загальної чисельності видів, у повоєнний період — 21, до кінця 1960 р., коли практично завершилась видова комплектація колекційної ділянки — 10, згідно з результатами останньої ботанічної інвентаризації 1995—1997 рр. — 14 %. За чисельністю екземплярів у насадженнях парку й арборетуму, хвойні нині становлять 28,5 %. Значний відсоток участі хвойних у загальній масі зеленого компонента ландшафту та вдаль їх розміщення забезпечують максимальний художній ефект паркових композицій у будь-яку пору року.

Порівняння сучасної таксономічної структури зі структурою періоду максимальної кількості таксонів у колекції дендропарку (1957—1960) показує, що кількість родин зменшилась з 52 до 41. Ґрунтовний аналіз цієї зміни свідчить, що переважна більшість зниклих рослин — це недовговічні кущові рослини походженням з Китаю, Середньої Азії, Кавказу та Середземномор'я, зимостійкість яких за шкалою С.Я. Соколова [10] становить 5—8 балів, тобто це рослини, які в кліматичних умовах Тростянця не спроможні нормально рости і розвиватись. Зага-

лом, порівнюючи ці два періоди за таксономічним складом, можна констатувати, що зменшення кількості таксонів відбулося за рахунок значного випадання рослин колекційної ділянки з низькою зимостійкістю та недовговічними.

Важливим показником кількісної характеристики видового складу насаджень слід вважати кількість нечисленних видів. Під цією назвою ми розуміємо види, які представлені в насадженнях 5 екземплярами і менше. Аналіз видового складу за цим показником дає змогу робити висновки щодо заходів з першочергового відновлення певних видів рослин. Наприклад, як свідчать дані табл. 2, у 1997 р. істотно зменшилась загальна кількість видів листяних в арборетумі порівняно з 1960 р., але кількість нечисленних видів помітно збільшилась (з 44 до 84 %). Це свідчить про реальну загрозу втрати значної частини видового складу колекційної ділянки, що мало місце в арборетумі. Щодо цього власне парк перебуває у сприятливіших умовах. Так, у листяних порід у міру зменшення загальної кількості видів порівняно з 1886 р. пропорційно збільшувалась кількість нечисленних видів. Проте остаточні висновки в цьому випадку треба робити на підставі врахування віку представників нечисленних видів. Якщо в 1886 р. більшість деревних рослин у парку мала вік не більше 30 років, то протягом 125-річного періоду вікова структура насаджень суттєво змінилась, й особливо це стало помітним у представників нечисленних видів.

Аналіз вікової структури нечисленних видів деревних рослин (Magnoliophyta — 94 види, 205 екземплярів, Pinophyta — відповідно 34 та 77) свідчить, що майже половина листяних має діаметр стовбура 6—20 см, інша частина розподілилась на користь середньовікових і лише 15 % чисельності представлено екземплярами, які практично досягли своєї вікової межі.

Аналогічна ситуація спостерігається і серед хвойних порід. Загалом же стан паркових насаджень щодо динаміки нечисленних порід є відносно стабільним порівняно зі станом

ТАБЛИЦЯ 2. Динаміка нечисленних видів по роках

Рослини	1886		1960		1997	
	Парк	Арборе-тум	Парк	Арборе-тум	Парк	Арборе-тум
Листяні	433	—	319	751	208	694
	28		35	44	37	84
Хвойні	176	—	75	44	70	77
	20		47	48	44	31

Примітка: над рискою — загальна кількість видів, під рискою — кількість нечисленних.

колекційної ділянки, проте вже нині необхідно вживати заходи з відновлення нечисленних видів, віковий склад яких не містить категорії з діаметром стовбура 6—20 см. З хвойних це такі види: *Picea mariana* Britt., *P. excelsa* f. *Remontii* Beissn., *P. excelsa* f. *finedonensis hort.*, *Pinus peuce* Griseb; з листяних — *Acer platanoides* f. *crispum* (Lauth.) Rehd., *A. rubrum* L., *A. saccharinum* f. *tripartitum* (Schwerin) Pax., *A. negundo* f. *variegatum* (Jacq.) Ktze, *Aesculus hippocastanum* f. *Baumannii* C.K. Schneid, *Alnus glutinosa* f. *incisa* Willd., *Fraxinus pennsylvanica* var. *aucubaefolia* Rehd., *Gleditschia triacanthos* f. *inermis* (L.) Zbl., *Hydrangea Bretschneideri* Dipp., *Malus baccata* (L.) Borkh., *Platanus occidentalis* L. та ін.

Характеризуючи флористичний склад насаджень дендропарку, слід зазначити, що найбільшим видовим різноманіттям серед хвойних відрізняються роди *Picea*, *Pinus* і *Thuja*. Це лідерство за ними зберігається, як видно з табл. 1, протягом усього часу існування парку. Наймісткішими родами серед листяних є *Acer*, *Berberis*, *Betula*, *Lonicera*, *Quercus*, *Syringa*, *Spiraea*, *Crataegus*, *Malus*, *Sorbus*, *Populus*, *Salix*, *Philadelphus*, *Tilia*. Враховуючи ту обставину, що серед листяних рід *Acer* домінує за чисельністю в насадженнях парку і характеризується тут високою експансивністю, вважаємо за необхідне детальніше зупинитися на його характеристиці.

За даними М.А. Кохно [4], у ботанічних садах і парках України зростає 65 видів кленів з різних флористичних областей світу та близько 30 декоративних форм. Доцільно зауважити, що у 1886 р. І.М. Скоропадським у Тростянці було зібрано колекцію з 59 видів

і форм клена, тобто майже повний український асортимент. Взагалі з 85 видів і декоративних форм клена, які були випробувані в умовах дендропарку протягом усього періоду його існування, лише 24 успішно акліматизувалися. Сьогодні загальна чисельність кленів у насадженнях парку становить 17 756 екземплярів. Домінує *Acer platanoides* L. (90,3 %), що становить 34,6 % паркового деревостою, тобто кожне третє дерево в парку — клен гостролистий.

Динаміка збільшення чисельності клена гостролистого показує, що її ріст відбувається дуже прискореними темпами. Саме високий рівень експансивності клена гостролистого в умовах дендропарку є причиною передчасного випадання інших цінних у декоративному відношенні порід, росту загальної густоти насаджень, утворення суцільних “зелених стін”, деградації мальовничих узлісків і галявин. Тому виникає потреба регулювання чисельності клена гостролистого, яку можна здійснити шляхом видалення не тільки його памолоді, а й плодоносних екземплярів, які у великій кількості є зайвими в певній експозиційній ситуації і водночас є джерелом неконтрольованого поширення його по території парку.

Розподіл клена гостролистого в насадженнях парку досить нерівномірний. Найбільша кількість зосереджена на периферійних ділянках, де внаслідок оптимальних умов густина його досягає понад 400 екземплярів на 1 га.

Домінування клена гостролистого як тіньовитривалої породи виникло в результаті боротьби за існування зі світлолюбним кленом ясенolistим, який майже повністю зник з насаджень парку. Як свідчать дані ботанічної інвентаризації 1957—1960 рр., клен ясенolistий займав у той час гідне місце в кількісному відношенні поряд з кленом гостролистим. Кількість його в той період визначалася як “дуже велика”, а його памолодь у віці 10—25 років була масово поширеною в усьому парку. За даними інвентаризації 1995—1997 рр. загальна чисельність клена ясенolistого у парку становить 228 екземплярів, які збереглися лише на зовнішньому освітленому боці захисної сму-

ги. Істотну роль у процесі цієї зміни відіграло традиційне ставлення до цих видів: якщо клен ясенolistий у парках та садах має репутацію злісного бур'яну та інтенсивно знищується, то клен гостролистий сприймається як високодекоративна рослина, яку треба зберігати. Отже, все це разом: висока здатність до самовідновлення, значна тінновитривалість клена гостролистого та лояльне ставлення до нього людини — зробило можливим масове розповсюдження його територією парку і передусім у захисній смузі, де санітарні рубки були завжди менш інтенсивними порівняно з центральними ділянками парку.

Первісно захисна смуга, яку було закладено навколо парку І.М. Скоропадським у 1861 р., була загущеними посадками сосни звичайної та берези повислої. Відносно недовговічна береза практично повністю випала, а сосна досягла граничного на чорноземі віку і чисельність її щороку істотно зменшується. Місце зниклих рослин берези та сосни зайняв, звичайно, клен гостролистий. Поки що сосна звичайна за чисельністю в захисній смузі перевищує клен гостролистий, але, враховуючи її граничний вік та високу здатність клена гостролистого до самовідновлення, таке співвідношення довго тривати не може. Сьогодні захисна смуга — це суттєва частина паркового ландшафту як за площею (42,7 га), так і за тією функцією, яку виконує. Вона не тільки сприятливо впливає на мікроклімат паркових ділянок, а й сприймається як декоративний елемент паркового ансамблю, підкреслює його монументальність і викликає відчуття загадковості паркового масиву.

Слід зазначити, що інтенсивне випадання сосни звичайної у захисній смузі спостерігається ще з повоєнних часів. Щоб компенсувати це випадання, у 1948 р. було здійснено перші спроби пересадки дорослих рослин ялини звичайної з комом в захисну смугу. Пізніше ідею заміни сосни на ялину підтримав Г.Б. Мисник [8], який у 1962 р. передбачав, що "в далекому майбутньому ялиново-соснова захисна смуга або подекуди навіть чисто ялинова не буде гіршою від нинішньої основної".

Наша оцінка ситуації, що склалася в захисній смузі дендропарку, полягає в тому, що з часом клен гостролистий повністю витіснить сосну звичайну й отримає, таким чином, дуже зручний плацдарм для подальшого наступу на територію парку. Отже, виходячи з цієї прогнозової оцінки, ми вважаємо за необхідне не тільки підсаджування ялини звичайної на місце випалої сосни, а й поступову і планомірну заміну на ялину звичайну клена гостролистого. Це дасть змогу, з одного боку, суттєво стримати кленову експансію, а з іншого — одержати в майбутньому довговічнішу та не менш мальовничу захисну смугу.

Дані табл. 3 дають уявлення про відносну життєздатність найчисельніших видів в умовах існуючих паркових насаджень. Клен гостролистий та в'яз шорсткий, як свідчать ці дані, найперспективніші в умовах старих насаджень за рахунок високого відсотка молодняку. Це зумовлено їхньою значною тінновитривалістю та високою здатністю до самовідновлення. На відміну від цих видів сосна звичайна, яка відрізняється світлолюбністю, відповідно має і низький відсоток молодняку і потребує штучного відновлення. Це саме стосується і берези повислої.

Взагалі у дендропарках самовідновлення, як зауважує А.М. Гродзінський [1], лише як виняток може бути корисним, тому штучне відновлення — основний спосіб коригування паркових композицій та поповнення видового складу насаджень.

Вивчення досвіду інтродукції декоративних видів у дендропарку "Тростянець" показує, що домінуючою ідеєю упродовж усьо-

ТАБЛИЦЯ 3. Вікова структура деревостою деяких видів у паркових насадженнях, %

Вид	Загальна кількість екземплярів	Молодняк (6–20 см)	Середньовікові (21–50 см)	Стиглі і перестійні (51 і більше)
<i>Acer platanoides</i> L.	15983	60	36	4
<i>Ulmus scabra</i> Mill.	4918	73	24	3
<i>Pinus silvestris</i> L.	4863	1	75	24
<i>Betula verrucosa</i>	1299	17	56	27
<i>Ehrhpendula</i> Roth.				

го періоду існування парку було прагнення максимально наситити новими видами існуючі насадження, часто без будь-якого обґрунтування і перспективи. Наприклад, у 1940 р. було поставлено завдання довести асортимент порід до 800 видів та форм [7]; у заключному науковому звіті за 1961 р. читаємо: "...задача о доведении ассортимента пород Тростянецкого парка до 1000 пород, поставленная в прежние годы, сейчас весьма близка к выполнению". Протягом 1951—1982 рр. у ландшафти парку було висаджено 30 434 екземпляри 412 видів, різновидів і форм деревних рослин. Кількісний склад паркових насаджень у той час становив близько 400 видів, це розцінювалося як подвійне навантаження на паркову площу. Звичайно, переважна більшість висаджених рослин в умовах вже розвинутих насаджень не прижилась. Складається враження, що ставилось за мету за будь-яких обставин досягти рекордної кількості видів. Саме з цього приводу А.М. Гродзінський [1] зауважив: "Нередко мы сталкиваемся с очень опасной тенденцией вносить новшества, насыщают старинные парки множеством экзотов, не вполне акклиматизированных, обмерзающих, портящих своим видом общую картину. Не в меру рьяные интродукторы засаживают поляны и опушки, перекрывают перспективы новыми видами деревьев, которых не знали создатели парка (как было сделано в Тростянце)..."

Аналіз наведених у табл. 1 даних дає підставу вважати, що оптимальною для площі насаджень парку "Тростянець" є кількість видів у межах 350—400 одиниць, а загальна кількість деревних рослин не повинна перевищувати 35 000 екземплярів. Така кількість деревних рослин залишиться у парку після вилучення з насаджень самосівних молодих рослин клена гостролистого. Навіть тоді решта останнього в 2—3 рази перевищуватиме чисельність кожної з основних паркоутворювальних порід.

У міру того як прагнення до видового збагачення змінювалось на усвідомлення необхідності збереження первісних композиційних рішень, кількість висаджуваних рослин

поступово зменшувалась. Раніше [2] одним з авторів цієї статті було визначено основний принцип оптимізації паркових ландшафтів, який полягає в тому, що розширення дослідів з інтродукції нових видів рослин необхідно здійснювати з певною обережністю, щоб запобігти руйнуванню існуючого ландшафту. Відповідно до цього та враховуючи думку провідних фахівців у галузі паркобудівництва і ландшафтної архітектури про те, що в старовинних парках не повинно бути масових посадок деревних рослин, ми вважаємо за доцільне вести паркове господарство за розробленими технологічними проектами оптимізації паркових ландшафтів. Щодо дендропарку "Тростянець", територія якого умовно поділена на 60 ділянок, кожна з яких є завершеною в композиційному відношенні, такі проекти розробляють для кожної ділянки, наводять оцінку її стану та прогнозу оцінку можливих подальших змін і відповідно до цього розробляють конкретні заходи з оптимізації паркових ландшафтів. Головним змістом цих заходів стосовно нинішнього стану насаджень є вилучення значної кількості самосівних рослин, які істотно зменшують художньо-декоративну виразність окремих експозицій та паркового ландшафту загалом, а також планомірне відновлення цінних декоративних рослин, які досягли граничного віку.

Проведений аналіз зміни складу насаджень дендропарку "Тростянець" протягом усього періоду його існування дає підстави зробити такі висновки. Паркові насадження зазнають структурних змін як природним шляхом, так і внаслідок історичних подій, які відбуваються в суспільстві. Заради одержання можливості здійснювати такий аналіз варто проводити в дендрологічних парках незалежно від їхнього віку та стилю через кожні 10—15 років ботанічні інвентаризації. Важливими показниками характеру і спрямованості змін, що відбуваються в структурі паркових насаджень, треба вважати кількісні зміни у співвідношенні вікових категорій основних паркоутворювальних порід, кількість та вік нечисленних видів, кількість та вікову структуру другорядних порід, особливо таких, які здатні до самовідновлення в умовах

існуючих паркових насаджень. На підставі цих показників можна робити прогнозну оцінку подальшого розвитку паркових ландшафтів та розробляти заходи щодо їх оптимізації.

1. Гродзинский А.М. Роль старинных парков в интродукции и акклиматизации растений // Сохранение и восстановление старинных парков: Сб. науч. тр. — Киев: Наук. думка, 1982. — 108 с.
2. Ильенко А.А. К вопросу о восстановлении и реконструкции насаждений дендрологических парков // Бюл. ботан. сада "Белые ночи". — 1991. — Спец. выпуск. — С. 37—39.
3. Косаревский И.О. Тростянецкий парк. — Киев: Госстройиздат, 1964. — 98 с.
4. Кохно Н.А. Клены Украины. — Киев: Наук. думка, 1982. — 184 с.
5. Кочубей П.А. О трудах И.М. Скоропадского по лесоразведению на черноземных степях Полтавской губернии // Вестн. садоводства, плодоводства и огородничества. — 1888. — № 5. — С. 119—225.
6. Лыпа А.Л. Опыт интродукции древесных и кустарниковых пород растений в Государственном заповедном дендропарке "Тростянец" // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1951. — Вып. 8. — С. 10—16.
7. Лыпа А.Л., Степунин Г.А. Дендропарк "Тростянец". — Киев: Госсельхозиздат УССР, 1951. — 70 с.
8. Мисник Г.Е. Породний склад Тростянецького парку // Наук. зап. Ніжин. держ. педагог. ін-ту ім. М.В. Гоголя. — 1962. — 12. — С. 35—45.
9. Рубцов Л.І. Ландшафтна композиція та рослинність Тростянецького дендропарку // Пр. ботан. саду АН УРСР. — 1949. — 1. — С. 66—77.
10. Соколов С.Я., Связева О.А. География древесных растений СССР. — М.; Л.: Наука, 1965. — 265 с.

Надійшла 10.03.2001

ДИНАМИКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАСАЖДЕНИЙ ДЕНДРОПАРКА "ТРОСТЯНЕЦ"

А.А. Ильенко, Т.М. Курбаль, В.А. Медведев

Дендрологический парк "Тростянец"

НАН Украины, Украина, Черниговская обл., с. Тростянец

Осуществлен сравнительный анализ таксономической структуры древесных насаждений парка в разные периоды его существования, начиная с завершения работ по формированию ландшафтов со времен И.М. Скоропадского. Определены виды, которые подлежат первоочередному восстановлению, и виды, которые негативно влияют на декоративно-художественное состояние парковых композиций. Представлена прогнозная оценка характера изменений видового состава древесных насаждений и определены пути устранения отрицательных последствий этих изменений.

DYNAMICS OF STRUCTURE CHANGES IN THE STAND OF DENDROLOGICAL PARK TROSTYANETS

A.A. Ilyenko, T.M. Kurbal, V.A. Medvedev

Dendrological Park Trostyanets, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

A comparative analysis of taxonomic structure of the park woody stand in different periods of its existence from the time of completion of the works on landscape formation under I.M. Skoropadsky has been carried out. Species subject to immediate restoration and those exerting negative effect on the ornamental state of park compositions have been defined. The prediction estimate of the character of changes in species composition of the woody stand has been presented, and paths of removal of negative consequences of these changes have been determined.

УДК 712.4(477.51)

ДЕНДРОПАРК “ТРОСТЯНЕЦЬ”: МЕТОДИКА РЕКОНСТРУКЦІЇ НАСАДЖЕНЬ

Ю.О. КЛИМЕНКО¹, О.О. ІЛЬЄНКО², В.А. МЕДВЕДЄВ²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1

² Дендрологічний парк “Тростянець” НАН України
Україна, 16742 Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Тростянець

Наведено план парку 1888 р., сучасний топографічний план дендропарку “Тростянець” та фрагмент його території зі штучно сформованим рельєфом, а також план насаджень. Виявлено тенденції зміни деревної рослинності — зменшення частки хвойних видів і поширення тіньовитривалих листяних. Подано приклади реконструкції насаджень та методику її проведення.

Дендропарк “Тростянець” розташований у с. Тростянець Ічнянського р-ну Чернігівської обл. Він підпорядкований Національній академії наук України. Площа парку становить 204,4 га.

Парк заснований Іваном Михайловичем Скоропадським (1804—1887) у 1830-х роках [3]. До того часу тут ріс лише невеликий гай багатолітніх дубів. На струмку було збудовано греблю, завдяки чому утворився Великий ставок, ще три ставки створили у балках. У 1834 р. здійснили перші посадки рослин.

У 1840-х та 1850-х роках площа парку поступово збільшувалася (щоразу додавалися ділянки у 10 десятин і більше і засаджувалися деревами). Найбільша прирізка землі відбулася у 1861 р., коли І.М. Скоропадський додав до парку з трьох боків смугу землі, яку засадив 2-річною сосною, привезеною з лісів.

Під час поїздки у Париж у 1857 р. І.М. Скоропадський ознайомився з багатьма парками і, зокрема, з нещодавно створеним пар-

ком Джемса Ротшильда у Ферре. Він звернув увагу на новий метод штучного формування рельєфу. З 1858 р. у “Тростянці” почали впроваджувати цей метод. Два роки здійснювали роботи, але краєвид не поліпшився. Тоді І.М. Скоропадський, за малюнком художника-пейзажиста, який зобразив швейцарський ландшафт з різними загостреними пагорбами, почав насипати справжні гори, вищі й вищі. Спочатку під насипку гір було відведено 5 десятин, але цього виявилось недостатньо, і з 1861 до 1881 р. було насипано підвищення на площі майже 30 десятин. Викорчували або засипали багато цінних рослинних дерев, зокрема, посаджений ще у 1840-ві роки сосновий бір.

Деякі гори насипали упродовж 2 років артілі робітників з 50 чол. з 20 кінними тачками (за даними А. Плевако, І. Круподері, М. Шевченко [9], першу гору — Мохнату — насипано у 1866—1870 рр., Дідову — у 1871—1873, Сторожову — у 1874—1876, Ротонду — у 1877—1879 рр.). Гори насипали уступами, із загостреними вершинами і сідловинами між ними. Декілька гір засадили соснами та іншими деревами і кущами.

© Ю.О. КЛИМЕНКО, О.О. ІЛЬЄНКО, В.А. МЕДВЕДЄВ, 2001

Усього на будівництво витратили понад 100 тис. крб.

З 1880 р., коли через старість І.М. Скоропадський зменшив обсяги земляних робіт і обмежився насипанням маленьких пагорбів, знов увагу приділили розведенню рідкісних дерев та кущів (усього у парку налічувалося 574 види та форми).

Після встановлення радянської влади декілька разів міняли підпорядкування парку. У 1940 р. його було оголошено державним дендрологічним заповідником, у 1951 р. він переданий Центральному ботанічному саду АН УРСР, нині — самостійна установа НАН України.

Якщо у 1888 р. було 574 види та форми [3], то у 1927 — 202 [9], у 1935 — 197 [7], у 1948 — 383 [5], у 1960 р. у парку й арборетумі, створення якого було розпочато у 1957 р., налічувалося 969 видів і форм [7], у 1960—1969 рр. — 793 види (з різновидами та формами, сортами — 1155 [8]). У 1997 р. кількість видів помітно зменшилася: на території старовинного парку — 278 видів і форм, в арборетумі — 771. Слід зазначити, що з 278 видів, які зростають в історичній частині, 144 представлені у кількості менше 10 екземплярів. Це потребує проведення суворого моніторингу таксономічного складу і своєчасних відновлювальних посадок.

Перший план парку у Тростянці наведено у статті П.А. Кочубея [3] (рис. 1). Сучасні планування та рельєф парку представлено на рис. 2. Видно, що для створення парку обрана пересічена місцевість з перепадом висот 15,5 м (від 147,5 м біля Безіменного ставу до 163 м біля західної межі). Крім балки, в якій створено Великий став, є ще балки Боговщина, Куциха та Івків Яр. Однак рельєф, до того ж, штучно формували і найвища гора — Дідова — має позначку 182 м, завдяки цьому загальний перепад висот становить 34,5 м. На рис. 3 подано план у горизонталях східної частини парку, який краще дозволяє побачити складність сформованого рельєфу. Це фрагмент плану, виготовленого на кафедрі геодезії та лісовпорядкування Української сільськогосподарської академії (нині Національний аграрний університет).

Як відомо, Л.І. Рубцов [10, 11] виділив шість типів садово-паркових ландшафтів: лісові, паркові, регулярні, садові, лучні, альпійські.

Ділянки зі штучним рельєфом дендропарку можна було б віднести до альпійського типу садово-паркового ландшафту. Однак особливість "Тростянця" полягає у тому, що для оформлення гір не використовували каміння, яке звичайно є головним компонентом під час формування альпійських ландшафтів.

Нині власне у парку (без арборетуму, розсадника та господарської зони) на насадження припадає 114,1 га, на галявини — 42,2, на ставки — 10,4, на паркові дороги — 9,4 га (рис. 4). Як бачимо, галявини становлять понад третину площі насаджень. Завдяки цьому значну площу парку можна розглядати як парковий тип садово-паркового ландшафту. Разом з тим гаї, які розташовані серед галявин, часто мають досить значні площі, в них сформувалися лісові умови. У парку є великі масиви та захисна смуга з сосни уздовж меж, які, безумовно, слід віднести до лісового типу садово-паркового ландшафту. У більшості українських парків лісовий тип садово-паркового ландшафту створюють листяні дерева, лише у деяких парках, які виникли на базі природних соснових лісів — хвойні (підкреслимо, що сосна звичайна формує світлохвойні лісові ландшафти). У "Тростянці", і в цьому його особливість, завдяки широкому використанню ялини європейської, інших видів ялин, а також ялиць, тсуг та псевдотсуг є значні ділянки лісового типу садово-паркового ландшафту, сформованого темнохвойними видами.

Таким чином, дендропарк "Тростянець" є складним поєднанням паркового та лісового типів садово-паркового ландшафту на штучно сформованому рельєфі. На дні балок є ділянки лучного ландшафту. Алеї, які є елементами регулярного ландшафту, у дендропарку трапляються рідко.

Масиви та групи найчастіше складаються з дерев різних видів та різного віку. Ще більш ускладнюють видову та вікову картину галявини, на яких зростають солітери. Через

Уса́дба і парк І. М. Ско́ропадскаго.

Экспликація плана.

Дес.	Саж.
Подъ господскимъ дворомъ, паркомъ и фруктовыми садами	156 2574
Конюшимъ дворомъ, садомъ и эконимическ. дворомъ	1270
Помещицкою планиціею	5 309
Прудомъ	3 227
Всего въ окрестной лѣсѣ парка	10 842
	176 222

РИС. 1. Садба та парк І.М. Скоропадського (план 1888 р.)

ТАБЛИЦЯ 1. Динаміка чисельності основних паркоутворювальних видів у різні роки

Вид, форма	1957—1960		1967—1970		1980—1983		1995—1997	
	1	2	1	2	1	2	1	2
Клен гостролистий	9958	23,6	13 624	27,9	17 237	32,8	15 983	33,6
В'яз шорсткий	1203	2,9	1413	2,9	1796	3,4	4918	10,3
Сосна звичайна	7820	18,5	7108	14,6	5874	11,2	4863	10,2
Ялина європейська	4010	9,5	3309	6,8	4013	7,6	4669	9,8
Липа серцелиста	3133	7,4	3494	7,2	4040	7,7	3174	6,7
Береза повисла	3395	8,0	2655	5,4	2418	4,6	1299	2,7
Туя західна	1379	3,3	1320	2,7	903	1,7	1192	2,5
Робінія звичайна	626	1,5	1400	2,9	1424	2,7	972	2,0
Ліщина звичайна	623	1,5	1102	2,3	775	1,5	948	2,0
Явір	374	0,9	887	1,8	1119	2,1	775	1,6
Гірकोкаштан звичайний	530	1,3	670	1,4	757	1,4	734	1,5
Дуб звичайний	942	2,2	1106	2,3	791	1,5	654	1,4
Модрина європейська	209	0,5	702	1,4	632	1,2	598	1,3
Туя західна ф. Верваєана	801	1,9	727	1,5	693	1,3	542	1,1
Клен польовий	264	0,6	349	0,7	517	1,0	538	1,1
Ясен звичайний	275	0,7	405	0,8	571	1,1	485	1,0
Туя гігантська	88	0,2	167	0,3	287	0,5	470	1,0
Горіх сірий	556	1,3	589	1,2	494	0,9	338	0,7
Вільха чорна	202	0,5	285	0,6	300	0,6	231	0,5
Клен ясенolistий	411	1,0	560	1,1	365	0,7	228	0,5
Ясен ланцетний	58	0,1	131	0,3	128	0,2	219	0,5
Тополя біла	236	0,6	263	0,5	221	0,4	215	0,5
В'яз гладенький	508	1,2	1538	3,2	1557	3,0	185	0,4
Сосна Веймутова	177	0,4	204	0,4	173	0,3	175	0,4
Ясен пенсільванський	129	0,3	139	0,3	173	0,3	172	0,4
Граб звичайний	79	0,2	89	0,2	105	0,2	165	0,3
Черемха звичайна	260	0,6	354	0,7	173	0,3	124	0,3
Дуб червоний	108	0,3	146	0,3	157	0,3	123	0,3
Ялиця біла	15	0,05	21	0,05	72	0,1	117	0,2
Липа американська	127	0,3	213	0,4	186	0,4	104	0,2
Кипарисовик горохоплідий	21	0,05	29	0,05	61	0,1	102	0,2
Інші види	3684	8,6	3763	7,8	4476	8,9	2304	4,8
Р а з о м	42201	100,0	48762	100,0	52488	100,0	47616	100,0

П р и м і т к а. 1 — число екземплярів, 2 — відсоток.

це на плані, виконаному у дрібному масштабі, показати переважні види на різних ділянках дуже важко, тому у статті наведено план (станом на 1998 р.), на якому можна лише розрізнити хвойні та листяні насадження (винятком є тільки сосна звичайна) (рис. 4).

Є літературні дані про кількісний склад насаджень парку [4, 6]. Ці автори виділили найпоширеніші види та відзначили тенденцію до зменшення участі хвойних в насадженнях як за кількістю стовбурів, так і за запасом.

Динаміку чисельності основних паркоутворювальних видів за 40-річний період можна

простежити за матеріалами чотирьох інвентаризацій (табл. 1).

Наведені дані підтверджують помічені попередніми дослідниками тенденції до зменшення участі сосни звичайної та світлолюбних листяних у насадженнях і поширення декількох тіншовитривалих листяних видів. Хвойні (крім ялини європейської) не дають самосіву. Проте й самосів ялини з'являється не там, де це потрібно для створення паркових композицій, і він не такий життєздатний, як у листяних. Саме за рахунок самосіву різко збільшується участь у насадженнях клена гостролистого.

Такі види, як сосна звичайна, ялина європейська, береза повисла випадають з насад-

ТАБЛИЦЯ 2. Вікова структура основних паркоутворювальних видів

Вид, форма	Загальна кількість, екз.	Молодняк		Середньовікові		Стигли і перестійні	
		1	2	1	2	1	2
Клен гостролистий	15 983	9531	59,6	5789	36,2	663	4,2
В'яз шорсткий	4918	3608	73,4	1186	24,1	124	2,5
Сосна звичайна	4863	39	0,8	3677	75,6	1147	23,6
Ялина європейська	4669	2408	51,6	1497	32,1	764	16,3
Липа серцелиста	3174	809	25,5	2015	63,5	350	11,0
Береза повисла	1299	223	17,2	725	55,8	351	27,0
Туя західна	1192	656	55,0	522	43,8	14	1,2
Робінія звичайна	972	673	69,2	276	28,4	23	2,4
Явір	775	366	47,2	370	47,8	39	5,0
Гречкаштан звичайний	734	268	36,5	375	51,1	91	12,4
Дуб звичайний	654	81	12,4	319	48,8	254	38,8
Модрина європейська	598	21	3,5	264	44,2	313	52,3
Туя західна ф. Верваєана	542	271	50,0	264	48,7	7	1,3
Клен польовий	538	424	78,8	112	20,8	2	0,4
Ясен звичайний	485	297	61,2	152	31,3	36	7,4
Туя гігантська	470	375	79,8	73	15,5	22	4,7
Горіх сірий	338	31	9,2	209	61,8	98	29,0
Вільха чорна	231	41	17,7	154	66,7	36	15,6
Клен ясенolistий	228	193	84,6	35	15,4	0	0
Ясен ланцетний	219	146	66,7	61	27,8	12	5,5
Тополя біла	215	9	4,2	38	17,7	168	78,1
В'яз гладенький	185	81	43,8	78	42,2	26	14,0
Сосна Веймутова	175	17	9,7	92	52,6	66	37,7
Ясен пенсільванський	172	71	41,3	84	48,8	17	9,9
Граб звичайний	165	95	57,6	52	31,5	18	10,9
Черемха звичайна	124	106	85,5	18	14,5	0	0
Дуб червоний	123	25	20,3	77	62,6	21	17,1
Ялиця біла	117	99	84,6	12	10,3	6	5,1
Липа американська	104	25	24,0	38	36,6	41	39,4
Кипарисовик горохоплодий	102	92	90,2	10	9,8	0	0

Примітка. 1, 2 — див. табл. 1.

жень через те, що дерева досягли граничного віку. В'язові випадають через голландську хворобу. Клен гостролистий, липу серцелисту й особливо клен ясенolistий вибирають під час ландшафтних рубок, оскільки ці види інтенсивно розмножуються самосівом.

Під час вивчення вікової структури деревостану скористалися умовною градацією вікових періодів: рослини, діаметр стовбура яких від 6 до 20 см, належали до молодняків, від 20 до 50 см — до середнього віку, понад 50 см — до стиглих та перестійних (табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать, що у таких хвойних видів, як сосна звичайна, модрина європейська, сосна Веймутова молоді рослини становлять незначний відсоток (від

0,8 % у сосни звичайної до 9,7 % у сосни Веймутова), проте кількість стиглих і перестійних рослин у них досить велика (від 23,6 % у сосни звичайної до 52,3 % у модрини європейської). Тому з часом ці види зменшуватимуть свою кількісну участь у насадженнях.

Завдяки проведеній роботі поліпшився стан ялини європейської (51,6 % молодняку).

Туї (гігантська, звичайна та її форма Верваєана) мають значний відсоток молодняку. Такі види, як ялиця біла та кипарисовик горохоплодий також, але загальна чисельність цих рослин незначна.

Щодо листяних видів, то клен гостролистий має 59,6 % молодняків, в'яз шорсткий — 73,4, робінія звичайна — 69,2, явір — 47,2,

РІС. 2. Сучасні планування та рельєф дендропарку "Тростянець";

1 — будівлі; 2 — пам'ятник; 3 — дорога з твердим покриттям; 4 — дорога на насипу (дамбі); 5 — ґрунтова доріжка; 6 — стежка; 7 — міст; 8 — водойма; 9 — струмок, напрямок течії; 10 — схил; 11 — пагорб; 12 — насадження парку; 13 — плодовий сад за межами парку; 14 — лісовий масив за межами парку; 15 — рілля; 16 — вхід до парку; 17 — горизонталь з позначкою; 18 — орієнтація плану Пн.—Пд.; А — санаторій (на місці палацу); Б — господарські споруди; В — могила І.М. Скоропадського; Г — Великий ставок; Д — ставок Куциха; Е — балка Куциха; Ж — Леб'язий ставок; З — Безіменний ставок; И — Іванів Яр; І — гора Ротонда; К — гора Дідова з половецькою кам'яною бабою; Л — гора Сторожова; М — гора Мохната з містком; Н — "Швейцарська ущелина"; О — "Колона суму"; П — половецькі кам'яні баби; Р — пам'ятник І.М. Скоропадському; С — контора дендропарку; Т — арборетум; У — розсадник; Ф — с. Тростянець; Х — ферма

Рис. 3. План східної частини парку.
Лисні позначення див. на рис. 2

польовий — 78,8, ясен звичайний — 61,2 %. Ці види і нині належать до найпоширеніших, але їх кількісна участь, якщо не вжити заходів з її обмеження, буде зроста-

ти. Береза повисла має лише 17,2 % молодняку, а дуб звичайний — 12,4 %, хоча 38,8 % рослин цього виду стиглі і перестійні, тобто склалися умови зменшення у май-

РИС. 4. План насаджень дендропарку "Тростянець":

I — Вестибольна галявина; II — галявина гігантських туй; III — "Вісім братів"; IV — Горіхова галявина; V — галявина "Три сестри"; VI — Монументальна галявина; VII — Со-
 няшна галявина; VIII — алея модрин; IX — алея колоноподібних туй; 1 — насадження хвойних; 2 — смуга сосни звичайної; 3 — окреме хвойне дерево; 4 — рядова посадка
 листяних дерев; 5 — насадження з листяних; 6 — рядова посадка з листяних дерев; 7 — галявини, луки

РИС. 5. План реконструйованої ділянки:

I — масив хвойних дерев; II — окреме хвойне дерево; III — куртина хвойних кущів; IV — масиви листяних дерев; V — окреме листяне дерево; VI — газони, луки; 1 — ялина європейська; 2 — сосна звичайна; 3 — сосна Веймутова; 4 — модрина європейська; 5 — ялівець козацький; 6 — дуб звичайний; 7 — липа сердцелиста; 8 — горіх сірий; 9 — горіх чорний; 10 — береза повисла; 11 — береза вишнева; 12 — тополя біла; 13 — клен гостролистий; 14 — явір; 15 — кладрастис жовтий; куртини молодих рослин: а — ялини європейської, б — ялини колючої, в — ялини колючої та псевдотсуги Мензиса, г — сосен (звичайної, чорної, Веймутова), д — туї західної та її форм; А, Б — ракурси (рис. 6, 7 відповідно)

бутньому кількісної участі берези повислої та дуба звичайного.

Для збереження парку "Тростянець" слід розробити методику реконструкції насаджень, яка б передбачала відновлення первинного таксономічного складу, збереження притаманного дендропарку паркового типу садово-паркового ландшафту, створення замість рослинних композицій, що загинули через досягнення граничного віку, нових, які б за художньою виразністю не поступалися попереднім, підтримання певного кількісного

співвідношення між головними паркоутворювальними видами.

Розглянемо декілька прикладів застосування методики. На рис. 5 показано план однієї з реконструйованих ділянок, на рис. 6, 7 — її вигляд з двох ракурсів, що є на плані.

Ще кілька років тому уся ця територія була зайнята кленово-липовим насадженням середнього віку, яке виникло з самосіву за часів, коли парк був оголошений заповідником і проведення рубок у ньому було заборонено, як це і має бути у справжніх за-

РИС. 6. Вид з точки А (див. рис. 5) на реконструйовану ділянку

повідниках. Коли приступили до реконструкції ділянки, липи й клени вирубали, хоча вони були здоровими (на площі залишили тільки хвойні, окремі екземпляри яких збереглися на ділянці, та цінні старі листяні рослини, зокрема дуб звичайний, та деякі ін.). На галявині, яка утворилася, було створено газон і висаджено щільну смугу з ялини європейської. Коли смуга з ялини піднялася, перед нею на газоні висадили декоративні хвойні — ялину колючу голубої форми (рис. 6). Якщо дивитися з іншого ракурсу (рис. 7), то на фоні ялин, які вже були на ділянці, бачимо посаджені різні сосни (звичайну, Веймутова, чорну). На плані за щільною смугою з ялини європейської бачимо посадки ялини колючої голубої форми та псевдотсуги Мензиса. У 1998 р. ці посадки як молоді не створювали декоративного ефекту і з жодної доріжки не проглядалися. Коли ж вони підростуть, листяні насадження, які

тягнуться вздовж ставка, буде вирубано, і тоді відкриється мальовничий краєвид на ялини колючі та псевдотсуги.

На рис. 8 показано план, а на рис. 9 і 10 — різні ракурси однієї з ділянок Мону-ментальної галявини (аналіз її пейзажів зроблено у статті І.Н. Гегельського [1] та у монографії І.О. Косаревського [2]). За даними І.Н. Гегельського [1], у 1951 р. на галявині зростало 60 видів та форм дерев і кущів.

На рис. 9 показано вид зі старого насадження ялин, яке вже гине за віком, на щільну смугу з молодих ялин європейських, висаджених перед нею, а на рис. 10 — вид у зворотному напрямку — через галявину на смугу молодих ялин і старе насадження за ними. Між іншим, на плані, наведеному у монографії І.О. Косаревського [2], на місці цієї галявини показано листяне насадження.

Рис. 7. Вид з точки Б (див. рис. 5) на реконструйовану ділянку

Незабаром перед смугою молодих ялин влаштуватимуть посадки декоративних форм хвойних. З часом загинуть старі ялини і на їх місці буде створено газон. Через багато років, коли з'явиться тверда впевненість у тому, що посадкам хвойних не загрожує ґрунтовтома, на газоні можна висадити декоративні форми хвойних, але, можливо, площа так і залишиться під газоном.

Розглянуті приклади та узагальнення досвіду проведення робіт дають змогу скласти схему реконструкції насаджень (рис. 11), в якій відновлення здійснюється на типовій для дендропарку та багатьох старовинних парків України ділянці, де є насадження переважно з листяних видів (молодих та середнього віку), що виникло з самосіву, серед якого збереглося декілька старих хвойних та листяних дерев (рис. 11, 1).

Здійснено вирубку (рис. 11, 2) малоцінного насадження на значній площі (ділянки можуть мати розмір 60 × 80 м, тобто близько 0,5 га і більше, щоб майбутні посадки не опинилися під пологом існуючих рослин) і створено газон. Однак галявину не видно з доріжок, оскільки збережено смугу з листяних дерев завширшки 15–20 м.

Поруч зі старими хвойними деревами (колишньою куртинею) створено (рис. 11, 3) щільну смугу із саджанців того ж самого виду хвойних (за часів І.М. Скоропадського хвойні часто висаджувалися смугами, тому і під час відновлення насаджень використовують цей прийом; найчастіше висаджують смуги з ялини європейської — одного з найпоширеніших у парку видів, але можна використовувати й інші види).

Коли смуга підросла (рис. 11, 4), біля неї було здійснено посадки декоративних форм

РИС. 8. План Монументальної галявини:

1 — ялина європейська; 2 — ялина європейська з бугристим стовбуром; 3 — ялина європейська ф. Максвела; 4 — ялина сибірська; 5 — ялина сербська; 6 — туя гігантська; 7 — туя західна; 8 — туя західна ф. Говея; 9 — туя західна ф. колоноподібна; 10 — сосна Веймутова; 11 — сосна звичайна; 12 — тсуга канадська; 13 — модрина європейська; 14 — ялиця біла; 15 — ялівець козацький; 16 — липа серцелиста; 17 — береза повисла; 18 — явір; 19 — ясен звичайний; 20 — горіх маньчжурський; куртини молодих рослин; а — ялини європейської, б — ялини колючої; А, Б — ракурси (рис. 9, 10 відповідно); хрестиком позначено могилу І.М. Скоропадського. Умовні позначення див. на рис. 5

РИС. 9. Вид зі старого насадження ялин (з точки А на рис. 8) на смугу молодих ялин

хвойних і листяних рослин, тих, які, за літературними даними, колись були у парку, або тих, які нині представлено старими екземплярами.

Якщо рослини декоративних форм (рис. 11, 5) досягнуть розмірів, коли вони справляють декоративний ефект, то вирубують смугу, яка закривала б галявину від доріжки.

Старі хвойні та листяні дерева (рис. 11, 6) загинули, поруч з цим місцем створено куртини, які взяли на себе їх функцію в ландшафті. На фоні смуги, в якій регулярно здійснювалися прорідження, гарно виглядають декоративні форми. На місці старих

РИС. 10. Вид на галявину, смугу молодих ялин і старе насадження за ними (з точки Б на рис. 8)

дерев — газон з поодинокими посадками. Відновлено первинний видовий склад насаджень та їх ландшафтний вигляд, усунуто прояви ґрунтової.

Головними заходами, передбаченими методикою, які можуть бути використані в інших парках, є такі: проведення рубок малоцінних насаджень на значних площах, здійснення посадок не на ділянці, де колись росли цінні дерева, а поруч з нею і створення газону на місці старих дерев, що загинули. На нашу думку, це не порушує Флорентійську хартію Міжнародного комітету з історичних садів 1981 р.

На жаль, проведення ландшафтних рубок не завжди позитивно сприймається відвідувачами та екологічними інспекціями. Проте здебільшого саме рубки мають бути першим кроком на шляху відновлення старовинних парків. На рис. 12 представлено один з краєвидів

Горіхової галявини — туї гігантські в рамці з листяних видів. Свого часу було посаджено 3 туї гігантські трикутником зі сторонами 7, 7 та 4 м. Нині найвища з них має 18 м та діаметр стовбура 70 см. За рахунок укорінювання нижніх гілок дерев утворився загальний конус з понад 100 стовбурів (серед укорінених гілок 7 мають діаметр від 24 до 38 см, 31 — від 10 до 24 см, решта тонші 10 см). Овал з проєкції крон усіх туй має розмір 27 × 22 м. Вони не виглядали б так ефектно, якби до них була менша відстань, або не було рамки з листяних дерев, через яку відкривається краєвид. Кілька років тому на місці рамки було суцільне листяне насадження (зокрема, так подано план Горіхової галявини у праці І.О. Косаревського [2]). Значну частину цього насадження вирубали, і дві невеликі галявини об'єдналися в одну — відкрилася мальовнича картина.

РИС. 11. Схема реконструкції насаджень

РИС. 12. Горіхова галявина (туї гігантські в рамці з листяних дерев)

Отже, тільки завдяки вміло проведеним рубкам можна значно покращити ландшафтний вигляд старовинних парків, у більшості з яких майже немає галявин, а насадження надто загущені. Проте тільки використання запропонованої методики у повному обсязі гарантує життєздатність насаджень і створення високодекоративних ландшафтів.

1. Гегельский И.Н. Пейзажные композиции зеленых насаждений на Первомайской поляне в Тростянецком парке // Акклиматизация растений. — Киев: Изд-во АН УССР, 1958. — С. 133—146.
2. Косаревский И.А. Искусство паркового пейзажа. — М.: Стройиздат, 1977. — 247 с.
3. Кочубей П.А. О трудах И.М. Скоропадского по лесоразведению на черноземных степях Полтавской губернии // Вестн. садоводства, плодоводства и огородничества. — 1888. — № 5. — С. 199—215.
4. Курдюк М.Г. Динамика древесных пород в насаждениях дендропарка "Тростянець" // Восстановление и обогащение парковых ландшафтов на Украине: Сб. науч. тр. — Киев: Наук. думка, 1981. — С. 58—60.
5. Лыпа А.А., Степунин Г.А. Дендропарк "Тростянець". — Киев: Госсельхозиздат УССР, 1951. — 70 с.

6. Мисник Г.Е. Главные древесные породы Тростянецкого парка // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1962. — Вып. 46. — С. 36—41.
7. Мисник Г.Е. Деревья и кустарники дендропарка "Тростянець". — Киев: Изд-во АН УССР, 1962. — 178 с.
8. Мисник Г.Е. Сроки и характер цветения деревьев и кустарников. — Киев: Наук. думка, 1976. — 392 с.
9. Плевако А., Круподеря І., Шевченко М. Парк радгоспу "Тростянець" // Пр. с.-г. ботаніки. — 1927. — 1, вип. 4. — С. 167—169.
10. Рубцов Л.И. Проектирование садов и парков. — М.: Стройиздат, 1979. — 183 с.
11. Рубцов Л.И. Садово-парковый ландшафт. — Киев: Изд-во АН УССР, 1956. — 211 с.

ДЕНДРОПАРК "ТРОСТЯНЕЦ": МЕТОДИКА РЕКОНСТРУКЦИИ НАСАЖДЕНИЙ

¹ Ю.А. Клименко, ² А.А. Ильенко, ² В.А. Медведев

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, Киев

² Государственный дендрологический парк "Тростянець"
НАН Украины, с. Тростянець Ичнянского р-на
Черниговской обл.

Приведен план парка 1888 г., современный топографический план дендропарка "Тростянець" и фрагмент его

территории с искусственно сформированным рельефом, а также план насаждений. Выявлены тенденции изменения древесной растительности — уменьшение доли хвойных видов и распространение теневыносливых лиственных. Представлены примеры реконструкции насаждений и методика ее проведения.

DENDROLOGICAL PARK TROSTYANETS:
METHODS OF ITS PLANTATION RECONSTRUCTION

¹ Yu.A. Klimenko, ² O.O. Ilyenko, ² V.A. Medvedev

¹ M.M. Gryshko National Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Dendrological Park Trostyanets, National Academy
of Sciences of Ukraine, Trostyanets

The plan of 1888, modern topographical plan of park *Trostyanets* and a fragment of its territory with artificially formed landscape including the plan of plantation are presented. The tendency of woody vegetation changes — the decrease of coniferous species part and spreading of the shade-enduring leafy species — were found. The examples of plantation reconstruction and the methods of its realization are given.

ДЕКОРАТИВНА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИДІВ AESCULUS L. ЗА АСПЕКТИВНИМИ ФЕНОФАЗАМИ

О.К. ДОРОШЕНКО, Т.В. ДІДЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

На основі аналізу фенологічних спостережень за 8 видами та 2 формами інтродукованих гіркогокштанів та оцінки їх декоративності виділено 3 найперспективніші — гіркогокштан червоний, г. звичайний та його форми, г. дрібноквітковий.

В Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС НАН України) інтродуковано 8 видів і 2 форми гіркогокштану — *Aesculus carnea* Haune, *A. chinensis* Bunge, *A. glabra* Will., *A. hippocastanum* L., A.h. 'Baumanni' C.R. Scheid, *A. neglecta* Lindl., *A. octandra* Marsh., A.o. 'Virginica' Sarg., *A. parviflora* Walt., *A. sylvatica* Bartr. Інтродукція виявилася настільки успішною, що усіх їх можна рекомендувати для впровадження в зелені насадження, але, на нашу думку, цього не варто робити, тому що з названих таксонів за особливостями росту, стійкістю і декоративністю найперспективнішими є гіркогокштан звичайний та його форми, а також г. червоний.

Підтвердженням цього слугують фенологічні спостереження, проведені нами протягом 1990—1994 рр., які ми розглянемо на основі моделі сезонної аспективності всього ландшафту Києва. Ця модель є системою математично розрахованих кривих, що кількісно характеризують динаміку вступу видів арборифлори міста в кожну з виділених нами феноаспективних фаз їх сезонного розвитку (рисунок).

Під час фенологічних спостережень ми скористалися модернізованою нами методикою І.Н. Бейдеман [1], а також методикою М.Є. Булигіна [2]. Для спостережень підібрали насамперед ті фенофази, які вирізняються декоративними аспектами упродовж сезонного розвитку: початок розпукування бруньок (Пб2), початок (Л1) і кінець (ЗЛ1) розпускання листя, кінець росту листя (5Л1), початок (Ц4) і кінець (Ц5) цвітіння, початок (Пл3) і завершення (5Пл3) плодоношення, початок (Л3) і кінець (5Л3) осіннього пожовкнення листя, початок (Л4) і кінець (5Л4) листопаду.

Аналізуючи середні за 5 років дані фенологічних спостережень досліджуваних видів гіркогокштану (табл. 1), ми можемо констатувати, що більшість з них розпочинають вегетацію аспективними фенофазами майже одночасно, 18—20.IV, в період масового вступу видів арборифлори у фенофазу Пб2. Помітно вирізняються серед них тільки гіркогокштан забутий, який вступає у фазу розпускання бруньок значно раніше (5.IV), та віргінська форма г. восьмитичинкового, яка, навпаки, трохи запізнюється з цією фазою (23.IV). Та, на жаль, обидва ці таксони і закінчують вегетацію досить рано. Так, осіннє

пожовкнення листя у першого розпочинається вже у серпні, коли рідко які види дендрофлори вступають у фенофазу ЛЗ, і триває до кінця вересня, а у другого, як і у більшості представників цього роду, розпочинається наприкінці вересня — у період масового вступу всіх видів дендрофлори у фенофазу ЛЗ — і триває 3—5 діб, тобто ця фенофаза у нього слабо виражена. Листопад у цих видів відбувається рано (11.IX—01.X і 29.IX—08.X), тоді як довговегетуючі — гірकोкаштан червоний, г. звичайний, г.з.ф. Баумана (25—28.X) і деякою мірою г. голий, г. дрібноквітковий та г. лісовий (16—18.X) завершують цю фенофазу значно пізніше, в період масового листопаду всіх видів.

Доречно зауважити, що в межах внутрішньовидового різноманіття серед культивованого в декоративних насадженнях Києва гіркокаштана звичайного існують вже і нами виділені феноформи з різними датами проходження і тривалістю фенофаз. Тут ми свідомо відібрали фенотип г. звичайного із середніми, за початком і закінченням, термінами проходження аспективних фенофаз.

Гіркокаштан червоний, г. звичайний, г.з.ф. Баумана і г. дрібноквітковий найраніше з-поміж інших починають вегетацію (за винятком г. забутого). Ці види вирізняються також фенофазою осіннього пожовкнення листя. Розпочинається вона в характерні для більшості видів арборифлори терміни. Триває фенофаза ЛЗ в цих видів 10—15 діб, яскраво виражена (від жовтого і жовто-бурого забарвлення у гіркокаштана звичайного, г.з.ф.

Баумана і г. дрібноквіткового до жовто-багряного кольору у г. червоного). В інших видів гіркокаштана гама осіннього забарвлення листя одноманітна — жовто-коричнева і швидкоплинна, так само, як і листопад.

Цвітіння у всіх видів гіркокаштана (за винятком г. дрібноквіткового і г. восьмитичинкового ф. віргінська) припадає на період розпалу весняного цвітіння деревних видів. У цей час у ландшафті міста квітує до 40 % видів. Розпочинають його г. забутий, г. звичайний, г.з.ф. Баумана, г. китайський, г. червоний, г. голий, г. восьмитичинковий і г. лісовий. Усі вони майже одночасно розпочинають цю фазу (07—10.V) і квітують протягом 10—15 діб. Виняток становить г. червоний, у якого період цвітіння триває майже місяць — до 06.VI. Пізньоквітуючі таксони гіркокаштана (г. восьмитичинковий ф. віргінська) розпочинають цвітіння, коли основна маса ранньовесняних цю фазу вже пройшла, а кількість видів у фенофазі Ц4 у ландшафті міста поступово зменшується. Тривалість фенофазі Ц4 у них дуже стисла — всього один тиждень. Серед дослідних гіркокаштанів за термінами цвітіння виділяється г. дрібноквітковий, що квітує в пізньолітні строки (14.VII—04.VIII). Цей вид є надзвичайно цінним для озеленення, оскільки вигідно вирізняється не тільки серед гіркокаштанів, а й взагалі серед квітучих деревних рослин. У цей період у ландшафті міста затихає розмаїття барв весняно-літнього цвітіння деревних видів, продовжує квітувати лише незначна кількість інтродуцен-

Модель сезонної аспективності ландшафту в умовах Києва:
1 — П62, 2 — Л1, 3 — Ц4, 4 — Ц5, 5 — ПЛЗ, 6 — ЛЗ, 7 — Л4

ТАБЛИЦЯ 1. Дані фенологічних спостережень за інтродукованими в НБС НАН України видами гіркогоштан (1990–1994)

Вид	Середні за 5 років дані фенофаз							
	Розпукування бруньок	Розпускання листя	Кінець росту листя	Цвітіння	Достигання плодів	Опадання плодів	Осіньне пожовкнення листя	Листопад
Г. червоний	20.IV	25.IV–15.V	25.V	09.V–06.VI	26.IX–14.X	09–21.X	23.IX–10.X	08–25.X
Г. китайський	21.IV	25.IV–15.V	25.V	08–24.V	19–28.IX	24.IX–07.X	13.IX–01.X	25.IX–06.X
Г. голий	21.IV	24.IV–13.V	23.V	10–25.V	21–29.IX	23.IX–16.X	08.IX–26.IX	04–16.X
Г. звичайний	18.IV	25.IV–14.V	24.V	11–23.V	20–06.IX	22.IX–11.X	25.IX–09.X	13.IX–26.X
Г. з.ф. Баумана	18.IV	25.IV–15.V	25.V	09–24.V	—	—	30.IX–13.X	09–28.X
Г. забутий	05.IV	14.IV–11.V	07.V	13–30.V	23.IX–05.X	27.IX–13.X	26–25.IX	11.IX–01.X
Г. восьмитичинковий	20.IV	25.IV–15.V	26.V	10–25.V	15–23.IX	18.IX–08.X	15–26.IX	09–28.IX
Г.в.ф. віргінська	23.IV	29.IV–21.V	29.V	23.V–07.VI	21–28.IX	26.IX–14.X	25–28.IX	29.IX–08.X
Г. дрібноквітковий	19.IV	25.IV–20.V	14.V	14.VII–04.VIII	09–23.X	14–25.X	30.IX–11.X	06–18.X
Г. лісовий	21.IV	26.IV–16.V	26.V	10–25.V	18–24.IX	22.IX–01.X	18–28.IX	21.IX–18.X

тів. Таким чином, г. дрібноквітковий — це один з видів, що може поповнити обмежений асортимент пізньолітніх квітучих декоративних деревних рослин нашої зони.

Оскільки цвітіння є однією з найважливіших щодо декоративності фенофаз, то вважаємо за потрібне детальніше зупинитися на характеристиці цього процесу в досліджуваних видів гіркогоштан. Річ у тім, що наявність фази цвітіння ще не відбиває суті декоративності різних видів, яка є функцією кольору квіток, тривалості періоду, ступеня і виразності цвітіння (табл. 2). За цими параметрами виділяють усього 3 види: гіркогоштан червоний з раннім тривалим насиченим інтенсивно червоним кольором виразним цвітінням; г. дрібноквітковий з пізнім тривалим рясним насиченим білим кольором виразним цвітінням; г. звичайний з раннім різної тривалості дуже рясним насиченим білим з червоним кольором виразним цвітінням; г.з.ф. Баумана з раннім порівняно тривалим рясним насиченим біло-кремовим кольором виразним цвітінням. Усі інші види, незважаючи на однакову зі згаданими вище тривалість цвітіння і колір квіток, не мають характерної виразності через менші розміри пелюсток квітки і китиць суцвіття. Отже, чим рясніше цвітіння, тим вищий його декоративний ефект.

Декоративний аспект фенофази плодоношення у гіркогоштан слабо виражений:

ТАБЛИЦЯ 2. Декоративна виразність фенофази цвітіння у видів гіркогоштан

Вид	Колір квіток	Тривалість цвітіння, доба	Ступінь цвітіння, бал	Виразність цвітіння
Г. червоний	Червоний	20–25	4–5	Висока
Г. китайський	"	10–15	4	Слабка
Г. голий	Білий	10–15	3–4	"
Г. звичайний	Білий з червоним	12–15	5	Висока
Г.з.ф. Баумана	Кремовий	12–15	4	"
Г. забутий	Білий	10–15	4	Слабка
Г. восьмитичинковий	Кремовий	10–15	4	"
Г.в.ф. віргінська	Червоний	7–10	4	"
Г. дрібноквітковий	Білий	15–20	5	Висока
Г. лісовий	Червоний	10–15	3–4	Слабка

зелені до самого опадання плоди мало ефектні на загальному фоні зеленого листя, тому ми не зупинятимемось на дрібних видових деталях цього явища.

Наведених вище характеристик вегетативних (початок і кінець вегетації, осіннє пожовкнення листя) і генеративної (цвітіння) фенофаз, які визначають декоративний ефект, на фоні загальної аспективності фенофаз насаджень ландшафтів міста, гадаємо, досить, щоб серед досліджуваних видів гіркогоштан виділити 3 найперспективніші для застосування з декоративною метою: гіркогоштан червоний, г. звичайний, г.з.ф. Баумана, г. дрібноквітковий.

1. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. — Новосибирск: Наука, 1974. — 155 с.
2. Булыгин Н.Е. Фенологические наблюдения над древесными растениями. — Л.: Изд-во Лесотехн. академии, 1979. — 69 с.

Надійшла 08.09.2000

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ
ВИДОВ AESCULUS L. ПО АСПЕКТИВНЫМ ФЕНОФАЗАМ

А.К. Дорошенко, Т.В. Діденко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

На основании анализа фенологических наблюдений за 8 видами и 2 формами интродуцированных каштанов конских и оценки их декоративности выделены 3 наи-

более перспективные — каштан конский красный, к.к. обыкновенный и его формы, а также к.к. мелкоцветковый.

ORNAMENTAL PERSPECTIVE OF AESCULUS L. SPECIES
AS TO ASPECTIVE PHENOLOGICAL PHASES

O.K. Doroshenko, T.V. Didenko

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

Eight species and two forms of horse chestnut were successfully introduced in M.M. Gryshko CBG. The most perspective species: *Aesculus carnea* Hagne., *A. Hippocastanum* L. with its forms and *A. parviflora* Wald. have been selected on the basis of phenological observation and estimation of ornamental aspective phenophases.

УДК 582.547.1

ИНТРОДУКЦИЯ МАНДРАГОРЫ ТУРКМЕНСКОЙ В УСЛОВИЯХ БОТАНИЧЕСКОГО САДА АН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Э.Т. АХМЕДОВ, Б.Е. ТУХТАЕВ

Ботанический институт и Ботанический сад АН Республики Узбекистан
Республика Узбекистан, 700143 Ташкент, ул. Ф. Ходжаева, 32

Изучены биоэкологические особенности мандрагоры туркменской, определены оптимальные сроки посева, выявлены фенологические и генеративные фазы развития.

Mandragora turkomanica O.F. Mizgir — многолетнее травянистое растение из семейства Solonaceae, очень редкий исчезающий вид [2, 4]. Количество особей в природных местах обитания за последние 40—50 лет практически не изменилось: насчитывается всего несколько экземпляров. Популяция складывается в основном средневозрастными и старыми растениями; в ювенильном возрасте растения встречаются очень редко. Причину плохой возобновляемости этого растения одни авторы связывают с экологическими факторами [1], другие — с антропогенными [3, 4]. Оценивая современное состояние особей в природе, можно предположить, что через несколько лет они могут полностью исчезнуть. Поэтому введение мандрагоры туркменской в культуру в ботанические сады среднеазиатского региона весьма актуально. Интродукционное изучение мандрагоры туркменской в условиях Ботанического сада АН Республики Узбекистан начато с 1974 г. [3], однако ее биология изучена недостаточно.

Наши опыты проводились в открытом грунте в различные сроки посева. Наиболее оптимальным сроком является осенний посев.

При этом всходы появляются в конце марта — начале апреля. Всхожесть семян составляет 72—76 (80) %, сохранность — до 100 %. При весеннем посеве всходы наблюдались через 1 год.

В начальном периоде прорастания гипокотиль белый длиной до 1,0 см и толщиной до 1,6 мм. Корень стержневой длиной до 6 см. Основание семядолей белое. Они вырастают большими и держатся очень долго, у некоторых экземпляров почти до конца вегетации имеют ланцетную форму длиной до 6—7 см, шириной — 1,6 см. Зачатки почек в пазухе семядолей видны на 7—10-е сутки, из которых развиваются 1—3 зеленых листа. Они интенсивно разворачиваются до конца мая, их длина достигает 11 см, ширина — 5,5 см. В это же время наблюдается засыхание семядольных листьев, и к концу июля усыхают настоящие листья. По окончании вегетации главный корень достигает длины 12,5—15,0 см и ширины 0,5—1,2 см. Некоторые особи имеют корень длиной до 20—26 см и шириной 1,2—1,5 см. До 4-го года развития растение вегетирует в середине марта, в зависимости от погодных условий. На растении вырастает от 4 до 10 листьев длиной 15—30 см, шириной 6,5—10 см. Глав-

ный корень увеличивается в длину до 30 см и в ширину до 1,5–2,8 см.

С 4-го года вегетации растения более сходны со взрослыми особями, так как начало вегетации у них отмечалось в конце февраля. В опыте отдельные растения расцветали на 4-й год. В начале марта у некоторых растений (15–20 %) сформировались цветоносы с бутонами, которые раскрылись в середине марта, а завязь плодов — в начале апреля. Плоды шаровидные, светло-зеленые или светло-желтые, диаметром 2,5–5,5 см, располагаются под листьями на земле, созревают в середине июня. Начало созревания плодов совпадает с периодом конца вегетации. В плодах от 23 до 65 семян. Масса 1000 семян 45,5 г.

Взрослые растения имеют розетку из 22–25 эллиптических или овальных листьев длиной до 60 см и шириной 25 см, распростертых на поверхности земли. Пластинки листьев бугорчатые с волнистыми краями и треугольными зубцами в верхней половине. В жаркие солнечные дни мая и июня листья вянут, в пасмурные и дождливые — восстанавливают свой тургор. Сроки прохождения фенофаз интродуцентов почти полностью совпадают с природными. Так, в 1998 г. вегетация взрослых растений началась в конце декабря, почти как в природе, в это же время наблюдалась и бутонизация, цветение начиналось в первых числах марта и продолжалось до конца месяца. В период покоя точка роста залегала на глубине 4–6 см от поверхности почвы. Главный корень утолщенный, длиной до 70–80 см и шириной до 5 см. Корневая система снабжена массой сезонных корешков, которые вырастают в октябре и отмирают к концу вегетации. В терминальной части подземного органа развивается чаще одна точка роста. Из этих почек ежегодно отрастает по одному сильно укороченному стеблю, который отмирает в конце вегетации. С боку отмерше-

го стебля в конце вегетации закладывается новая почка возобновления, которая принимает коническую форму. Она длиной до 0,5 см, белого цвета. При внимательном рассмотрении можно различить несколько зачатков спящих почек.

Таким образом, при осеннем посеве всходы появляются в конце марта — начале апреля, при весеннем — через год. В условиях интродукции мобильность фенотипа наблюдается в пределах экологических норм. Растение вступает в генеративный период с 4–5-го года вегетации.

1. Белоусова Л.С. Редкие растения СССР. — М.: Лесн. пром-сть, 1979. — 189 с.
2. Красная книга Туркменской ССР. — Ашхабад: Туркменистан, 1985. — 273 с.
3. Мурдакаев Ю.М. Интродукционное изучение мандрагоры туркменской // Интродукция и акклиматизация растений. — 1988. — Вып. 22. — С. 48–53.
4. Флора СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. — Т. 22. — 861 с.

Поступила 14.10.2000

ИНТРОДУКЦІЯ МАНДРАГОРИ ТУРКМЕНСЬКОЇ
В УМОВАХ БОТАНІЧНОГО САДУ
АН РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН

Е.Т. Ахмедов, Б.Е. Тухтаев

Ботанічний інститут і Ботанічний сад АН Республіки
Узбекистан, Республіка Узбекистан, Ташкент

Вивчено біоекологічні особливості мандрагори туркменської, визначено оптимальний термін сівби, виявлено фенологічні та генеративні фази розвитку.

INTRODUCTION OF TURKMENIAN MANDRAKE
UNDER THE CONDITIONS OF BOTANICAL GARDENS
OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN

E.T. Akhmedov, B.Ye. Tukhtayev

Botanical Institute and Botanical Gardens of the Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan, the Republic of
Uzbekistan, Tashkent

Bioecological peculiarities of *Mandragora turcomanica* O.F. Mizgir have been studied; optimal term of seeding has been determined, phenological and generative phases of development have been found out.

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ *HELICHRYSUM ARENARIUM* (L.) MOENCH НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ

Т.Е. БАРАЄВА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

Наведено результати вивчення еколого-ценотичних особливостей, поширення, стану запасів і перспективи збереження Helichrysum arenarium (L.) Moench на Дніпропетровщині.

Нині в медичній практиці все більшої популярності набувають лікарські засоби рослинного походження, які вирізняються, порівняно з синтетичними препаратами, достатньою широтою і м'якістю терапевтичної дії, меншою токсичністю, а тому й мінімальними побічними ефектами.

Одним з перспективних джерел таких засобів є надземна частина *Helichrysum arenarium* (L.) Moench (цмин пісковий, *цмин* або *бессмертник песчаный*) з родини *Asteraceae*. Лікарській сировині цього виду притаманна різнобічна фармакологічна активність, завдяки чому він широко застосовується в науковій і народній медицині як в Україні, так і за кордоном.

У народній медицині квітки *Helichrysum arenarium* здавна використовують при захворюваннях печінки, шлунково-кишкового тракту і нирок. У Болгарії, Німеччині, Польщі квітки цмину піскового рекомендують вживати хворим на холецистит, жовчнокам'яну хворобу, запалення нирок і сечового міхура, для підвищення апетиту і при розладах шлунка. В Україні для застосування в медичній практиці дозволено настій і сухий екстракт квіток цмину піскового як жовчо-

гінного засобу; квітки входять також до складу жовчогінних зборів, з них отримують препарат фламін, що містить суму флавоноїдів і вживається як сечогінний і дезінфікуючий засіб [2, 4].

У наш час ця цінна лікарська рослина на території Дніпропетровщини трапляється дуже рідко, її внесено до списку рідкісних та зникаючих видів цього регіону. Запаси сировини цмину піскового зменшуються внаслідок негативного антропогенного впливу під час неправильного проведення заготівель, інтенсивної розробки кар'єрів, лісосадивних робіт на схилах, випасання худоби тощо. Тому вивчення умов росту, поширення, відновлення природних ресурсів та їх охорона набувають актуальності.

У зв'язку з цим в 1996—1999 рр. ми здійснили маршрутне обстеження поширення і сировинного запасу цмину піскового на території Дніпропетровщини (Широковський, Криворізький, П'ятихатський, Апостоловський, Софіївський р-ни), користуючись методами визначення ресурсів лікарських рослин. На облікових ділянках площею 1 м², що закладалися в межах рослинного угруповання, визначали урожайність надземної частини цмину в тих угрупованнях, де досліджуваний вид виступав як домінант чи співдо-

мінант і його проективне покриття становило не менше 5 %. На кожній ділянці вимірювали висоту облистнених пагонів у всіх особин, візуально або сіткою Раменського визначали проективне покриття виду, після чого на кожній ділянці зрізали ці пагони у всіх особин і одразу зважували [1, 3].

Територія досліджуваного району є частиною Східноєвропейської рівнини, що має загальний ухил поверхні на південь. За рельєфом це хвиляста рівнина з плоскими вододілами, неглибокими заплавами, які подекуди перетинаються мережею балок та ярів. Глибина залягання ґрунтових вод становить 20–30 м на вододілах, в долинах і балках — 5–10 м. Уздовж річок трапляються відслонення кристалічних порід, що іноді мають вигляд окремих брил та невеликих скель. Виходи кристалічного фундаменту є і по балках. На трансформацію рельєфу впливає господарська діяльність людини, яка призводить, звичайно, до різних варіантів ерозійних процесів. Плакувальні простори в основному розорані, круті схили балок і де-не-де перегини до плакору та незначні його ділянки є пасовищами. У місцях найбільшого пасовищного навантаження інтенсивними є процеси ерозії.

Основний тип рослинності — степовий, частково розповсюджені зарості чагарників, добре представлена рослинність кам'янистих оголень, фрагментарно — лучна і синантропна рослинність. Переважають справжні різнотравно-типчакково-ковиліві степи, чагарникові степи і рослинність оголень. У досліджуваній місцевості природна рослинність збереглась на порівняно невеликих площах, головним чином у балках і на схилах по берегах річок.

Ці землі непридатні для розорювання і надмірно не використовуються для випасання через кам'янистість ґрунтів, крутість схилів і незначну площу.

Helichrysum arenarium у межах досліджуваної території має розсіяне поширення. Росте переважно на степових сонячних схилах балок. Згідно з нашими спостереженнями, він рідко виступає домінантом у трав'яних угрупованнях — різнотравно-типчакково-ко-

вилівих, типчакково-ковилівих, різнотравно-злакових.

Площа досліджених ділянок *Helichrysum arenarium* не перевищує 1 га. Склад асоціацій за участю цмину мало відрізняється в різних частинах даної території, видове їх багатство становить 40–50 видів. Найчастіше він утворює невеликі куртини в ценозах за участю *Potentilla arenaria* Borkh., *Thalictrum minus* L., *Allium flavescens* Bess., *Stipa pulcherrima* C. Koch, *Stipa capillata* L., *Galium ruthenicum* Willd., *Crinitaria villosa* (L.) Grossh., *Linaria genistifolia* (L.) Mill., *Artemisia austriaca* Jacq. та ін.

Висота окремих особин становить від 15 до 25 см, причому на вологих ділянках рослина вища в середньому на 3–5 см, ніж на сухих. Мінімальна кількість генеративних пагонів окремого куща — 2, максимальна — 12. Його проективне покриття рідко перевищує 10 %. Щільність запасів сировини — 7,5–12,5 г/м² (повітряно-суха маса).

У разі зниження освітленості ділянок з *Helichrysum arenarium* спостерігається поступове зменшення кількості генеративних пагонів і середньої маси суцвіть. Зменшення сировинної продуктивності *Helichrysum arenarium* спостерігається на ділянках, що зазнають посиленого випасання, трапляється на залізородних відвалах 60–80-річного відсіпання, утворює тут невеликі куртини з проективним покриттям до 8 % і щільністю запасу сировини до 10 г/м² (повітряно-суха маса). Його біологічний запас на досліджуваній території становить близько 400 кг.

Тенденції до скорочення запасів *Helichrysum arenarium* у зв'язку з антропогенним тиском зумовлюють необхідність його охорони, обмеження та оптимізації заготівель і введення в культуру. Доцільно здійснювати підсіювання і підсаджування цмину піскового на схилах балок, терасах рік та перелогах.

У зв'язку з великим поширенням у цьому районі різноманітних техногенних ландшафтів і післяпромислових земель можна використовувати екологічно чисті землі для інтродукції на них лікарських рослин, у тім числі й цмину піскового. Це дасть змогу збільшити запаси лікарської рослинної сировини і рекультивувати ці екотопи.

1. Борисова Н.А., Токарева В.Д., Кузнецова М.А. Рекомендации по изучению ресурсов лекарственного растительного сырья для организации их рационального использования и охраны. — Курск: Курская правда, 1982. — 50 с.
2. Лебеда А.П., Джуренко Н.І., Ісайкіна О.П. та ін. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. А.М. Гродзінський. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1990. — 454 с.
3. Методика определения запасов лекарственных растений. — М.: ЦБНТИ Гослесхоза СССР, 1986. — 50 с.
4. Справочник по заготовке лекарственных растений / Д.С. Ивашин, З.Ф. Катина, И.З. Рыбачук и др. — 5-е изд. — Киев: Урожай, 1986. — 132 с.

Надійшла 12.01.2001

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОХРАНЕНИЯ *HELICHRYSUM ARENARIUM* (L.)
MOENCH НА ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЕ

Т.Э. Бараева

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, Киев

Приведены результаты изучения эколого-ценотических особенностей, распространения, состояния запасов и перспективы сохранения *Helichrysum arenarium* (L.) Moench на Днепропетровщине.

STATE AND PROSPECTS OF CONSERVATION
OF *HELICHRYSUM ARENARIUM* (L.) MOENCH
IN THE TERRITORY OF DNEPROPETROVSK REGION

T.E. Barayeva

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The results of distribution, resource, eco-cenotic characters and conservation of *Helichrysum arenarium* (L.) Moench in Dnepropetrovsk regions are presented in the paper.

УДК 635.965.274.(091)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОРХИДОЛОГИИ В РОССИИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Р.В. ИВАННИКОВ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

В хронологическом порядке освещены основные события, связанные с периодом становления и развития культуры орхидей в России конца XIX — начала XX в. Содержатся сведения о деятельности членов Московского общества любителей орхидей, их коллекциях. Приведены малоизвестные исторические факты.

Интродукция растений занимает видное место в истории человечества. В эпоху Великих географических открытий сотни тысяч и более экземпляров диковинных тропических растений привозили в Великобританию и страны Западной Европы. Наибольший вклад в развитие интродукции тропических и субтропических растений, особенно орхидей, внесли именно англичане. Всем хорошо известны имена знаменитых орхидологов прошлого: J. Lindley, H. Reichenbach, R. Schlechter и др. До наших дней дошли истории, связанные с открытием новых видов орхидей, введением их в культуру. С тех пор прошло немало времени, и хотя россияне прямо не участвовали в “орхидной лихорадке”, они не остались в стороне.

Наши выдающиеся соотечественники внесли неоценимый вклад в популяризацию и распространение культуры орхидей в России. Имена кого из них мы помним сейчас? Кто были эти люди, которые не жалели ни сил, ни средств для своего увлечения? Вот несколько фамилий: В.А. Вишняков, И.И. Трояновский и его друг А.К. Варженевский, Н.И. Лихачев. Пожалуй, это все, кого мы помним. А между

тем это далеко не полный отряд наших земляков, которые занимались культурой орхидей в конце XIX — начале XX в. Сейчас имена их незаслуженно забыты.

Русские профессионалы и любители достигли значительных успехов в интродукции орхидей, о чем свидетельствуют дошедшие до наших дней следующие печатные труды: Н.И. Лихачев. “Культура орхидей в комнатах” [12]; В.А. Вишняков. “Орхидеи, содержание и уход за ними в комнате” [3]; И.И. Трояновский. “Культура орхидей” [19].

Имеется и множество статей на эту тему, опубликованных в периодических изданиях того времени.

Еще до выхода в свет этих трех книг была издана переведенная на русский язык книга Уильямса “Лучшие тепличные и оранжерейные растения” (1876) под редакцией П. Волькенштейна, одна из четырех частей которой полностью посвящена орхидеям. Позднее, под редакцией этого же специалиста, увидела свет книга У. Уатсона “Орхидеи. Уход за ними и их содержание с описанием всех видов, встречающихся в садах” [21] — первая переведенная на русский язык монография, где описаны тропические орхидеи и

способы ухода за ними в условиях умеренных широт.

Еще позднее была издана также переведенная на русский язык книга инспектора Королевского ботанического сада в Дрездене Ф. Ледина — “Культура красивоцветущих орхидей для среза и декораций” [11] под редакцией П.И. Каменоградского, перевод Е.К. Тейфелени. В Предисловии к книге отмечается: “Вопросу культуры орхидей, привлекающему в настоящее время все больше и больше внимания садовников — практиков и любителей, в нашей русской садовой литературе посвящено лишь несколько отдельных статей, разбросанных в различных, по преимуществу повременных изданиях; специальных же руководств по этой культуре у нас совершенно нет. Поставив себе целью пополнить, по возможности, пробелы нашей садовой литературы, мы, по отношению к орхидеям, на первый раз остановились на небольшом, чисто практическом руководстве господина Ф. Ледина” [11, с. 4].

В отзывах, которые появились в периодической печати на это издание, писалось о некоторых неточностях, допущенных в нем, что свидетельствовало об отдаленном знакомстве автора перевода с проблемой как таковой. Тем не менее это отнюдь не уменьшает ценности самого труда Ф. Ледина.

В критических заметках указывается, что в книгах, изданных под редакцией П. Волькенштейна, приводится довольно полный перечень видов и разновидностей орхидей, находящихся на тот момент в культуре, а в книге Ф. Ледина вовсе нет монографической части, хотя автор довольно полно и обстоятельно описывает различные виды, выделенные им по характерным особенностям в несколько групп [4].

В.А. Вишняков в Предисловии к своей книге отмечает: “... первый толчок к распространению культуры орхидей в России среди любителей растений дал образовавшийся в 1898 г. в С.-Петербурге кружок, объединившийся в Общество любителей содержания растений в комнатах. Среди членов этого Общества оказались лица с солидным опытом по уходу в комнатах за орхидеями: Ф.И. Кехли, А.Н. Шульгин, И.К. Язвинский, доктор

Б.Ф. Скарга и др. Эти любители своими многочисленными докладами, сопровождающимися демонстрацией питомцев, доказали не только возможность, но и легкость культуры многих родов орхидей и заставили общество смотреть на эти растения, как на вполне поддающиеся успешной культуре” [3, с. 2].

Судя по доступной нам литературе, отдельные статьи, посвященные культуре орхидей, описанию их видов, гибридов и др., начали публиковать в “Вестнике садоводства, плодородства и огородничества” (С.-Петербург) с начала 1880-х годов. На его страницах были помещены многочисленные статьи с рисунками и цветными литографиями, короткие заметки директора Императорского ботанического сада, вице-президента Императорского Российского общества садоводства Э.Л. Регеля, посвященные культуре орхидей. Надо сказать, что издатели Вестника уделяли довольно много внимания проблеме популяризации культуры этих экзотических растений. На страницах журнала помимо статей Э.Л. Регеля регулярно печатали работы П.П. Успенского, В.К. Афанасовича, Э.К. Клаусена, некоего П. В-на, П.Е. Вольнянского, В.Н. Кутузова, позднее А.Ф. Шрейбера, И.Ф. Резе, Л. Руденко, из которых читатель мог почерпнуть информацию о зарубежных выставках, новых видах орхидей, новинках агротехники и др. В издании широко представлена библиография. Таким образом, в начале 1880-х годов в России сформировалась группа выдающихся специалистов в области культуры орхидей.

Проиллюстрировать профессионализм русских культиваторов орхидей можно следующим примером. Как отмечает И.И. Трояновский, редкая *Aganisia cyanea*¹ (*Acacallis cyanea* Lindl.) впервые зацвела в заведении Л. Линдена в Брюсселе в августе 1887 г., а в его коллекции — в мае—июне 1888 г. [20].

Достоверными данными о том, когда и при каких обстоятельствах в Россию попали

¹ Здесь и далее в статье названия растений даны в соответствии с литературным источником, в котором они упоминаются.

первые орхидеи, кто стал заниматься их культурой, мы не располагаем. Вероятно, это были частные коллекции, которые и стали в дальнейшем центрами распространения таких интересных экзотических растений среди широких масс любителей.

Известно, что хорошая коллекция орхидей имела в Московском ботаническом саду. После смерти главного садовника сада — ее куратора Г.О. Вобста — коллекция погибла. Оранжереи с орхидеями имели А.К. Варженевский (в имении Романцево), князь А.Н. Мещеряков (в Дугине), П.П. Успенский, И.И. Трояновский и другие любители. Культивировали орхидеи и в оранжереях Нескучного сада в Москве.

В иллюстрированном путеводителе по Императорскому ботаническому саду (С.-Петербург) указывалось, что в 1905 г. в его оранжереях культивировалось около 2000 видов орхидей [9].

Однако культура орхидей не велась исключительно в оранжереях. Очень большое внимание на страницах периодических изданий: “Прогрессивное садоводство и огородничество” (Москва), “Сад и огород” (Москва), “Любитель природы” (С.-Петербург), “Садовод” (Ростов-на-Дону), “Аквариум и комнатные растения” (Московского общества любителей орхидей), “Комнатные растения и аквариум” (С.-Петербургского общества любителей орхидей), “Вестник садоводства, плодоводства и огородничества” и др. уделялось вопросам культуры орхидей в комнатах. В.А. Вишняков писал: “Первые опыты по акклиматизации орхидей в комнатах сделали немцы. Волна распространения любви к воспитанию орхидей в комнатах не замедлила из Западной Европы достигнуть нашего отечества в начале 90-х годов XIX в. и здесь нашла себе таких художников в лицах, например, Фридриха Ива-

И.И. Трояновский

новича Кехли, который в таком тусклом и непостоянном по климату городе, как Петербург, доказал в своей квартире возможность отличной культуры под стеклянным колпаком, без подогрева снизу, таких земляных орхидей, как *Apoecochilus* (около 30 видов), которые с трудом воспитываются в стеклянных парничках, стоящих в теплицах с постоянно тепло-влажной тропической атмосферой. На международной выставке садоводства Ф.И. Кехли была присуждена золотая медаль от господина Гента из Бельгии. Такой коллекции не было

не только у любителей, но и у профессионалов, имеющих теплицы. Коллекция Ф.И. Кехли была хорошо известна не только Российскому Императорскому ботаническому саду, но и за границей, а после его смерти (06.11.1905 г.) немедленно была куплена и перевезена ... в Бельгию” [3, с. 9].

Центрами разведения орхидей в России конца XIX — начала XX в. были С.-Петербург и Москва. Сначала общество любителей культивирования комнатных растений, и в том числе орхидей, образовалось в С.-Петербурге. Но в начале XX в. большинство любителей и профессионалов находилось в Москве. Здесь, на собраниях Общества любителей аквариума и комнатных растений регулярно произносились доклады о культуре орхидей, их выращивании в комнатных условиях. Сообщения сопровождалось демонстрированием диапозитивов и непосредственно вазонов с цветущими растениями, выращенными любителями, живущими в Москве. Среди членов общества регулярно устраивались конкурсы на лучшее растение. Так, в журнале “Аквариум и комнатные растения” (1912) сообщается о конкурсе имени Н.О. Золотницкого на тему: “Представить в цвету нашу родную орхидею, именуемую ночной фиалкой” [7].

Что же касается распространения орхидей в провинции, то в журнале "Садовод" за 1915 г. (Ростов-на-Дону) в статье Л. Руденко сообщается: "... в провинции, даже в больших садоводствах, попадает очень мало видов орхидных: *Coelogyne cristata*, *Odontoglossum grande*, *Stanhopea* и изредка *Cypripedium insigne*, этим почти исчерпывается все" [15]. В журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" ("ПС и О") этот же автор сообщает, что к 1915 г. в Иваново-Вознесенске культурой орхидей серьезно занимались он и С.М. Невяровский; в Костроме был только один любитель, а во Владимире таковых не было [16].

Известно также, что и в Украине (тогда Малороссия) имелись солидные коллекции орхидей. Так, в оранжереях дендропарка "Александрия" (Белая Церковь) — имени графа Ксавелия Браницкого — существовала огромная коллекция тропических и субтропических растений [22, 26]. Среди всего собрания особым великолепием выделялась коллекция орхидей с роскошными экземплярами *Stanhopea tigrina* Batem. и *Stanhopea oculata* Lindl. в цвету. К сожалению, практически вся коллекция уничтожена во время гражданской войны 1918—1920 гг.

Достаточно известен и садово-парковый ансамбль в с. Верховня на Житомирщине (имение Эвелины Ганской). В парке, основанном в конце XVIII в., была большая оранжерея с различными редкими растениями, в особенности орхидеями [26].

В Хмельницкой обл. в с. Холодыки (ныне Антонины) в конце XVIII в. находилось имение семьи Сангушковых. В 1803 г. Евстафий Сангушко значительно расширил парк, который существовал при имении, и построил прекрасную оранжерею. В середине XIX в. в имении насчитывалось около 3,5 тыс. видов

А.К. Варженевский

декоративных и сельскохозяйственных растений [25]. Об этом свидетельствуют каталоги, напечатанные в 1852 г. в Киеве и в 1859 г. в Варшаве садовником Винцентом Земковским, который в то время работал у Е. Сангушка. Он подчеркивал, что особенно интересной была коллекция орхидей [8].

В Одессе существовали коллекции орхидей у барона Фредерикса-Маразли, барона Маса, князя Сан-Донато, а также у Демидовой и Володковича.

В журнале "Садовод" за 1907 г. можно прочитать следующее: "В России нет

садовых заведений, специально торгующих орхидеями, но кое-где их можно достать, например, в известном садоводстве Ноева (Москва) или у Стеетингсона в Петербурге, но ассортимент в русских садоводствах бывает далеко не полон. Наиболее популярны такие виды, как *Coelogyne cristata*, *Cypripedium insigne*, *Lycaste Skinneri*; эти и подобные можно найти почти во всех более или менее значительных заведениях. Однако в большинстве случаев цены в русских садоводствах настолько высоки, что выписать небольшую коллекцию в 10—12 видов из Бельгии обойдется приблизительно вдвое дешевле, чем купить такую же коллекцию в России" [4]. Из отечественных заведений, торгующих растениями, в которых можно приобрести орхидеи, А.Ф. Шрейбер [24] упоминает следующие: фирма Х. Шоха (Рига); теплица К.И. Вагнера (Рига): "По недорогой сравнительно стоимости, судя по ценам в России, я неоднократно приобретал у него хорошие экземпляры *Stanhopea tigrina* var. *superba* и *Lycaste Skinneri*, *Vanda coerulea*, некоторые из *Cypripedium* получал от него натканные в землю с плохо укоренившимися черенками, но, может быть, это была случайность; во всяком случае, за *Stanhopea* и *Lycaste* я фирме очень призна-

телен. Кроме того, эта хорошо поставленная и известная фирма славится выбором своих азалий, рододендронов и камелий"; садоводство Ноева в Москве, за Калужской заставой: "Орхидей имеется целое большое отделение. Цены баснословно дороги".

А. Соловейчик в журнале "Любитель природы" за 1909 г. сообщает, что "орхидейную землю" можно брать в садоводстве Пастухова (С.-Петербург) [17]. Очевидно, там приобретали и орхидеи.

Несомненно, большую роль в просвещении общественности в вопросах садоводства, плодоводства, огородничества и декоративного цветоводства (в частности, культуры орхидей) играли выставки, которые проходили более или менее регулярно в Москве, С.-Петербурге, Киеве и других городах. Так, на выставке в 1899 г., которая открылась 5.V в С.-Петербурге, 1-е место, 1-я почетная премия и большая золотая медаль были присуждены коллекции господина Мантена из Парижа (более 300 видов). Наилучшим экземпляром в коллекции был признан гибридный *Cymbidium* "Graz Nicolas", посвященный Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу. Этот гибрид был получен самим господином Мантеном благодаря скрещиванию *C. Gihanteum* и *C. Matersii* [18]. На Московской выставке аквариумов и растениеводства в Ботаническом саду Императорского университета за обширную коллекцию орхидей, кактусов, водных и тепличных растений присуждена высшая награда: Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений [5].

Говоря об истории орхидологии в России, нельзя не отметить заслуг Ивана Ивановича Трояновского. Благодаря стараниям этого человека очень много сделано для развития культуры тропических орхидей. И.И. Трояновский был всесторонне развитым человеком — профессионально пел, прекрасно разбирался в живописи, коллекционировал картины русских художников, рисовал сам. Специалистам по истории медицины он известен как талантливый московский врач, живший на рубеже веков. Был дружен с

А.П. Чеховым, В.А. Серовым, И.И. Левитаном [23]. Увлечаться орхидеями начал с конца 1870-х — начала 1880-х годов. Его коллекция орхидей была одной из лучших в России. И.И. Трояновский занимался в основном оранжерейной культурой, однако большое внимание уделял и культуре орхидей в комнатных условиях. Результаты его наблюдений опубликованы в журнале "ПС и О". Особую любовь Иван Иванович питал к одонтоглоссумам и их гибридам. Описанию видов и разновидностей, гибридов этой группы орхидей он посвятил очень много работ. Как отмечает А.П. Ланговой, "Его коллекция одонтоглоссумов в настоящее время, безусловно, первая в России, да и в богатой любителями Западной Европе была б, несомненно, заметной" [10]. Как высокую оценку заслуг нашего соотечественника можно расценивать приглашение Королевского общества садоводов Великобритании И.И. Трояновскому принять участие в работе экспертной комиссии по отделу орхидей во Всемирной выставке садоводства, которая проходила летом 1912 г. в Лондоне: "...Такое лестное внимание было в Лондоне еще оттенено избранием И.И. Трояновского председателем экспертов одного из отделов" [13].

Это почетное положение нашего соотечественника, конечно, еще больше сблизило его со всеми крупными европейскими фирмами по культуре орхидей, в результате чего Московскому обществу любителей аквариума и комнатных растений удалось получить согласие некоторых, и притом лучших, фирм доставить орхидеи в цвету в Москву на выставку.

Таким образом, в Москве, в 1912 г., на территории Московского зверинца была организована выставка коллекций орхидей трех самых выдающихся орхидейных фирм Европы: "Чарльсворс" (Великобритания), "Повельс" (Бельгия) и "Отто Бейрот" (Германия) — всего 400 экземпляров в полном цвету и удивительном порядке.

Цены на орхидеи были весьма различны. Небольшие, но уже цветущие экземпляры продавали от 3 руб. за 1 горшок, хотя иногда цены доходили и до 250 руб. за 1 эк-

земляр. Большинство растений продали в течение недели, а коллекцию британской фирмы “Чарльсворс” распродали через полчаса после открытия выставки. В этой коллекции было немало растений ценою около 200 руб. за 1 экземпляр, и тем не менее они все немедленно нашли покупателей.

После выставки в Москве осталось много ценных орхидей, приобретенных московскими любителями — А.П. Ланговым и С.И. Ворониным, которые приняли участие в выставке, предоставив прекрасные экспонаты.

В 1911—1913 гг. деятельность московских любителей орхидей достигла своего наивысшего расцвета. И как результат этой работы в 1913 г. на базе Московского общества любителей аквариума и комнатных растений по инициативе И.И. Трояновского организовано Московское общество любителей орхидей (МОЛО) [10, 14, 23]. Задачами этого общества были распространение культуры орхидей среди любителей, выведение новых гибридов, содействие ввозу растений из-за границы. В качестве учредителей в общество вступили 10 человек, а именно: М.Н. Брашнин, А.К. Варженевский, С.И. Воронин, А.А. Карзинкин, А.П. Ланговой, Н.И. Лихачев, князь А.Н. Мещерский, В.А. Оленин, В.Н. Розанов, И.И. Трояновский, а уже на первом собрании были избраны в действительные члены еще восемь человек: К.К. Гиппиус, А.А. Поляков, Г.А. Поляков, Н.С. Позняков, К.В. Снегирев, С.А. Усольцев, А.И. Штранд, Б.А. Федченко — всего 18 членов. (Аналогичные общества в Западной Европе в начале своего существования располагали значительно меньшим количеством членов.) Позднее общество насчитывало около 30 членов — людей разных профессий. Например, Алексей Павлович Ланговой — врач, профессор Московского университета, — как и И.И. Трояновский, увлекался коллекционированием живописи и разведением цветов, состоял членом художественного совета Третьяковской галереи. В архивах галереи сохранились его воспоминания о современниках и портрет, написанный В.А. Серовым. Сергей Иванович Воронин — инженер-текстильщик. Он составил карту орхидей Подмоскovie, на которой отмечены места произрастания девяти видов

орхидей. Сохранились две его неопубликованные рукописи “Наши туземные орхидеи” и “Орхидеи Крыма”. Борис Алексеевич Федченко — известный ботаник, сын знаменитого путешественника А.П. Федченко. В числе почетных членов общества значился и Рудольф Шлехтер.

Свою деятельность МОЛО начало с издания труда И.И. Трояновского, посвященного культуре орхидей. Н.И. Лихачев занимался культурой орхидей исключительно в комнатах и имел в этом отношении довольно большой опыт; опубликовано составленное им краткое руководство по уходу за орхидеями при комнатной культуре [12].

С этого момента все статьи об орхидеях имели пометку: “Сообщено в Московском обществе любителей орхидей”.

Книга В.А. Вишнякова “Орхидеи, содержание и уход за ними в комнате” увидела свет в 1914 г. Предварительно в 1912—1913 гг. ее главы поочередно печатал журнал “Любитель природы”, выходящий в С.-Петербурге [1, 2].

К 1917 г. материалов по культуре орхидей в периодических изданиях все меньше. В журнале “Садовод” за 1917 г. есть статья Л. Длугача “Посуда для посадки орхидей”, в которой сообщается: “... прочитав о блестящих результатах, полученных г. г. Кехли, Семеновым, Шульгиным и др., а также познакомившись с одесскими коллекциями бар. Фредерикса-Маразли, бар. Маса, Демидовой, кн. Сан-Дonato, Володковича и др., решил попытаться счастья в этой области и с этой целью приобрел небольшую группу преимущественно прохладных орхидей. С тех пор прошло семь лет. Моя коллекция увеличилась чуть ли не в десять раз. Коллекции упомянутых мною лиц, бывшие в большинстве случаев к тому времени в упадке, почти целиком перешли ко мне” [6].

И.И. Трояновский как специалист в области выращивания орхидей пользовался большим авторитетом не только в России, но и за рубежом, где, как упоминалось выше, в качестве эксперта участвовал в международных выставках цветов.

Во время случайного пожара орхидеи И.И. Трояновского погибли. Фирма “Чарльсворс” прислала ему в дар 200 экземпляров редких орхидей. Интересна судьба этой

коллекции. В 1928 г., за несколько месяцев до смерти, будучи глубоким стариком, Иван Иванович подарил свои орхидеи Ленинградскому ботаническому саду. Коллекция погибла в 1941 г., в первую блокадную зиму.

Московское общество любителей орхидей прекратило существование в начале первой мировой войны, но три наиболее активных его члена — И.И. Трояновский, А.П. Ланговой, С.И. Воронин — до конца своих дней были заняты разведением орхидей [23].

А.П. Ланговой в своей статье, посвященной учреждению МОЛО, писал: “Я убежден, что наступит время и, может быть, оно не так далеко, когда и Россия скажет свое слово, когда и с нею будут считаться, и когда на русских перестанут смотреть только как на покупателей, которым можно сбыть залежавшийся товар, не находящий сбыта на месте производства” [10].

Большая роль в популяризации и распространении культуры орхидей, как тогда, так и сейчас, принадлежит ботаническим садам как центрам культуры этих экзотов. Ведь одна из их основных задач заключается в том, чтобы сохранить редкие виды растений с перспективой их широкого распространения среди любителей и в промышленном цветоводстве. Конечно, орхидеи никогда не росли и не будут расти на каждом окне, как бальзамы, но все же они могут и должны занять свое достойное место среди цветоводческих культур.

1. Вишняков В.А. Культура орхидей в комнатах // Любитель природы. — 1912. — № 1—12.
2. Вишняков В.А. Культура орхидей в комнатах // Там же. — 1913. — № 1—6.
3. Вишняков В.А. Орхидеи, содержание и уход за ними в комнате. — Спб.: Девриен, 1914. — 71 с.
4. Вопросы и ответы // Садовод. — 1907. — № 2. — 81 с.
5. Выставка аквариумов и комнатного растениеводства 1911 года // Аквариум и комнатные растения. — 1911. — 958 с.
6. Длугач Л. Посуда для посадки орхидей // Садовод. — 1917. — № 1. — С. 49—53.
7. Жизнь и деятельность общества // Аквариум и комнатные растения. — 1912. — Вып. 2. — 1042 с.
8. Клименко Ю.О., Кузнецов С.И., Черняк В.М. Стародавні парки України загальнодержавного значення: Довідник. Ч. I. — Тернопіль: Мандрівець, 1996. — 105 с.
9. Клинге Г.И. Орхидные и насекомоядные растения // Иллюстрированный путеводитель по Императорскому Ботаническому Саду. — С.-Петербург: Герольд, — 1905. — С.129—155.
10. Ланговой А. Новое Общество. Московское общество любителей орхидей // Аквариум и комнатные растения. — 1913. — № 4. — С.1194—1197.
11. Ледин Ф. Культура красивоцветущих орхидей для срезки и декораций. — Спб.: Девриен, 1904. — 82 с.

12. Лихачев Н.И. Культура орхидей в комнатах. — М.: Тип. Рус. товарищества, 1913. — 22 с.
13. Орхидеи на выставке садоводства в 1912 г. // Аквариум и комнатные растения. — 1912. — № 4. — С. 1093—1094.
14. Пылков А. Новое о комнатных растениях // Прогрессивное садоводство и огородничество. — 1913. — № 52. — С. 1360—1362.
15. Руденко Л.О. Цветоводство и о важности комнатной культуры // Садовод. — 1915. — № 11. — С. 367—371.
16. Руденко Л.О. Общее о комнатной культуре орхидей // Прогрессивное садоводство и огородничество. — 1915. — № 47. — С. 1202—1206.
17. Соловейчик А. Об Odontoglossum Rossi majus // Любитель природы. — 1909. — № 5.
18. Трояновский И.И. Международная выставка садоводства в С.-Петербурге // Сад и огород. — 1899. — № 14. — С. 209—213.
19. Трояновский И.И. Культура орхидей. — М.: Моск. о-во любителей орхидей, 1913. — 164 с.
20. Трояновский И.И. Aganissia // Прогрессивное садоводство и огородничество. — 1915. — № 21. — С. 629—630.
21. Уатсон У. Орхидеи. Уход за ними и их содержание с описанием всех видов, встречающихся в садах. — М.: Сад и огород, 1892. — 434 с.
22. Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии. Ч. 1. — Спб., 1852. — 492 с.
23. Хохлов Б.Н. Из истории МОЛО // Наука и жизнь. — 1976. — № 9. — 143 с.
24. Шрейбер Ф.А. Содержание и воспитание орхидей в комнатах // Вестн. садоводства, плодоводства и огородничества. — 1915. — № 9/10. — С. 593—617.
25. Aftanazy R. Materiały do dziejów rezydencji w 11 t., t. V a. — Warszawa, 1988. — 664 s.
26. Aftanazy R. Materiały do dziejów rezydencji w 11 t., t. XI a. — Warszawa, 1993. — 719 s.

Поступила 08.02.2001

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОРХІДОЛОГІЇ В РОСІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Т.М. Черевченко, Р.В. Іванніков

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, Київ

У хронологічному порядку висвітлено основні події, пов'язані з періодом становлення та розвитку культури орхидей в Росії кінця ХІХ — початку ХХ ст. Містяться відомості про діяльність членів Московського товариства любителів орхидей, колекції. Наведено маловідомі історичні факти.

ORCHIDOLOGY HISTORY IN RUSSIA DURING THE LATE 19th — EARLY 20th CENTURIES

T.M. Cherevchenko, R.V. Ivannikov

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The paper deals with main events, connected with the period of development of the culture of orchids, their popularization in Russia by the end of the nineteenth — early twentieth centuries. These events are given in chronological order. The data about activity of the members of “Moscow Orchid Society” are presented, and the unknown facts, concerning orchid popularization by them in Russia are mentioned.